

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 10/13

Masterthese

Resilienzförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Sicht der Bezugspersonen auf die Förderung der Schutzfaktoren
durch die Heilpädagogische Früherzieherin

Eine qualitative Untersuchung im Kanton Zürich

Eingereicht von: Andrea Dittli, Patricia Kayser

Begleitung: Christina Koch

Datum: 06.06.2013

Abstract

Die aktuelle wissenschaftliche Literatur betont die Bedeutung von Schutzfaktoren bei der Entwicklung des Kindes. Ein zentrales Konzept bildet das Schutz- und Risikofaktorenkonzept von Corina Wustmann. Welche Schutzfaktoren des Kindes können durch die heilpädagogische Früherziehung aus Sicht der Hauptbezugspersonen verbessert werden? Zur Beantwortung dieser Frage wird in dieser Masterarbeit die Bedeutung des Resilienzkonzepts für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) aus theoretischer und praktischer Sicht reflektiert. Dazu werden je eine Hauptbezugsperson von fünf Kindern mit HFE anhand eines problemzentrierten Interviews befragt. Die transkribierten Daten, werden mit Hilfe der Software MAXQDA mit der Methode der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Früherzieherin einen Einfluss auf gewisse Schutzfaktoren des Kindes hat. Je nach Arbeitsweise werden mehrheitlich die kindzentrierten oder die familienzentrierten Schutzfaktoren gefördert.

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
1. Einleitung.....	2
2. Fragestellung und Definitionen.....	4
3. Theoretischer Hintergrund: Das Resilienzkonzept	5
3.1 Was ist Resilienz?	5
3.1.1 Der Begriff ‚Resilienz‘	5
3.1.2 Exkurs Paradigmenwechsel: Von der Defizit- zur Ressourcenorientierung.....	7
3.1.3 Begriffsdefinition nach Wustmann	9
3.2 Studien zur Resilienz.....	10
3.2.1 Internationale Studien	11
3.2.2 Studien aus Deutschland	12
3.2.3 Fazit für die heilpädagogische Früherziehung	13
3.3 Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept.....	14
3.3.1 Die Risikofaktoren	14
3.3.2 Die Schutzfaktoren.....	16
3.3.3 Das Kompensationsmodell	19
3.4 Resilienzförderung in der frühen Kindheit	20
3.4.1 Schwerpunkte	20
3.4.2 Aktuelle Förderprogramme	26
3.4.3 Zusammenfassung.....	28
3.5 Resilienzförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	29
3.5.1 Ein Blick in die Berufslandschaft der Schweiz	29
3.5.2 Ein Blick in den Kanton Zürich.....	32
3.5.3 Exkurs: Die Qualität der heilpädagogischen Früherziehung.....	33
3.5.4 Zusammenfassung.....	34
3.6 Kritische Diskussion des Resilienzkonzept	35
3.6.1 Allgemeine Kritik	35
3.6.2 Gesellschaftskritischer Blick.....	36
3.6.3 Chancen und Grenzen des Schutzfaktoren- und Risikofaktorenmodell	37
4. Methode.....	39
4.1 Qualitative Interviews.....	39
4.1.1 Merkmale Qualitativer Forschung	39
4.1.2 Das problemzentrierte Interview	41
4.2 Stichprobe.....	43
4.2.1 Samplingstrategie und Zugang zum Feld	43

4.2.2 Zugang zum Feld	45
4.2.3 Beschreibung der Stichprobe	45
4.3 Datenerhebung	46
4.3.1 Interview	47
4.3.2 Schriftliche Dokumente	51
4.3.3 Probeinterview	52
4.2.4 Beschreibung der Erhebung	52
4.4 Datenauswertung	53
4.4.1 Datenmanagement	53
4.4.2 Inhaltlich strukturierende Analyse	55
4.4.3 Exkurs: Grounded Theory und Narrationsanalyse	57
4.4.4 Kategoriensystem	58
4.4.5 Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen	61
4.4.6 Computerunterstützte Analyse (MAXQDA)	62
4.5 Methodischer Ablauf der Datenanalyse	63
5. Ergebnisse	65
5.1 Bedeutung der Schutzfaktoren in der Theorie und Praxis	65
5.2 WAS: Förderung der Schutzfaktoren	67
5.2.1 Resilienzfaktoren	67
5.2.2 In der Familie	71
5.2.3 In der Bildungsinstitution	77
5.2.4 Im weiteren sozialen Umfeld	78
5.3 WIE: Arbeitsweise der Früherzieherin	78
5.3.1 Handlungsstrategien der Früherzieherin	79
5.3.2 Setting	82
5.4 Restkategorie: Herausforderungen der HFE	85
5.4.1 Entwicklungsergebnis durch HFE?	85
5.4.2 Folgen der Diagnostik	85
5.4.3 Nähe-Distanz	86
5.4.4 Übertritt Kindergarten	86
5.5 Kindzentrierte- vs. Familienzentrierte Förderung	87
6. Methodenreflexion	89
6.1 Sampling	89
6.2 Datenerhebung	90
6.3 Datenauswertung	92
7. Diskussion	96
7.1 Welche Schutzfaktoren können durch die HFE gefördert werden?	96

7.1.1 Überblick	96
7.1.2 Fähigkeiten, Erziehungsstil und Zusammenarbeit mit Institutionen	99
7.1.3 Neue potentielle Schutzfaktoren	101
7.2 Wie können die Schutzfaktoren in der HFE gefördert werden?	102
7.2.1 Förderung auf verschiedenen Ebenen	102
7.2.2 Förderliche Handlungsstrategien	103
8. Ausblick	105
9. Literaturverzeichnis	108
10. Tabellenverzeichnis	114
11. Abbildungsverzeichnis	115
12. Anhang	116
12.1 Briefe	116
12.2 Kurzfragebogen	118
12.3 Einwilligungserklärung	121
12.4 Interviewleitfaden	122
12.5 Postscriptum (Beispiel)	125
12.6 Kategoriensystem	126
12.7 Transkripte	133

Dank

Bei der Entstehung dieser Arbeit waren verschiedene Personen beteiligt. Wir bedanken uns besonders bei den Müttern, die sich bereit erklärt haben mit uns die Interviews zu machen. Ihre Offenheit hat uns berührt und die gemachten Erfahrungen werden uns lange in unserer eigenen praktischen Tätigkeit begleiten.

Ein weiterer Dank geht an unsere Mentorin Christina Koch und die Methodenberaterinnen Mireille Audeoud und Waltraud Sempert, welche uns stets mit guten Ratschlägen und Anregungen zur Seite standen.

Last but not least seien hier unsere Familie und Freunde erwähnt, welche tatkräftig mit Korrekturen, Gesprächen und Ermutigungen zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Andrea Dittli und Patricia Kayser, Mai 2013

1. Einleitung

Was stärkt den Menschen, dass er aus eigener Kraft Krisen überwinden kann und sich positiv entwickelt? Wie können sich Kinder und Jugendliche, trotz chaotischen Familiensituationen und körperlichen Behinderungen zu leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten entwickeln (vgl. Werner, 2008, S. 20)? Das Phänomen der individuellen Widerstandsfähigkeit angesichts von Bedrohungen hat etwas sehr Faszinierendes an sich und in der Geschichte der Menschheit, sowie in unserem persönlichen Umfeld lassen sich exemplarische Beispiele dafür finden (Nelson Mandela, Albert Camus). Spätestens seit der Langzeitstudie von Emmy Werner und Ruth Smith in Hawaii, hat sich das Konzept des ‚Stehaufmännchens‘ unter dem Namen ‚Resilienz‘ in den Sozialwissenschaften breit gemacht und sich zu einem wichtigen Forschungsgegenstand entwickelt (Gildhoff-Fröhlich & Rönnau-Böse, 2011; Werner & Smith, 1989). Ursprünglich aus der Entwicklungspsychologie stammend, von der Psychotherapie aufgegriffen, wird das Konzept der Resilienz mittlerweile auch von Pädagogik und Sozialpädagogik verwendet (vgl. Zander, 2011, S. 9). Besonders in einer modernen Gesellschaft, in der Entwicklungsrisiken zunehmen (Globalisierung, technischer Wandel, Pluralismus, schwindende soziale Einbettung, forcierte Individualisierungsprozesse usw.), weckt die Förderung von Schutzfaktoren als Gegenspieler, einen Optimismus in der pädagogischen Szene (vgl. Fingerle, 2008; Opp, 2008). Insofern erstaunt es nicht, dass auch in der Prävention und Intervention die Resilienzförderung an Bedeutung gewinnt. Wirft man einen Blick auf die frühe Förderung so ist auch hier in den letzten Jahren ein wachsendes Interesse am Resilienzkonzept festzustellen (vgl. Fingerle, 2008, S. 299). Die Förderung von sogenannten Schutzfaktoren in der frühen Kindheit spielt hierbei eine grosse Rolle.

Was bedeutet dies nun für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung? Ist die Förderung der Schutzfaktoren des Kindes durch die Heilpädagogische Fachperson sinnvoll und gerechtfertigt? Findet sie überhaupt statt? Wenn ja, wie? In der vorliegenden Arbeit wird deshalb folgender Hauptfragestellung nachgegangen:

„Welche Schutzfaktoren des Kindes können durch die Heilpädagogische Früherziehung aus der Sicht der Hauptbezugsperson verbessert werden?“

Im Zuge eines allgemeinen Paradigmenwechsels, vollzog sich in der Evaluation von Frühförderprozessen ein Wandel von der kindzentrierten Entwicklungskontrolle zu einem differenzierten Verständnis von Qualität, das zunehmend die Perspektive und Meinungen der Eltern miteinbezieht (vgl. Lanners, 2002; Lanners et al., 2003). Deshalb wird zu Beantwortung der Fragestellung der Fokus auf die Sicht der Eltern, respektive der Hauptbezugspersonen gelegt. Es werden 5 Familien ausgewählt, welche mindestens ein halbes Jahr mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin zusammenarbeiten. Die jeweilige Hauptbezugsperson des Kindes wird anhand eines problemzentrierten Interviews befragt.

Darauf werden die erhobenen Daten anhand eines Kategoriensystems nach der inhaltlich strukturierenden Methode analysiert. Die theoretischen Grundlagen bilden die Schutzfaktoren nach Corina Wustmann (2009).

Im folgenden Kapitel 2 werden die Zielsetzungen und relevanten Begriffsdefinitionen dargestellt. Dies bildet die Ausgangslage der Arbeit. Im Theorieteil (Kapitel 3) folgt eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Konzept der Resilienz. Begriffe, Studien, sowie das Risiko- und Schutzfaktorenmodell werden vorgestellt. Des Weiteren werden Vorschläge zur Resilienzförderung präsentiert. Darauf folgt eine Gesamteinschätzung des Resilienzkonzepts in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. Am Schluss folgt die Kritik am Resilienzkonzept. Im Methodenteil (Kapitel 4) wird der gesamte Forschungsprozess aufgezeigt (Stichprobe, Datenerhebung, Datenauswertung). Die Ergebnisse werden im Kapitel 5 präsentiert. Im Kapitel 6 wird die Methode reflektiert. Folgend werden die Resultate im Kapitel 7 diskutiert. Hier sollen die Fragestellung und die aufgestellten Thesen beantwortet werden. Zuletzt folgt ein Ausblick (Kapitel 8) mit Konsequenzen für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung und die Forschungslandschaft.

Da in dieser Arbeit mehrheitlich von Frauen gesprochen wird und für eine einfachere Lesbarkeit, werden alle Personalnomen in der weiblichen Form geschrieben. Die maskuline Form soll hier inklusiv gedacht werden. Die Befragten in den Interviews werden als Mütter, Bezugspersonen, Befragte, oder Interviewpartnerinnen bezeichnet. Des Weiteren wird die Heilpädagogische Früherzieherin in dieser Arbeit als Früherzieherin bezeichnet. Der Beruf, Heilpädagogische Früherziehung wird mit HFE abgekürzt. Bis auf das Kapitel 6 ‚Methodenreflexion‘ wird alles in Präsens formuliert. In Bezug auf die Resilienzförderung wird in der Theorie von Ebenen und Schutzfaktoren gesprochen. Im Methodenteil und in der Auswertung werden diese als Kategorie und Subkategorie bezeichnet.

2. Fragestellung und Definitionen

Wir verfolgen folgende Fragestellung: ‚Welche Schutzfaktoren des Kindes können durch die Heilpädagogische Früherziehung aus der Sicht der Hauptbezugsperson verbessert werden?‘ Erstes Ziel ist, die Bedeutung der Schutzfaktoren aus theoretischer und aus der Perspektive der Hauptbezugsperson zu eruieren. Als ‚Schutzfaktoren‘ gelten objektive Bedingungen, welche die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung des Kindes beeinflussen (vgl. Wustmann, 2009, S. 44). Wir gehen davon aus, dass dieses Modell der Schutzfaktoren handlungsleitend für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung sein kann (These 1). Als ‚Hauptbezugsperson‘ wird diejenige Person definiert, welche im selben Haushalt mit dem Kind lebt und die meiste Zeit mit ihm verbringt. Unter ‚verbessert‘ verstehen wir jegliche positiven Änderungen der Schutzfaktoren. Die ‚Sicht der Bezugsperson‘ meint die Aussagen der Bezugspersonen in den Interviews.

Zweites Ziel der Arbeit ist zu prüfen, ob die Schutzfaktoren im Sinne des Kompensationsmodells beeinflusst werden können (These 2). Dieses Modell besagt, je mehr Schutzfaktoren beim Kind vorhanden sind, umso besser das Entwicklungsergebnis. Als Kriterium, ob ein Schutzfaktor durch die Früherziehung verbessert wird, gilt alleine die subjektive Bewertung der befragten Personen.

Drittes Ziel ist herauszufinden, wie die heilpädagogische Früherzieherin die Schutzfaktoren verbessern kann. Wir gehen davon aus, dass es Arbeitsweisen (Setting & Handlungsstrategien) gibt, welche die Förderung von Schutzfaktoren begünstigen (These 3). In Tabelle 1 werden die Hauptfragestellung und die aufgestellten Thesen tabellarisch nochmals dargestellt.

Tabelle 1: Thesen

Welche Schutzfaktoren des Kindes können durch die Heilpädagogische Früherziehung aus der Sicht der Hauptbezugsperson verbessert werden?	
These 1	Das Schutzfaktorenmodell kann in der Praxis der HFE handlungsleitend sein.
These 2	Die bewusste Förderung der Schutzfaktoren im Sinne des Kompensationsmodells ist möglich.
These 3	Es gibt Arbeitsweisen der Früherzieherin, welche die Förderung der Schutzfaktoren begünstigen.

3. Theoretischer Hintergrund: Das Resilienzkonzept

In dieser Arbeit bildet das Resilienzkonzept die Basis, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird. Dem Resilienzbegriff liegt die Idee zugrunde, nach welcher es Personen gibt, die sich trotz schwierigen Bedingungen und Erfahrungen, positiv entwickeln. Das Phänomen gab es schon immer, aber das Interesse dafür ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Dementsprechend gibt es in der Literatur eine grosse Zahl an Resilienzdefinitionen, -modelle und -programme. Einen Konsens gibt es in dem Sinne nicht. Trotzdem wird im nachfolgenden Kapitel versucht, einen Überblick über das Konstrukt Resilienz zu geben.

Im Kapitel 3.1 werden verschiedene Begriffsdefinitionen, sowie deren Entstehung diskutiert. Zudem erfolgt die Begründung und Wahl eines Resilienzbegriffs, der für die vorliegende Arbeit verwendet wird. Es folgen unter Kapitel 3.2 Pionierstudien, sowie aktuelle Studien (international und im deutschsprachigen Raum). Im Kapitel 3.3 wird das weit verbreitete Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren erläutert, da dieses die Basis für die Arbeit legt. Zudem werden Modelle, Ansätze und Programme der Resilienzförderung aufgezeigt (Kapitel 3.4). Unter dem Kapitel 3.5 wird die Resilienzförderung in der HFE Schweiz diskutiert. Zum Schluss (Kapitel 3.6) folgt eine kritische Betrachtung des Resilienzkonzeptes.

3.1 Was ist Resilienz?

Es gibt nicht ein einziges Resilienzkonzept. In diesem Kapitel wird trotzdem versucht, auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners, einen Überblick über die Entstehung des Begriffs, sowie die Entwicklung der Resilienzforschung zu geben. Unter 3.1.1 wird dem Begriff und dessen Verwendung als solches nachgegangen. Anhand eines Exkurses (Kapitel 3.1.2) folgt eine Beschreibung eines wichtigen Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften, mit dem die Resilienz eng verknüpft ist. Im letzten Kapitel 3.1.3 wird die Definition von Corina Wustmann vorgestellt und begründet, warum sie für die vorliegende Arbeit ausgewählt wird.

3.1.1 Der Begriff ‚Resilienz‘

Resilienz leitet sich aus dem englische Wort ‚resilience‘ (Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit) und aus dem lateinischen Wort ‚resilere‘ (abprallen) ab. Ein resilientes System, ist in der Lage bei einer Störung selbstständig wieder in den Grundzustand zurückzukehren. Obwohl der Begriff auch in Ökologie, Technik, Ökonomie usw. verwendet wird, ist der häufigste Gebrauch in der Psychologie und den Sozialwissenschaften anzutreffen (vgl. Wustmann, 2005).

Werner & Smith verwendeten in den 70er erstmals den Begriff der Resilienz, der damals in England umgangssprachlich verwendet wurde, in ihrer Langzeitstudie (vgl. Werner & Smith, 1989). Sie nannten Personen resilient, die trotz schwerer Kindheit, als erwachsene Personen ein erfolgreiches Leben führten. Mehrere Wissenschaftler fanden diesen Begriff passend, sodass er im englischsprachigen Raum sehr populär wurde (vgl. Wieland, 2011, S. 183f.). Ab den 1990er Jahren wurde der Begriff zunehmend im deutschsprachigen Raum verwendet (vgl. Weiss, 2011, S. 331). Zu Beginn wurde Resilienz als persönliche (positive) Eigenschaft verstanden, die angeboren war (vgl. Walsh, 2003, S. 2). Im Fokus stand die Frage nach den seelischen Faktoren oder Strukturen, die bei einem Menschen dafür verantwortlich sind, „dass er – im Unterschied zu vielen anderen Menschen in gleicher Lage und mit gleichen Erfahrungen – ein schweres psychisches Trauma verarbeiten kann, ohne dass schwerwiegende seelische oder körperliche Folgen zurückbleiben“ (Von Freyberg, 2011, S. 219f.). Die Forschung konzentrierte sich auf die Identifikation von ‚Resilienz‘ und deren Faktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2011, S.14). Diese Faktoren wurden laufend differenziert und so entstand eine Unterscheidung von personalen, familiären und sozialen Schutzfaktoren (siehe Kapitel 3.2). Diesen Schutzfaktoren wurde nachgesagt, dass sie die Resilienz beim Individuum fördern. Mehr und mehr wurde jedoch erkannt, dass Resilienz nicht einfach so gegeben ist, sondern sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt (siehe ‚interaktionistisches Paradigma‘ Kapitel 3.1.2). Die Kontextfaktoren und die Prozessorientierung gerieten in den Fokus. Der Begriff wurde dabei weiter differenziert. Es entstanden neue Begriffe wie Familienresilienz, Kinderresilienz, emotional resilience, cultural resilience usw (vgl. Walsh, 2003; Weiss, 2011).

Zugleich wurde die Frage nach der aktiven Beeinflussbarkeit von Resilienz und der möglichen Intervention und Prävention Thema der Resilienzforschung. Heutzutage wird Resilienz als hochkomplexes und dynamisches Konstrukt gesehen. Dementsprechend können in Studien und Programmen jeweils nur Teilaspekte der Resilienz betrachtet werden (siehe Kapitel 3.2). Je nach Autor oder Autorin, wird Resilienz als Fähigkeit, als Prozess, als Resultat oder als Kombination betrachtet. Hierzu folgen ein paar Beispiele:

„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2009, S. 18).

„Resilienz als den Prozess, die Fähigkeit oder das Ergebnis erfolgreicher Adaption angesichts herausfordernder oder bedrohender Umstände im Sinne inneren Wohlbefindens und/oder effektiver Austauschbeziehungen mit der Umwelt“ (Masten, 1990, zitiert nach Opp, 2008, S. 15).

„Resilienz ist kein Charaktermerkmal, sondern das Endprodukt von Pufferungsprozessen, welche Risiken und belastende Ereignisse zwar nicht ausschliessen, aber es dem Einzelnen ermöglichen, mit ihnen erfolgreich umzugehen“ (Werner, 2011, S. 33).

Nebst der individuumsorientierten Definition von Resilienz, existieren Konzepte zu Familien-, Paar- oder Gesellschaftsresilienz. Dies zeigt sich unter anderem in einer breiteren Definition von Resilienz:

„Resilienz ist eine universelle Eigenschaft, die es einer Person, Gruppe oder Gemeinschaft erlaubt, schädigenden Auswirkungen von bedrohlichen Notsituationen vorzubeugen, sie zu minimieren oder zu überwinden“ (Grotberg, 2011, S. 51).

Zusammenfassend können zwei Bedingungen von Resilienz ausgemacht werden: Erstens muss eine Bedrohung des Systems¹ vorliegen, damit sich Resilienz zeigen kann. Zweitens muss das System diese Bedrohung positiv bewältigen. Sind diese zwei Bedingungen erfüllt, spricht man von einem resilienten System. Weiter haben empirische Befunde gezeigt, dass sogenannte Schutzfaktoren existieren, welche die Resilienz einer Person begünstigen. Diese Schutzfaktoren lassen sich in die drei Ebenen: persönlich, familiär und sozial, einteilen.

Im nächsten Kapitel wird ein wichtiger Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften skizziert, um die Entstehung des Resilienzkonzeptes verständlicher zu machen.

3.1.2 Exkurs Paradigmenwechsel: Von der Defizit- zur Ressourcenorientierung

Seit den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich in den Human- und Sozialwissenschaften ein Paradigmenwechsel vollzogen: von einer defizitorientierten und individuumszentrierten Sichtweise von Krankheit und Entwicklungsstörungen, zu einer ressourcenorientierten und interaktionistischen Sichtweise (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011; Ungar, 2011; Walsh, 2003; Weiss, 2011; Wustmann, 2009). Durch verschiedene Studien wuchs die Erkenntnis, dass grosse Belastungen und Risikosituationen (z.B. Krankheit, Missbrauch usw.) nicht zwangsläufig zu einer negativen Entwicklung des Individuums führen muss (vgl. Walsh, 2003, S. 1). Die Forschung wurde zunehmend in eine Richtung gelenkt, die sich auf die positive und gesunde Entwicklung trotz belasteter Lebensumstände konzentrierte.

Dieser Wandel zur Ressourcenorientierung wurde u.a. stark vom Konzept der Salutogenese von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky geprägt (vgl. Antonovsky, 1979). Für ihn standen gesundheitserhaltende und -fördernde Faktoren des Menschen im Vordergrund und nicht, wie bis anhin, die ursachenzentrierte, pathologisierende Herangehensweise.

¹Unter ‚System‘ kann das einzelne Individuum oder eine Gruppe von Individuen verstanden werden.

Nach Antonovsky war die individuelle Kohärenz des Menschen entscheidend für sein Bewältigungsverhalten. Diese beinhaltet drei zentrale Gefühle:

- „Verstehbarkeit und Vorhersehbarkeit von Herausforderungen [...]
- Handhabbarkeit und Bewältigungsressourcen [...]
- Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit und Befriedigung innerer Werte [...]“ (Jaede, 2011, S. 466)

Auch der Begriff der Resilienz war anfangs stark an dieses Konzept angelehnt. Es ging darum, dass die Person die innere Kohärenz findet, um sich Problemen und negativen Erfahrungen zu stellen, sie zu bewältigen und sie als Teil der eigenen Biografie anzunehmen (vgl. Jaede, 2011, S. 466f.). Ebenso bedeutsam für diese Zeit war das transaktionale Stresskonzept von Lazarus & Folkman (1984) und das Bewältigungsparadigma, welche aus der Psychologie stammen (vgl. Wieland, 2011, S. 188ff.). Der daraus entstandene Begriff des ‚Coping‘ wird bis heute viel verwendet. Dieser meint positive Bewältigungsstrategien des Individuums gegenüber Anforderungen. Diese Bewältigung hat eine objektive und eine soziale Seite. Je nach Bedürfnis des Akteurs sieht die Anforderung anders aus. Es ist subjektiv, ob jemand eine Situation als Bedrohung oder als Herausforderung sieht. Es gibt zwei Arten von Bewältigung, die erste ist die externale Bewältigung, bei welcher soziale oder physische Sachverhalte verändert werden. Es ist eine gestalterische Kraft, mit welcher die Umwelt verändert wird. Die zweite ist die internale Bewältigung, bei welcher innere Prozesse (z.B. Gefühle) verändert werden. Das eigene Bewertungsmuster wird dabei angepasst und es ermöglicht eine Identitäts- oder Selbstbildung. In der Resilienzforschung werden vor allem externale Bewältigungsstrategien betrachtet. Die internalen Bewältigungsstrategien sind aber genauso relevant, auch wenn das Beeinflussen dieser schwieriger ist. Internale Bewältigungsstrategien sind stark durch die Kontrollüberzeugung beeinflusst, also von psychologischen Strukturen, die zur Ich-Identität gehören (vgl. Wieland, 2011, S. 188f.)

Eine zweite wichtige Entwicklung in der Sozialforschung wurde u.a. durch das sozialökologische Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner geprägt (vgl. Bronfenbrenner, 1979). Er geht davon aus, dass der Mensch von folgenden Ökosystemen beeinflusst wird (Jaede, 2011, S. 470):

- „Individuumsebene;
- Familiäre Ebene (Mikroebene);
- Ebene der Lebensbereiche und Institutionen (Mesoebene);
- Ebene der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Makroebene)“

Diese Überlegungen beeinflussen das Verständnis von Resilienz nachhaltig, indem es zunehmend als Konstrukt von Einflüssen auf verschiedenen Ebenen betrachtet wird (Ebene Kind, Ebene Familie, Ebene weiteres Umfeld usw.). Verstärkt wird diese Strömung durch weitere Forschungsarbeiten zur sozialen Systemtheorie (vgl. z.B. Luhmann, 1984). Die Systemtheorie sieht das Handeln des Individuums nicht isoliert von dessen Umfeld und der Gesellschaft. Sie konzentriert sich auf die Analyse von Wechselwirkungen verschiedener Systeme.

Parallel zur Forschung ändern sich in den 1980er Jahren die therapeutischen Ansätze allgemein und in der Arbeit mit Kindern insbesondere. Den Kindern wird nicht mehr von Aussen ein Programm vorgegeben (Kompensationsprogramme). Ganzheitliche Ansätze, bei welchen die Selbstkompetenz der Kinder gestärkt wird, kommen zum Zug (vgl. Weiss, 2011, S. 332f.). Auch die Eltern werden zunehmend in die Förderung integriert, zuerst im Sinne einer engen Elternanleitung, dann zunehmend im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, welche die Eltern in ihren Kompetenzen stärken soll, auch Empowerment genannt (vgl. Weiss, 2002, S. 120). Zudem werden Systemische Ansätze, bei welchen Kind und Familie gestärkt werden, vermehrt umgesetzt. Eltern lernen zu beobachten, interpretieren und das Handeln des Kindes zu verstehen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Resilienzkonzept in einer Zeit entsteht, in der eine positive Bewältigungshaltung gegenüber Herausforderungen gefordert wird (Ressourcenorientierung). Zunehmend wird diese Widerstandsfähigkeit nicht als angeboren und statisch verstanden, sondern im Sinne des Interaktionismus und der Systemtheorie als dynamisches, von der Umfeld stark beeinflusste Fähigkeit betrachtet. Diese kann einem einzelnen Menschen, oder einer Gruppe oder Gesellschaft zugeschrieben werden (einem System). Auf dieser Grundlage folgt im nächsten Kapitel eine aktuelle Begriffsdefinition, welche für die vorliegende Arbeit verwendet wird.

3.1.3 Begriffsdefinition nach Wustmann

Die Resilienz beschreibt das Phänomen der Widerstandsfähigkeit eines Systems unter bedrohlichen Umständen. Die Resilienzforschung versucht Entstehung, Wirkung und Beeinflussbarkeit von Resilienz zu untersuchen. Schlussendlich geht es um die Frage, was den Menschen oder die Gesellschaft stärkt und wie man dies beeinflussen kann.

In der vorliegenden Arbeit beschränkt sich der Begriff Resilienz auf die individuumorientierte Betrachtung. Es geht um die persönliche Resilienz des Kindes, also um eine Widerstandsfähigkeit und deren Förderung. Unter Bedrohungen werden biologische, psychologische oder psychosoziale Entwicklungsrisiken wie Behinderung, Armut oder Regulationsstörungen verstanden.

Da es sich in dieser Arbeit um Kinder mit Behinderung und / oder Entwicklungsschwierigkeiten handelt, ist die folgende Definition von Wustmann passend:

„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2009, S. 18).

Für diesen Resilienzbezug sind drei Merkmale bedeutend. Erstens handelt es sich bei der Resilienz um einen dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess (vgl. ebd., S. 28ff.). D.h. Resilienz ist nicht einfach angeboren, sondern entsteht in der Auseinandersetzung der Person mit seiner Umwelt. Die aktive Rolle des Individuums ist hierbei grundlegend. Der Umgang mit Entwicklungsrisiken hängt stark davon ab, wie das Individuum diese wahrnimmt, bewertet und damit umgeht. Zweitens handelt es sich bei der Resilienz um eine variable Größe, die zeit- und situationsabhängig ist (vgl. ebd., S. 30ff.). „Kinder können insofern zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens resilient sein, zu einem späteren Zeitpunkt, unter anderen Risikoeinflüssen, wesentlich verletzlicher erscheinen“ (ebd., S. 30). Man geht davon aus, dass es im kindlichen Entwicklungsverlauf kritische Phasen gibt, in denen Risikoeinflüsse eine stärkere Wirkung haben können. Als drittes Merkmal ist festzuhalten, dass Resilienz situationsspezifisch und multidimensional ist (vgl. ebd., S. 32). Resilienz äussert sich unterschiedlich in den Lebensbereichen. Z.B. können Kinder in ihrer schulischen Laufbahn resilient sein, hinsichtlich sozialer Kontakte und Beziehungen jedoch nicht. Es gibt dafür bereits differenzierte Begriffe (z.B. ‚social resilience‘).

Es wird hier nochmals klar, wie komplex das Konstrukt Resilienz ist und wie verschieden die Zugänge sind. Wustmann wird im deutschsprachigen Raum häufig zitiert und wird als Basis der Arbeit gewählt, da sie sich eingehend mit der Resilienz bei Kindern auseinandersetzt. Sie vertritt das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren und unterstreicht die Bedeutung der Resilienzförderung für Kinder (siehe Kapitel 3.3). Die Kritik an den Arbeiten von Wustmann ist im Kapitel 3.6 zu finden.

3.2 Studien zur Resilienz

Bis im Jahr 2006 existierten 19 Längsschnittstudien aus den USA, Europa, Australien und Neuseeland zum Thema der Resilienz (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2011, S. 14). Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten, wird auf eine Darstellung aller dieser Studien verzichtet. Es wird vor allem auf jene Studien Bezug genommen, welche in der Literatur häufig zitiert sind. Zudem wird die Forschung aus dem europäischen und deutschsprachigen Raum bevorzugt. Bisher sind uns keine schweizerischen Grundlagenstudien zur Resilienz bekannt.

3.2.1 Internationale Studien

Hier werden zwei wichtige internationale Studien, die Kauai-Längsschnittstudie und das internationale Resilienzprojekt kurz vorgestellt.

Die Kauai-Längsschnittstudie

Als Pionierstudie der Resilienz gilt die Langzeituntersuchung von Werner & Smith (1989). Diese untersuchen einen Geburtenjahrgang (1955) auf der hawaiianischen Insel Kauai über 40 Jahre hinweg. 1/3 der untersuchten Kinder wachsen unter Risikobedingungen auf, wovon wiederum 1/3 sich bis ins Erwachsenenalter positiv entwickelt. Das heisst, diese resiliente Gruppe hat, im Vergleich mit der Altersgruppe, eine niedrigere Rate an Todesfällen, chronischen Gesundheitsproblemen und Scheidungen. Alle gehen einer Beschäftigung nach und sind nicht auf soziale Dienste angewiesen (vgl. Wustmann, 2009, S. 87). Zu den Risikobedingungen gehören u.a. chronische Armut, Geburtskomplikationen, ein geringes Bildungsniveau der Eltern, elterliche Psychopathologie usw. Die Autoren können im Verlauf der Studie eine Reihe von protektiven Merkmalen und Faktoren identifizieren, welche zu einer positiven Entwicklung führten. Dazu gehören u.a. günstige Temperamenteigenschaften, schulische Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten, Autonomie, Selbstvertrauen und religiöser Glaube / Lebenssinn. Doch auch Faktoren aus der Umwelt, wie z.B. eine feinfühlig Mutter oder eine unterstützende Lehrperson erweisen sich als wichtig. Die Autoren differenzierten weiter die Bedeutung verschiedener Faktoren in den drei Lebensabschnitten ‚Kleinkindalter‘, ‚Schulzeit‘ und ‚Adoleszenz‘ (vgl. ebd.).

Das Internationale Resilienzprojekt

Von einem Beratungsgremium, an welchem unter anderem die UNESCO, die WHO und Civitan International Research Center teilnehmen, wird eine grosse, länderübergreifende Studie (Internationales Resilienzprojekt) durchgeführt, an welcher 30 Staaten teilnehmen (vgl. Grotberg, 2011, S.52f.). 14 Staaten geben ihre Daten zwischen 1993 und 1994 an. Es gibt zwar kulturelle Unterschiede, wie mit widrigen Risikosituationen umgegangen wird, doch es können länderübergreifende protektive Faktoren gefunden werden: ausserfamiliäre Unterstützung und Ressourcen, vertrauensvolle Beziehungen, Strukturen und Regeln zu Hause, autonomiefördernde Elternschaft, positive Vorbilder, Selbstbewusstsein, Autonomie, Glaube, Hoffnung, Vertrauen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, soziale, kommunikative und Problemlösefähigkeiten und Impulskontrolle usw.

3.2.2 Studien aus Deutschland

Wichtige Studien aus Deutschland sind die Mannheimer-Risikokinderstudie, die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie und die BELLA-Studie. Diese werden hier genauer beschrieben.

Die Mannheimer-Risikokinderstudie

Im deutschsprachigen Raum sind v.a. zwei Langzeitstudien bekannt: die Mannheimer Risikokinderstudie (vgl. Laucht et al., 1999) und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (vgl. Lösel & Bender, 1999). Die erstere untersucht während 11 Jahren die psychische Entwicklung von Kindern mit organischen und psychosozialen Belastungen ab Geburt. Es erfolgen sechs Erhebungen bei 384 Kindern. Die Studie zeigt, dass frühkindliche Risiken (organisch und psychosozial) spezifische und langfristige Auswirkungen haben. Die Entwicklung des Kindes hängt erstens vom Ausmass der Risikobelastung, zweitens dem betrachteten Entwicklungsbereich und drittens der jeweiligen Entwicklungsphase ab (vgl. Wustmann, 2009, S. 91). Die frühe Mutter-Kind-Interaktion, sowie das Interaktionsverhalten des Kindes stellen sich bei psychosozial belasteten Kindern als Schutzfaktoren heraus. Ansonsten dokumentiert die Studie primär, „wie sich Risikokinder als Gruppe im Durchschnitt entwickeln“ (Laucht et al., 1999, S. 90) und weniger resiliente Kinder, die sich gegen den ungünstigen Trend behaupten.

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Die zweite Studie aus Bielefeld untersucht 146 Jugendliche aus Institutionen der Heimbetreuung und verfolgt folgende Ziele: 1. Die Identifikation der seelischen Widerstandskraft unter Bedingungen eines besonders hohen Entwicklungsrisikos, 2. Erfassung der Resilienz ausserhalb der Familie und 3. Überprüfung, der in der Literatur diskutierten, protektiven Merkmalen (vgl. ebd., S. 92). Die Jugendlichen werden in eine Gruppe der ‚Resilienten‘ und in eine Gruppe der ‚Auffälligen‘ aufgeteilt und miteinander verglichen. Die Studie evaluiert eine Reihe von protektiven Merkmalen: flexibles, weniger impulsives Temperament, aktives Bewältigungsverhalten, Selbstvertrauen, Leistungsmotivation, eine feste Bezugsperson ausserhalb der Familie und ein positives Erziehungsklima im Heim (vgl. ebd., S. 93 f.).

Die BELLA-Studie

Ein aktuelles breit angelegtes Forschungsprojekt aus Deutschland ist die BELLA-Studie. Es handelt sich um das Modul zur psychischen Gesundheit des bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheits surveys (KiGGS) des Robert-Koch-Instituts (vgl. Ravens-Sieberer et al., 2007). Darin werden in vier Erhebungen zwischen 2003 und 2011, Kinder, Jugendliche und deren Eltern befragt (2000-2800 Familien).

Folgende Ziele sind dabei leitend:

1. Entwicklungsverläufen psychischer Auffälligkeiten von der Kindheit und Jugend bis hin zum Erwachsenenalter,
2. der Identifikation von Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Auffälligkeiten sowie
3. der Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten des Gesundheitssystems.

Die Studie kann einen Zusammenhang zwischen den personalen, familiären und sozialen Ressourcen und der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen belegen (vgl. Erhart et al., 2008). Auf der Umweltebene wird besonders die Bedeutung einer engen Elternbeziehung, eines positiven, unterstützenden Familienklimas und der schulischen Unterstützung hervorgehoben, auf der personalen Ebene, die Faktoren Autonomie, Kohärenz, dispositioneller Optimismus, sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. ebd.).

3.2.3 Fazit für die heilpädagogische Früherziehung

Nach über 30 Jahren der Resilienzforschung kann festgestellt werden, dass es kulturübergreifend „ein Kernbereich von Merkmalen ergibt, die für die seelisch gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedeutsam sind [und] ... für relativ breit wirksame protektive Faktoren sprechen“ (Lösel & Bender, 1999, S. 59). Diese protektiven Faktoren werden mehrheitlich als Schutzfaktoren bezeichnet. Ihnen wird eine Stärkung der Resilienz und somit eine positive Beeinflussung der Entwicklung eines Individuums in bedrohlichen Situationen, nachgesagt. Weiter betonen einige Autoren und Autorinnen die Bedeutung der Resilienzentwicklung im frühen Kindesalter und somit die Chance einer theoretisch fundierten Resilienzförderung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011; Grotberg, 2011; Walsh, 2003; Weiss, 2011; Wustmann, 2009). Hier kann die Heilpädagogische Früherziehung ansetzen. Diverse Studien haben gezeigt, dass sich frühkindliche Risiken, wie Behinderung, psychosoziale Belastungen in der Familie, Armut usw. langfristig negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken können. Gleichzeitig wurde die protektive Wirkung der Schutzfaktoren bereits im frühen Kindesalter belegt. Wird davon ausgegangen, dass Kinder, welche für die HFE angemeldet werden, aus verschiedenen Gründen einem Entwicklungsrisiko ausgesetzt sind, ist der Grundstein für eine resilienzorienteerte Früherziehung gelegt. Wenn es gelingt Schutzfaktoren gezielt beim Kind zu fördern, besteht die Möglichkeit, Kinder in ihrer Entwicklung langfristig positiv zu unterstützen. Die Frage, wie dies geschehen soll, wird in Theorie und Praxis jedoch sehr unterschiedlich beantwortet. Allgemein anerkannt ist jedoch das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept, welches im folgenden Kapitel erläutert wird. Der Frage, wie sich Risiko- und Schutzfaktoren bedingen und beeinflussen lassen, wird im Kapitel 3.4 nachgegangen.

3.3 Das Risiko- und Schutzfaktorenkonzept

Die Resilienzforschung geht davon aus, dass es universale Faktoren gibt, welche die Entwicklung einer Person positiv oder negativ begünstigen können (z.B. Lösel & Bender, 1999; Werner & Smith, 1989). Es handelt sich dabei um die sogenannten Schutz- und Risikofaktoren. Diese werden durch verschiedene Studien (siehe Kapitel 3.2) empirisch belegt und werden oft in verschiedene Ebenen eingeteilt (z.B. soziale und personale Schutzfaktoren). In diesem Kapitel folgt eine Definition der Begriffe Schutzfaktor und Risikofaktor. Da die Arbeit hauptsächlich die Schutzfaktoren fokussiert, werden diese genauer erläutert.

3.3.1 Die Risikofaktoren

„Risikofaktoren werden als krankheitsbegünstigende, risikoe erhöhende und entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen potentiell eine Gefährdung der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht“ (Holtmann/Schmidt, 2004, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 20).

In der Literatur werden die Risikofaktoren häufig in zwei Arten aufgeteilt: die Vulnerabilitätsfaktoren und die Stressoren. Die ersteren setzen sich aus biologischen und psychologischen Merkmalen des Kindes zusammen. Sie lassen sich wiederum in primäre und sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren einteilen. Die primären beinhalten jene, die das Kind von Geburt an hat (wie beispielsweise Frühgeburt, genetische Faktoren oder Komplikationen während der Geburt). Jene Faktoren, die erst durch die Interaktion mit der Umwelt entstehen (z.B. negatives Bindungsverhalten) werden unter den sekundären Vulnerabilitätsfaktoren zusammengefasst (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2011, S. 20; Wustmann, 2009, S. 37). Die letzteren, die Stressfaktoren beinhalten psychosoziale Merkmale aus der Umwelt des Kindes (vgl. Wustmann, 2009, S. 36). Sie sind im Gegensatz zu den sekundären Vulnerabilitätsfaktoren in der Familie und im weiteren sozialen Umfeld zu finden (vgl. ebd., S. 37). Es wird davon ausgegangen, dass nur die Stressoren, durch Intervention und Prävention beeinflusst werden können (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2011, S. 20). Tabelle 2 gibt einen Überblick, wobei die beeinflussbaren Stressoren farbig hinterlegt werden.

Tabelle 2: Beeinflussbare Stressoren

Kindbezogene Vulnerabilitätsfaktoren		Stressoren (beeinflussbar)
biologische & psychologische Merkmale		psychosoziale Umwelt
Primäre Vulnerabilitätsfaktoren	z.B. genetische Dispositionen, Frühgeburt	z.B. chronische Armut, ungünstige Erziehungspraktiken, Niedriges Bildungsniveau der Eltern, Traumas
Sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren	z.B. negatives Bindungsverhalten	

Die Risikofaktoren beeinflussen die Entwicklung einer Person nicht zwingendermassen negativ. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel verschiedener positiver und negativer Einflüsse. Man geht jedoch von einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus, mit der ein einzelner Risikofaktor die Entwicklung negativ beeinflussen kann. Die Wirkung eines Risikofaktors, kann jedoch nicht sicher prognostiziert werden (vgl. Wustmann, 2009, S. 36). Risikofaktoren können unterschiedlich lange und je nach dem, direkt oder indirekt auf das Kind wirken. Einige beeinflussen den Entwicklungsverlauf des Kindes nachhaltig, andere können nach einer Zeit überwunden werden (vgl. ebd., S. 37). Nicht jedes Kind nimmt die Risikofaktoren gleich wahr. Für einige kann die Trennung der Eltern eine Stressverminderung sein, für andere wiederum entsteht dadurch viel Stress. Daher muss in jeder potentiellen Risikosituation die Reaktion des betroffenen Kindes betrachtet werden, da dies alleine zeigen kann, ob dies nun ein Risiko darstellt (vgl. ebd., S. 44).

Meist treten Risikofaktoren nicht isoliert auf. Die Kinder sind daher oft verschiedenen Risiken gleichzeitig ausgesetzt (multiple Risikobelastung). Wächst ein Kind beispielsweise in Armut auf, sind die Eltern häufiger zusätzlich von Arbeitslosigkeit, psychischen Krankheiten, oder exzessivem Alkoholgenuss betroffen. Die kleinen finanziellen Mittel wirken sich meist negativ auf die Ernährung und Pflege der Kinder aus. Dabei wirken Art, Spezifität, Anzahl und Intensität der Risikobelastungen auf die Verfassung des Kindes ein. Bei vielen Risikofaktoren gilt: je früher ein Kind mit Risikofaktoren konfrontiert ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass später weitere Risikofaktoren die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen. Des Weiteren können Kinder in verschiedenen Entwicklungsstadien besser oder schlechter mit Risiken umgehen. Beispielsweise können Säuglinge, sowie etwa vier jährige Kinder besser mit einer Trennung der Eltern umgehen, als zweijährige. Säuglinge haben noch keine selektive Bindung entwickelt und vierjährige wissen, dass sie die Beziehung zu anderen Menschen auch über Distanz aufrechterhalten können und die Trennung nicht endgültig ist. Zweijährige Kinder hingegen „[...] befinden sich im Übergang von der biologischen Regulation ihrer Bedürfnisse zur sozialen Regulation“ (ebd., S. 42). Sie sind noch nicht in der Lage, die Beziehung während der Abwesenheit der anderen Person aufrecht zu erhalten (vgl. ebd., S. 40ff.). Eine Unterernährung oder eine Vernachlässigung hat einen starken Einfluss auf die Entwicklung, wenn dies im Säuglingsalter auftritt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse, 2011, S. 25). Ein weiterer Risikofaktor stellt die Geschlechterzugehörigkeit dar. Jungen sind vor allem in den ersten zehn Jahren anfälliger auf Risiken, während Mädchen meist erst in der Pubertät ein erhöhtes Risiko haben (vgl. Wustmann, 2009, S. 43).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Wirkung der Risikofaktoren abhängig ist von Kumulation, Dauer und Abfolge der Risiken, Alter, Entwicklungsstand und Geschlecht des Kindes, sowie der subjektiven Bewertung durch das Kind. Deshalb gilt es diese immer problemspezifisch, differenziert und problemspezifisch zu betrachten. Wie eine Risikosituation zu beurteilen ist, lässt sich letztlich nur aus der Perspektive des betroffenen Kindes beantworten (vgl. Wustmann, 2009, S. 44).

3.3.2 Die Schutzfaktoren

Schutzfaktoren werden „[...] als Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen“ (Rutter, 1990, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 27).

Je nach Modell werden die Faktoren nur als Schutzfaktoren betrachtet, wenn sie ein Risiko abmildern. Zudem müssen sie vor dem Auftreten des Risikofaktors bereits vorhanden sein (vgl. ebd., S. 27). Sie sind meist in personale Ressourcen (z.B. Intelligenz, soziale Kompetenzen) und soziale Ressourcen (z.B. stabile Bezugsperson) aufgeteilt (vgl. Wustmann, 2009, S. 46). Die ersteren werden weiter in kindbezogene Faktoren und Resilienzfaktoren aufgeteilt. Die letzteren (sozialen Ressourcen) werden in der Familie, in den Bildungsinstitutionen und im weiteren sozialen Umfeld lokalisiert. Die folgende Tabelle 3 gibt wiederum einen Überblick:

Tabelle 3: Ressourcen

Personale Ressourcen		Soziale Ressourcen
Kindbezogene Faktoren (angeboren)	z.B. positives Temperament, Intelligenz	z.B. chronische Armut, ungünstige Erziehungspraktiken, Niedriges Bildungsniveau der Eltern, Traumas
Resilienzfaktoren (in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt)	z.B. Problemlösefähigkeit, positives Selbstkonzept	

Soziale und personale Schutzfaktoren wirken aufeinander und können daher nicht einzeln betrachtet werden (vgl. ebd., S. 46). Das Verhalten einer Person ist nicht nur auf sie selbst zurückzuführen, vielmehr wirken hierbei Interaktionen und Erfahrungen des Umfeldes mit ein (z.B. Bindungstheorie) (vgl. Weiss, 2011, S. 334). Die Eltern-Kind-Beziehung ist vor allem für kleine Kinder elementar. Wie viel die Eltern dem Kind geben können, ist jedoch auch abhängig von deren persönlichen, familiären und sozialen Eigenschaften (vgl. Lanners et al., 2003, S. 311).

Schutzfaktoren können einen verschieden grossen Einfluss haben. Eine sichere Bindung beispielsweise, wirkt sich auch auf andere Faktoren (wie z.B. Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit) positiv aus.

Die Bezugsperson muss nicht zwingender Massen ein Elternteil sein. Eine Bekannte, oder Verwandte, welche einen kontinuierlichen Kontakt pflegt und das Kind respektiert und annimmt, kann dem Kind ebenfalls eine sichere Bindung geben (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Rönna-Böse, 2011, S. 28). Kinder, die wenig Rückmeldung von ihrem Umfeld erhalten, zeigen weniger Kommunikationselemente. Dies schränkt die Selbstwirksamkeit ein, welche ein wichtiger Resilienzfaktor ist (vgl. Weiss, 2011, S. 338). Besitzt ein Kind mehrere Schutzfaktoren, werden diese als multiple Schutzfaktoren bezeichnet. Diese summieren und verstärken sich gegenseitig und vermindern Risikofaktoren. Aus dem oberen Beispiel mit der Bindung lässt sich zeigen, dass das Kind durch eine gesteigerte Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit in der Lage ist, neue zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen (vgl. Wustmann, 2009, S. 47). Schutzfaktoren sind grundsätzlich universal und geschlechterunabhängig. Petermann et al. (1998) haben in einer Studie jedoch herausgefunden, dass bei Mädchen vor allem personale Eigenschaften (z.B. Temperament, Selbstwertgefühl) wirken, bei Jungen sind eher soziale Unterstützung durch andere (Mutter, Familie, Lehrer) zentral (vgl. ebd., S. 47).

Auch bei den Schutzfaktoren gilt es wiederum, das Kind und seine Situation differenziert zu betrachten. Für die vorliegende Arbeit werden die Schutzfaktoren, wie sie von Wustmann aufgelistet werden, verwendet (siehe Tabelle 4). Sie bilden die Basis für die Interviews, sowie für deren Analyse (siehe Kapitel 4). Da die kindbezogenen Faktoren (graue Schrift) grundsätzlich nicht verändert werden können, werden sie in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Für die vorliegende Arbeit bilden die Schutzfaktoren aus der Tabelle 4 die Basis für den Interviewleitfaden und die Datenanalyse (siehe Kapitel 4).

Tabelle 4: Personale und soziale Ressourcen (vgl. Wustmann, 2009, S. 115 f.)

Personale Ressourcen
<p><i>Kindbezogene Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Positive Temperamentseigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen) • Intellektuelle Fähigkeiten • Erstgeborenes Kind • Weibliches Geschlecht (in der Kindheit) <p><i>Resilienzfaktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemlösefähigkeiten • Selbstwirksamkeitsüberzeugungen • Positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen / hohes Selbstwertgefühl • Fähigkeit zur Selbstregulation • Internale Kontrollüberzeugung • Realistischer Attribuierungsstil • Hohe Sozialkompetenz: Empathie / Kooperations- und Kontaktfähigkeit (verbunden mit guten Sprachfertigkeiten) / soziale Perspektivenübernahme / Verantwortungsübernahme / Humor • Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z.B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, Entspannungsfähigkeiten) • Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust) • Lernbegeisterung / schulisches Engagement • Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung • Religiöser Glaube / Spiritualität (Kohärenzgefühl) • Talente, Interessen und Hobbys • Zielorientierung / Planungskompetenz • Kreativität • Körperliche Gesundheitsressourcen
Soziale Ressourcen
<p><i>Innerhalb der Familie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert • Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil (emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten, Feinfühligkeit und Responsivität) • Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie • Enge Geschwisterbeziehungen • Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt • Hohes Bildungsniveau der Eltern • Harmonische Paarbeziehung der Eltern • Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) • Hoher sozioökonomischer Status <p><i>In den Bildungsinstitutionen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen • Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind) • Hoher, aber angemessener Leistungsstandard • Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes • Positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen • Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) • Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen <p><i>Im weiteren sozialen Umfeld</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Nachbarn, Freunde, Erzieherinnen, Lehrer) • Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindeförderung etc.) • Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten • Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

3.3.3 Das Kompensationsmodell

Wie vorangehend erwähnt wird, ist die Wirkung der Risiko- und Schutzfaktoren auf den kindlichen Entwicklungsverlauf sehr komplex und individuell. Abhängig von Situation und Kind können gewisse Faktoren, sowohl als Risiko-, aber auch als Schutzfaktoren gesehen werden. Umgekehrt können in der Literatur keine Hinweise gefunden werden, dass sich die Schutzfaktoren negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken können. Es herrscht noch keine Einigkeit darüber, wie diese Risiko- und Schutzfaktoren genau zusammenspielen und das Entwicklungsergebnis mitbestimmen. In dieser Arbeit wird von dem sogenannten Kompensationsmodell ausgegangen, welches besagt, dass Risikofaktoren durch Schutzfaktoren kompensiert werden können (vgl. Wustmann, 2009, S. 57ff.). Also je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, umso besser das Entwicklungsergebnis. Für die Prävention und Intervention gilt primär die Erhöhung der Schutzfaktoren als leitend. Weiter lassen sich das *Haupteffektmodell* und das *Mediatorenmodell* unterscheiden. Das erstere geht davon aus, dass Risiko- und Schutzfaktoren direkt auf die Entwicklung des Kindes wirken und zielt dementsprechend auf die Förderung der Schutzfaktoren beim Kind. Das letztere (Mediatorenmodell) sagt, dass die Faktoren indirekt, über einen Mediator, das Entwicklungsergebnis beeinflussen. Dies können z.B. die Eltern sein, welche durch die Stärkung ihrer Erziehungskompetenzen, besser auf das Kind eingehen können. Die Intervention und Prävention konzentriert sich somit auf den Mediator (z.B. Elternberatung, soziale Unterstützung) (vgl. ebd., S.58).

Dieses Modell wird hier verwendet, weil es aufgrund seiner ‚Einfachheit‘ gut für unsere Fragestellung und Thesen anwendbar ist. Trotzdem soll im Folgenden noch ein erweitertes Modell von Wustmann (siehe Abbildung 1) thematisiert werden. Wustmann versucht das Zusammenwirken der Risiko- und Schutzfaktoren wie folgt darzustellen.

Abbildung 1: Risikoerhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung
 (modifiziert nach Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000, S. 67)

Auf die Details der Darstellung wird hier nicht eingegangen. Wichtig an diesem Modell ist die Gegenüberstellung von Belastungen und Ressourcen, welche aus den vorangehenden Risiko- und Schutzfaktoren entstehen und welche schliesslich zu einer erfolgreichen oder missglückten Anpassung des Kindes führen kann. Aus diesem Modell geht hervor, dass vorhandene Schutzfaktoren, entstehende Risikofaktoren auffangen können.

„Je mehr schützende Bedingungen grundsätzlich vorhanden sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Risikosituation erfolgreich bewältigt wird und die Entwicklung des Kindes positiv verläuft. Die Erhöhung von solchen schützenden Bedingungen sowie die Verminderung von Risikoeinflüssen stellen deshalb entscheidende Ziele der Resilienzförderung dar“ (Wustmann, 2009, S. 56).

Auch andere Autoren teilen diese Meinung und schlagen verschiedene Ansätze vor. Im nächsten Kapitel werden diese kurz skizziert.

3.4 Resilienzförderung in der frühen Kindheit

„Individual vulnerability or the impact of stressful conditions could be outweighed by mediating influences“ (Walsh, 2003, S. 2). Viele Autoren sind dieser Meinung, sie unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise wie dies geschehen soll. Unter 3.4.1 werden vier Hauptmodelle kurz skizziert, unter deren Aspekt die Resilienzförderung gesehen werden kann. Im Kapitel 3.4.2 werden Programme oft zitierter Autoren, welche sich mit Resilienzförderung beschäftigen, kurz vorgestellt. Darauf folgt im Kapitel 3.4.3 eine Zusammenfassung.

3.4.1 Schwerpunkte

Das Resilienzkonzept kam im deutschsprachigen Raum und in der frühen Förderung erst in den 1990er Jahren zur Sprache (vgl. Weiss, 2008, S. 158). Dies liegt einerseits daran, dass sich die junge Resilienzforschung eher auf Erwachsene und Jugendliche konzentrierte und psychosoziale Risiken im Blick hatte. Schaut man jedoch auf die Jahre 2000-2013 erschienen einige Publikationen zum Thema Resilienzförderung in der frühen Kindheit. Im deutschen Sprachraum sind v.a. Burgener Woeffrey & Meier (2011), Burgener Woeffrey (2008), Kofmel (2013; 2010), Kühl (2003), Weiss (2011; 2008) und Wustmann (2009; 2011) bekannt. Aus dem Englischen kennt man hauptsächlich das Modell von Grotberg (2009). Obwohl je nach Autorin verschiedene Schwerpunkte für die Resilienzförderung gelegt werden, lassen sich gemeinsame Kernpunkte finden: Die Unterstützung von sicheren Bindungen und die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes. Wustmann plädiert für eine Resilienzförderung auf individueller Ebene (kindbezogene Resilienzfaktoren), sowie auf der Beziehungsebene (über die Stärkung der Erziehungs-, bzw. Interaktionsqualität der Bezugspersonen) (vgl. Wustmann, 2009, S. 124ff.).

Dies entspricht dem Kompensationsmodell. Auch Weiss (2011) betont die Bedeutung der Beziehungsebene vor allem bei kleinen Kindern. Er spricht sogar von „beziehungsorientierten Resilienzförderung direkt mit dem Kind“ (Weiss, 2011, S. 335) und von „Resilienzförderung über die Stärkung bzw. Unterstützung der Eltern, Erzieher bzw. der Menschen im weiteren Umfeld des Kindes“ (ebd., S. 335). Zander betont wiederum die dritte Ebene des weiteren sozialen Umfeldes des Kindes (vgl. Zander, 2008, S. 8 ff.). Frühförderung soll nicht nur familienzentriert, sondern auch gemeindenah und inklusionsorientiert stattfinden (vgl. Weiss, 2011, S. 336).

Die Mehrheit der Autorinnen stimmen überein, dass sich Resilienz nicht einfach herstellen, oder antrainieren lässt (vgl. Burgener Woeffrey, 2008; Jeltsch-Schudel, 2008; Weiss, 2008; Wustmann, 2009; 2011). Vielmehr geht es darum Erfahrungsräume zu ermöglichen, in denen das Kind die Chance hat, Resilienz und Schutzfaktoren zu entwickeln. Diese entwickeln sich individuell und prozesshaft und im Austausch mit der Umwelt. „Das bedeutet, protektive Faktoren als dynamisch wirksam zu verstehen und mit professioneller Unterstützung Wege so zu bahnen, dass sie ihre Wirkung entfalten können“ (Kühl, 2003, S. 55). Die Frage ist nun wie dies geschehen, bspw. gestaltet werden soll.

Gemäss Kühl und Weiss soll es im Umgang mit dem Kind hauptsächlich um die Eigenaktivität des Kindes gehen (vgl. Kühl, 2003; Weiss, 2008). Das Kind soll sich als Gestalter erfahren und in seiner Aktivität Anerkennung erhalten. So erlebt es Selbstwirksamkeit und entwickelt Selbstwertschätzung. Dies bedeutet für die Früherzieherinnen, dass sie die Spielbedürfnisse des Kindes wahrnehmen und darauf eingehen. Dies erfordert Geduld und eine positive Grundeinstellung gegenüber dem Kind. Optimal ist, wenn die Eltern ebenfalls miteinbezogen werden können (vgl. Weiss, 2008, S. 170). Auf der Ebene der sicheren Bindungen weisen die Autoren auf verschiedene Programme für Eltern hin (siehe Kapitel. 3.4.2) und betonen deren Wichtigkeit. Die Perspektive auf das Kind soll positiv verändert werden, indem die Bezugspersonen ihr Kind besser kennen und verstehen lernen (Feinfühligkeit, Unterstützung des Kindes, Gelassenheit, Freude am Kind) (vgl. Kühl, 2003, S. 58). Für die HFE ist dies eine Aufforderung sich nicht ausschliesslich an Entwicklungstabellen und Entwicklungsfortschritten zu orientieren, sondern genauso an befriedigenden Interaktionen in der Familie zu arbeiten (vgl. ebd., S. 59). Auf der dritten Ebene des weiteren sozialen Umfeldes wird die Notwendigkeit einer Netzwerkarbeit betont (interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kontakt zu Bildungsinstitutionen usw.) (vgl. Kühl, 2003; Weiss, 2008).

Wustmann fasst die Resilienzfaktoren zusammen und beschreibt auf der individuellen Ebene des Kindes folgende Ansatzpunkte für die Resilienzförderung (vgl. Wustmann, 2009, S. 125):

- Problemlösefähigkeiten und Konfliktlösestrategien
- Eigenaktivität und persönliche Verantwortungsübernahme
- Selbstwirksamkeit und realistische Kontrollüberzeugungen
- positive Selbsteinschätzung
- Selbstregulationsfähigkeit
- soziale Kompetenzen, insbesondere Empathie und soziale Perspektivenübernahme
- Stressbewältigungskompetenzen
- körperliche Gesundheitsressourcen

Hierzu zählt sie einige Förderprogramme auf, die hier jedoch nicht weiter erläutert werden und erwähnt den Einsatz von Märchen und Geschichten. Auf der Beziehungsebene beschreibt sie konkrete Verhaltensweisen, sogenannte „Erziehungsmaximen“ (vgl. ebd., 134 f.) Neben den Aspekten der Eigenaktivität des Kindes und der Wertschätzung seiner Handlungen, die bereits von Weiss (2008) und Kühl (2003) thematisiert werden, kommen noch Aspekte der Gefühlsthematisierung, der Alltagsstrukturierung, der Entwicklung von Hobbies, der Vorbildfunktion, der Anwendung von Grenzen, sowie der Ermöglichung von Erfolgserlebnissen usw. hinzu. Zudem weist Wustmann wiederum auf Programme hin, welche auf die Erziehungskompetenzen der Eltern abzielen (siehe Kapitel 3.4.2).

In Bezug zur Resilienzförderung in der HFE existiert eine Auflistung von praktischen Implikationen zur Förderung der Schutzfaktoren beim Kind von Susanne Kofmel (2010, S. 17). Diese sind bewusst auf die HFE ausgerichtet und daher für diese Arbeit wichtig. Die Vorschläge werden in kindzentrierte und familienzentrierte Interventionen aufgeteilt (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6).

Tabelle 5: Kindzentrierte Implikationen (vgl. Kofmel, 2010, S. 17)

Schutzfaktoren	Praktische Implikationen
gute Intelligenz	<ul style="list-style-type: none"> - frühe Unterstützung und Förderung der gesamten Entwicklung - bewusste Auswahl geeigneter medialer Angebote
positive Temperamentsfaktoren (flexibel, offen, aktiv)	<ul style="list-style-type: none"> - beruhigen und Stabilität schaffen - Tagesstrukturen aufbauen
positives Sozialverhalten / Sozialkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> - soziale Kompetenzen aufbauen und stärken, - Bedürfnisse ausdrücken und Gefühle ausdrücken - soziale Beziehungen ermöglichen - einander in der Gruppe helfen und unterstützen
aktives Bewältigungsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Planen und Umsetzen von eigenen Ideen, - positive Erlebnisse schaffen, - Frustrationstoleranz erweitern - Wertschätzen von Aktivitäten
sicheres Bindungsverhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Interaktion von Mutter / Vater / Kind
positives Selbstwertgefühl / Selbstwirksamkeitsüberzeugung	<ul style="list-style-type: none"> - Situationen schaffen in denen sich das Kind als Handelnder erlebt, - motivieren, - das Umfeld so gestalten, dass das Kind Erfolgserlebnisse hat, - Wahlangebote bereitstellen, - explorieren
Fähigkeit zur Selbstregulation	<ul style="list-style-type: none"> - Frustrationstoleranz stärken, - Erfahrungen sammeln im Umgang mit Grenzen, - ‚Warten‘ lernen
Problemlösefähigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - kleinere Aufgabenstellungen eigenständig bewältigen, - Vorgehensweisen planen
Interessen	<ul style="list-style-type: none"> - Fähigkeiten und Interessen des Kindes aufnehmen und erweitern, - Möglichkeiten zum Üben schaffen

Tabelle 6: Familienzentrierte Implikationen (vgl. Kofmel, 2010, S. 19)

Schutzfaktoren	Praktische Implikationen
positive Bindung	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern in die Arbeit der HFE einbeziehen und zur Mitarbeit aktivieren, - eine sichere Basis ermöglichen, - sensibilisieren für kindliche Bedürfnisse, - dem Kind mit altersentsprechenden Erwartungen begegnen, - Videofeedback (z.B. Marte Meo)
Struktur / Tagesstruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Tagesstruktur aufbauen, - Tagesstrukturen visualisieren, - Rituale unterstützen und einführen
Geschwisterbindungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einbeziehen der Geschwister in die HFE, - gemeinsame Aktivitäten ermöglichen
unterstützendes Erziehungsklima	<ul style="list-style-type: none"> - effektiver Einsatz von Belohnung, Lob und Ermutigung, - konstruktiver Umgang mit Konflikten, - Stärkung der Elternrolle, - Modelllernen einsetzen
Netzwerke, soziale Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakte im Quartier und zu peer-groups anbahnen - unterstützende Angebote der Gemeinde, der Kirche, der Vereine etc. nutzen.

Auch hier kommen die oben genannten Aspekte wieder zum Tragen. Die praktischen Implikationen sind dem Alltag der HFE jedoch sehr viel näher und konkreter beschrieben (vgl. Kofmel, 2010, S. 19).

In einem Artikel von Koch-Gerber und Willimann-Lichtenhahn, der im Rahmen eines Symposiums zum Thema Resilienz, entstand, werden ebenfalls auf verschiedenen Ebenen unterstützende Faktoren der Resilienz zusammengefasst (vgl. Koch-Gerber & Willimann-Lichtenhahn, 2008, S. 46). Die Autorinnen nennen weiter konkrete Handlungsvorschläge für die HFE (vgl. ebd., S. 47). Als Erstes soll die Früherzieherin die Zahl der konstanten Bezugspersonen vermehren und dem Kind Erfahrungsräume für Lernmöglichkeiten und Selbstwirksamkeit ermöglichen. Zweitens betonen sie die Chance von Gruppenerfahrungen, welche helfen Sozialkompetenzen zu entwickeln. Als dritter Punkt wird die Wichtigkeit positiver Beziehungsgestaltungen, sowie der Einbezug von mehreren Ebenen betont (systemisches Arbeiten). Der letzte Punkt thematisiert den Präventionsbeitrag der HFE, indem sie die Resilienzentwicklung von Kindern und Eltern unterstützen kann.

Um noch eine Autorin aus dem englischsprachigen Raum einzubeziehen, wird hier kurz die amerikanische Professorin Edith Grotberg und ihre Arbeit zur Resilienz vorgestellt. Sie wird hier zu Lande regelmässig zitiert und ist deshalb für das Verständnis von Resilienz wichtig. Grotberg spricht von „drei Quellen von Resilienz [...]: ICH HABE; ICH BIN; ICH KANN“ (Grotberg, 2011, S. 55). Diese wurden aus dem internationalen Resilienzprojekt abgeleitet (siehe Kapitel 3.2.1). Die drei Quellen werden in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7: Quellen der Resilienz nach Grotberg (vgl. Grotberg, 2011, S. 55)

Ich habe	Ich bin	Ich kann
um mich Menschen, denen ich traue und die mich immer lieben	jemand, den man mögen und lieben kann	mit anderen über Dinge reden, die mich ängstigen oder bekümmern
Menschen, die mir Leitlinien setzen, sodass ich weiss, wann ich einhalten muss, bevor Gefahr oder Ärger drohen	gern bereit, zu anderen freundlich zu sein und zu zeigen, dass sie mir wichtig sind	Lösungen finden für die Probleme, die ich habe
Menschen, die mir durch die Art, wie sie sich verhalten, zeigen, wie man es richtig macht	mir und anderen gegenüber rücksichtsvoll	Mich zurückhalten, wenn ich das Gefühl habe, ich mache etwas falsch oder bringe mich in Gefahr
Menschen, die möchten, dass ich lerne, selbständig zu werden	bereit für das, was ich tue, Verantwortung zu übernehmen	Gut einschätzen, wann ich mit jemandem reden soll oder etwas tun muss
Menschen, die mir helfen, wenn ich krank bin, in Gefahr schwebe oder etwas lernen muss	sicher, dass alles gut werden wird	Dann, wenn ich es brauche, jemanden finden, der mir hilft

Nach Grotberg ist Resilienz eine Kraft, die jeder Mensch in sich hat. Sie kann gestärkt werden durch Handlungen, verbale Äusserungen oder Möglichkeiten, die einer Person eröffnet werden (vgl. Grotberg, 2011, S. 57f.). Es braucht minimal Gewissheiten aus zwei Quellen, um in widrigen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Auch hier sind die Kernpunkte ‚sichere Bindungen‘ und ‚positives Selbstkonzept‘ (Selbstwertschätzung, Selbstwirksamkeit) leitend. Grotberg nennt folgende Handlungsmöglichkeiten, die Kinder von 0-3 Jahre in ihrer Resilienz stärken können (vgl. Grotberg, 2011, S. 65f.):

- Das Kind braucht in dieser Lebensphase viel unbedingte Liebe, welche körperlich (Umarmungen) und in Worten ausgedrückt wird.
- Regeln sind für zwei bis drei jährige Kinder schon wichtig. Das Kind soll Grenzen wahrnehmen und beim nicht Einhalten dieser, durch Entzug von ‚Privilegien‘ lernen diese Regeln einzuhalten. Wichtig ist es auch, diese Grenzen zu begründen.
- Bezugspersonen haben eine Vorbildfunktion. Sie sollten dem Kind Vertrauen und Optimismus zeigen.
- Das Kind sollte Freiraum erhalten, um selbst Erfahrungen zu sammeln.
- Zwei- bis dreijährige Kinder brauchen viel Lob für das was sie können (Toilettengang, etwas, das sie gebastelt haben, ihre Sprache oder wenn sie sich selbst beruhigen).
- Zwei- bis dreijährige Kinder sollen darin bestärkt werden, Dinge mit minimaler Hilfe oder selber durchzuführen.
- Das Kind soll lernen, seine Gefühle auszudrücken. Zu diesem Zweck ist es hilfreich, wenn die Bezugsperson die Gefühle des Kindes anspricht.
- Autonomie und Vertrauen können dadurch gefördert werden, wenn die Bezugsperson dem Kind sagt: ‚Du schaffst das‘, ‚ich bin da‘.
- Mit Hilfe von spezifischen Büchern und im Gespräch mit dem dreijährigen Kind wird es auf schwierige, bedrohliche Situationen vorbereitet.
- In belastenden Situationen sollte das Kind getröstet und ermutigt werden.
- Das eigene und das Temperament des Kindes sollte abgeschätzt werden, damit das Kind und die Bezugsperson nicht überfordert werden.

Es zeigt sich, dass sich die Kernpunkte der Resilienzförderung auch hier wiederholen. Grotbergs Vorschläge sind ebenfalls sehr konkret und können für die Praxis der HFE orientierend sein.

Brendtro et al. (2002) lehnt sich mit seinem ‚Circle of courage‘- Modell an einer etwas natürlicheren Strategie der Resilienzförderung an. Er kristallisiert folgende vier zentrale Dimensionen heraus:

- „Belonging (Soziale Zugehörigkeit, Bindung)
- Mastery (Bedürfnis nach Kompetenz),
- Independence (Bedürfnis nach Autonomie),
- Generosity (Hilfsbereitschaft)“ (Jaede, 2011, S. 469)

Brendtro et al. weisen darauf hin, dass diese vier Dimensionen im Idealfall ausgeglichen sein sollten. Andernfalls kann durch Kompensation in anderen Bereichen eine stabile Persönlichkeit erreicht werden. Es zeigt sich im Vergleich mit anderen Studien (z.B. Kauai-Studie), dass diese vier Dimensionen auch für den Aufbau des positiven Selbstwertgefühls zentral sind. Dieses Modell wird vor allem in der Erziehungsberatung angewendet.

Es zeigt, Wachstumsbedürfnisse und Kompetenzen auf. In einem System kann den verschiedenen beteiligten Personen aufgezeigt werden, wie sie das Kind optimal unterstützen können (vgl. Brendtro et al., 2002, S. 469f.).

Basierend auf dem sozialökologischen Entwicklungsmodell von Bonfenbrenner (siehe Kapitel 3.1.2) fordert Jaede eine Resilienzförderung auf allen Ebenen. Teilweise seien einzelne Ebenen (z.B. Familiäre Ebene durch ein Trauma) nicht kooperativ oder nicht handlungsfähig. In diesen Fällen sollte vorerst die Hilfe auf anderen Ebenen aktiviert und das Kind stabilisiert werden (vgl. ebd., S. 470).

In diesem Kapitel wurden die Kernpunkte der Resilienzförderung beschrieben:

die ‚Unterstützung von sicheren Bindungen‘, ‚die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes‘ und die ‚Intervention auf mehreren Ebenen‘. Im nächsten Kapitel werden konkrete Förderprogramme vorgestellt, welche diese Kernpunkte berühren und in der Literatur im Zusammenhang mit der Resilienzförderung erwähnt werden.

3.4.2 Aktuelle Förderprogramme

Es existiert eine Unmenge an Förderprogrammen für Kinder und deren Familien. Wenige davon zielen explizit auf die Resilienz ab, tangieren diese jedoch regelmässig, in dem sie einzelne Schutzfaktoren fördern möchten. Dabei verfolgen sie als Ziel entweder die Förderung auf individueller (Stärkung der Resilienzfaktoren) oder / und auf der Beziehungsebene (Mediatorenwirkung). In der folgenden Tabelle 8 werden exemplarisch einige Programme und deren Inhalte, sowie Methoden aufgelistet.

Tabelle 8: Förderprogramme

WAS? (Welche Schutzfaktoren)	WIE? (Methodik)	WER? (Zielgruppe)
Förderung auf individueller Ebene (vgl. Wustmann, 2009, S. 126ff.)		
<i>I can problem solve (ICPS)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Problemlösefähigkeiten • soziale Perspektivenübernahme 	Rollenspiele, Problemanalysen, Spiele, Diskussion	Kinder zwischen 4-6 Jahren
<i>Trainingsprogramm zur Veränderung maladaptiver Attributionsmuster</i> <ul style="list-style-type: none"> • realistischer Ursachenzuschreibungen • Kontrollüberzeugungen • Mobilisierung sozialer Unterstützung 	Bildtafeln, Identifikations- geschichten, Problemanalysen, Partnerarbeit	Kinder im Grundschulalter
<i>FAUSTLOS-Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie • soziale Perspektivenübernahme • Impuls- / Selbstkontrolle • Frustrationstoleranz • Konfliktlösefähigkeit 	Fotofolien / Fotokartons, Geschichten, Rollenspiele, Handpuppen	Kindergarten- und Grundschulkind

Förderung auf der Beziehungsebene		
Starke Eltern – Starke Kinder <ul style="list-style-type: none"> • autoritativer Erziehungsstil • Selbstvertrauen der Eltern als Erzieher • Kommunikation in der Familie (vgl. Wustmann, 2009, S. 138ff.)	Kursabende mit Diskussionsrunden, Übungen in Kleingruppen, Arbeitsblättern, Rollenspielen	Eltern von Kindern zwischen 2-12 Jahren
Marte Meo <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Begleitung von Entwicklungsprozessen (vgl. Aarts & Niklaus, 2011)	Video-Interaktionsanalyse	Eltern mit Kinder jeglichen Alters
STEEP: Steps toward effective and enjoyable parenting <ul style="list-style-type: none"> • Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Kissgen & Suess, 2005)	Videoanalyse, Reflexion, soziale Unterstützung, beratende Beziehung	Ab Schwangerschaft bis zum 2. Lebensjahr des Kindes
Förderung auf mehreren Ebenen		
PriK: Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen Kindebene: <ul style="list-style-type: none"> • Selbstwahrnehmung • Selbststeuerung • Selbstwirksamkeit • sozialen Kompetenz • Problemlösung und des • Umgang mit Stress Elternebene: <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Stärkung als Eltern • Konflikte und Lösungen • Konstruktive Beschäftigungen • Wie stärke ich mein Kind Erzieherinnenebene: <ul style="list-style-type: none"> • Resilienzförderung • Elternarbeit • Netzwerkarbeit (vgl. Jaede, 2011, S. 472ff.) 	Trainingseinheiten Elternkurse Schulungseinheiten	Kinder in Kindertageseinrichtungen

Weitere Programme, die Eltern-Kind-Interaktion positiv beeinflussen sollen, sind:

- Entwicklungspsychologische Beratung
- PEKiP – Prager Eltern-Kind-Programm
- SAFE – Sichere Ausbildung für Eltern
- Starke Eltern – Starke Kinder (Deutscher Kinderschutzbund)
- Opstapje Schritt für Schritt
- STEP – systematic training for effective parenting
- KESS erziehen – ermutigend sozial – situationsorientiert
- Trip P – Positive Parenting Programm
- EFPEKT – Entwicklungsförderung in der Familie: Eltern- und Kinder-Training
- Encouraging-Elterntraining
- Video-Home-Training (VHT)

(Quellen: Jaede, 2011; Weiss, 2011)

Nach Ramey und Ramey sind folgende Kriterien für Interventions- und Präventionsprogramme tragend (vgl. Ramey & Ramey, 1998, zitiert nach Scheithauer & Petermann, 2000, S. 347): Erstes Kriterium ist der Zeitpunkt der Intervention. Dabei gilt je früher und je länger, desto besser. Zweitens sind Interventionen, welche auf mehreren Ebenen ansetzen erfolgreicher.

Auch die Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und Präventionsstudie, sowie das oben genannte PriK-Projekt bestätigen, dass Programme, welche sowohl mit dem Kind, wie auch mit den Eltern arbeiten, sich am besten bewähren (vgl. Jaede, 2011, S. 474). Drittens weist eine Förderung in verschiedenen Bereichen (z.B. soziale und kognitive Fähigkeiten) mehr positive Effekte auf. Als letztes Kriterium wird die Kontinuität genannt. Das heisst, fortwährende Unterstützungssysteme fördern positive Entwicklungsverläufe. Familien, welche Resilienzförderung benötigen, müssen den Begriff ‚Resilienz‘ nicht kennen, oder verstehen, sondern wissen, dass es Programme gibt, die ihnen und ihren Kindern helfen können. Damit diese Programme bekannt sind, müssen sie über längere Zeit immer wieder angeboten werden und bekannt werden. Zudem müssen diese Programme erreichbar sein für diejenigen, die sie brauchen. Die Politiker sollten Gelder und Raum schaffen, dass solche Programme längerfristig umgesetzt werden können. Wenn ein Programm den Betroffenen hilft, kann dies später sehr kostenreduzierend für den Staat sein (vgl. Roemer, 2011, S. 671). Aus der Schweiz werden hier zwei aktuelle Projekte erwähnt, welche für das frühe Alter relevant sind: die Interventionsstudie ZEPPELIN und die Studie über Entwicklungsgefährdete Kinder von Andrea Burgener Woeffrey. In der Interventionsstudie ZEPPELIN wird der Einfluss von Früher Intervention (wie das PAT- Mit Eltern Lernen und dem Wissenshintergrund von Mütterberaterinnen) ergründet (vgl. Neuhauser & Lanfranchi, 2010). Die Kinder sind im Alter von 0-3 Jahren. Andrea Burgener Woeffrey & Meier untersuchen Kinder mit psychosozialen Risiken (vgl. Burgener Woeffrey & Meier, 2011). Sie stützen sich dabei auf die Resilienzforschung und das Schutz- und Risikofaktorenkonzept. Sie möchten mit ihrem Verfahren entwicklungsgefährdete Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren erfassen.

3.4.3 Zusammenfassung

Im Kapitel 3.4.1 wird bereits ersichtlich, dass es Kernpunkte der Resilienzförderung in der frühen Kindheit gibt. Ein Kernpunkt ist die Förderung von sicheren Bindungen. Einerseits zu den Bezugspersonen im familiären Umfeld, aber auch zu Personen aus dem weiteren Umfeld. Dies kann einerseits direkt in der Arbeit mit dem Kind geschehen, aber auch durch die Unterstützung von Erziehungskompetenzen der Bezugspersonen. Dafür existieren zahlreiche Programme und einige Autorinnen nennen konkrete Handlungsanweisungen für Personen, welche mit dem Kind zu tun haben. Der zweite Kernpunkt ist die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes des Kindes (Selbstwertschätzung, Selbstwirksamkeit).

Dies soll hauptsächlich durch die Ermöglichung von Eigenaktivität und dessen Wertschätzung geschehen. Auch hier gibt es einige Vorschläge für Handlungsstrategien im Umgang mit dem Kind, sowie Programme. Nebst diesen zwei Kernpunkten gibt es natürlich weitere, differenziertere Handlungsstrategien zur Förderung der einzelnen Schutzfaktoren, welche vorangehend beschrieben sind. Für die Arbeit der HFE und die Fragestellung dieser Arbeit scheinen uns vor allem die Implikationen von Kofmel (2010) und von Grotberg (2011) hilfreich zu sein. Für jede Intervention gelten allgemein die oben genannten Kriterien von Ramey und Ramey (vgl. Ramey & Ramey, 1998, zitiert nach Scheithauer & Petermann, 2000, S. 347): 1. Je früher, je besser. 2. Je länger, je besser. 3. Möglichst auf vielen Ebenen. 4. Einfach zugänglich. Wichtig scheint ebenfalls das Verständnis, dass Resilienz als solches nicht hergestellt werden kann, sondern sie sich auf der Grundlage und im Austausch mit Schutzfaktoren entwickelt (vgl. Weiss, 2008, S. 159). Auch diese können nicht erzwungen werden, sondern nur durch geeignete Umweltangebote angeregt werden. „Wo Kinder, bei allen Belastungen und Gefährdungen ihrer Lebenswirklichkeit, durch für sie bedeutungsvolle Menschen, durch Menschen, die für sie präsent sind und ihnen Verlässlichkeit erweisen, ein Stück Vertrauen zur Welt und zu sich aufbauen können, ereignen sich Resilienzprozesse“ (ebd., S. 172). Dies ist die Ausgangslage der HFE.

3.5 Resilienzförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Im Kapitel 3.2.3 wird die Bedeutung der Resilienz für die Heilpädagogische Früherziehung bereits thematisiert. Es geht dort darum, die Bedeutung der Schutzfaktoren im frühen Alter aufzuzeigen. Ebenso werden im Kapitel 3.4.2 konkrete Förderungsprogramme aufgezeigt. Im folgenden Kapitel 3.5.1 wird nun die Praxis der HFE konkret in der Schweiz betrachtet und geschaut, ob und wie Resilienzförderung in den schweizerischen Strukturen stattfinden kann. Im Kapitel 3.5.2 wird spezifisch auf den Kanton Zürich eingegangen. Es folgt ein Exkurs zum Thema Qualitätsforschung in der HFE (Kapitel 3.5.3) und eine anschließende Schlussfolgerung im Kapitel 3.5.4.

3.5.1 Ein Blick in die Berufslandschaft der Schweiz

Die HFE in der Schweiz hat sich seit ihrem Bestehen zusammen mit den gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Veränderungen laufend weiterentwickelt. So ist auch sie zu Beginn kindzentriert und fördert hauptsächlich Kinder mit einer geistigen und / oder körperlicher Behinderung (vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2013, S. 1f.). „Heute steht das Familiensystem als Ganzheit im Zentrum unserer Bemühungen“ (ebd., S. 6). Das heisst, dass nebst der Förderung des Kindes, die Unterstützung und Beratung der Bezugspersonen in den Fokus gerät.

Das Arbeiten auf mehreren Ebenen gehört inzwischen zur Selbstverständlichkeit (Kind, Familie, weiteres soziales Umfeld, interdisziplinäre Zusammenarbeit usw.).

Zudem ist festzustellen, dass der Anteil Kinder in der HFE mit belasteten psychosozialen Lebensverhältnissen, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Migrationshintergrund und frühgeborene Kinder zunimmt (vgl. Eisner-Binkert & Kofmel, 2013). Die Autorinnen sind der Meinung, dass dieser Trend weiter zunehmen wird und unterstreichen deshalb die Bedeutung der präventiven, beziehungs- und erziehungsunterstützenden Angebote der HFE (vgl. ebd.).

Auch auf der politischen Ebene der Schweiz gibt es wichtige Veränderungen. Im Rahmen der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleiches) hat sich die IV ganz aus der Finanzierung der HFE zurückgezogen. Seit dem 01.01.2008 sind die Kantone vollumfänglich für die fachliche und finanzielle Organisation der sonderpädagogischen Massnahmen verantwortlich.

Dies hat zur Folge, dass nun jeder Kanton verpflichtet ist, ein sonderpädagogisches Konzept zu erarbeiten. Die EDK soll hier eine wichtige Koordinationsfunktion übernehmen. Ein erster Schritt war die Verabschiedung der „Interkantonalen Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik“ (vgl. EDK, 2007). Darin findet sich u.a. eine Definition der Aufgabenfelder der HFE:

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (ebd.).

Dadurch wird die Neuorientierung der HFE zusätzlich bestärkt. Der Aspekt der Gefährdung und des familiären Kontextes sind dabei hervorzuheben. Das Thema Prävention wird zunehmend wichtig. In diesem Zusammenhang kann das Konzept der Resilienz einen wichtigen Beitrag leisten. Kofmel und Gutweniger schreiben, dass gerade Kinder aus Multiproblemfamilien, verschiedenen Risikofaktoren ausgesetzt sind, welche ihre Entwicklung längerfristig negativ beeinflussen können (vgl. Kofmel & Gutweniger, 2010, S. 12). Sie sind überzeugt, dass das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren orientierend für die Diagnostik und Förderplanung in der HFE sein kann:

„Bei Kindern, welche in belasteten Lebensumständen aufwachsen gilt es, das Konzept der Resilienz und das Wissen um die Stärkung und Unterstützung der Schutzfaktoren in die konzeptuelle Planung der Settings einzubeziehen“ (ebd., S. 17).

In der Studie von Andrea Burgener Woeffrey und Simon Meier werden aktuell in der Schweiz Instrumente zur Erfassung von Ressourcen und Risiken erprobt (siehe Kapitel 3.5.2) (vgl. Burgener Woeffrey & Meier, 2011).

Wenn ein geeignetes Diagnoseinstrument zu Schutz- und Risikofaktoren vorliegt, ist es nahe liegend, darauf aufbauend die Resilienzförderung in der HFE zum Thema zu machen.

Weiss betont weiter, dass nicht nur Kinder mit psychosozialen Risiken, sondern auch solche mit „biologischen Schädigungen“ (Weiss, 2008, S. 158) vom Resilienzkonzept profitieren können. Psychosoziale Risiken wirken bei diesen Kindern noch stärker und deshalb ist es wichtig, sie frühzeitig deren Schutzfaktoren zu fördern (vgl. ebd., S. 159). Auch Kühl erwähnt, dass Resilienzförderung bei Kinder mit schweren Schädigungen nötig und möglich ist: „Wenn man heute davon ausgeht, dass Kinder sich grundsätzlich nach denselben Gesetzmässigkeiten entwickeln, muss Resilienz als Prozess auch für in ihrer Entwicklung beeinträchtigte Kinder in der Frühförderung mobilisierbar sein“ (ebd., S. 51).

Die aktuellen Angebote der HFE beinhalten drei Kernangebote: Die Diagnostik, die individuelle heilpädagogische Förderung und ein Unterstützungs- und Beratungsangebot. Vor allem letzteres soll gemäss der oben genannten Autorinnen zukünftig ausgebaut werden (vgl. Einser-Binkert & Kofmel, 2013, S. 15). Nebst den individuellen Beratungsangeboten sollen auch Kurse für Eltern angeboten werden (z.B. STEP-Elternkurse, Triple-P usw.). Diese und ähnliche Kurse werden im Kapitel Resilienzförderung in der frühen Kindheit vorgestellt (3.4.2) und passen somit ebenfalls gut ins Resilienzkonzept.

In der engen Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen, wie sie in der HFE anzutreffen ist, ist es nahe liegend, dass auch die Bezugsperson als solches in ihrer Entwicklung durch die HFE beeinflusst wird. Steiner nimmt diesen Aspekt auf und entwickelt dazu ein Arbeitsinstrument auf der Basis des Resilienzkonzeptes, welches den Fokus auf die elterliche Resilienz legt (vgl. Steiner, 2000). Steiner geht es dabei um erfolgreiche Anpassungsprozesse der Eltern an herausfordernde Umstände, die aus der Situation mit ihrem Kind entstehen (z.B. Behinderung, anspruchsvolles Verhalten usw.) (vgl. ebd., S. 130ff.). Denn nebst der Förderung des Kindes, sei es eine Aufgabe der HFE diese Anpassungsprozesse zu unterstützen. Steiner stellt die Frage, welche Beziehungserfahrungen ein Mensch machen muss, um Schutzfaktoren entwickeln zu können (vgl. ebd., S. 132). Drei Konzepte sind für sie handlungsleitend: eine tragende Beziehung (Feinfühligkeit, Konstanz der Früherzieherin gegenüber den Eltern), die Stärkung der elterlichen Autonomie (Interesse an Person, deren Handlung, eigene Lösungswege finden) und eine dialogische Haltung (gemeinsame Wirklichkeit als Basis, Haltung der Offenheit und Achtung) (vgl. ebd., S. 134).

Bezogen auf die vorliegende Arbeit ist dieses Instrument nicht leitend, es ist jedoch ein wichtiger Hinweis darauf, dass durch die Förderung der kindlichen Schutzfaktoren wie z.B. ‚autoritativer, demokratischer Erziehungsstil‘, die elterlichen Kompetenzen unumgänglich auch betroffen sind. Was resilienzförderlich für das Kind ist, kann zugleich auch resilienzförderlich für die Bezugspersonen sein. Schliesslich beeinflusst die Resilienz der Bezugsperson die Resilienz des Kindes und umgekehrt.

3.5.2 Ein Blick in den Kanton Zürich

Im vorhergehenden Kapitel wurde beschrieben, dass die Kantone durch die NFA verpflichtet sind, ein sonderpädagogisches Konzept zu entwickeln. Der Kanton Zürich ist dem Konkordat nicht beigetreten und hat bis heute kein gültiges Gesamtkonzept.² Nichtsdestotrotz werden verschiedene Bereiche der Sonderpädagogik (auch HFE) vom Kanton geregelt. So hat das Amt für Jugend und Berufsberatung eine Konzeption für die Abklärung des sonderpädagogischen Bedarfs erarbeitet, das „Zürcher Abklärungsverfahren zum sonderpädagogischen Bedarf im Vor- und Nachschulbereich“ (AJB, 2013). Diese wurde im Mai 2013 präsentiert und soll ab dem Juni 2013 umgesetzt werden. Die HFE wird darin wie folgt definiert:

„Heilpädagogische Früherziehung ist die Behandlung und Förderung von Kindern mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen im familiären und familienergänzenden Umfeld“ (AJB, 2013, S. 7).

Auch hier wird der Blick auf die Gefährdung auf mehreren Ebenen berücksichtigt und somit der Prävention in der HFE Bedeutung gegeben. Eine Entwicklungsgefährdung

„liegt dann vor, wenn Kinder oder Jugendliche durch mehrere Risikofaktoren oder fehlende Schutzfaktoren belastet sind und zugleich in ihrer Entwicklung durch grenzwertige entwicklungsdiagnostische Resultate auffallen“ (AJB, 2013, S. 9).

Im Abklärungsverfahren soll eine umfassende Diagnostik des Kindes und seines Umfeldes stattfinden (vgl. ebd., S. 15ff.). Nebst der Anlehnung an die ICF, sollen auch Schutz- und Risikofaktoren des Kindes erfasst werden. Die personalen Faktoren sollen anhand von medizinischen und entwicklungsdiagnostischen Verfahren erhoben werden, die Schutzfaktoren auf den Ebenen Familie und Umfeld hingegen direkt im familiären Umfeld (vgl. ebd., S. 16). Diese Umfelddiagnostik soll durch die Früherzieherin erfolgen. Dies macht die Bedeutung des Risiko- und Schutzfaktorenkonzepts für die HFE deutlich.

² Das von der Zürcher Bildungsdirektion erarbeitete Konzept wurde Jahr 2009 in der Vernehmlassung zurückgewiesen.

Die Früherzieherin muss zukünftig in der Lage sein, eine entsprechende Diagnostik durchzuführen und darauf aufbauend Empfehlungen und Förderplanungen zu entwickeln, will sie dem Auftrag des Kantons und dem Präventionsgedanken gerecht werden. Hier besteht sicherlich Bedarf in der Weiterbildung und Ausbildungen im Bereich der HFE.

Wie vorhergehend bereits mehrmals erwähnt wurde, haben sich Andrea Burgener Woeffrey und Simon Meier intensiv mit der Erfassung von Risiko- und Schutzfaktoren im Frühbereich auseinandergesetzt (vgl. Burgener Woeffrey & Meier, 2011). So findet ihre Arbeit ebenfalls Einfluss in die neue Konzeption des Kantons Zürich.

3.5.3 Exkurs: Die Qualität der heilpädagogischen Früherziehung

Im Bereich der frühen Förderung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten gibt es erst seit den 1980er Jahren Wirksamkeitsstudien (vgl. Lanners et al., 2003, S. 311). Diese beschränken sich anfangs, wie die Förderung, meist auf die Entwicklungsschritte des Kindes. Wie im Kapitel 3.1.2 beschrieben wird, werden die Familienmitglieder zunehmend in den Förderprozess integriert. Nach und nach entstehen einzelne Studien, welche auch bei der Evaluation von Frühförderprozessen die Eltern miteinbeziehen. McNaughton erstellt 1994 eine Metaanalyse über Studien zum Thema Zufriedenheit der Eltern mit der HFE (vgl. ebd., S. 312). Diese zeigt zwar eine allgemeine Zufriedenheit mit der HFE auf, es gibt jedoch erhebliche methodologische Schwierigkeiten (z.B. Gütekriterien der Fragebögen). Lanners fordert deshalb eine verstärkte Integration der Eltern bei zukünftigen Evaluationen der HFE und führt selber eine solche in der französischsprachigen Schweiz durch (vgl. Lanners, 2002; Lanners et al., 2003). Im deutschsprachigen Raum gibt es von Sarimski et al. eine viel zitierte Studie zur Zufriedenheit der Eltern mit der HFE (vgl. Sarimski et al., 2012; 2011). Bei beiden handelt es sich um eine quantitative Studie. Auf die Inhalte soll hier nicht weiter eingegangen werden, sondern es geht darum aufzuzeigen, dass bisher nur wenige Forschungsergebnisse zur Qualität der HFE existieren, welche die Eltern miteinbeziehen. Zudem ist uns keine qualitative Studie zu diesem Thema bekannt. In dieser Arbeit geht es zwar nicht direkt um Qualität in der HFE oder um die Elternzufriedenheit, ihre Resultate können jedoch Anregungen geben, wo die Bedürfnisse und Schwerpunkte in der Wahrnehmung der Bezugspersonen liegen und damit einen Impuls für die Qualitätsdiskussion in der HFE geben. Zudem betont der Berufsverband Schweiz die Notwendigkeit von zukünftigen Qualitäts- und Wirksamkeitsstudien für die HFE.

3.5.4 Zusammenfassung

Die Bedeutung und Komplexität rund um die Resilienz in den Sozialwissenschaften nimmt seit den 1970er Jahren laufend zu. Doch nicht nur auf theoretischer Ebene ist dieses Thema für die HFE relevant. Der im Kapitel 3.1.2 genannte Paradigmenwechsel zu einer ressourcenorientierten und systemischen Sichtweise wurde auch in der Praxis der HFE bemerkbar (vgl. Weiss, 2011, S. 332). Es wurde erkannt, dass klar strukturierte Förderprogramme („Reparaturmodelle“ ebd., S. 331) nicht die erwünschte nachhaltige Wirkung erzielen. So wurde zunehmend die Stärkung vorhandener Ressourcen und die Ganzheitlichkeit des Kindes in seinem Lebensalltag fokussiert, in enger Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen. Für die Arbeit der Früherzieherin scheint das Resilienzkonzept aus folgenden Gründen geeignet: Erstens betont es durch das Konzept der Schutzfaktoren die ressourcenorientierte Arbeitsweise und die Stärkung der kindlichen Kompetenzen, sowie dessen Umfeld. Zweitens betrachtet es Resilienz als Auseinandersetzung zwischen Individuum und Umwelt und integriert somit Personen-, sowie Umweltaspekte.

Drittens ist es auf verschiedene Kinder und Situationen anwendbar, da es Resilienz als dynamisches und prozesshaftes Konstrukt betrachtet und viertens betonen viele Autoren der Resilienzforschung die Wichtigkeit der Prävention und Intervention im frühen Kindesalter.

Das Konzept der Risiko- und Schutzfaktoren gibt konkrete Anhaltspunkte, woran sich die Resilienzförderung orientieren kann. Es wurde ersichtlich, dass verschiedene Ansätze und Resilienzmodelle zur Anwendung kommen. Dies gilt ebenfalls, wenn die Resilienzförderung auf die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung übertragen wird. Einerseits werden die Resilienzfaktoren direkt beim Kind gefördert (Haupteffektmodell) und andererseits dessen Umfeld gestärkt (Mediatorenmodell). In dieser Arbeit wird deshalb vom Kompensationsmodell (Haupteffektmodell und Mediatorenmodell) ausgegangen, welches besagt, dass die Stärkung der kindlichen Schutzfaktoren, Risikofaktoren abmildert und somit förderlich für die Entwicklung des Kindes wirkt. Dies bildet die Basis für die Fragestellung, ob und welche Schutzfaktoren des Kindes durch die HFE verbessert werden können.

Die Frage nach konkreten Handlungsstrategien und Programmen wurden ebenfalls diskutiert. Für die frühe Kindheit hat sich gezeigt, dass hauptsächlich Interventionen, welche die Eltern miteinbeziehen, erfolgreich sind. Weitere Kriterien sind: je früher, umso besser, der Einbezug mehrerer Ebenen (Kind, Familie, Umwelt), die kindzentrierte Förderung verschiedener Bereiche (Motorik, Kognition usw.) und die Kontinuität. Dies sind alles Kriterien, welche die Früherzieherin grundsätzlich erfüllt. Somit sind die besten Bedingungen gegeben, die Resilienz eines Kindes durch die HFE nachhaltig zu stärken. Kofmel (2010), Grotberg (2009) und Wustmann (2009; 2011) geben weitere Inputs für konkrete Handlungsstrategien in der Arbeit mit dem Kind und der Familie (siehe Kapitel 3.4.1).

In dieser Arbeit wird ebenfalls nachgegangen, wie die Früherzieherin die Schutzfaktoren stärken kann.

Im vorhergehenden Exkurs über die Qualität der Früherziehung wird ersichtlich, dass es in der Schweiz an empirischen Studien fehlt, welche die Sicht der Eltern miteinbeziehen (Kapitel 3.5.1). Deshalb haben wir uns für die Befragung von Bezugspersonen entschieden, um aus deren Sicht ein Feedback über die Bedeutung der Resilienz und deren Förderung in der HFE zu erhalten.

3.6 Kritische Diskussion des Resilienzkonzept

In diesem Kapitel wird das Resilienzkonzept kritisch im Allgemeinen (Kapitel 3.6.1) und gesellschaftskritisch (Kapitel 3.6.2) hinterfragt. Im Kapitel 3.6.3 gehen wir auf die Chancen und Grenzen des Risiko- und Schutzfaktorenmodelles ein.

3.6.1 Allgemeine Kritik

In den Kapiteln 3.1 und 3.2 wird ersichtlich, dass kein Konsens über den Resilienzbegriff besteht. Der Begriff wurde durch Werner & Smith (1989) von den Forschern aufgenommen und sehr schnell populär, ohne jedoch eine einheitliche Definition von Resilienz zu verwenden. Nach Wieland fehlt deshalb ein theoretisch fundierter Hintergrund (vgl. Wieland, 2011, S. 183ff.). Seiner Meinung nach erfüllt Resilienz die Kriterien für ein wissenschaftliches Konstrukt nicht (vgl. ebd.). Neben der Diskussion um die Spannbreite des Begriffes wird auch erwähnt, dass Resilienz eine Modewort und eigentlich ein Aspekt des älteren Ressourcenmodelles ist (vgl. Von Freyberg, 2011, S. 227). Auch Wieland fügt an, dass es für ihn fraglich ist, ob Ressourcenmodell und Resilienz klar voneinander trennbar sind (vgl. Wieland, 2011, S. 183). Von Freyberg kritisiert zudem, dass oft nur Erwachsene zur Resilienz von Kindern befragt werden, anstatt dass die Betroffenen selbst über ihre Situation sprechen (vgl. Von Freyberg, 2011, S. 224).

Wie im Kapitel 3.5 gezeigt wurde, existiert zum Thema Resilienzförderung ebenfalls kein Konsens. Nach Roemer scheinen die einzelnen Förderprogramme unter einem gewissen Konkurrenzkampf zu sein. Er warnt davor und mahnt das eigentliche Ziel, nämlich die Stärkung der einzelnen Person, nicht aus den Augen zu verlieren (vgl. Roemer, 2011, S. 670). Resilienzförderung ist nicht Selbstzweck und soll nicht gewinnorientiert handeln. Wieland fragt sich zudem, ob Resilienzförderung überhaupt möglich und ökonomisch ist (vgl. Wieland, 2011, 180 ff.). Dies begründet er unter anderem damit, dass jede Person andere Voraussetzungen hat, was die Erforschung der Einflussfaktoren sehr schwierig macht. Neben körperlichen und psychischen Voraussetzungen sind auch die sozialen Verhältnisse wichtige Einflussfaktoren. Trotzdem kommt er zum Schluss, dass Resilienzförderung möglich ist.

Der Aufwand ist jedoch teilweise sehr hoch, da für jedes Individuum eine klare Situationsanalyse gemacht werden muss, um Ressourcen und Risiken zu eruieren und anschliessend eine Handlungsstrategie zu entwickeln. Fraglich ist immer, wie gross der Ertrag der Intervention ist (vgl. Wieland, 2011, S. 200ff.). Roemer betont zudem die Unberechenbarkeit von Resilienz: „Resilienzentwicklung ist förderbar, aber nicht planbar!“ (Roemer, 2011, S. 665). Resilienz lässt sich nicht erzwingen und wirkt wahrscheinlich nicht bei allen. Diese Aussage hat etwas zutiefst pädagogisches, nämlich: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Man kann dem Kind bestmögliche Umgebungen und Förderungen anbieten, wie es diese nutzt, können wir schlussendlich nicht beeinflussen.

3.6.2 Gesellschaftskritischer Blick

Für die Praxis in den sozialen Berufen (inkl. Heilpädagogik) wird Resilienz erst dann wichtig, wenn sie gefördert werden kann (vgl. Roemer, 2011, S. 663). Deshalb werden Langzeitstudien zur Resilienzförderung zunehmend wichtig werden, um das Konstrukt Resilienz zu prüfen und zu präzisieren.

Doch hier zeigt sich schon die nächste Problemstellung auf. Wer entscheidet über die Resilienz einer Person? Wer sagt, was resilientes Verhalten ist (vgl. ebd., S. 665)? Hier zeigt sich schnell die gesellschaftliche Komponente, in die jedes Konstrukt zwangsläufig eingebettet ist. Im Kapitel 3.1.2 wurde der Paradigmenwechsel zur Ressourcenorientierung thematisiert. Die heutige Gesellschaft legt den Fokus auf die Stärken. Wer schwach ist, soll gestärkt werden. Darin liegt die Gefahr Resilienzförderung als ‚Fitmacher-Programm‘ für die normierte, harte Gesellschaft zu sehen (vgl. Wieland, 2011, S. 181f.). Dies wäre jedoch weit verfehlt, denn in allen pädagogischen Tätigkeitsfeldern geht es schlussendlich (nicht nur) um die Anpassung des Individuums an seine Umgebung, sondern um dessen Potentialentwicklung. Freilich kann darüber gestritten werden, doch einige Autoren, welche sie mit Resilienz beschäftigen, sind sich darin einig, dass Resilienzförderung keineswegs eine einseitige Anpassung des ‚Schwachen‘ an die harten Umstände der Welt meinen kann (vgl. Von Freyberg, 2011, Roemer, 2011; Wieland, 2011). Resilienzförderung und Ressourcenorientierung dürfen zu keiner strukturellen Verantwortungslosigkeit der Beteiligten führen (Politikerinnen, Pädagoginnen, Eltern usw.). Durch die ressourcenorientierte Haltung besteht die Gefahr, dass Schwierigkeiten nicht mehr angesprochen werden (vgl. Von Freyberg, 2011; Weiss, 2011). Vielmehr ist Resilienzförderung eine Anpassung zweier Welten. Es darf nicht vergessen werden, dass resiliente Personen sich oft in sehr belastenden Umständen befinden. Eine solche Person ‚passt‘ nicht zwangsläufig in eine Gesellschaft. Von Freyberg nennt hier z.B. die Entstehung von sozialunverträglichen Handlungsmustern (vgl. Von Freyberg, 2011, S. 226). Die resiliente Person hat gelernt, mit ihrem Schicksal umzugehen. Die Gesellschaft muss im Gleichzug aber lernen, mit dieser Person umzugehen und sie so zu nehmen, wie sie ist.

Weiter gibt es Personen, welche in gewissen Situationen nicht resilient sein können. Resilienz lässt sich nicht einfach planen, sondern nur anregen. Förderprogramme können einigen Personen helfen, aus der Spirale des Negativen zu kommen und mit ihrem Schicksal zu leben, andere wiederum können auch mit dieser Hilfestellung nicht Abstand zum Erlebten generieren (vgl. Roemer, 2011, S. 664ff.). Auch diese gilt es zu akzeptieren. Kinder sind auch ohne Resilienz wertvoll (vgl. ebd., S. 665).

Alles in allem ist Resilienzförderung ein gemeinsames Projekt. Sie beinhaltet einerseits eine Erweiterung der Norm, indem Minoritäten in die Gesellschaft einbezogen und toleriert werden (z.B. Migration, Strassenkinder etc.).

Andererseits versucht sie im Sinn des Solidaritätsgedankens das Individuum mit bestem Wissen und Gewissen zu stärken, dort wo es nach Hilfe sucht. Die letzte Definitionsmacht liegt jedoch beim Individuum selber (vgl. ebd., S. 666).

Nichts desto trotz scheint das Phänomen im Alltag eine wesentliche Bedeutung zu haben und uns zu faszinieren. Roemer schreibt: „Resilienz ist farbig, bunt, schillernd“ (ebd., S. 673). Deshalb gilt es die theoretische und praktische Diskussion rund um den Resilienzbegriff voranzutreiben, ohne jedoch den Anspruch auf Vollkommenheit zu haben. Denn Resilienz ist und bleibt schlussendlich ein Phänomen, indem ein Rest von Geheimnis bleibt (vgl. Roemer, 2011, S. 665).

3.6.3 Chancen und Grenzen des Schutzfaktoren- und Risikofaktorenmodell

Wieland schreibt, dass das Modell eine gewisse unrealistische Immunisierungshoffnung schürt (vgl. Wieland, 2011, S. 181f.). Risikofaktoren scheinen durch Schutzfaktoren gänzlich getilgt zu werden (Kompensationsmodell). Daraus würde resultieren, dass die Schutzfaktoren jedes Kindes gestärkt werden sollten, sodass es dann jegliche Risiken bewältigen kann. Nicht jeder Schutzfaktor wirkt jedoch gleich stark. Einige Faktoren können von den einen als Risiko und von anderen als Schutz gesehen werden (z.B. Scheidung). Von Freyberg (2011) bringt an, dass diese grosse Spannbreite von unterschiedlichen Schweregraden von Faktoren, es schwierig macht, den Begriff zu fassen. Sie schlägt vor, unterschiedliche Begriffe für verschiedene Schweregrade von Faktoren einzuführen (vgl. Von Freyberg, 2011, S. 224f.). Dieses Dilemma der unterschiedlichen Wirkungen von Faktoren ist nicht gelöst und muss durch eine differenzierte Betrachtung im Einzelfall betrachtet werden. Auch weitere Forschung ist nötig, was eine Erweiterung des Konzepts und somit eine Erhöhung der Komplexität (die ohnehin schon gross ist) nach sich trägt.

Ein weiterer Kritikpunkt, der das Schutz- und Risikofaktorenmodell betrifft, wie es von Corina Wustmann präsentiert wird, ist die mangelnde Definition der einzelnen Schutzfaktoren. Diese sollten präzisiert und voneinander abgrenzbar sein, um sie in der Praxis anwenden und überprüfen zu können.

Zudem sind die Begrifflichkeiten oft verwirrend (z.B. Risikoerhöhender Faktor, Risikofaktor, Resilienzfaktoren beim Kind, Resilienz als Gesamtpaket der Schutzfaktoren usw.). Der Vorteil dieses Konzeptes ist jedoch, dass es konkrete Förderansätze in Bezug zur Resilienz liefert. Man kann davon ausgehen, dass die Förderung von Schutzfaktoren die Resilienz erhöhen kann und dadurch die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst (siehe Kapitel 3.3). Dies macht es möglich, das komplexe Konstrukt für die Praxis anwendbar zu machen. Werden die Schutzfaktoren inhaltlich genauer definiert und mit konkreten förderlichen Handlungsweisen verbunden, kann es möglich sein, eine resilienzorienteerte Förderung zu gestalten und deren Effekt zu überprüfen.

4. Methode

In diesem Kapitel werden die vorgesehene Forschungsstrategie und die Projektplanung detailliert geschildert. Zu Beginn (Kapitel 4.1) wird in einer kurzen Einführung das qualitative Interview beschrieben, auf welchem die Datenerhebung dieser Arbeit basiert. Darauf folgen weitere Ausführungen zu der Stichprobenwahl (Kapitel 4.2), der Erhebungsmethode (Kapitel 4.3), die Datenauswertung sowie die Datenanalyse (Kapitel 4.4). Im Kapitel 4.5 wird auf die Datenauswertung dieser Forschung eingegangen.

4.1 Qualitative Interviews

In diesem Kapitel werden im Kapitel 4.1.1 die Merkmale qualitativer Forschung beschrieben. Anschliessend wird im Kapitel 4.1.2 auf das problemzentrierte Interview als eine qualitative Methode eingegangen.

4.1.1 Merkmale Qualitativer Forschung

Die Sozialforschung wird traditionell in zwei Stränge unterteilt: die quantitative und die qualitative Forschung. Während sich die quantitative Forschungsmethoden primär auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die Messbarkeit und Quantifizierung von Phänomenen sowie die Aufstellung von allgemein gültigen Gesetzen konzentriert, versucht die qualitative Forschung der Komplexität des Subjekts vermehrt Rechnung zu tragen (vgl. Flick, 2007, S. 23f.). Auf der Basis des symbolischen Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass soziale Wirklichkeit prozesshaft in der Interaktion des Subjekts mit seiner Umwelt entsteht (vgl. Helfferich, 2005, S. 20f.). Es geht folglich darum, die subjektiven Sichtweisen und Theorien einer bestimmten Person (oder einer Gruppe) aufzuzeigen und zu rekonstruieren. Daraus ergeben sich folgende, für die qualitative Forschung zentrale Merkmale (vgl. Flick, 2007, S. 26ff.):

- Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie
- Analyse unterschiedlicher Perspektiven
- Offenheit (induktives Vorgehen)
- Reflexion der Forschenden als Teil der Erkenntnis
- Prozesshaftigkeit
- Transparenz

In der Forschung richtet sich die Methodenwahl nach dem Untersuchungsgegenstand (Fragestellung). Es wird sorgfältig geprüft, welche Methoden die Fragestellung am besten beantworten und wie sie dem Untersuchungsfeld angepasst werden können (möglichst alltagsnah).

Welche Methode für diese Arbeit geeignet ist, und wie sie angewandt wird, beschreiben wir weiter unten.

Wie bereits erwähnt, sind die subjektiven und sozialen Bedeutungen der Beteiligten und deren unterschiedlichen Perspektiven von Interesse. Es ist typisch für die qualitative Forschung, dass eher neue Theorien entwickelt, als dass bestehende überprüft werden (induktives Vorgehen). Häufig finden sich jedoch Mischformen (siehe Kapitel 4.1.2). Die Offenheit der Forschenden für den Forschungsprozess und für das Untersuchungsfeld ist hierbei ebenso zentral. D.h. dass die Forscherin vor der Datenerhebung nicht klare Vorstellungen der Ergebnisse haben darf. Vielmehr sollten die Fragen so gestellt werden, dass jenes heraus kommt, was die Befragten zu diesem Thema zu sagen haben. Dies kann sich stark von der Annahme der Forscherin differenzieren.

Eine Besonderheit der qualitativen Sozialforschung ist der Einbezug der Forscherin in den Erkenntnisprozess. Im Wissen, dass sie selber Wirklichkeit konstruiert und interpretiert, kommt der persönlichen Reflexion über die eigenen Handlungen, Beobachtungen, Eindrücke, usw. eine wichtige Rolle zu. Dies geschieht z.B. anhand von Forschungstagebüchern oder Kontextprotokollen, welche ebenfalls zur Interpretation der Daten verwendet werden können. Die Auswahl der Methodenwahl, sowie Bestimmungen, die in dieser Forschung getroffen werden, entstehen laufend. Da die Vorgehensweise sehr prozesshaft geschieht, ist es wichtig die Entwicklung der Forschungsmethode transparent zu dokumentieren und dadurch offen zu legen, so dass die Erkenntnisse am Ende nachvollziehbar und im empirischen Material begründet sind (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 53ff.).

Wird Forschung betrieben, geschieht dies immer entlang gewissen Gütekriterien, welche die Überprüfbarkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse gewährleisten sollen. In der quantitativen Forschung gibt es drei Gütekriterien, Objektivität (Bestätigbarkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Glaubwürdigkeit, Übertragbarkeit). Für die qualitative Forschung lassen sich diese nicht einfach übernehmen, da z.B. bei Interviews persönliche Eigenschaften von jeder Person (Interviewerin und Befragte) mit einfließen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 166f.).

In der Forschung gibt es das Bestreben, diese Gütekriterien zu vereinheitlichen und einen gemeinsamen Nenner in der qualitativen und quantitativen Forschung zu finden. Die Validität wird bei der qualitativen Forschung selten in Frage gestellt, da oft der Kontakt zum Feld viel näher ist, als bei einer quantitativen Forschung. „Qualitative Methoden sind insofern valide, als sie an die Common-Sense-Konstruktionen der Untersuchten anknüpfen und auf den alltäglichen Strukturen bzw. Standards der Verständigung aufbauen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 38). Die Reliabilität wird in der qualitativen Forschung durch die klar beschriebenen Regeln, wie die Daten erhoben wurden und entlang welchen Kriterien.

Zudem werden hierfür die „alltäglichen Standards der Kommunikation“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S.40) verwendet und erläutert. Durch die genau festgelegten Regeln kann der Forschungsprozess und die Kriterien klar beschrieben und aufgezeigt werden. Dadurch wird die Objektivität gesteigert (vgl. ebd., S.36ff.).

In dieser Arbeit wird, wie erwähnt, ein qualitatives Interview als Methode durchgeführt. Das Interesse liegt dabei auf der Wahrnehmung der Bezugspersonen bezüglich der Heilpädagogischen Früherziehung und deren subjektiv entwickelten Ansichten über die Wirkzusammenhänge zwischen Förderung und Verbesserungen beim Kind. Um dieses Interesse zu erfassen, scheint ein persönliches Interview am besten geeignet. Die sprachlichen Äusserungen einer Person in der Interviewsituation, sagen etwas darüber aus, wie diese Person Wirklichkeit erlebt. Zudem kann die Forscherin in einem Interview bei Unklarheiten direkt nachfragen und den Erzählfluss steuern.

Wichtig anzumerken ist, dass wir auf der Basis der Resilienz-Theorie vorgängig Thesen aufgestellt haben. Trotzdem ist das Erkennen anderer Ideen und neuer Theorien, welche direkt von den Befragten stammen, zentral. Dieses Zusammenspiel zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen wird im unteren Kapitel 4.1.2 weiter erläutert.

4.1.2 Das problemzentrierte Interview

Es gibt viele Formen qualitativer Interviews (narrativ, problemzentriert, episodisch, teilstandardisiert, diskursiv usw.). Sie unterscheiden sich hauptsächlich im Grad der Strukturierung oder Steuerung, der Tiefe, des Umfang des Textes und der Analyse (vgl. Helfferich, 2005, S. 28). Wichtig bei der Auswahl ist die Gegenstandsangemessenheit. Die Interviewmethode soll jene Daten erheben, welche die Forschungsfrage beantworten können. In dieser Arbeit wird herausgearbeitet, inwiefern die Schutzfaktoren aus der Sicht der Bezugspersonen durch die Heilpädagogische Früherziehung verbessert werden können. Dabei orientieren wir uns am theoretischen Konzept der Schutzfaktoren nach Wustmann, welches in Kapitel 3.3 detailliert erläutert wird (vgl. Wustmann, 2009). Das problemzentrierte Interview ist deshalb für diese Arbeit geeignet, weil es eine Mischform ist. Es legt einerseits Wert auf das narrative, freie Erzählen, es ist aber andererseits auch konkretes Nachfragen anhand eines Leitfadens und spontanes Fragen möglich. Dadurch kann die subjektive Sicht der Bezugspersonen zu unserer Fragestellung erfasst werden. Mit den damit erhobenen sprachlichen Äusserungen, die zu einem Text transkribiert werden, soll unsere Fragestellung beantwortet werden.

Die Verwendung von Leitfaden in Interviews ist in der Sozialforschung verbreitet (vgl. Flick, 2007, S. 194). Witzel hat 1985 das problemzentrierte Interview eingeführt und seither wurde es v.a. in der Psychologie angewendet und weiterentwickelt.

Witzel selbst hat mehrere Publikationen dazu verfasst (vgl. Witzel, 2012; Witzel, 2000). Das problemzentrierte Interview zeichnet sich dadurch aus, dass der Erkenntnisgewinn (Vorbereitung, Erhebung und Auswertung) durch ein induktiv-deduktives Wechselverhältnis entsteht:

„Das unvermeidbare, und damit offenzulegende Vorwissen dient in der Erhebungsphase als heuristisch-analytischer Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten. Gleichzeitig wird das Offenheitsprinzip realisiert, indem die spezifischen Relevanzsetzungen der untersuchten Subjekte insbesondere durch Narration angeregt werden“ (Witzel, 2000, S. 2).

Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Grundpositionen des problemzentrierten Interviews skizzieren: Die Problemzentrierung, die Gegenstandsorientierung und die Prozessorientierung. Bei Problemzentrierung geht es darum, eine gesellschaftlich relevante Problemstellung (Fragestellung) zu definieren und den gesamten Forschungsprozess danach zu richten. Auch während des Interviews und der Auswertung soll diese Fragestellung leitend sein. Die Gegenstandsorientierung wurde bereits im oberen Kapitel 4.1.1 thematisiert. Dabei soll sich Wahl der Methoden nach der Komplexität des untersuchten Gegenstandes richten und deshalb flexibel bleiben. Dies kann die Kombination verschiedener Methoden sowie verschiedener Gesprächstechniken während des Interviews bedeuten. Die letzte Position, die Prozessorientierung, wurde ebenfalls bereits erwähnt. Konkret für die Interviewsituation bedeutet dies die Einnahme einer sensiblen und akzeptierenden Haltung der Interviewerin gegenüber den Befragten. D.h. die Interviewerin ist sich der Offenheit der Befragten bewusst und ist ihr gegenüber respektvoll und feinfühlig. Das Interview ist ein Kommunikationsprozess, wie die folgende Aussage von Witzel (2000) aufzeigt:

„Indem die Befragten ihre Problemsicht ‚ungeschützt‘ in Kooperation mit dem Interviewer entfalten, entwickeln sie im Laufe des Gesprächs immer wieder neue Aspekte, Redundanzen, und Widersprüchlichkeiten“ (Witzel, 2000, S. 2).

Durch Nachfragen und bestimmte Gesprächstechniken entsteht ein Dialogverfahren, wobei die Qualität der erhobenen Daten in grossem Masse von der Interaktionsqualität während des Interviews abhängt. Dies erfordert eine hohe Kompetenz der Interviewerin.

Zusätzlich zur mündlichen Befragung werden beim problemzentrierten Interview Kurzfragebogen, Leitfaden, Tonaufnahmen und Postscriptum eingesetzt. Näher wird darauf im Kapitel 4.3 eingegangen. Alle diese Elemente tragen ergänzend zum Interview zum Erkenntnisprozess bei.

Die Interviewerin eignet sich vor der Befragung durch ein Literaturstudium ein theoretisches Wissen über das Untersuchungsfeld an (vgl. Ehmann, 2005). Themen wie z.B. demografische Daten, die für das eigentliche Interview weniger relevant sind, werden anhand eines Kurzfragebogens vor dem Interviewstart festgehalten. Wenn die Daten des Fragebogens relevant sind für das Interview, sollte der Fragebogen vorgängig durchgelesen werden. Ansonsten können diese Daten hilfreich sein, die Stichprobe genauer zu beschreiben (vgl. Ehmann, 2005). Der Leitfaden des Interviews bietet eine gewisse Sicherheit für die Befragenden bei der Strukturierung des Interviews, er sollte aber durchaus auch narrative Elemente/Passagen zulassen (vgl. Scholl, 2009). Der Leitfaden ist zudem dazu da, bei der Auswertung verschiedene Interviews miteinander vergleichen zu können (vgl. Ehmann, 2005). Neue Themenaspekte werden durch die Interviewende erst erfragt, wenn das vorangehende Thema schon erschöpft ist. Die Interviewerin kann jederzeit nachfragen, um tiefere Antworten zu erhalten. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass die Befragte dadurch zu sehr in eine Richtung geleitet wird. Solche Beeinflussungen der Aussage sind möglichst zu vermeiden. Dies kann die Forscherin vor dem Interview durch Reflexion über die Fragen minimieren. Während dem Interview sollte die Interviewerin die Fragen möglichst offen stellen und der Befragten immer mehrere Antwortmöglichkeiten offenlassen (vgl. ebd, 2009).

Im Kapitel 4.3 wird der Aufbau des problemzentrierten Interviews, wie es in dieser Arbeit durchgeführt wurde, detailliert beschrieben. Dazu wird vorangehend die Auswahl der Stichprobe thematisiert.

4.2 Stichprobe

4.2.1 Samplingstrategie und Zugang zum Feld

Die Auswahl der zu befragenden Personen beeinflusst die Ergebnisse massgeblich (vgl. Flick, 2007; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009). Somit kommt der Samplingstrategie eine bedeutende Rolle im Forschungsprozess zu. Anders als in der quantitativen Forschung ist in der qualitativen Forschung eine Auswahl nach dem Zufallsprinzip nicht üblich. Dies weil selten die Gesamtheit einer Population zur Verfügung steht und der Fokus auf kleinere Stichproben, dafür auf genauere Analysen gelegt wird. Zwar wird dadurch die Generalisierbarkeit von Ergebnissen deutlich eingeschränkt, jedoch wird trotzdem das Ziel, durch eine geeignete Samplingstrategie die Möglichkeit für „generalistische Existenzaussagen“ (Lamnek, 2005, S. 266) offen zu halten, verfolgt. Das bedeutet, dass einer zu engen, willkürlichen und subjektiven Wahl entgegen gehalten wird.

In der Literatur werden hauptsächlich folgende drei Strategien zur Wahl der Stichprobe beschrieben: das theoretische Sampling, die Auswahl nach bestimmten Kriterien und das Schneeball-Sampling (vgl. Flick, 2007; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009). Das Erste beruht auf den Arbeiten von Glaser und Strauss und ist eng mit der Grounded Theory verknüpft (vgl. Glaser & Strauss, 1967). Die Auswahl erfolgt hier prozesshaft, vor und während der Erhebung und Auswertung. Es werden laufend neue Fälle gewählt, bis zur sogenannten „theoretischen Sättigung“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 182). Bei der zweiten Auswahlstrategie legt man im Vorfeld genaue Kriterien fest, nach denen die Auswahl der Interviewpartnerinnen erfolgt. Meist geschieht dies auf der Basis von statistischen Daten zu einer Grundpopulation (z.B. Auswahl nach demografischen Kriterien). Die dritte Vorgehensweise, das Schneeball-Sampling, wird oft bei schwer zugänglichen Forschungsfeldern verwendet. Die Forschende orientiert sich an Beziehungen, die im Feld vorhanden sind und ist angewiesen auf Kontakte und Empfehlungen.

Die beschriebenen Strategien sind nicht immer exakt voneinander abgrenzbar und sie lassen sich kombinieren. Wichtig ist, dass erstens die Wahl bewusst getroffen wird und zweitens entschieden wird, ob die Analyse eher in die Breite oder in die Tiefe einer Thematik gehen soll. Die Stichprobenwahl der vorliegenden Arbeit lehnt sich an das theoretische Sampling an, wird jedoch an den gegebenen Bedingungen angepasst. Einerseits ist die Fragestellung bei der Wahl leitend, andererseits muss auf vorhandene Ressourcen (Freiwillige fürs Interview, Zeit, Umfang der Arbeit usw.) geachtet werden (siehe Kapitel 4.2.2). Zudem wird die Stichprobengröße vorab auf vier bis sechs Familien festgelegt. Dies wurde aufgrund der Fragestellung und dem zeitlichen Rahmen für diese Arbeit festgelegt.

Zentral sind die Mechanismen zwischen Bezugsperson und Früherzieherin, unabhängig von demografischen, strukturellen oder persönlichen Faktoren, soweit dies möglich ist. Das heisst, dass z.B. keine Einschränkung durch Bestimmung des Alters oder Behinderung des Kindes erfolgt. Ebenso ist das Alter und Anstellungsort der Früherzieherin, des Früherziehers nicht relevant. Folgende Einschränkungen werden bewusst vorgenommen: Die Dauer der Früherziehung muss mindestens sechs Monate sein, da davon ausgegangen wird, dass erst nach einer gewissen Zeit Veränderungen der Schutzfaktoren wahrgenommen werden können. Dies lässt sich z.B. daraus begründen, dass vorerst eine Beziehung (Bindung) zwischen Kind und Eltern mit der Früherzieherin aufgebaut werden muss. Dadurch, dass die Interviews auf Deutsch geführt werden und die Bezugspersonen sich freiwillig melden, wird die Auswahl weiter eingegrenzt. Fremdsprachige Personen werden deshalb nicht befragt, da bei einer Übersetzung über einen Dolmetscher die Fragen und Antworten leicht verfälscht werden können oder auch Ausdrücke in einer Fremdsprache eine andere Wirkung und Bedeutung haben.

Weiter werden Personen aus dem persönlichen Umfeld und dem Arbeitsumfeld nicht gewählt, um die nötige Distanz bewahren zu können (vgl. Lamnek, 2005, S. 386).

4.2.2 Zugang zum Feld

Der Zugang zum Feld ist in der qualitativen Forschung ein wesentlicher Punkt. Einerseits ist es nicht unproblematisch Personen zu finden, welche bereit sind sich Zeit zu nehmen und persönliche Dinge offen zu legen, sowie Institutionen von einem Forschungsvorhaben zu überzeugen (vgl. Flick, 2007, S. 143). Andererseits fängt mit dem Erstkontakt bereits ein kommunikativer Prozess an, in dem die Rolle der Forscherin mit der zu befragenden Person festgelegt wird (vgl. ebd., S. 143).

Für diese Arbeit werden sechs Institutionen und 16 freiberufliche Früherzieherinnen schriftlich angefragt. Diese erhalten zusätzlich einen Brief, den sie an die entsprechenden Bezugspersonen weitergeben können (siehe Anhang 12.1). Im ersten Brief an die Stellen haben wir eine Beschränkung der Zusammenarbeit auf 6 - 12 Monaten festgelegt, da wir annehmen, dass es Unterschiede gibt, je nachdem wie lange die Zusammenarbeit dauert. Wir erhalten relativ wenig Antworten und nur zwei Früherzieherinnen geben uns eine positive Antwort. Aus diesem Grund öffnen wir die Stichprobe, sodass alleinig das Kriterium mindestens sechs Monate zusammenzuarbeiten noch relevant ist. Die zweite Anfrage, mit geänderten Kriterien wird per Mail Anfang Januar den Diensten zugestellt, welche sich noch nicht gemeldet haben und einen Mailkontakt auf der BVF-Seite angegeben haben. Erklärt sich eine Person zu einem Interview bereit, werden ihre Kontaktdaten an uns weitergegeben. Anschliessend wird mit der betreffenden Person ein Termin für das Interview ausgemacht. Bevorzugt wird die telefonische Kommunikation, sie kann jedoch je nach Bedürfnis der Personen auch brieflich oder per Mail erfolgen.

4.2.3 Beschreibung der Stichprobe

Von den 22 versendeten Briefen erfolgen sechs Rückmeldungen (siehe Kapitel 6.1). Darunter sind zwei von Früherzieherinnen an Institutionen und eine von einer freiberuflichen Früherzieherin. Zu ihnen besteht bereits eine Beziehung und sie haben sich bereit erklärt, Familien zu vermitteln. Aufgrund der kleinen Anzahl von Rückmeldungen sind die Auswahlmöglichkeiten beschränkt. Im Sinne des theoretischen Samplings werden von den Früherzieherinnen die Kriterien unserer Stichprobenwahl berücksichtigt und es wird darauf geachtet, dass pro Früherzieherin etwa zwei Bezugspersonen befragt werden (6 Interviews). Erste Termine werden ausgemacht, während weitere Interviewteilnehmende noch nicht bekannt sind. Die Entscheidung, dass sechs Interviews geführt werden, wird während der Erhebungsphase getroffen. Aufgrund der Krankheit eines Kindes und anschliessenden Ferien der Familie fällt ein Interview wieder weg. Aus zeitlichen Gründen kann keine weitere Familie mehr für ein Interview gefunden werden.

Somit ergibt es fünf Interviews von drei Früherzieherinnen. Daraufhin nehmen wir individuell mit den interessierten Bezugspersonen Kontakt auf, das Anliegen wird erklärt und einen Interviewtermin und -ort festgelegt. Der Erstkontakt findet bei allen Personen telefonisch statt. Bei drei Personen wird der Kurzfragebogen und die Einwilligungserklärung im Voraus per Mail versendet, bei zwei Personen brieflich. Um die Stichprobe genauer beschreiben zu können, werden folgend tabellarisch einige Informationen aufgeführt (vgl. Tabelle 9):

Tabelle 9: Stichprobe (Informationen aus Kurzfragebögen, siehe Anhang 12.2)

<i>Befragte</i>	<i>Anzahl Kinder</i>	<i>Grund für HFE</i>	<i>Dauer der HFE (Stand Februar)</i>	<i>Externe Betreuung</i>	<i>Anzahl Ärzte</i>	<i>Anzahl andere Fachpersonen</i>
B1	2	Hochbegabung	10 Monate	Spielgruppe Tagesmutter Grosseltern	-	1 (Spielgruppe)
B2	2	Feinmotorischer Entwicklungs- rückstand	18 Monate	Krippe Grosseltern	4	2 (Physiotherapie + Orthopädie)
B3	4	Verdacht auf ADHS	Ca. 10 Monate	Kindergarten Grosseltern	-	Kindergarten
B4	3	Verzögerte Sprach- und Spielentwick- lung	Ca. 24 Monate	Krippe Grosseltern (selten)	2	2 (Logopädie + Ergotherapie)
B5	3	Charge Syndrom	52 Monate (mit 2 versch. Früherzieherin- nen)	Krippe Kindergarten Grosseltern Freunde	5	4 (Hypotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie)

Aus den Daten geht hervor, dass vier der fünf Familien keine finanziellen Schwierigkeiten haben. Ein Kind hat eine klare Diagnose. Alle weiteren Kinder weisen einen allgemeinen Entwicklungsrückstand und / oder Verhaltensschwierigkeiten auf.

4.3 Datenerhebung

In diesem Kapitel wird zuerst auf die Vorgehensweise beim Interview eingegangen. Der Leitfaden, die Interviewführung und die Interviewsituation werden im Kapitel 4.3.1 beschrieben. Es folgt eine Erläuterung der Einwilligungserklärung für die Tonaufnahme und die Erlaubnis, dass wir diese Daten verwenden können (siehe Kapitel 4.3.2). Zudem wird das Probeinterview im Kapitel 4.3.3 genauer dargelegt, gefolgt von der Beschreibung der Erhebung im Kapitel 4.2.4.

4.3.1 Interview

In diesem Kapitel wird auf den Interviewleitfaden, die Interviewführung sowie auf die Situation während des Interviews näher eingegangen.

Bei einem Interview soll die befragte Person zu einem Thema Auskunft geben. Hierfür müssen optimale Bedingungen geschaffen werden, damit die Person frei erzählen kann. In folgender Abbildung 2 werden Einflussfaktoren tabellarisch dargestellt.

Interviewte	Beziehung/Interaktion	Interviewende
<ul style="list-style-type: none"> - Erwartungen an das Thema, Person, Situation - Bereitschaft sich einzulassen - Art, soziale Beziehungen einzugehen - Erzählstil - Selbstdarstellung - Schlechte/gute Erinnerungen - Verdrängen oder Beschönigen - Spontaner Erzählfluss - Thematisierungsrege 	<ul style="list-style-type: none"> - Sympathie, Kontakt, Nähe und Distanz - Verpflichtung/Freiwilligkeit des Interviews, Interesse - Rollenverteilung, Hierarchie, Interaktionsmuster <div style="text-align: center; border: 2px solid blue; border-radius: 50%; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 10px;"> <p>Dargestellte Version z.B. des eigenen Lebens. Auswahl: Was / Wie erzähle ich?</p> </div> <p>Situation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thema und Einstellung auf das, was bzgl. Thema erwartet wird - Zeit und Ort, Rahmenbedingungen, Tonband - Sozialer Kontext der Erzählung und des Projektes - Erzählpflichten und Kommunikationsregeln 	<ul style="list-style-type: none"> - Erwartungen an das Thema, Person, Situation - Fähigkeit, soziale Beziehung im Interview zu gestalten - Fragestil nonverbale/verbale Signale - Emotionale Reaktion auf Gehörtes - Filter: Eigenes Bezugssystem, Umgang mit Unklarheiten etc. - Frageregeln, Leitfadenvorgaben

Abbildung 2: Bedingungsfaktoren für die Produktion einer Version einer Erzählung
(modifiziert nach Helfferich, 2005, S. 52)

Bei einer Forschung liegt eine spezifische Frage hinter der Erhebung (Interview). Die Interviewerin möchte anhand des Leitfadens Fragen stellen, die zur Beantwortung dieser Forschungsfrage beitragen. Hierfür sind einige Regeln zu beachten. Zentral ist, dass die Interviewerin nicht den Kommunikationsprozess durch plötzliches, unkontrolliertes Eingreifen stört (vgl. Helfferich, 2005, S. 95).

Zudem zählt Helfferich weitere wichtige Punkte auf, die zu beachten sind (vgl. Helfferich, 2005, S. 95):

- Fragen müssen verständlich und für die Befragte beantwortbar sein
- „Keine geschlossenen Fragen“ (ebd., S. 95)
- Alternativen sollten in der Frage nicht schon erwähnt werden
- In einer Frage sollten nicht mehrere enthalten sein
- In einer Frage nicht gleich mehrere Aspekte erfragen
- Keine wertende oder aggressive Fragen
- In der Frage keine Erwartungen stellen
- Keine Fragen stellen, die eine Bestätigung als Antwort haben
- Sich der Sprache der Befragten anpassen (keine Fremdwörter)
- Antworten nicht mit ‚Gut...‘ bestätigen
- Einzelne Fragen nicht wie Durchgang einer Liste stellen (abhakend).
- Nur Fragen zum Interviewthema stellen
- Scham- und Schuldgefühle der Befragten vermeiden. Heikle Fragen vorsichtig formulieren

Der Leitfaden für das problemzentrierte Interview entsteht einerseits auf der theoretischen (methodischen) Grundlage von Helfferich (2005), Witzel (2000) und Przyborski & Wohlrab-Sahr (2009) und orientiert sich andererseits inhaltlich nach der Fragestellung und den Schutzfaktoren (siehe Anhang 12.4). Er beinhaltet eine Einstiegsfrage (1), eine Vertiefungsfrage (2) und eine Schlussfrage (3). Zuletzt folgt die Frage, ob noch etwas hinzugefügt werden möchte oder ob etwas vergessen wurde (4). Gemäss der Theorie sollte der Leitfaden mit allgemeinen, möglichst offenen Fragen beginnen und zunehmend spezifisch werden (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009, S. 140). Der erzählungsgenerierenden Einstiegsfrage kommt grosse Bedeutung zu. Sie wird möglichst offen und narrativ gestellt, so dass die Befragte möglichst frei erzählen kann, was ihr wichtig erscheint. Die Einstiegsfrage entscheidet über Richtung und Wohlbefinden während des Interviews. In unserem Leitfaden lautet der Einstiegsstimulus:

Erzählen Sie in zwei bis drei Sätzen etwas über Ihr Kind und wie es zur Früherziehung gekommen ist.

Der Sinn dieser Frage ist, dass die Mütter zu erzählen beginnen und sich gedanklich dem Thema nähern können. Die anschliessende zweite Frage lautet:

Welches waren für Sie wichtige Momente in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin? (Erzählen Sie doch mal)

Zentral ist dabei, Informationen bezüglich der Erfahrungen, welche für die befragte Person bedeutend sind, zu erhalten (z.B. Spielsituation oder Beratungsgespräch). Die befragten Personen sollen, unbeeinflusst von der Befragten, Schwerpunkte setzen. Dies ist der narrative, offene Teil des Interviews. Durch gezieltes Nachfragen (siehe weiter unten), möchten wir erfahren warum die geschilderten Erfahrungen wichtig sind und wie sie sich auf den Alltag auswirken.

Die dritte Frage konzentriert sich auf die konkreten Schutzfaktoren (siehe Kapitel 3). Wir fragen danach, welche Verbesserungen beim Kind, Familie und Umfeld seit Beginn der Früherziehung festgestellt wurden. Je nach Erzählfluss der befragten Person, stellen wir konkrete Fragen zu den Schutzfaktoren (z.B. ‚Hat sich in Ihrem Erziehungsstil etwas geändert?‘). Die vierte Frage zielt auf eine persönliche Stellungnahme der Bezugsperson ab:

Worin sehen Sie die Chancen (Gefahren) in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?

Die Person soll das Potential der Früherziehung als solches einschätzen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2009; Witzel, 2000). Eventuell erzählen sie auch etwas über Ängste und Kritik an der HFE. Der ganze Leitfaden befindet sich im Anhang (siehe Anhang 12.4).

Die Interviewführung entscheidet viel über die Qualität der erzählten Inhalte. Am wichtigsten ist die offene Haltung der Interviewerin (induktiv) und zugleich die Orientierung an der Fragestellung (deduktiv), wie es für das problemzentrierte Interview typisch ist (siehe Kapitel 4.1.2). Es ist eine grosse Herausforderung, diese Balance während des ganzen Gesprächs zu halten (vgl. Helfferich, 2005, S. 72). Grundsätzlich soll auf die Befragte eingegangen werden, aber es muss auch darauf geachtet werden, dass die wichtigen Inhalte (z.B. Schutzfaktoren) innerhalb eines thematischen Blockes erwähnt werden. Auf keinen Fall jedoch soll Druck auf die befragte Person ausgeübt werden. Eine dialogische, nicht wertende Haltung der Interviewerin ist Bedingung. Die Befragte ist Expertin und Ziel ist es, ihre subjektiven Theorien zu erfahren (ungeachtet des Vorwissens der Interviewerin!). Eine gute Vorbereitung der Interviewerin ist somit unabdingbar.

Es gibt bestimmte Fragetechniken, welche in qualitativen Interviews verwendet werden (vgl. Helfferich, 2005, S. 78ff.; Witzel, 2000, S. 3ff.). Sie werden in zwei Arten unterteilt, wobei es durchaus Überschneidungen gibt. Das sind erstens die ‚erzählungsgenerierenden Fragen‘ und zweitens die ‚verständnisgenerierenden Fragen.‘ Bei ersterer handelt es sich um Fragen mit Aufforderungscharakter. Man möchte, dass die Befragte weitere, neue Informationen erzählt. Die Fragen sollen so formuliert sein, dass sie konkret genug sind, um verstanden zu werden, aber gleichzeitig offen genug, um eine längere Erzählung zu ermöglichen.

Dazu gehören die Einstiegsfrage, die Aufrechterhaltungsfragen (z.B. ‚Wie war das für Sie?‘, ‚Wie ging es weiter?‘) und die Steuerungsfragen, welche auf Detaillierung oder bestimmte Themen abzielen (z.B. ‚Können Sie diese Situation etwas genauer beschreiben?‘, ‚Welchen Einfluss hatte dies auf Ihren Erziehungsstil?‘). Die letztere Fragetechnik bewirkt, dass bereits Erzähltes ausdifferenziert und Widersprüche geklärt werden. Auch hier muss wiederum darauf geachtet werden, dass kein Druck bei der befragten Person entsteht.

Die Forscherin sollte, wenn möglich vermeiden, dass sie der Befragten eine Antwort nahe legt (z.B. ‚Das hat ihnen die Früherzieherin gezeigt, oder?‘) Es ist durchaus legitim, dass Widersprüche und Ungereimtheiten entstehen, die nicht gelöst werden können. Verständnisgenerierende Fragen sind das Zurückspiegeln / Paraphrasieren von Äusserungen. Hierbei fasst man Aussagen (zwei bis drei Sätze) der befragten Person zusammen und überprüft, ob man diese richtig verstanden hat. Die Verständnisfragen greifen Gedanken sowie interessante oder unklare Aussagen auf und versuchen diese zu erweitern, respektive zu klären. Als weitere wichtige Fragetechnik zählt die Pause. Die Interviewerin soll Pausen zulassen, um der Befragten die Zeit zum Nachdenken und Antworten zu geben. Die Blickrichtung der befragten Person sollte dabei beachtet werden (Blick auf die Seite kann bedeuten, dass die Person über etwas nachdenkt und vielleicht noch etwas ergänzt, Blick zur Interviewerin kann bedeuten, dass die Person auf eine weitere Frage oder Reaktion wartet).

Ebenso zentral für das Gelingen eines Interviews wie die Interviewführung ist die Interviewsituation. Die Bezugspersonen wählen den Standort für das Interview selbst aus. Dies kann bei ihnen zu Hause, an der Früherziehungsstelle oder an einem beliebigen anderen Ort sein. Wichtig ist, dass sich die befragte Person wohl und sicher fühlt und der Aufwand für sie möglichst gering ist. Wenn möglich, werden Kinder während der Interviewzeit fremdbetreut. Allfällige Störungen (z.B. Lärm, Handys usw.) sollen vermieden werden. Während des Interviews sitzen wir, wenn möglich beide gegenüber der befragten Person. Es wird mit einer Interviewdauer von ca. einer Stunde gerechnet, wobei eine Tonaufnahme des Interviews gemacht wird. Eine Filmaufnahme wird nicht verwendet, da für die Fragestellung das Bild nicht relevant ist und ein Audiogerät weniger auffällig ist und daher die Befragte weniger stört (vgl. Flick, 2007, S. 372f.). Die Befragte wird vorgängig per Brief, telefonisch oder persönlich direkt vor dem Interview über die Tonaufnahme und das Forschungsziel informiert.

Während des Interviews sind immer beide Befragterinnen anwesend. Während eine Person das Interview führt, hört die andere aufmerksam zu, beobachtet, schreibt Notizen und stellt am Ende des Interviews noch offene Fragen, die nicht erwähnt wurden. Wir sind uns bewusst, dass es für die Befragte eine zusätzliche Herausforderung darstellen kann, mit zwei Personen im selben Raum zu sprechen (evtl. mehr Hemmungen, Schüchternheit).

Es ist für uns jedoch ein Vorteil, dass die Beobachterperson den Verlauf des Interviews genau verfolgen kann und somit garantiert ist, dass am Ende alle wesentlichen thematischen Punkte erwähnt wurden (Schutzfaktoren). Zudem kann sie die Interviewsituation mit einer gewissen Distanz beobachten und Kontextinformationen, wie Stimmung, Nervosität, äussere Einflüsse usw. besser wahrnehmen und notieren.

Wir sind aber sehr darauf bedacht, die Interviewsituation möglichst angenehm zu gestalten, weshalb sich die Beobachtungsperson möglichst diskret verhält.

Am Ende des Interviews fragen wir, wie sich die Befragte während des Interviews gefühlt hat und ob sie weitere Fragen zum Vorgehen und unserer Arbeit hat. Jede Person erhält zudem ein kleines Dankeschön (Blumen).

4.3.2 Schriftliche Dokumente

In diesem Kapitel werden schriftliche Dokumente wie die Einwilligungserklärung beschrieben. Ebenso wird auf den Kurzfragebogen eingegangen, welche die Mütter vor dem Interview ausgefüllt haben. Zudem werden der Nutzen und die Handhabung des Postscriptums aufgezeigt.

Damit der Datenschutz gewährleistet ist, wird von uns und der Interviewpartnerin eine Einwilligungserklärung für das Interview und die Verwendung der Daten für die Masterarbeit vor jedem Interview unterschrieben (siehe Anhang 12.3) (vgl. Helfferich, 2011, S. 190ff.). Darin wird garantiert, dass alle persönlichen Daten anonymisiert und nach Abschluss der Arbeit gelöscht werden. Zudem geben die Interviewpartnerinnen ihr Einverständnis für die Verwendung der Daten im Rahmen der Masterarbeit und den damit verbundenen Präsentationen.

Die Einwilligungserklärung stellen wir zusammen mit einem Kurzfragebogen der Bezugsperson vor dem Interview per Mail oder Post zu. Der zweiseitige Kurzfragebogen dient dazu, spezifische Informationen schnell zu erfassen, um im eigentlichen Interview mehr Zeit für thematische Fragen zu haben (vgl. Flick, 2007; Witzel, 2000). Der Fragebogen (siehe Anhang 12.2) ist in folgende fünf Bereiche aufgeteilt: 1. Art, Dauer und Grund der Früherziehung, 2. involvierte Fachpersonen, 3. Betreuungssituation des Kindes, 4. Angaben zum Kind und 5. zur Familie. Die damit erhobenen Daten zeigen Hintergrundinformationen der befragten Stichprobe auf. Dies wird im Kapitel 4.2.3 tabellarisch dargestellt.

Nach jedem Interview erstellen wir ein Postscriptum (siehe Anhang 12.5). Darin halten wir Informationen fest, wie das Interview erlebt wurde und welche Eindrücke über die Kommunikation geblieben sind. Weiter vermerken wir besondere Ereignisse (z.B. Störung durch Telefon), Themeninhalte vor und nach dem Gespräch, sowie Informationen zu den Rahmenbedingungen wie Räumlichkeiten etc. (vgl. Ehmann, 2005; Helfferich, 2011; Witzel, 2000). Je nachdem werden kleine Veränderungen im Leitfaden oder Anpassungen der Interviewsituationen vorgenommen.

Weiter dient das Postscriptum dazu, aufschlussreiche Kontextinformationen zu dokumentieren, welche für die Interviewanalyse hilfreich sein können und einen Vergleich verschiedener Interviewsituationen erlauben (Flick, 2007, S. 213).

4.3.3 Probeinterview

In der Literatur wird regelmässig ein Probeinterview oder sogenannter Pretest empfohlen (vgl. Flick, 2007; Mayring, 2010). Er dient dazu, den Leitfaden, die Interviewsituation, die Vorbereitungen usw. zu prüfen und zu überarbeiten. Für diese Erhebung sehen wir ein Probeinterview mit einer bekannten Bezugsperson aus dem Arbeitsumfeld vor.

Nach dem eigentlichen Interview stellen wir der befragten Person zusätzlich Fragen über den Interviewablauf (siehe Anhang 12.4). Zusammen mit Notizen und Reflexionen der Forscherinnen, verwenden wir diese Rückmeldungen dazu, den Leitfaden anzupassen.

Das Probeinterview findet am 09.01.13 mit einer Bezugsperson, die aus dem Arbeitsumfeld von Andrea Dittli stammt, statt. Es wird von Andrea Dittli selbst durchgeführt. Das Interview dauert inklusiv Rückmeldung 37 Minuten. Es ist so kurz, weil die Mutter die Interviewerin kennt und viele Details dadurch abgekürzt werden können. Zudem arbeitet Andrea Dittli erst seit knapp vier Monaten mit der Familie. Dies führt dazu, dass es noch nicht so viele Beispiele gibt, welche die Mutter erzählen kann. Aufgrund der Rückmeldungen und der Erfahrung der Interviewerin passen wir den Leitfaden an. Die Einstiegs-, Haupt- sowie die Schlussfragen formulieren wir um. Die Unterfragen differenzieren wir weiter aus, da im Interview erkannt wird, dass die Hauptfragen nicht ausreichen und es für die Interviewerin einfacher ist, wenn sie gleich die richtige Frage zu den Schutzfaktoren ausformuliert vor sich hat. Zudem fügen wir Hinweise zur Einleitung, der Geräthandhabung usw. ein. Die Grundstruktur und den Inhalt behalten wir jedoch bei.

4.2.4 Beschreibung der Erhebung

Die Daten erheben wir vom 5.2.2013 - 1.3.2013. Andrea Dittli und Patricia Kayser wechseln sich in der Interviewführung ab. Jede Interviewpartnerin erhält als Dank eine Blume und kann die Arbeit nach der Abgabe durchlesen. Die erste Durchführung findet am Dienst der Früherzieherin statt, während dem sie mit dem Kind und seinem Geschwister eine Förderstunde durchführt. Alle weiteren Interviews finden bei den Familien zu Hause statt.

Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die einzelnen Interviews:

Tabelle 10: Interviews

befragte Person / Kontaktperson	Datum / Zeit	Ort	Interviewer / Co-Interviewer
B 1 / K 1	05.02.13 / 10.45 Uhr	HFE-Stelle	PK / AD
B 2 / K 2	08.02.13 / 18.00 Uhr	Zu Hause	AD / PK
B 3 / K 1	15.02.13 / 10.00 Uhr	Zu Hause	PK / AD
B 4 / K 2	26.02.13 / 13.00 Uhr	Zu Hause	AD / PK
B5 / K 3	01.03.13 / 15.30 Uhr	Zu Hause	PK / AD
B6 / K 3	ausgefallen	Zu Hause	

B=Befragte, K= Kontaktperson, AD= Andrea Dittli, PK = Patricia Kayser

Bei zwei Befragungen (B1 und B3) kommt das Kind am Schluss kurz zu uns. Bei der zweiten Befragung (B2) sind die Kinder während einem Grossteil der Befragung im selben Raum und interagieren mit der Mutter.

Gegen Ende kommt der Vater hinzu und antwortet ebenfalls auf unsere Fragen. Ansonsten verlaufen die Interviews ohne Unterbrechungen (siehe Anhang 12.5).

Während der Durchführungsphase werden nur kleine Veränderungen des Leitfadens vorgenommen (z.B. Optimierung der Formulierung einzelner Unterfragen und Anpassung der Reihenfolge der Unterfragen). Wir versuchen, die Fragen möglichst entlang des Leitfadens zu stellen und diese auch immer etwa gleich zu formulieren. In der Umsetzung stellen wir aber immer kleine Abweichungen fest.

Alle Interviewpartnerinnen sind sehr offen und erzählen viel zu den einzelnen Fragen. Je nach Tageszeit oder auch weiteren Einflussfaktoren (zusätzliche Interviewpartner oder Kinder) ist es schwierig, alle Fragen zu stellen. Dies zeigt sich beispielsweise dadurch, dass jede Befragte anders antwortet und so bereits andere Fragen vorzieht. Die Übersicht zu halten, welche Fragen bereits beantwortet wurden, ist dabei für die Interviewerin teilweise schwierig. Vorteil ist, dass wir zu zweit sind und die Co-Interviewerin anschliessend die restlichen Fragen noch stellen kann. Bei jedem Interview ist die Interviewerin sicherer und nimmt Verbesserungen, welche wir bei den Postscripten festgehalten haben, mit in das Interview auf. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Interviews aus der Sicht der Befragten und unserer Meinung nach gut gelaufen sind (siehe Kapitel 6).

4.4 Datenauswertung

In diesem Kapitel wird zuerst das Datenmanagement (Kapitel 4.4.1) thematisiert und anschliessend auf die inhaltlich strukturierende Analyse eingegangen (Kapitel 4.4.2). Es folgt ein kurzer Exkurs zu Grounded Theory und der Narrationsanalyse (Kapitel 4.4.3), um die verwendete Analyseform besser abgrenzen und einordnen zu können.

Im Anschluss wird das verwendete Kategoriensystem erläutert (Kapitel 4.4.4), die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien (Kapitel 4.4.5) aufgezeigt und schlussendlich die computerunterstützte Analyse mit MAXQDA detailliert dargestellt (Kapitel 4.4.6).

4.4.1 Datenmanagement

Das Datenmaterial besteht aus folgenden Dokumenttypen: 1. dem Kurzfragebogen, 2. dem Interviewtranskript, 3. dem Postscriptum und 4. den Memos (inkl. Forschungstagebuch). Es handelt sich dabei um schriftliche Dokumente, welche alle in unterschiedlicher Form in den Auswertungsprozess miteinbezogen werden.

Die standardisierten Daten aus den Kurzfragebögen werden anonymisiert in einer Tabelle dargestellt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 141).

Die Postscripten und Memos sind wichtige Bestandteile in der qualitativen Forschung. Sie beschreiben den Erkenntnisprozess von Beginn an; Ideen, Interpretationen, Probleme und Reflexionen der Forscherin werden hier festgehalten (als Word-Dokument). Für jeden Schritt entstehen Memos, so auch bei der Interviewtranskription. Diese werden bei Studien beigezogen, bei welchen es wichtig ist, den Prozess genau zu erfassen. Veränderungen während der Erhebung können so relativ genau erfasst werden.

Arbeitet eine grössere Gruppe zusammen, sind die Memos und Forschungstagebücher dazu da, aufzuzeigen, aus welcher Subgruppe welche Veränderungen und Gedanken mit eingeflossen sind (vgl. Flick, 2007, S. 377). In dieser Arbeit wird weniger auf den Inhalt der Memos und Forschungstagebücher eingegangen, da das Datenmaterial relativ klein und übersichtlich ist sowie die Forschergruppe nur aus zwei Personen (überschaubar) besteht. In regelmässigen Treffen werden Veränderungsvorschläge, Ideen und Gedanken, welche in Forschungstagebuch und Memos notiert sind, ausgetauscht und diskutiert. Notizen aus den Memos und Forschungstagebücher fliessen so in die Auswertung mit ein. Die Herkunft wird aber nicht explizit angegeben. Einige Veränderungen, wie etwa Anpassungen in der Formulierung der Fragestellung sind so klein, dass sie nicht explizit erwähnt werden (siehe Kapitel 4.4.2).

Die Interviewtranskripte sind der Kern der Datenanalyse. Es handelt sich dabei um eine verschriftlichte Form der gesprochenen Sprache aus dem Interview. Die Interviews werden vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt. Neben der besseren Verständlichkeit ist dies auch für die Auswertung die QDA-Software notwendig, weil dabei nur hochdeutsche Daten verwendet werden können (vgl. Kuckartz, 2012, S. 136). Das gesamte Interview wird verschriftlicht (Volltranskription). Für eine kategorienbasierte Inhaltsanalyse empfiehlt sich eine Volltranskription, da später vielleicht nochmals aus einem anderen Blickwinkel das Datenmaterial betrachtet wird (vgl. ebd., S. 77). Diese Transkription der Audio-Dateien erfolgt nach festen Regeln.

Aufgrund unserer Fragestellung und der Analysemethode (siehe Kapitel 4.4.2) wird das von Kuckartz (2012) vorgeschlagene Transkriptionssystem verwendet (vgl. ebd., S. 136). Für eine Konversationsanalyse macht es Sinn, ‚Äh‘ und ‚mhm‘ etc. zu transkribieren (vgl. ebd., S. 45). Ein komplexeres Transkriptionssystem macht für diese Fragestellung jedoch keinen Sinn, da in dieser Arbeit nicht die Erzählart sondern der Inhalt relevant ist und ein komplexeres System somit zu weit führen würde. Da die Transkription zudem von zwei Personen durchgeführt wird, sind präzise Regeln dringend notwendig. In folgender Tabelle 11 werden diese zusammen mit frei erfundenen Beispielen aufgelistet.

Tabelle 11: Transkriptionsregeln (in Anlehnung an Kuckartz, 2012, S. 136f.)

Regel	Beispiele
1. wortwörtliche Transkription in die hochdeutsche Sprache	Ich ha denkt Ich habe gedacht
2. Glättung der Sprache und Interpunktion (Grammatikfehler werden beibehalten)	Da hät's Problem gäh. Da hat es Probleme gegeben.
3. Pause durch Punkte markiert	3 Sek: (...) 5 Sek: (.....)
4. stark betonte Begriffe werden unterstrichen	Der Stuhl war <u>riesig!</u>
5. lautes Sprechen	UND DANN WAR SCHLUSS.
6. zustimmende Lautäußerungen des Interviewers werde nicht transkribiert	„aha“, „mhm“
7. Einwürfe der befragten Person / der Interviewerin	I: Hat sich etwas verändert? (B7: Ja!) Was hat sich verändert?
8. begleitende Lautäußerungen wie Seufzen, Lachen in Klammern	Das war komisch (lachen).
9. Kürzel, z.B.: I1 / I2: für Interviewer / Interviewerin, B4: für befragte Person	I1: B4:
10. pro Sprechbeitrag eigener Absatz, nach Sprecherwechsel zwei Zeilen Abstand	I: Wie war das für Sie? B4: Es war einfach. B4: Heute ist es anders.
11. Störungen in Klammer notieren	(Handy klingelt)
12. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen in Doppelklammer	((stöhnt)), ((gähnt)), ((hustet))
13. unverständliche Wörter als (unv.) kennzeichnen	B4: Die Gelass (unv.) hat mir geholfen.
14. alle persönlichen Angaben (Namen, Orte, Daten) werden anonymisiert	Namen: B1, B2, B3 Orte: ‚Dorf‘, ‚Stadt‘ Daten: ‚Sommer‘, ‚Wintermonat‘

Für die Transkription wird das Computerprogramm f4 (Word) und f5 (Mac) verwendet. Es erlaubt eine einfache Handhabung der Audiodatei (stoppen, Pause, wiederholen, spulen, Geschwindigkeitseinstellung usw.) sowie die Möglichkeit den Text laufend mit der Audiodatei zu synchronisieren (mit Hilfe von Zeitmarkern).

Ebenfalls während der Transkription werden wie erwähnt alle persönlichen Daten, wie Namen, Orte und Daten anonymisiert. Dazu wird eine Übersichtstabelle für die Entschlüsselung erstellt, welche separat von den Daten aufbewahrt wird (Datenschutz).

Am Ende werden die Transkripte jeweils von der anderen Person durchgelesen und korrigiert. Die Überprüfung der Anonymität ist dabei wichtig.

4.4.2 Inhaltlich strukturierende Analyse

Es gibt kein allgemein gültiges Vorgehen für die Auswertung qualitativer Daten und die Ausführungen in der Literatur sind oft schwammig. Kuckartz beschreibt drei Haupt-Analyseformen: die inhaltlich strukturierende, die evaluative und die typenbildende Analyse (vgl. Kuckartz, 2012, S. 20). Die inhaltlich strukturierende Analyse ist eine Form der kategorienbasierten Inhaltsanalyse. Da diese Analyseform in dieser Arbeit verwendet wird, erläutern wir sie im Folgenden.

Mayring betont das systematische und regelgeleitete Vorgehen in der Analyse von Textmaterial und macht dazu verschiedene Vorschläge (vgl. Mayring, 2010). Bei der kategorienbasierten Inhaltsanalyse ist es wichtig, dass sich die Analyse nach der Forschungsfrage richtet, methodisch kontrolliert wird und systematisch erfolgt. Oft geht es darum aus dem Gesamtmaterial, relevante Textpassagen zu identifizieren, diese zu benennen, zu gruppieren und daraus Kategorien zu entwickeln (vgl. Flick, 2007, S. 369).

Das deduktive und das induktive Vorgehen sind zwei Möglichkeiten, die Daten zu analysieren. Wird das Datenmaterial deduktiv bearbeitet, existieren vor der Auswertung bereits Kategorien. Die Transkripte werden anhand dieser Kategorien bearbeitet. Bei induktivem Vorgehen wird das Transkript wie folgt bearbeitet: Zuerst wird eine initiiierende Textarbeit durchgeführt. Dabei werden am Rand des Textes kleine Memos geschrieben und wichtige Textpassagen markiert. Anschliessend werden grobe Hauptkategorien (10-20 Kategorien) gebildet, welche das Ziel des induktiven Vorgehens darstellen. Aus diesen wird folgend die Theorie gebildet (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79f.).

Ein typisches Merkmal der inhaltlich strukturierenden Analyse ist die Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen. Oft werden Kategorien vor der Analyse aus theoretischen Modellen abgeleitet. Bei der Analyse wird das Material oft reduziert.

Daneben gibt es aber auch Methoden die offener sind (Grounded Theory, Narrationsanalyse usw.)

Wie im Kapitel 4.1.1 beschrieben, folgt die qualitative Forschung bestimmten Gütekriterien. In Bezug auf die Gütekriterien der inhaltlich strukturierende Analyse nennen Seal und Hammersley (zitiert in Grunenberg, 2001, S. 22ff.) drei Prämissen.

- Sie gehen davon aus, dass Wissen sich nicht auf seine Gültigkeit überprüfen lässt. Wissen lasse sich nur auf Plausibilität und Glaubwürdigkeit überprüfen.
- Der Forscher muss sich bewusst sein, dass Phänomene für Personen auch existieren können, ohne dass der Forscher selber daran glaubt.
- Die Wirklichkeit ist subjektiv und wird von jeder Person durch den individuellen Erfahrungshintergrund anders betrachtet. Fraglich ist daher, wie die Wirklichkeit des Forschers beim Befragten ankommt (vgl. Kuckartz, 2012, S. 166).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse kann man von interner und externer Studiengüte sprechen, was etwa der Validität der quantitativen Forschung entspricht. Währendem eine interne Studiengüte durch möglichst ähnliche Settings und Fragen beim Interview hergestellt werden kann, ist die Verallgemeinerung qualitativer Forschung eher abhängig sind von Design und Auswahlverfahren (vgl. ebd., S. 166f.).

Für die vorliegende Arbeit ist die Wahl einer inhaltlich strukturierenden Analyse (auf der Basis von Mayring und Kuckartz) offensichtlich, mit der folgenden Begründung: Erstens basieren die Fragestellung und die dazu formulierten Thesen auf der Theorie der Resilienz und der Schutzfaktoren. Zweitens beruht der Leitfaden für die Erhebung ebenfalls auf dieser Theorie.

Die befragten Personen sollen zu festgelegten Hauptthemen (Kategorien) Auskunft geben. Die Aussagen aus den Interviews werden nun überprüft, den Hauptthemen (Kategorien) inhaltlich zugeteilt (deduktives Vorgehen) und am Ende mit der Theorie verglichen und Zusammenhänge zwischen den Themen herausgearbeitet. Neben dem deduktiven Vorgehen lässt diese Analyse auch eine induktive Analyse zu. Anhand der Textstellen werden die Kategorien angepasst und neue Subkategorien gebildet (siehe Kapitel 5). Für die Analyse werden die Volltranskripte verwendet und nur die Aussagen von Drittpersonen (Kind, Ehemann) weggelassen.

Im Folgenden folgt ein kurzer Exkurs über die Grounded Theory und die Narrationsanalyse, um nochmals zu verdeutlichen, warum für unsere Arbeit die inhaltlich strukturierende Analyse am geeignetsten ist.

4.4.3 Exkurs: Grounded Theory und Narrationsanalyse

Die Grounded Theory wurde erstmals 1967 von Glaser und Strauss beschrieben. Die qualitative Recherche wird durch klare Regeln kontrollierbar und überprüfbar. Zudem entwickelt sie aus Daten Theorie. Bei der Grounded Theory wird stetig zwischen Datenerhebung und Reflexion / Analyse abgewechselt. Konkret steht zuerst das Sampling, worauf die erste Erhebung stattfindet. Anschliessend wird diese ausgewertet und Codes / Kategorien gebildet. Daran anschliessend wird erneut ein Sampling durchgeführt und Daten erhoben. Nach der Auswertung werden die Codes und Kategorien angepasst und bei einer neuen Erhebung im Feld beachtet. So läuft die Forschung weiter bis anhand der gesammelten Daten eine Theorie gebildet werden kann.

Doppelcodierung und Verknüpfungen der einzelnen Codes sind bei der Grounded Theory üblich. Die Memos, die während der Analyse erstellt werden, sind leitend für die weitere Datenerhebung im Feld (vgl. Mey & Mruck, 2011, S. 11ff.).

Die Narrationsanalyse ist stark geprägt von Fritz Schütze (vgl. Schütze, 1983, zitiert nach Küsters, 2009, S. 76f.). Das Datenmaterial wird einer formalen Textanalyse unterzogen, in welcher zuerst verschiedenen Themen herausgearbeitet werden. Schwerpunkte und Höhepunkte, welche die Erzählerin setzt, werden herausgearbeitet. Folgend wird eine inhaltlich strukturelle Beschreibung durchgeführt. Einzelne wichtige Passagen werden hier genau auf ihre Struktur und den Inhalt analysiert.

In der analytischen Abstraktion wird das Wesentliche des Gesagten (meist einer Biografie) beschrieben. Die anschließende Wissenanalyse hebt Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Wahrnehmung des Erlebten heraus. Wie der Befragte die Geschehnisse erlebt ist relevant.

Im kontrastiven Vergleich werden die Aussagen von mehreren Befragten verglichen. In der Narrationsanalyse ist der Vergleich von objektivem und subjektivem Blickwinkel eines Geschehens zentral. Zudem werden die Daten visuell und akustisch aufgenommen (vgl. Küsters, 2009, S. 76ff.).

Die Grounded Theory eignet sich nicht für diese Arbeit, da die Kategorien schon vorgängig festgelegt sind. Es werden zwar während der Auswertung Feinanpassungen der Definitionen vorgenommen, aber anschließend keine neuen Daten erhoben. Der Wechsel zwischen Datenerhebung und Auswertung, welcher in der Grounded Theory zentral ist, wird bei dieser Arbeit nicht durchgeführt.

In dieser Arbeit liegt der Blickwinkel, wie bei der Narrationsanalyse, auf der subjektiven Wahrnehmung über eine Thematik. Die Narrationsanalyse ist als Auswertungsform jedoch ebenfalls nicht geeignet, da bei dieser Analyse viel Wert auf die Schwerpunkte der Erzählerin gelegt wird. In unserer Arbeit existiert aber bereits ein Kategoriensystem und die Aussagen der Befragten sollen nach diesen Kriterien gefiltert werden. Zudem wird die Narrationsanalyse oft bei Biografien durchgeführt. Die Art, wie eine Person etwas sagt, ist zentral. Dies wird dann zusätzlich mit Videos analysiert. Für unsere Fragestellung ist es nicht relevant, die Aussage so genau zu durchleuchten.

4.4.4 Kategoriensystem

Das Kategoriensystem ist für die Analyse der Interviewdaten zentral. Es erfordert eine eingehende Auseinandersetzung und mehrmalige Überarbeitung. Für die Definition der Hauptkategorien schlägt Kuckartz vor, etwa 10 - 25% des Textmaterials durchzugehen und zu betrachten, was die einzelnen Kategorien ausmacht. Diese werden dann nochmals genau definiert, bevor das ganze Material in Hauptkategorien eingeteilt wird (vgl. Kuckartz, 2012, S. 79f.).

In einem zweiten Codierungsschritt werden bei einer induktiven Analyse innerhalb der einzelnen Hauptkategorien Subkategorien definiert. Einige Forscher codieren unwichtiges nicht, andere bilden eine Kategorie ‚Sonstiges‘ (vgl. ebd., S. 81f.).

In dieser Arbeit wurde von Beginn an das Augenmerk auf die Schutzfaktoren des Kindes gelegt. Der Leitfaden des Fragebogens ist so konzipiert, dass einzelne Schutzfaktoren abgefragt werden, wenn sie die befragte Person nicht selber erwähnt.

Die Hauptkategorien sowie die Subkategorien liegen daher schon vor der Auswertung fest. Es wird auch eine Restkategorie gebildet, welche relevante Aussagen, welche nicht genauer einzuordnen sind, beinhaltet (siehe Anhang 12.6). Aussagen, die nicht zum Codesystem passen, werden nicht codiert (keine vollständige Codierung des Materials).

Die Kategorien dieser Arbeit richten sich, wie erwähnt, nach den Schutzfaktoren. Diese sind nach bereits in ein System eingeteilt (vgl. Wustmann, 2009, S. 115 f.). Die Schutzfaktoren werden in personale und soziale Ressourcen unterteilt. Daraus werden folgende Hauptkategorien festgelegt:

- Kindbezogene Faktoren
- Resilienzfaktoren
- Schutzfaktoren innerhalb der Familie
- Schutzfaktoren innerhalb der Bildungsinstitution
- Schutzfaktoren im weiteren Umfeld

Diese werden wiederum nach Wustmann (2009) in weitere Subkategorien eingeteilt. Wir konnten keine Definitionen der einzelnen Subkategorien finden und haben daher eine Tabelle erstellt, in welcher die Subkategorien definiert und mit einem Ankerbeispiel versehen sind. Relevant für diese Arbeit ist der Einfluss der Früherziehung auf die Schutzfaktoren. Dies ist aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Tabelle nicht bei jeder Definition erwähnt. Bei der Analyse wurden jedoch nur jene Aussagen hinzugefügt, welche im Zusammenhang mit der Früherziehung stehen. Folgende Tabelle 12 stellt ein Ausschnitt aus dem Kategoriensystem dar. Das gesamte Kategoriensystem ist im Anhang 12.6 zu finden.

Tabelle 12: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem

	Haupt-kategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Personale Ressourcen	Resilienzfaktoren	Problemlösefähigkeiten	Die Problemlösefähigkeiten beinhalten kognitive, sowie motivationale Fähigkeiten, selbstständig an ein bestehendes Problem heranzugehen, dieses zu bearbeiten und schlussendlich zu lösen. <i>Strategien / Denkprozesse / Wille / Durchhaltevermögen</i>	„Alexander hat am Anfang null Lösungswege oder Ideen und ähm und braucht sofort Unterstützung und ähm das kommt jetzt mit der also mittlerweile, oder. Versucht er das selber (unv.)“ (B4, Z. 392-394).
		Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	Selbstwirksamkeit meint der Glaube, dass man fähig ist etwas Neues zu lernen oder eine bestimmte Aufgabe erfolgreich auszuführen. <i>Erfolgserlebnisse / Freude am Resultat</i>	„... und baut dann etwas auf, mit, mit eben jetzt irgend ein Puzzle, dass am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat und jetzt er ein Erfolgserlebnis, plötzlich geht es, ich glaube schon das ist auch für ihn sehr wichtig“ (B2, Z. 755-757).
		Positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen / hohes Selbstwertgefühl	Beim positiven Selbstkonzept geht es um Vorstellungen und Wissen über sich selber (Identität). Die wertende und gefühlsmässige Einstellung gegenüber sich selber zeigen sich im Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. <i>realistisches Selbstbild / Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten / Zufrieden mit sich selber</i>	Felix traut sich mehr zu, seit er mit KX zusammenarbeitet (erfunden).

In der Auswertung wird auf die Anzahl der Befragten, welche sich zur Subkategorie geäußert haben, eingegangen, die Inhalte werden präsentiert und Beispiele werden angebracht.

Es ist einfacher, später Kategorien zusammen zu nehmen als Kategorien weiter zu unterteilen. Da die Daten sonst nochmals im Hinblick auf die neuen Kategorien durchgesehen werden müssen. Es empfiehlt sich daher, möglichst viele Kategorien zu bilden. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass genügend Äusserungen zu den einzelnen Kategorien gefallen sind. Es ist sinnlos, wenn Subkategorien nur Einzelfälle aufzeigen. In diesen Fall müssten mehrere Subkategorien wieder zu grösseren Kategorien zusammengefasst werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 88).

Während der Codierung werden Sinneinheiten zu den Kategorien hinzugefügt (siehe Kapitel 4.4.6). Eine Sinneinheit ist eine Textpassage, welche thematisch zusammengehört und in sich verständlich ist. Einwände der Interviewerin werden ebenfalls miteinbezogen, wenn dies für das Verständnis relevant ist. Nach Kuckartz kann eine Sinneinheit für verschiedene Codes (Kategorien) verwendet werden (vgl. ebd., S. 82ff.). Die Grösse der Sinneinheit ist in dieser Arbeit zwischen einem und 20 Sätzen gross. Die Aussage der Interviewerin wird auch mit einbezogen, wenn dies für das Verständnis relevant ist.

In dieser Arbeit gibt es Doppelcodierungen nur, wenn die Aussage sowohl das ‚Was‘ wie auch das ‚Wie‘ der Resilienzfaktoren thematisiert.

4.4.5 Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen

Es gibt nach Kuckartz (2012) sieben Auswertungsformen bei der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse.

- Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen
- Analyse der Zusammenhänge innerhalb einer Hauptkategorie
- Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien
- Kreuztabellen – qualitativ und quantifizierend
- Grafische Darstellungen
- Fallübersichten
- Vertiefende Einzelfallinterpretationen (In Anlehnung an Kuckartz, 2012, S. 94)

Die grau markierten Auswertungsformen werden in dieser Arbeit verwendet. Da das Datenmaterial zu klein ist, scheint es uns nicht sinnvoll, eine Fallübersicht (Zusammenfassung) zu machen. In den Auswertungen ist ersichtlich, dass Zusammenhänge zwischen Kategorien herausgearbeitet werden (siehe Kapitel 5). Ebenso sind grafische Darstellungen von Ergebnissen gemacht worden. Diese beiden Analyseformen wurden jedoch nur sehr wenig angewandt und werden daher hier nicht näher beschrieben. Hauptsächlich geht es um die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien. Daher wird folgend näher darauf eingegangen.

Bei der kategorienbasierten Auswertung entlang der Hauptthemen, werden alle Ergebnisse, welche einer Kategorie zugeordnet werden können, im Forschungsbericht beschrieben. Hierfür sollte eine sinnvolle Reihenfolge der Kategorien gefunden werden. Werden Subkategorien angegeben, macht es Sinn, anzugeben, wie viele Befragte diese Subkategorie beantwortet haben, da es für die Forschung relevant ist, ob sich nur z.B. einzelne oder die Mehrheit dazu geäußert hat. Bei der qualitativen Forschung ist es elementar, inhaltliche Ergebnisse zu präsentieren und nicht nur zu erwähnen, wie viele sich dazu geäußert haben. Beispiele aus den Interviews zeigen dem Leser auf, was die Forschenden darunter verstehen (vgl. ebd., S. 94).

4.4.6 Computerunterstützte Analyse (MAXQDA)

Seit Mitte der 1980er Jahre ist die computergestützte Analyse Bestandteil der Forschung. Die QDA-Software lässt die Analyse mit verschiedenen Datenarten und nach mehreren Methodenarten zu (vgl. Kuckartz, 2012, S. 132). Die Vorteile der QDA-Software sind:

- Mehr Zeit vorhanden mit den Daten zu arbeiten
- Es ist einfach nachvollziehbar, welche Textstellen der Ursprung der Kategorie sind
- Die Textstellen lassen sich gut in Tabellen integrieren und Tabellen können direkt aus dem Programm exportiert werden
- Ton-, Bild- oder Videosequenzen können dem Programm angehängt werden. Dies ist jedoch aus Gründen des Datenschutzes oft problematisch (vgl. ebd., S. 146ff.).

Nachteilig war für uns, dass das Programm nicht auf Mac verwendet werden kann und die Gratisversion nur 30 Tage zur Verfügung steht.

Bevor Daten in der QDA-Software verwendet werden können, müssen folgende Schritte bereits durchgeführt worden sein:

- Transkriptionsregeln festlegen
- Transkribieren der Tondatei am Computer
- Korrekturen und Verbesserungen an der Transkription durchführen
- Anonymisierung
- Formatierung der Transkription, sodass sie mit der QDA-Software verwendet werden kann.
- Die Transkription muss als RTF- oder DOC/X-Datei gespeichert sein
- Datei kann so mit der QDA-Software geöffnet werden (vgl. ebd., S. 133)

Vor der Inhaltsanalyse mit der QDA-Software werden die Daten im Programm durchgeschaut, wichtige Passagen markiert, Hypothesen und Gedanken in Memos gespeichert und bestimmte Wörter, sowie Wortkombinationen genauer betrachtet (vgl. ebd., S.143).

Verfechter der Grounded Theory verwenden oft Memos. Sie unterscheiden drei verschiedene Arten von Memos:

- Theorie-Memos
- Code-Memos (im Zusammenhang mit der Definition der Kategorie)
- Dokument-Memos (Zusammenfassung) (vgl. ebd., S. 144)

In der Software können diese gleich am Text angeheftet werden. Für unterschiedliche Arten von Memos können verschiedene Symbole verwendet werden (vgl. ebd., S. 144).

Arbeitet man nur induktiv, können Kategorien gleich am Text gebildet werden. Hierfür wird der Text Zeile für Zeile durchgearbeitet. Sinneinheiten werden angestrichen und in Gruppen (Kategorien) zusammengefasst.

Es empfiehlt sich die Zusammenfassungen einzelner Interviews in mehrspaltigen Tabellen zu machen, da wichtige Textstellen neben Abstrahierungen davon und anschließenden Kategorienformulierungen betrachtet werden können. Der Vorteil von der QDA-Software ist, dass die festgelegten Codes gleich in einer Liste zusammengefasst werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 146).

Analysiert man nach der Grounded Theory, hat man bereits einzelne Kategorien festgelegt und ordnet die einzelnen Sinneinheiten des Interviews diesen Kategorien zu. Dabei können auch nur interessante Textpassagen codiert werden und nicht das gesamte Datenmaterial. Es empfiehlt sich, nach der Einteilung eine sinnvolle Reihenfolge zu bilden, bei welcher z.B. ähnliche Themen nahe bei einander sind. Unter den einzelnen Codes können anschließend Verbindungen gesucht werden (vgl. ebd., S. 146f.). Aus der QDA-Software lassen sich Tabellen exportieren. Die Darstellung der Resultate geschieht so relativ schnell und unkompliziert.

In dieser Arbeit wird nicht nach der Grounded Theory sondern nach der inhaltlich strukturierenden Analyse das Datenmaterial gearbeitet. Jedoch liegt in dieser Arbeit bereits ein Kategoriensystem im Vorfeld vor, nach welchem die Daten analysiert werden. Daher ist dieses Programm sehr geeignet.

4.5 Methodischer Ablauf der Datenanalyse

Die Daten stammen aus fünf Interviews mit Müttern von Familien, welche durch eine Früherzieherin begleitet werden. Auf der Grundlage der Schutzfaktoren nach Wustmann (2009) wird ein Kategoriensystem erstellt. Dieses setzt sich aus den folgenden Hauptkategorien zusammen:

- Resilienzfaktoren
- Schutzfaktoren innerhalb der Familie
- Schutzfaktoren in der Bildungsinstitution
- Schutzfaktoren im weiteren sozialen Umfeld

Die Hauptkategorie kindbezogene Faktoren wird hier nicht mehr aufgeführt, da die Früherzieherin keinen Einfluss darauf hat.

Werden während der Analyse neue Sinneinheiten entdeckt, werden diese definiert und ins Kategoriensystem aufgenommen (induktiv). So entstand bei dieser Arbeit beispielsweise die Kategorie Arbeitsweise der HFE. Diese wurde gebildet, weil für die Fragestellung die Arbeitsweise relevant ist. Denn je nachdem, wie die Früherzieherin arbeitet, hat sie mehr Einfluss auf die einen oder anderen Schutzfaktoren. Dies wird später noch genauer betrachtet.

Das transkribierte Tonmaterial wird einzelnen Codes zugeteilt. Wir definieren, dass eine Sinneinheit minimal einen Satz umfasst und maximal 20 Sätze lang ist.

Einen Teil des Materials wird von beiden parallel mit MAXQDA codiert (deduktives Vorgehen) um die Reliabilität zu steigern. Es sind jedoch auch Subkategorien induktiv entstanden (siehe Kapitel 6.3). Zudem werden die Definitionen diskutiert und angepasst. Vor dem Codieren tauschen wir die Interviews aus, sodass Patricia Kayser diejenigen Interviews analysiert, die Andrea Dittli geleitet hat und umgekehrt. Nachdem das ganze Material codiert ist, werden allfällige Fragen und Unklarheiten besprochen. Das Material wird zusammengefügt und es folgt die Beschreibung der Ergebnisse. Anschliessend wird das Material interpretiert, die Zusammenhänge werden analysiert und diskutiert.

In der folgenden Abbildung 3 sind die einzelnen Schritte nochmals schematisch dargestellt:

Abbildung 3: Ablaufschema der Analyse. In Anlehnung an Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, S. 78)

5. Ergebnisse

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen welche Schutzfaktoren des Kindes durch die heilpädagogische Früherziehung aus der Sicht der Hauptbezugsperson verbessert werden können. In diesem Kapitel wird nun die Frage anhand der analysierten Daten beantwortet. Als Erstes folgt ein Überblick über die Schutzfaktoren, welche aus der Sicht der Bezugspersonen durch die Früherzieherin verbessert werden (Kapitel 5.1). Anschliessend werden diese im Kapitel 5.2 genauer beschrieben. Im Kapitel 5.3 wird der Frage nachgegangen, welche Handlungsstrategien der Früherzieherin aus der Sicht der Bezugspersonen wichtig sind, um diese Schutzfaktoren zu verbessern. Im Kapitel 5.4 werden die Aussagen der Restkategorie strukturiert zusammengefasst. Im Kapitel 5.5 wird schliesslich der Zusammenhang zwischen der Früherzieherin und dem Förderungsschwerpunkt thematisiert. Bei dieser Arbeit werden Subkategorien mit vielen Aussagen in weitere unterteilt um die Breite dieser Kategorie besser aufzeigen zu können. Bei den Zitaten werden teilweise Namen erwähnt, diese sind jedoch bereits geändert.

5.1 Bedeutung der Schutzfaktoren in der Theorie und Praxis

Wie im Kapitel 4.4.4 erwähnt, werden fünf Hauptkategorien der Schutzfaktoren des Kindes verwendet:

- Kindbezogene Faktoren
- Resilienzfaktoren
- Schutzfaktoren innerhalb der Familie
- Schutzfaktoren innerhalb der Bildungsinstitution
- Schutzfaktoren im weiteren Sozialen Umfeld

Anhand des Datenmaterials der Interviews ist ersichtlich, dass die HFE eine Verbesserung bestimmter Schutzfaktoren zur Folge hat. Die folgende Tabelle 13 zeigt auf, welche Schutzfaktoren in diesen Fällen laut Aussage der Bezugspersonen beeinflusst werden (hellgrüne Felder = im Interview erwähnt):

Tabelle 13: Verbesserte Schutzfaktoren

	Hauptkategorie	Kategorie
Personale Schutzfaktoren	Kindbezogene Faktoren	Positive Temperamenteigenschaften, die soziale Unterstützung und Aufmerksamkeit bei den Betreuungspersonen hervorrufen (flexibel, aktiv, offen)
		Intellektuelle Fähigkeiten
		Erstgeborenes Kind
		Weibliches Geschlecht (in der Kindheit)
	Resilienzfaktoren	Fähigkeit zur Selbstregulation
		Internale Kontrollüberzeugung
		Realistischer Attribuierungsstil
		Hohe Sozialkompetenz
		Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten
		Sicheres Bindungsverhalten
		Lernbegeisterung /(schulisches Engagement)
		Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung
		Religiöser Glaube / Spiritualität
		Talente, Interessen und Hobbys
		Zielorientierung / Planungskompetenz
Kreativität		
Körperliche Gesundheitsressourcen		
Soziale Schutzfaktoren	Innerhalb der Familie	Mindestens eine stabile Bezugsperson
		Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil
		Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie
		Enge Geschwisterbeziehungen
		Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt
		Hohes Bildungsniveau der Eltern
		Harmonische Paarbeziehung der Eltern
		Unterstützendes familiäres Netzwerk
		Hoher sozioökonomischer Status
		Stärkung der Bezugsperson
		Inputs für Aktivitäten mit dem Kind
	In der Bildungsinstitution	Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
		Wertschätzendes Klima
		Hoher, aber angemessener Leistungsstandard
		Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
		Positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen

		Förderung von Basiskompetenzen
		Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen
	Im weiteren sozialen Umfeld	Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie
		Ressourcen auf kommunaler Ebene
		Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
		Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass von den fünf Hauptkategorien vorwiegend zwei von Bedeutung sind: die Resilienzfaktoren des Kindes und die Schutzfaktoren innerhalb der Familie. Nach dem ersten Codierdurchgang werden zusätzlich zwei Subkategorien gebildet (induktives Vorgehen): ‚Stärkung der Bezugspersonen‘ und ‚Inputs für Aktivitäten mit dem Kind.‘ In den Transkripten sind einige Aussagen über diese beiden Subkategorien gemacht worden, was zeigt, dass diese für die Bezugspersonen bedeutend sind. Zudem wird eine Restkategorie angelegt, in der einerseits Aussagen über Grenzen und Gefahren der Früherziehung zusammengefasst werden, andererseits sind jedoch auch Äusserungen zu finden, die relevant scheinen jedoch in keine andere Kategorie passen.

5.2 WAS: Förderung der Schutzfaktoren

Anhand der fünf Interviews wird deutlich, dass die Früherzieherin auf bestimmte Schutzfaktoren einen Einfluss hat. Nur auf die kindbezogenen Faktoren hat die Früherzieherin allerdings keinen Einfluss. Zu jeder weiteren Hauptkategorie wird mindestens eine passende Aussage gemacht. Allgemein ist ersichtlich, dass es Früherzieherinnen gibt, die eher kindorientiert (mehr Einfluss auf die Resilienzfaktoren des Kindes) arbeiten, und andere, die das System noch mehr miteinbeziehen (Einfluss eher auf Familie, Bildungsinstitution und weiteres soziales Umfeld). Näher wird auf diese beiden Arbeitsweisen im Kapitel 5.5 eingegangen. Im Folgenden werden diejenigen Kategorien genauer betrachtet, auf welche die Früherzieherin Einfluss hat.

5.2.1 Resilienzfaktoren

Nach Wustmann (2009) werden die Resilienzfaktoren in 16 Subkategorien eingeteilt (siehe Kapitel 3.3.2). Aus den Interviews ist ersichtlich, dass die Früherzieherinnen auf mindestens neun der 16 Subkategorien einen Einfluss haben. Diese sind hier bezüglich der Häufigkeit ihrer Nennung aufgelistet.

Zuoberst sind diejenigen Subkategorien, welche am meisten beeinflusst wurden. Anschliessend folgt eine ausdifferenzierte Betrachtung der einzelnen Schutzfaktoren (Subkategorien).

- Talente / Interessen / Hobbies
- Fähigkeit zur Selbstregulation
- Sicheres Bindungsverhalten
- Lernbegeisterung
- Zielorientierung / Planungskompetenzen

Folgende wurden je ein Mal genannt:

- Problemlösefähigkeit
- Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- Hohe Sozialkompetenz

Talente / Interessen / Hobbies

Drei Mütter beschreiben Sequenzen mit der Früherzieherin, bei welchen das Kind Erfahrung mit verschiedenen Spielen und Materialien gemacht hat und so neue Interessen und Fähigkeiten entwickelt haben. Erwähnt wurden Puzzles, Turmbau, Lego, Klötze, Perlen auffädeln, kneten, Zuordnungen, Formen, mit der Schere und Messer schneiden, nähen, Gesellschaftsspiele, Symbolspiele und Sprachentwicklung. Dabei wird erwähnt, dass die regelmässige Konfrontation mit Materialien oder Spielen, die das Kind herausfordern, dem Kind die Möglichkeit geben, sich eingehender als sonst damit auseinander zu setzen und sich daran zu gewöhnen.

„Also ich glaube gerade das Kneten. Ich weiss, wir haben vor etwa einem Jahr Plätzchen gebacken, da ist sie ja knapp 3.5 Monate zu uns gekommen und das ist Katastrophe gewesen. Er hat keinen Teig berühren wollen. Und plötzlich ist es gegangen. Weil er wirklich, sie es ganz fein immer wieder mit ihm an das Knetmaterial herangegangen ist. Und ja, ich glaube, das Üben ist ein gross oder immer wieder die Konstanz auch mit den gleichen Dingen, die er auch erkannt hat. Weil er ist schon ein Gewohnheitstier“ (B2, Z. 817-822).

Selbstregulation

Die Verbesserung der Selbstregulation wird von vier Müttern beschrieben. Z.B. beschreibt eine Mutter, wie ihr Kind gelernt hat besser mit Frust und Schwierigkeiten umzugehen (höhere Frustrationstoleranz, weniger Wutausbrüche). Zwei Kinder zeigen mehr Ausdauer bei anspruchsvollen Aufgaben.

Eine Mutter erwähnt auch, wie das Kind gelernt hat, mit der taktilen Herausforderung des Materials umzugehen. Das Kind kann sich nun so regulieren, dass es mit gewissen Materialien, welchen es früher nicht berühren konnte, arbeiten kann.

„Oder Kleister anrühren oder so etwas. Also das sind so Sachen, bei denen er natürlich findet; ja nicht, ich nicht, mach selber. Und da hat er wirklich auch, wurde er auch viel, viel toleranter. Also so, dass er wirklich zwischenzeitlich solche Sachen halt anfasst, eben, immer noch naserümpfend, aber (unv). also gut, dann machen wir das halt. Ich schau mal, ob ich es gut finde, oder. Und am Anfang, also als ganz kleiner, war wirklich nach dem Motto; also ii nein“ (B5, Z. 54-59).

Dies ist sehr nahe bei Materialerfahrungen, die bei der Subkategorie ‚Talente / Interessen / Hobbies‘ erwähnt sind. Hier war aber die taktile Wahrnehmung im Zentrum, währendem bei der anderen Äusserung der Umgang mit Knete und Plätzchen gebacken (spezifisches Material) für wichtig erkannt wurde (ein Spiel).

Sicheres Bindungsverhalten

Das sichere Bindungsverhalten des Kindes wird in dieser Arbeit in Bezug auf die Früherzieherin betrachtet (siehe Anhang 12.6). Hierbei zeigen die Daten, dass vier der fünf Mütter die Bindung zwischen ihrem Kind und der Früherzieherin als sicher bezeichnen. Sie sehen diese sichere Bindung in der Freude, die das Kind hat, wenn die Früherzieherin kommt oder auch in der Harmonie im Spiel und dass das Kind die Früherzieherin einfach gern hat.

„Er hat sie sehr gerne, ja. Er hat sie gern“ (B1, Z. 347).

Zudem wird noch erwähnt, dass die Regelmässigkeit der Förderstunden Sicherheit gibt, und dass es das Kind die alleinige Aufmerksamkeit einer Person sehr geniesst. Diejenige Mutter, welche sich nicht zur sicheren Bindung geäussert hat, sagt, er habe mit der Früherzieherin Glück, geht aber nicht näher auf die Beziehung ein.

Lernbegeisterung

Zur Lernbegeisterung haben sich zwei Mütter geäussert. Sie beschreiben, dass sich ihr Kind nun bereitwilliger auf etwas einlässt, das schwierig scheint. Offenheit, Interesse und Motivation werden ebenso aufgezählt. Darunter verstehen wir, dass das Kind in Situationen offener ist, für andere Inputs. Interesse bedeutet für uns, dass das Kind mehr Interesse zeigt für neue Herausforderungen. Die Motivation eines Kindes zeigt sich darin, wie begeistert das Kind an eine Aufgabe herangeht.

„Genau, er ist offener geworden, er ist offener und interessierter geworden, genau“ (B4, Z. 212-213).

Es wurde auch erwähnt, dass sich die Arbeit der Früherzieherin auf die Ausdauer und Konzentration des Kindes auswirkt, wie folgendes Zitat zeigt.

„Was auch immer an Leo sehr verblüffend ist, er kann wirklich lang durchhalten. Also er kann wirklich eine Stunde lang sitzen und sein Zeugs arbeiten und mitmachen und, und arbeiten. Und ich meine, KLAR, das konnte er nicht gleich von Anfang an, aber in der letzten, ich sag jetzt letzten zwei Jahren (I1: unv.). Ja ich denke, er hat das schon auch gelernt, also er hat natürlich sehr viel, ebenso, so einzeln Therapiesachen, in denen er einfach ja; wir sind jetzt da, wir machen das jetzt, oder. Und das hat er schon gelernt, dass er zum Teil durchbeissen muss“ (B5, Z. 162-168).

Es ist auch ersichtlich, dass das Kind gelernt hat, für ein Ziel auch mal schwierige Phasen zu durchleben und trotzdem dabei zu bleiben.

Zielorientierung / Planungskompetenz

Die Zielorientierung wird ebenfalls von zwei Müttern angesprochen. Sie sagen, dass ihr Kind selbständiger ist, z.B. Jacke oder Finken selber anzieht oder sich besser mitteilen kann. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Kind, selbständiger das Ziel (z.B. nach Draussen zu gehen) zu erreichen.

„Ja, also ich denke das, das, also ich meine natürlich, also was Leo sicher schon auch gelernt hat, sind dann halt - als er dann laufen konnte - ist wirklich halt: aufstehen, irgendwo, in einem Zimmer auf ein Gestell zulaufen, irgendwie deuten, was er will, also solche Selbstständigkeits-Sachen kamen schon. Und da hat natürlich dann auch, auch ein Umfeld, ich sag jetzt ein Praxisumfeld geholfen, oder“ (B5, Z. 821-824).

Das obige Zitat zeigt auf, dass das Kind mehr Freiraum hat und durch die grössere Mobilität Wünsche und Bedürfnisse besser mitteilen kann und durch die Mobilität auch vermehrt selber zu den gewünschten Sachen kommt.

Problemlösefähigkeit

Eine Mutter äussert sich dazu. Sie erzählt, dass ihr Kind früher keine Lösungsstrategie hatte und dass sich dies geändert hat.

„Alexander hat am Anfang null Lösungswege oder Ideen und ähm und braucht sofort Unterstützung und ähm das kommt jetzt mit der also mittlerweile, oder. Versucht er das selber (unv.)“ (B4, Z. 392-394).

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Zu dieser Subkategorie hat sich auch nur eine Mutter geäussert. Sie erzählt, dass ihr Sohn früher Schwierigkeiten mit Puzzles hatte und daher auch keine Lust dazu hatte. Die Früherzieherin ist dann immer wieder mit dem gleichen Puzzle gekommen, bis es geklappt hat. Dies zeigt, dass durch Repetition Erfolgserlebnisse entstehen können.

Hohe Sozialkompetenz

Zu diesem Thema äussert sich ebenfalls nur eine Mutter. Sie vermutet, dass ihr Kind durch die Früherzieherin und auch andere Therapeuten gelernt hat, mit anderen zusammen zu sein und etwas zu machen. Sein Umgang mit Erwachsenen ist gut. Sie sieht einen Zusammenhang mit den Therapien, da er dort immer mit Erwachsenen konfrontiert ist.

„Also er will auch irgendwo anders übernachten und er will auch dass sein Freund hier her kommt und und auch zu Erwachsenen ist er sehr sozial. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind die Therapiestunden. Ob auf Erwachsene fixiert oder geprägt, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit dadurch. Er ist es wie gewohnt, ähm ja, das war auch kein Problem. Sehr sozial, also die soziale Kompetenz würde ich ihn sehr hoch ein, einstufen, ja“ (B4, Z 324-328).

5.2.2 In der Familie

In dieser Kategorie werden positive Veränderungen durch die Früherzieherin in vier der 11 Subkategorien gesehen. Am meisten Veränderungen erwähnen die Mütter im autoritativen / demokratischen Erziehungsstil. Des Weiteren werden Aussagen zu den Subkategorien ‚Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie.‘ ‚Stärkung der Bezugsperson‘ und ‚Inputs für Aktivitäten mit dem Kind‘ gemacht. Dies wird in der Folge detailliert beschrieben.

Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil

Zu dieser Subkategorie haben sich alle Mütter geäussert. Es gibt verschiedene Bereiche, die sie im Rahmen der Erziehung ansprechen:

- Kind besser verstehen
- Einstellung gegenüber dem Kind
- Umgang mit dem Kind
- Gemeinsam an etwas arbeiten

Diese Bereiche werden in der Folge differenzierter betrachtet.

Kind besser verstehen

Durch die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin lernt die Bezugsperson das Kind anders kennen.

„Und durch K1 habe ich zum ersten Mal erfahren, dass sie sagt, er sei sehr unsicher. Und er braucht so viel Bestätigung. Also da war ich absolut auf der falschen Schiene und wäre es heute noch. Das er eigentlich die Bestätigungen immer braucht“ (B1, Z. 373-376).

Die Früherzieherin hat in dieser Familie erkannt, dass das Verhalten des Kindes unter anderem durch seine Unsicherheit begründet werden kann. Die Familie hat den Umgang mit dem Kind geändert und kann so besser auf das Kind eingehen. Dieselbe Mutter beschreibt, dass sie gelernt hat, das Kind nicht mehr zu verurteilen. Diese Mutter äussert weiter im Interview, dass ihr auch die verschiedenen Seiten ihres Kindes bewusst und sie lernt, die positive Seite des Kindes auch zu sehen und zu schätzen. Zudem unterstützt die Früherzieherin die Mutter bei der Gratwanderung der Über- und Unterforderung des Kindes.

Einstellung gegenüber dem Kind

Eine Mutter beschreibt, dass sie mehr Vertrauen in ihr Kind hat. Dadurch wurde es ihr möglich, gelassener und lockerer in Bezug auf die Entwicklung des Kindes zu werden. Eine weitere Mutter sagt hierzu:

„I1: Ähm, (...), Sie haben vorher gesagt, dass Sie gelernt haben ihn etwas besser zu verstehen und wahrscheinlich durch dies auch die Beziehung zu ihm anders sehen können? Ist das so?

B1: Hmm, ja. Ja. Es ist ruhiger geworden und etwas ganz wichtiges, das sie mir auch gesagt hat, ich soll nicht mehr schimpfen“ (B1, Z. 272-277).

Eine weitere Mutter räumt sich jetzt Zeit für sich ein und hat dadurch mehr Kraft für die Kinder. Ebenso wird beschrieben, dass eine Mutter gelernt hat, dass ihr Kind die Einzelsituation mit einer erwachsenen Person sehr schätzt. Sie versucht nun mehr bewusst Zeit mit den einzelnen Kindern zu verbringen. Eine andere Mutter beschreibt zudem, dass sie nicht mehr nur die negativen Dinge des Kindes sieht, sondern gelernt hat auf das Positive zu achten.

Umgang mit dem Kind

Durch die Früherzieherin lernten die Mütter ihrem Kind mehr Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, oder auch mehr dort zu helfen, wo das Kind es braucht. D.h. sie nehmen dem Kind nicht mehr die Aufgaben ab, sondern haben gelernt, dem Kind so viel Hilfestellung zu geben, dass es lernen kann, Dinge selbst zu tun.

Ein weiterer wichtiger Punkt war das Setzen von Grenzen. Hierbei ging es einerseits um allgemeine Grenzen oder konkret wenn es darum ging, dass das Kind Besitztümer der Familienmitglieder entwendete. Im letzteren Interview beschreibt die Mutter, dass sie froh ist, wenn sie dies mit der Früherzieherin besprechen kann und Tipps erhält, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Die Früherzieherin hat auch eine Mutter darin bestärkt, dem Kind Verantwortung zu übergeben, sodass es sich z.B. alleine anzieht. Weiter waren die Mütter teilweise verunsichert, wie sie ihr Kind leiten sollen, da hat die Früherzieherin Tipps gegeben und die Mutter bestärkt.

„Oder sie hat einem auch irgendwie bestärkt, wenn man gedacht hat; du, war ich jetzt glaub zu hart. Als sie völlig ausrastete am Mittagstisch. Dann hat sie noch so viel Kraft und dann bis ich oben hatte und dann schreit sie alles voneinander und knallt die Türe zu und macht Mist und so. Und dann habe ich einfach gedacht; so fertig und dann habe ich die Türe abgeschlossen. Und dann hatte ich irgendwie sehr ein schlechtes Gewissen und zu K1 gesagt; ich konnte nicht mehr. Die hat so eine Kraft und so mit den anderen Kindern musste ich Mittag essen und am Nachmittag müssen sie wieder in die Schule. Ich musste einfach, sie hat die Grenzen überhaupt nicht realisiert. Ich konnte sie halten, ich habe alles probiert und so, sie probiert zu beruhigen. Es ging nichts. Und dann hat sie gesagt; du nein, das ist, das hätte ich auch so gemacht, jetzt soll sie einfach dort oben, wenn es halt nicht anders geht, dann ist, ja“ (B3, Z. 50-60).

Das oben genannte Beispiel zeigt auf, dass die Mutter unsicher in ihrem Erziehungsverhalten war. Sie hat aber den Mut gehabt, der Früherzieherin von der Situation zu erzählen. Diese hat sie in ihrer Handlungsstrategie bestärkt, indem sie diese für richtig hält.

Die Mütter berichteten von konkreten Beispielen, welche sie im Alltag umsetzen konnten. Sie sind froh, dass sie jemand an der Seite haben, die konkrete, pädagogische Tipps geben kann.

„Also wo muss man einfach sagen; hey nein, das geht nicht. Oder. Und das ist ein wenig eine Gratwanderung denke ich, die man, und das sind dann so Sachen, die ich dann manchmal jeweils irgendwann mal wieder sagen muss; du K3, was würdest du machen? Oder was soll ich machen? Hast du einen Tipp? Oder wie, wie geht man mit so etwas um? Zumal er auch mein erstes Kind ist“ (B5, Z. 552-556).

Die Früherzieherin zeigte in einem Fall Strategien, wie das Kind am Tisch platziert werden kann, so dass es sich besser auf das Wesentliche konzentrieren kann. Zwei Mütter beschreiben, wie sie durch die Früherzieherin gelernt haben, mit der Frustrationstoleranz des Kindes umzugehen. Folgend ist ein Zitat dazu.

„Ja das ist nun ebenso ein bisschen ein Thema. Er wird schnell wütend, wenn es nicht geht. Da bin ich auch froh um Frau K2, weil sie mir auch ein bisschen so aufzeigen kann, wie ja er auch mit dieser Frustgrenze umgehen kann. Respektive, respektive Lösungswege aufzeigen“ (B2, Z. 348-351).

Eine Mutter beschreibt, wie sie das Erfolgstagebuch eingeführt haben und sie dadurch den Blick auf das Positive gewendet hat. Sie lernte auch, weniger nein zu sagen und dafür Alternativen anzubieten. Eine Mutter lernte über ihr Kind, welches kognitiv sehr stark ist, dass er mehr mit den Händen arbeiten muss (z.B. Knete, Scherenschnitt etc.). Dies passt insofern in diese Subkategorie (Umgang mit dem Kind), dass die Mutter nun Strategien entwickeln kann, was sie ihrem Kind für Aufgaben geben kann, sodass es nicht unterfordert ist und etwas lernen kann.

Diese Aussage hat ebenfalls etwas mit dem Verständnis des Kindes zu tun, aber die Gewichtung scheint uns eher auf dem Umgang mit dem Kind zu liegen. Eine andere Mutter berichtet, wie sie mit der Früherzieherin zusammen einen Tagesplan erstellt hat und dem Kind so mitteilen kann, was als nächstes kommt. Dadurch wurde die Situation entspannter. Konflikte mit Geschwister durch Aggressionen des Kindes mit Förderung konnten mit Erziehungsberatung von Seiten der Früherzieherin gemildert werden.

Gemeinsam etwas erarbeiten

Es wird erwähnt, wie gut es ist, dass gemeinsam Handlungsstrategien und Lösungswege in Erziehungsfragen gefunden werden. Eine Mutter berichtet, dass sie am Anfang gehofft hat, dass es nun eine schnelle gute Lösung ist. Sie hat dann im Prozess erkannt, dass dies nicht möglich ist, hat jedoch schätzen gelernt, dass sie mitarbeiten kann. Eine Mutter beschreibt denn Sinn, der gleichen Regeln:

„Dass er dann irgendwann mal begriffen hat, auch wenn er es dann mit mir machte und ich gleich reagiert habe oder. Dass er dann irgendwann, dass er merkte; aha, ok, also jetzt entweder fängt er an selber vom Stuhl zu steigen oder er macht es einfach weniger. Und ich denke das hat da schon auch geholfen, dass auch jemand anderes halt, oder. Also, das eben nicht nur die Familie, sondern auch eben jemand von aussen sagt; hey, das geht einfach nicht“ (B5, Z. 771-776).

Inputs für Aktivitäten mit dem Kind

Vier der fünf Mütter haben sich zu diesem Thema geäußert. Mütter beschreiben, dass sie mit der Auswahl an Spielen in den Geschäften oft überfordert sind. Durch konkrete Tipps von der Früherzieherin fällt ihnen dies leichter. Einerseits nehmen sie diese Tipps beim Beobachten der Spielsequenz zwischen Früherzieherin und Kind auf oder sie fragen nach. Sie sehen teilweise in der Förderstunde, an was das Kind Freude hat und nehmen diese Spielmaterialien auch wieder mal hervor oder kaufen das Spiel.

Gerade für Anlässe wie Geburtstag oder Weihnachten sind die Eltern froh, wenn die Früherzieherin ihnen Tipps gibt, welche Spiele für ihr Kind gerade sinnvoll sind. Ebenfalls werden Bastelvorschläge genannt. Es wurde eine Unsicherheit bezüglich dem Gebrauch von Scheren und Messer geäußert. Durch den Kontakt zur Früherzieherin sehen die Eltern, wann z.B. ein Kind mit eine Schere umgehen kann und was man dabei beachten muss.

Zudem ist es ihnen auch wichtig, dass das Spiel pädagogisch sinnvoll ist. Zwei Mütter beschreiben, dass sie das Spielmaterial nun auch anders betrachten und z.B. bei einem Fischfangspiel anschliessend noch die Fische nach Farbe sortieren.

„Und es natürlich auch mir dann wieder Inputs gegeben um zu sagen; aha, oh, Moment, schau wir haben das und das gemacht dort. Oder, also, wir holen unsere Knetsachen wieder mal hervor oder wir machen wieder einmal jenes. Also ich denke, es gibt einem einfach auch, auch so ein wenig Denkanstösse. Oder man schaut Spielsachen oder Bastelmaterial auch nochmals anders an“ (B5, Z. 716-720).

Die Mütter waren auch froh um Tipps, wie das Kind spielerisch etwas lernen kann, sodass es auch herausgefordert ist, trotzdem aber Freude daran hat.

„Ich glaube für unsere Situation, also eine Chance ist sicher diese Alltagsdinge mit ihm umzusetzen können, alle diese spielerischen Dinge und effektiv auch ein bisschen ein Coaching, wie man gewisse Dinge mit ihm wie machen kann, wo man einfach auch das Wissen nicht hat. Also was, in welchen Bereichen man spielerisch auch mit ihm Dinge machen kann, die ihm Freude bereiten und ihn auch fördern in einem gewissen Bereich. (...) Also ich denke, das ist schon (...) hat mir zumindest schon etwas gebracht. Vor allem seit ich auch wirklich dabei sein kann“ (B2, Z.732-738).

Konkrete Beispiele werden genannt, wie eine Früherzieherin mit dem Kind aus Sandwichsäckchen Sterne bastelt oder das die Früherzieherin mit dem Kind näht. Eine Familie hat ihrem Kind erst gerade ein Tablett geschenkt. Die Früherzieherin hat darauf Ideen für Apps eingebracht. Das Kind zeigt grosse Freude an dem Gerät. Die Familie erhofft sich, dass das Kind mit Hilfe eines guten Programms auf dem Tablett auch die Kommunikation entdeckt. Zudem berichtet eine Mutter, dass sie nun bei Bastelsequenzen mit ihrem Kind nicht mehr gegenüber sitzt, sondern das Kind auf die Beinen nimmt und mit ihm zusammen bastelt. Ihr wurden durch die Arbeit der Früherzieherin die Wirkung verschiedener Sitzpositionen bewusst. Dadurch, dass das Kind nun auf ihren Beinen sitzt, kann sie das Kind besser führen und unterstützen.

Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie

Vier Mütter haben sich zu diesem Thema geäußert. Viele berichten, dass es mehr Entspannung und Beruhigung in die Familie gegeben hat. Grund dafür ist auch, dass sie nun sehen, dass das Kind Fortschritte macht und dass etwas geht. Dies ist auch ersichtlich, weil die Früherzieherin diese Fortschritte benennt. Eine Mutter erzählt, dass sie mit ihrem Mann über die Förderstunden spricht. Früher hätten sie über das Kind gesprochen, weil sie so besorgt waren, nun sprechen sie zwar immer noch über das gleiche Kind, sie sind aber schon etwas beruhigter. Es wird berichtet, dass die Mutter Schwierigkeiten bezüglich den Charakterzügen von anderen Familienmitgliedern mit der Früherzieherin thematisieren kann. Zudem beschreibt eine Mutter, dass die Früherzieherin den Mann mit einbezieht, soweit er das auch möchte. Ein Vater wollte konkret Tipps von der Früherzieherin bezüglich dem Verhalten des Kindes, damit die Eltern am Abend auch wieder mehr Zeit zu zweit haben.

Eine weitere Mutter, welche schon ein anderes Kind bei dieser Früherzieherin hatte, berichtet:

„Äh, doch also sie, es ist, bei mir ist, mein Mann ist eben nicht so, ähm, kommt aus ganz anderen Verhältnissen, dort ist es irgendwie komisch, wenn man zum Psychologen geht oder dass man sich irgendwie so Hilfe holt oder irgendwelche Medikamente nimmt, also lieber man geht vor die Hunde, oder man hat irgendwie eine Scheissatmosphäre, Entschuldigung. Und ich musste ziemlich lange darum kämpfen. Bei dem Bruder schon, bei der Laura war es jetzt ein wenig einfacher. Und da hab ich mich einfach mal beim, einfach mal selber K1 angerufen und gesagt; mein Mann wisse noch von nichts, aber ähm, ich finde es wär an der Zeit, wie sie das sähe und dann hab ich dies meinem Mann gesagt, eben, sie würde das machen und Erstgespräch und so und ja. Aber dann ist so irgendwie, es ging einfacher und er findet dies jetzt auch gut und äh, ja, also sie hilft sicher auch. Ja. Es ist, ja“ (B3, Z. 483-493).

Sie hat also durch die Rücksprache mit der Früherzieherin mehr Mut, mit dem Mann über die mögliche Therapie des Kindes zu sprechen. Dadurch stehen nun beide Eltern hinter der HFE, was die Entwicklung des Kindes begünstigt.

Stärkung der Bezugsperson

Drei Befragte haben sich dazu geäußert. Eine Mutter erzählte, dass sie durch die Früherzieherin eine Person im Umfeld hat, die sie einfach versteht und nicht verurteilt oder permanent Vorschläge anbringt.

„Und wenn dann das das beste Kind ist, dann hat man dann ziemlich Selbstzweifel. Oder zumindest ich neige dazu, dass da Versager auf der Stirn steht und ähm, ja sie war eigentlich die einzige Person, ausser meiner Mutter, die mich verstanden hat. Einfach, sie ist, sie ist meine Psychologin. Sie ist jemand, der da ist, der mich versteht, die nicht, wie es bei anderen Müttern heisst; ‚mach doch ein Mal das‘, ‚mach doch mal jenes‘, ja ‚schau ihm doch in die Augen wenn (...) du ihm etwas sagst‘ und ja sie ist halt einfach eine Spezialistin und, und Fachperson und das merkt man. Ich kann dort, es geht mir besser, dass ich jemanden habe, der einmal Verständnis hat und nicht immer mit (unv.) Tipps kommt. Und ähm, ja, also das war eigentlich wirklich der Haupt-, der wertvollste Punkt“ (B1, Z. 56-65).

Es wird gesagt, dass die Früherzieherin die Mutter gestärkt hat, auch auf sich zu schauen und für sich Zeit einzuräumen. Die Mütter reflektieren ihr Handeln mehr und können ihre Emotionen in Bezug auf das Verhalten des Kindes besser kontrollieren. Nun atmen sie mehr durch und nehmen negatives nicht mehr so persönlich. Es zeigt sich, dass die Mütter viel an sich arbeiten und dies auch mit der Früherzieherin besprechen. So beschreibt eine Mutter, dass sie früher viel gestresst war, was ihre Tochter gemerkt hat. Nun da sie versucht, weniger gestresst zu sein oder dieses Gefühl weniger zu zeigen, geht es auch besser mit dem Kind.

Es wird beschrieben, dass die Mütter froh sind, wenn noch jemand die Entwicklung des Kindes beobachtet und Schritte, Veränderungen und Lösungsansätze gemeinsam mit der Früherzieherin ausgearbeitet werden. Eine Mutter ist auch froh um den Freiraum, den sie erhält, weil das Kind eine Stunde mit der Früherzieherin arbeitet.

5.2.3 In der Bildungsinstitution

In dieser Kategorie ist aus den Interviews nur bei der Subkategorie ‚Zusammenarbeit mit den Eltern‘ ein Zusammenhang der Aussagen in den Interviews ersichtlich. Es folgt die genauere Betrachtung dieser Subkategorie.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Zwei Mütter haben sich zu dieser Subkategorie geäußert. Diese hatten auch schon Kontakt mit dem Bildungssystem (Einschulung der Kinder), im Gegensatz zu den anderen befragten Müttern. Eine Mutter erzählt, dass ihr Kind auf Vorschlag der Früherzieherin in eine normale Spielgruppe ging.

In einem Fall war das Team der Krippe verunsichert, weil die Früherzieherin teilweise in der Krippe die Förderstunde machte und ein Mal noch in Bezug auf die Einschulung eine Schulpsychologin vorbei kam. Sie wussten nicht, ob sie nun speziell mit dem Kind umgehen müssen und eventuell integrativ arbeiten. Die Früherzieherin konnte in einem Gespräch die Fragen und Befürchtungen der Betreuerinnen aufnehmen und ein klärendes Gespräch führen. Dieselbe Mutter beschreibt, dass aktuell für den Übergang in den Kindergarten viele Gespräche und Telefonate notwendig sind und dass sich die Früherzieherin hierfür immer Zeit nimmt.

Die Mutter betont auch, dass die Früherzieherin mehr Wissen über das Angebot und mehr Erfahrung mit dem bürokratischen Anteil der Einschulung hat und ihr dadurch eine grosse Hilfe ist.

„Und vor allem muss man dann ja aufpassen, dass man wirklich nur das Gute, ja das man dem Kind nicht irgendwie schadet, oder. Und (unv.) zu machen, da hat sie uns wahnsinnig geholfen. (...) Doch sie war immer so unser, unser, unsere letzte Rettung oder (lachen) (unv.) und dann haben wir sie ja genau, sofort angerufen, genau. Sie hat vor allem, sie hat, sie hat eigentlich auch so gedacht, wie wir. Sie wollte immer das Gleiche, oder“ (B4, Z. 789-794).

In diesem Fall ging es um die Einschulung. Diese Äusserung zeigt auf, dass es schwierig ist, dem Kind nicht zu schaden. In diesem Zitat wird geschildert, dass die Früherzieherin die gleiche Sichtweise wie die Familie hat und Gutes für das Kind will. Eine andere Mutter beschreibt ebenfalls, wie bereits vor Beginn des Kindergarteneintritts Gespräche zwischen Eltern, Kindergarten und Früherzieherin stattfanden und diese auch jetzt noch stattfinden, was positiv empfunden wird.

5.2.4 Im weiteren sozialen Umfeld

In dieser Kategorie wird ebenfalls nur eine Subkategorie genannt, auf welche die Früherzieherin Einfluss hat, die Ressourcen auf kommunaler Ebene. Es äussert sich auch nur eine Person dazu.

Diese sagt, dass sie mit der Früherzieherin darüber spricht, ob das Kind in die Spielgruppe geht und dass die Früherzieherin Ergotherapie für das Kind empfohlen hätte.

Eine Mutter erwähnt, dass sie ein gutes soziales Umfeld habe, aber dass die Früherzieherin keinen Einfluss darauf hatte.

„B2: Aber generell sind wir gut unterstützt gewesen, wenn wir es gebraucht haben, das schon.

I2: Hat dann aber Frau K2 eine Rolle gespielt, oder weniger?

B2: (.....) Nein ich würde jetzt sagen, da hat sie nicht so eine Rolle gespielt. Nein, oder nur indirekt, durch das, dass wir nachher gesehen haben, es gibt Fortschritte. (..) Weil sie ist am Anfang auch sehr kritisch gewesen. Zu Recht auch, weil er auch nichts konnte, oder sehr wenig konnte, oder“ (B2, Z. 860-868).

Anhand der Ausführungen zu den Resultaten zu den Schutzfaktoren des Kindes wurde ersichtlich, welche Schwerpunkte die Bezugspersonen einerseits in Bezug aller Schutzfaktoren und andererseits auch innerhalb der Schutzfaktoren setzten. Darauf wird im Kapitel 7 (Diskussion) noch weiter eingegangen.

Zunächst folgt das Kapitel zu den Handlungsstrategien (5.2), mit denen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen die erwähnten Verbesserungen erzielt haben.

5.3 WIE: Arbeitsweise der Früherzieherin

In diesem Kapitel wird wie erwähnt die Arbeitsweise der Früherzieherin genauer betrachtet. Es wird untersucht, was die Eltern bezüglich der Handlungsstrategie und des Settings der HFE erzählen. Zuerst wird detailliert auf die Handlungsstrategien eingegangen und anschliessend folgt ein Unterkapitel über das Setting.

5.3.1 Handlungsstrategien der Früherzieherin

In diesem Kapitel werden verschiedene Handlungsstrategien der Früherzieherin beschrieben, welche die Mütter in den Interviews nennen. Es sind sehr viele Aussagen, daher werden sie zur besseren Übersicht, in verschiedene Gruppen unterteilt.

- Arbeit mit dem Kind
- Arbeit mit den Eltern
- Interdisziplinäre Arbeit
- Haltung / Einstellung der Früherzieherin
- Arbeitsmaterial

Auf diese wird nun in der Folge näher eingegangen.

Arbeit mit dem Kind

Eine Mutter beschreibt, wie das Kind in der Förderstunde immer wieder Erfolgserlebnisse hat und auch Freude verspürt bei den Spielen. Bedeutend ist auch, dass das Kind anhand seines jeweiligen Entwicklungsstands gefördert wird. Im folgenden Zitat wird auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen und beschrieben, dass eine solch intensive Förderung, wie das Kind es verlangt für die Mutter schwierig ist, im Alltag umzusetzen.

„Also und, und er ist ein Kind und das, das hat sich die letzten paar Jahre eben auch durch die HFE, die Audiopädagogik wirklich auch gezeigt; er braucht wahnsinnig viel Input. Also ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht die Chance, ihn so viel zu fordern im Alltag. Ich müsste konsequent, ich müsste dauernd ihn irgendwie mit etwas beschäftigen, das ihn beschäftigt, oder.

Also es muss, ihm, es muss wirklich rattern bei ihm. Und das, das hat die Frühförderin wirklich ein Stück weit auch geschafft“ (B5, Z. 710-716).

Ebenfalls wird erwähnt, dass die Früherzieherin Grenzen setzt und Regeln aufstellt, was dem Kind hilft, weil konsequente Strukturen und Regeln dem Kind einen Rahmen geben und so Freiraum für das Lernen innerhalb dieser Grenzen ermöglicht.

Arbeit mit den Eltern

Allgemein zeigt sich, dass die Mütter die Gespräche mit der Früherzieherin sehr schätzen. Einer Mutter ist der nahe Austausch, den sie mit der Früherzieherin pflegt sehr wichtig. Allgemein sind die Mütter froh um die Tipps und Inputs, die sie dabei erhalten. Einerseits werden den Eltern alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, andererseits werden sie auch von der Früherzieherin positiv in ihrer Handlungsweise bestärkt. Eine Mutter sagt, dass ihr die Marte-Meo Videoanalyse sehr geholfen hat. Neben dem Gespräch ist für eine Mutter auch der Austausch über Mail sehr wichtig, da der direkte Kontakt weniger stattfinden kann, weil das Kind in der Krippe HFE erhält (inklusive Fotos und Minifilme).

Eine andere Mutter beschreibt, dass sie die Sitzordnung am Esstisch in der Zusammenarbeit mit dem Arzt und der HFE optimiert haben. Die Aussagen der Mutter neutral zu nehmen und nicht zu verurteilen ist sehr wichtig, wie folgender Ausschnitt zeigt.

„Ja und jemand, an der Seite zu haben, das muss ich trotzdem einfach wiederholen, der nicht verurteilt. Wirklich die Erfahrung hat und, und ja, man kann ganz ehrlich sein, es fällt kein Zacken aus der Krone. Was sonst einfach in der heutigen Gesellschaft so ist. Wir gehören ja auch dazu. Dieser Schaulauf und die perfekte Mutter und, ja“ (B1, Z. 528-532).

Die Früherzieherin sagt den Eltern ehrlich, wo ihr Kind steht und was es braucht. Die Mutter erzählt auch, über die Anfangsphase und die Besprechung der Testresultate. In dieser Phase sind die Eltern sehr sensibel, die Früherzieherin ist dabei gut mit der Situation umgegangen und feinfühlig auf die Eltern reagiert. Eine Früherzieherin hat die Eltern ermutigt, indem sie betont hat, dass die Entwicklung des Kindes offen bleibt und sich der Entwicklungsrückstand ändern kann. Während der Zusammenarbeit hat die Früherzieherin immer die Fortschritte betont und die positiven Entwicklungen benannt. Die Mutter war sehr froh darüber, da sie diese teilweise gar nicht sah. Eine andere Mutter schätzt, dass sie gemeinsam mit der Früherzieherin nach Lösungen suchen kann, die für ihre Familie stimmen. Eine weitere Mutter hat mit der Früherziehung abgemacht, dass sie vor der Stunde telefonieren, damit aktuelle Themen in die Stunden aufgenommen werden können. Der Einschulungsprozess im Speziellen wird von zwei Müttern als schwierig beschrieben. Sie sind froh, wenn die Früherzieherin sie dabei unterstützt und z.B. sagt, welche Angebote es gibt und wann welche Schritte unternommen werden sollten.

Interdisziplinäre Arbeit

Eine Mutter beschreibt, dass andere Fachpersonen ihr geholfen haben, diese Früherzieherin zu finden. Von Beginn der Problemstellung bis zum Beginn der Früherziehung verging nur wenig Zeit. Einer Mutter ist es wichtig, dass alle, die mit dem Kind zusammen sind, in die gleiche Richtung arbeiten. Ihr ist der Interdisziplinäre Austausch sehr wichtig, wie folgendes Zitat zeigt:

„Also es ist, es ist immer ähm, alle, die mit ihm arbeiten, müssen dann irgendwie am selben Strick ziehen, oder. Wenn alle möchten, dass er seine Finken selber anzieht, dann irgendwann geht es. (I2: Es ist eine Zusammenarbeit). Es ist, es ist eine extreme Zusammenarbeit. Ich denke es ist interdisziplinär sehr wichtig, dass man diese Zusammenarbeit hat“ (B5, Z. 795-799).

Eine Mutter beschreibt, wie die Früherzieherin eine Zeit lang mit der Audiopädagogin gemeinsam die Stunde durchgeführt hat und daraus ein sehr schönes Bastelprojekt entstanden ist.

In einem Fall war es möglich nach der Einschulung die HFE-Förderstunden in Low-vision-Stunden umzuformen, welche aber weiterhin von der gleichen Früherzieherin durchgeführt werden konnten. Dadurch blieb die Bezugsperson (die Früherzieherin) nach dem Kindergarteneintritt dieselbe. Allgemein wird oft beschrieben, dass die Eltern mit ‚ihrer‘ Früherzieherin oder mit der Institution sehr zufrieden sind, was anhand der Aussagen von oben deutlich wird. Sie schätzen, wie erwähnt die Zusammenarbeit vor von Kind und Früherzieherin. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und Interdisziplinär wird geschätzt.

Haltung / Einstellung der Früherzieherin

Wie oben schon erwähnt, wird eine Früherzieherin sehr Kind zentriert wahrgenommen. Zwei Mütter erwähnen mehrmals, dass die Früherzieherin die Möglichkeiten und Potenziale des Kindes sieht und diese auch mitteilt. Sie sei stets am Positiven orientiert. Eine Mutter beschreibt, dass die Früherzieherin nicht nur die Diagnose sondern auch das Kind sieht und mit ihm an seiner Entwicklung arbeitet. Die Flexibilität der Früherziehung wird von mehreren Müttern betont und geschätzt. Diese zeigt sich in der Möglichkeit Stunden teilweise auch kurzfristig abzusagen oder generell die Möglichkeit Stunden zu verschieben. Eine weitere Mutter schätzt die Offenheit der Früherzieherin. Das Nähe-Distanzverhältnis wird von zwei Müttern angesprochen. Es wird die Diskrepanz zwischen dem Wissen über Privatangelegenheiten gesehen und das Nähe-Distanzverhalten zwischen Kind und Früherzieherin. Näher wird darauf im Kapitel 5.4.3 eingegangen. Eine Mutter findet es gut, dass die Früherzieherin Gutes für das Kind möchte und in ihrer Arbeit nicht nur die Daseinsberechtigung im Beruf sucht.

Arbeitsmaterial

Hier wird noch näher darauf eingegangen, was die Eltern über das Fördermaterial der Früherzieherin sagen. Zwei Mütter erwähnen, dass sie immer wieder über das Spielangebot der Früherzieherin staunen und daraus einiges für ihren Alltag übernehmen und sich selber kaufen. Spielmaterial, wie Puzzle und Knete, wird öfters erwähnt. Die Früherzieherin geht auf die Interessen des Kindes ein und nimmt z.B. Arbeitsblätter mit Irrgärten mit. Die Früherzieherinnen fordern die Kinder aber auch heraus mit Nähen oder Scherenschnitten. Die Repetition, dass die Früherzieherin immer wieder mal das Gleiche mitnimmt und mit dem Kind anhand eines Puzzles z.B. an der Frustrationstoleranz oder mit Knete und anderen klebrigen und glitschigen Materialien an der taktilen Wahrnehmung arbeitet, wird erkannt und geschätzt. Eine Mutter sagt, dass sie während der Stunde denkt, dass sie mit ihrem Kind auch diesen Materialien spielen möchte und es aber dann im Alltag nicht umsetzen kann.

Allgemein reagieren die Mütter eher erstaunt, wenn die Früherzieherin eine Schere mitnimmt. Oft wird die Anwendung der Schere erst älteren Kindern zugetraut, wodurch die Früherzieherin eine wichtige Vorbildrolle übernimmt.

Eine Mutter beschreibt, dass die Früherzieherin mit einer Handpuppe den Umgang mit verschiedenen Gefühlen und Problemen mit dem Kind thematisiert. Hierzu erwähnt die Mutter, dass Themen und schlimme Wörter des Kindes aufgenommen werden und die Handpuppe sich so verhalten hat, wie das Kind. Dadurch kann das Kind helfen, Lösungsstrategien zu finden.

Weiter werden zur besseren Kommunikation Gebärden oder bildunterstützte Kommunikation angewendet. Z.B. stellte die eine Früherzieherin mit der Familie einen Tagesplan zusammen. Eine Mutter erzählt, dass die Früherzieherin immer wieder etwas ausleiht, das sie im Alltag brauchen können (z.B. Time-Timer, Trip-Trap). Der Vorteil eines Erfolgstagebuchs wird von einer Mutter betont. Es sei auch gut, wieder darin zu blättern und zu sehen, was sie alles Positives schon erreicht hat.

5.3.2 Setting

Über das Setting haben sich alle Befragten geäußert. Zur besseren Übersicht wird es hier in Gruppen eingeteilt. Dabei werden Ort, Zeit, Beteiligte und Finanzierung unterschieden. Im Folgenden wird näher auf die einzelnen Gruppen eingegangen.

Ort

Vier Mütter befürworten, dass die HFE zu Hause stattfindet. Eine erzählt, dass sie in dieser Zeit den Haushalt oder Telefonate machen kann. Eine andere ist dagegen immer dabei, wenn die Förderung stattfindet. Des Weiteren wird der Vorteil bei der Domiziltherapie darin gesehen, dass die Förderung im Alltag des Kindes stattfindet. Lösungswege können gerade im Zusammenhang mit den vorhandenen Ressourcen gefunden werden.

„Und eben es ist halt super, weil sie hier her kommt, dann kann man das wirklich eins zu eins im Alltag das ähm umsetzen. Auch mit Dingen, die man da hat“ (B2, Z. 295-296).

Es wird auch beschrieben, dass der Weg zur Stelle für die Mutter für nur eine Stunde Therapie zu beschwerlich wäre.

Eine Mutter war vor allem zu Beginn der Förderung gesundheitlich so angeschlagen, sodass sie keinen (weiteren) externen Termin hätte wahrnehmen können. Eine Mutter bemerkt zudem, dass die Kinder zu Hause anders sind, als in einem externen Rahmen. Sie sieht hierfür systemische Gründe, geht darauf aber nicht genauer ein. Sie merkt auch, dass sie sich zu Hause besser fühlt.

Zudem sieht sie einen Vorteil darin, dass die Früherzieherin sie so erlebt, wie sie zu Hause sind und so die Förderung und Tipps gleich an die gegebenen Umstände anpassen kann.

Die Arbeit in der Krippe wird unterschiedlich wahrgenommen. Bei einem Kind findet die Förderung in der Krippe statt, da die Früherzieherin eng mit der Institution zusammen arbeitet. Ein anderes Kind wurde zu Beginn in der Krippe gefördert (die Erfahrung waren aber nicht positiv) und später dann zu Hause, was die Mutter sehr schätzt. Die zweitgenannte Krippe hat mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen nicht viel Erfahrung und war unsicher, wie sich der Auftrag der Krippe verändert.

Der Austausch zwischen Eltern und Früherzieherin findet nicht nur persönlich, sondern auch per Telefon oder Mail statt. Eine Mutter erzählt, dass es ihr viel bringt, wenn sie ab und zu der Früherzieherin bei Schwierigkeiten oder Fragen auch anrufen kann.

Zeit

Einige Mütter beschreiben, dass es eine lange Beziehung zwischen der Familie und der Früherzieherin gibt und sie schätzen diese Konstanz aus verschiedenen Gründen. Unter anderem bestehe so kein Zeitdruck, wie folgendes Zitat zeigt:

„Nicht ständig unter Zeitdruck zu stehen, zu denken; hä, jetzt habe ich diese Stunde Zeit und, und da muss alles, da muss alles rein, hab ich nichts vergessen, hab ich, also der Zeitdruck, der ist einfach nicht da“ (B1, Z. 519-522).

Gibt es zeitliche Kollisionen mit anderen Terminen, können die Stunden verschoben werden. Bei einer Familie war es so, dass zwei Einzelstunden pro Woche in eine Doppelstunde an einem Tag umgewandelt wurde, da dies der Familie besser passte. Die Domiziltherapie wird auch aus zeitlichen Gründen als sehr positiv angesehen, da es für gewisse Familien einen grossen Aufwand bedeutet (zeitlich und organisatorisch) an die Stelle zu fahren, wie dies oben schon erwähnt wurde.

Beteiligte

Die Früherzieherin gestalten die Stunden bezüglich der Beteiligung Dritter sehr unterschiedlich. Meist wird jedoch die normale Förderstunde nur mit dem Kind gemacht, welches die Förderstunde erhält. Einige Eltern schauen dabei zu. Andere wiederum nutzen diese Zeit, um etwas zu erledigen oder Zeit für sich zu haben.

Eine Mutter beschreibt auch, dass ihr Sohn nur am Anfang ihre Anwesenheit brauchte und anschliessend alleine mit der Früherzieherin arbeiten wollte. Wenn ein Geschwister noch zu Hause ist, wird dies teilweise miteinbezogen.

„I1: Dann sind sie meistens miteinander und machen etwas zu dritt. Also wenn K1 heim kommt.

B1: Ja, dann machen wir wirklich etwas zusammen. Auch mit der Schwester, wir schauen, dass wir sie auch integrieren können“ (B1, Z. 333-337).

Mehrheitlich ist dies jedoch in Ausnahmesituationen der Fall (etwas Spezielles wird gebastelt, das Geschwister ist krank und daher zu Hause). Bei dem Kind, bei welchem die Früherzieherin in die Krippe geht, werden teilweise andere Kinder der Krippe miteinbezogen. Diese Mutter erzählt aber nicht, was aus ihrer Sicht der Vorteil daran ist.

Die Beteiligung der Väter in der Zusammenarbeit ist meistens geringer, da sie in der Regel den ganzen Tag bei der Arbeit sind. In einer Familie ist der Vater auch sehr häufig zu Hause. Eine Mutter erzählt, dass ihr Mann auch viel zu Hause ist. Die Förderstunde findet bei diesem Kind aber am Dienst statt, daher ist der Kontakt zwischen Früherzieherin und Vater sehr spärlich. In den meisten Familien wird der Vater von der Mutter über den Ablauf der Förderstunde oder Gesprächsinhalte mit der Früherzieherin informiert. An Gesprächen nimmt der Vater manchmal teil.

Die Früherzieherin tauscht sich auch mit anderen Fachpersonen, vor allem per Telefon, aus. Dies war einer Mutter sehr wichtig, weil dadurch Themen der Einschulung laufend mit den Eltern und anderen Fachpersonen besprochen werden konnte.

Eine andere Mutter erzählt, dass sie die Kindergärtnerin vor dem Beginn des Kindergartens informiert hat, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Die Kindergärtnerin konnte sich so darauf einstellen. Zudem fand bei dieser Familie ein Gespräch mit der Früherzieherin und Kindergärtnerin statt. Elterngespräche von Kindern, die bereits den Kindergarten besuchen, sollten mit Früherzieherin und Kindergärtnerin durchgeführt werden.

Finanzierung

Chancen der HFE sind, dass das Kind möglichst früh auf seinem Entwicklungsstand abgeholt wird und eine individuelle Förderung erhält. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Förderung von Kanton immer vollständig bezahlt wird. Mehrere Mütter erwähnen, dass sie sich eine Einzeltherapie nie leisten könnten.

„Ich meine, ein Pluspunkt ist ganz klar, dass dies der Kanton jetzt finanziert. Sonst hätte ich mal ganz sicher nach zehn Mal abgebrochen, weil vielleicht nach zehn Mal das Erfolgserlebnis noch nicht da war. Und dann wäre danach wieder etwas gekommen. Also es ist von dem her sehr, einfach, sehr nachhaltig“ (B1, Z. 513-516).

5.4 Restkategorie: Herausforderungen der HFE

In diese Kategorie sind Aussagen zu finden, welche nicht den oben genannten Schutzfaktoren zugeordnet werden können, für die Arbeit der Früherzieherin jedoch relevant sind. Bei der Analyse stellt sich heraus, dass dort vor allem Aussagen über Chancen und Risiken der HFE erwähnt werden. Diese Kategorie wird folgend umbenannt in ‚Herausforderungen der HFE.‘ Wichtige Themen werden hier nochmals aufgegriffen. Sie werden thematisch in die verschiedenen Unterkapitel aufgeteilt. Im Kapitel 5.4.1 wird der Einfluss der HFE auf die Entwicklung des Kindes thematisiert. Die Folgen der Diagnostik werden im Kapitel 5.4.2 beschrieben. Im Kapitel 5.4.3 wird auf die Nähe bzw. Distanz der Früherzieherin gegenüber dem Kind und der Familie beschrieben. Der Übertritt in den Kindergarten wird im Kapitel 5.4.4 genauer betrachtet.

5.4.1 Entwicklungsergebnis durch HFE?

Drei Mütter thematisieren, dass es manchmal schwierig sei zu unterscheiden, wie stark die Entwicklung des Kindes schlussendlich durch die HFE beeinflusst wird. Sie denken jedoch, dass es im Großen und Ganzen hilfreich ist, wie hier dargestellt wird:

„Nein. Also wir sind sehr dankbar, dass sie kommt. Das ist für uns schon sehr wichtig. Obwohl ich mich manchmal so im Nachhinein frage, wie er sich entwickelt hätte, wenn wir keine Heilpädagogin gehabt hätten. Das ist noch schwierig, weil wahrscheinlich wären viele Dinge von alleine auch gekommen, oder mit etwas mehr Aufwand gekommen. Und mit, mit ihr ist es sicher jetzt viel einfacher gegangen, das schon. Aber gerade letztens hat mich jemand gefragt, 'hast du das Gefühl, es bringt ihm etwas?' Habe ich gesagt, 'aber sicher bringt es ihm etwas.'“ (B2, Z. 797-803).

Hier wird allerdings auch eine gewisse Unsicherheit angesprochen, inwiefern die Beteiligung der Früherzieherin einen Einfluss hat. Nichts desto trotz, wird die Unterstützung der Früherzieherin positiv aufgenommen und als erfolgreich aufgeführt.

5.4.2 Folgen der Diagnostik

Eine Mutter betont die starke Belastung am Anfang der Abklärung. Sie befürchtet einen negativen Einfluss der Diagnostik auf die Bildungslaufbahn des Kindes.

„Am Anfang haben wir schon gedacht, jetzt kommen wir hier in eine Mühle herein, da kommen wir nie wieder heraus, oder“ (B4, Z. 91-93).

Die Einstellung gegenüber dem Kind habe sich in der Krippe negativ verändert, solange die Früherzieherin in der Krippe arbeitete. Des Weiteren sieht sie eine Gefahr darin, dass bei der Einschulung schon so viel Informationen über das Kind existieren, sodass es gar nicht unbeschwert anfangen kann, oder auch die Einschulung in die Regelklasse erkämpft werden muss.

5.4.3 Nähe-Distanz

Die Beziehung der Eltern zur Früherzieherin wird mehrmals thematisiert. Einerseits geht es um die Regelung von Distanz und Nähe der Früherzieherin zur Familie. Dabei wird von zwei Müttern diese Einseitigkeit betont.

„Also sie wissen, was ich arbeite, sie wissen, was ich nicht arbeite, sie wissen, ich arbeite nicht mehr, sie wissen ich arbeite noch, sie wissen, sie kennen die Grosseltern von Leo, sie kennen die restliche Familie von Leo, sie kennen mein Haus, mein Daheim, ich weiss nichts. Null, oder. Also es ist dann, es ist dann ein Stück weit auch, auch einseitig und die Frage ist dann auch, eben, wo ist die Grenze, oder“ (B5, Z. 616-620).

Andererseits wird der Umgang mit Nähe und Distanz auch zwischen Kind und Früherzieherin thematisiert. Eine Mutter sieht, dass ihr Kind der Früherzieherin teilweise am liebsten um den Hals fallen würde, dies aber nicht macht, weil diese eine gewisse Distanz wahrt, welche vom Kind und von der Mutter wahrgenommen wird. Diese schätzt sie aber nicht negativ ein, da sie dies aus ihrer eigenen Arbeit kennt und sich über den Vorteil der Distanz im Klaren ist. Ebenso wird das Informationsgefälle thematisiert. Die Früherzieherin weiss oft viel über die Familie und die Familie hat kaum Einblick in das Privatleben der Früherzieherin.

„Sie kennt von uns sicher viel mehr persönliches als umgekehrt, aber ich meine es braucht auch diese professionelle Beziehung, die auch nicht, das ich auch verstehe. Du gibst ja sonst schon so viel und wenn dann noch, finde ich manchmal so niedlich, wenn der Sebastian ihr Hallo und Auf Wiedersehen sagt. Er würde sie wahrscheinlich am liebsten umarmen, so wie er ist, oder aber man muss als Therapeutin die Distanz irgendwo durch wahren, oder ja“ (B2, Z. 1015-1020).

Zudem müssen die Rolle und Verantwortlichkeiten zwischen Früherzieherin und den Eltern geregelt sein. Die Eltern sind zwar froh um die fachliche Unterstützung, jedoch entscheiden sie sich schlussendlich dafür, was für ihr Kind gut ist.

5.4.4 Übertritt Kindergarten

Der Übergang des Kindes in den Kindergarten wird von vier Müttern erwähnt. Zwei davon würden den Übergang besser strukturieren. Erstens sollten die Eltern im Vorfeld besser informiert und enger begleitet werden (Schulauswahl, Informationen über Tagesablauf, weiteren Therapien usw.) und zweitens empfinden sie den Wechsel der Heilpädagogin als schwierigen Moment. Das folgende Zitat zeigt auf, dass der Mutter nicht klar ist, wer bei der Einschulung verantwortlich ist und wer über das Wissen verfügt, die Konsequenzen der verschiedenen Einschulungsmöglichkeiten durchzudenken.

„Und da denke ich, da hat, ist halt die Frage; wer hat hier den Draht oder, oder das Wissen, was mit diesen Kindern passiert, wenn sie dann in die Schule kommen“ (B5, Z. 677-679).

„Da habe ich auch gemerkt, das gibt auch ähm ja Zwiespältigkeiten von Heilpädagogen, die dann übernehmen werden und das sind dann ja, dass das braucht dann viele Gespräche und Telefonate und ja kann man sicher besser machen, ja“ (B4, Z. 709-712).

Im oben genannten Zitat wird die Zwiespältigkeit zwischen verschiedenen Heilpädagoginnen angesprochen und der Aufwand, den es kostet um einen gemeinsamen Nenner zu finden.

5.5 Kindzentrierte- vs. Familienzentrierte Förderung

Wie oben im Kapitel 5.1 bereits erwähnt finden sich die meisten Aussagen der Mütter bei den Resilienzfaktoren des Kindes (v.a. Talente / Interessen / Hobbies) und bei den Schutzfaktoren innerhalb der Familie (v.a. Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil). Bei der Analyse fällt auf, dass je nach Früherzieherin der Förderschwerpunkt beim Kind oder innerhalb der Familie liegt. Folgende Abbildung 4 zeigt die Häufigkeit der Aussagen zu den jeweiligen Ebenen (Kind und Familie). Je grösser die Schrift der befragten Person (z.B. B1), umso mehr Aussagen hat sie zu dieser Ebene gemacht. Die Bezeichnung B steht für Befragte, die Zahl gibt an, welches Interview das war. K ist die Abkürzung für Kontaktperson und ist somit die Früherzieherin, welche mit der Familie zusammenarbeitet.

K1 = B1 / B3

K2 = B2 / B4

K3 = B5

Abbildung 4: Kindzentrierte vs. Familienzentrierte Förderung

Anhand der Abbildung 4 ist ersichtlich, dass alle Früherzieherinnen auf beiden Ebenen die Schutzfaktoren verbessern. Es ist jedoch auch deutlich, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. So steht in der Wahrnehmung der Mütter von K1 stärker die Förderung der Schutzfaktoren innerhalb der Familie im Vordergrund. Bei K2 betonen die Mütter mehr die Förderung der kindlichen Resilienzfaktoren. Bei K3 scheint es ausgeglichen zu sein.

Allerdings muss man dazu bemerken, dass es sich allgemein nur um ein bis zwei Interviews pro Früherzieherin handelt. Insgesamt gab es mehr Nennungen der Schutzfaktoren innerhalb der Familie. Die Interpretation der Grafik muss jedoch vorsichtig gehandhabt werden, da die Stichprobe zu klein ist, um eine quantitativ aussagekräftige Aussage daraus zu ziehen (siehe Kapitel 7).

6. Methodenreflexion

In diesem Kapitel folgt eine detaillierte Reflexion des gesamten Forschungsdesigns. Es werden Vor- und Nachteile verwendeter Methoden diskutiert, sowie Stärken und Schwächen der Arbeit geklärt. Das erste Kapitel 6.1 enthält den Prozess der Stichprobenwahl und der Kontaktaufnahme. Im zweiten Kapitel 6.2 wird die Interviewmethode, der Leitfaden, die Interviewführung sowie die Rahmenbedingungen kritisch dargestellt. Zuletzt folgt im Kapitel 6.3 eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Transkriptionsvorgehen, der gewählten Analysemethoden, dem Kategoriensystem und weiteren verwendeten Instrumenten.

6.1 Sampling

Wie im Methodenteil bereits beschrieben wurde, war der Zugang zum Feld zu Beginn schwierig. Auf die erste briefliche Anfrage der Institutionen und der freiberuflichen Früherzieherinnen und Früherzieher kamen nur vier Antworten und davon waren zwei positiv. Auf die zweite Anfrage per Mail erfolgten drei Absagen und eine Zusage. In den Absagen, die wir erhalten haben, wurde meist eine Unklarheit bezüglich Datenschutz angebracht. Zudem war der gewählte Zeitpunkt des Samplings unpassend. Vor den Weihnachtsferien haben sowohl die Früherzieherinnen, wie auch die Familien sehr viele Termine und nehmen sich weniger Zeit für zusätzliche Aufgaben (Zustimmung für ein Interview). Es ist wichtig, den umgebenden Bedingungen bei einer weiteren Analyse mehr Beachtung zu geben. Schlussendlich waren es die bestehenden Kontakte zu zwei Früherzieherinnen und zu einer Institution, die eine Zusammenarbeit ermöglichten. Dies zeigt, wie wichtig soziale Beziehungen auch in der Forschungsarbeit sind. Dadurch, dass wir die Früherzieherinnen kennen, könnte es Verfälschungen der Daten geben. Die Familien kennen wir jedoch nicht aus früheren Begegnungen. Zudem geben die Früherzieherinnen nur die Kontaktdaten der Familien und haben keine weiteren Beteiligungen in der Datenerhebung und Auswertung. Insofern schliessen wir eine Verfälschung durch die bestehende Beziehung aus. Die Kontaktaufnahme und die Festlegung eines Interviewdatums mit den Bezugspersonen verlief problemlos. Hier haben sich die Medien Telefon und Mail bewährt. Bis auf ein Interview (Nr. 6) konnten alle wie geplant durchgeführt werden.

Wir sind davon ausgegangen, dass Personen, welche sich melden, eher offen, reflektiert und redegewandt sind. Dies hat sich im Verlaufe der Untersuchung bestätigt. Zudem haben wir nur deutschsprachige Bezugspersonen befragt, was oben bereits begründet wurde. Wie im Kapitel 4.2.3 ebenfalls bereits beschrieben wird, erwähnen vier der fünf Familien, keine finanziellen Schwierigkeiten.

Bis auf ein Kind mit einer klaren Diagnose, geht es bei allen Befragten um Kinder mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung und / oder Verhaltensschwierigkeiten.

Die drei Faktoren Sprache, finanzielle Situation und Bedürfnisse des Kindes haben möglicherweise einen Einfluss auf die Arbeit der heilpädagogischen Früherziehung. Durch die Einschränkung der Stichprobe und Stichprobenzusammensetzung, kann in dieser Arbeit jedoch keinen Einfluss dieser drei Faktoren gefunden werden. Dies könnte z.B. durch eine heterogenere Stichprobe analysiert werden.

6.2 Datenerhebung

Der vorangehende Pretest war nützlich, um wichtige Verbesserungen des Leitfadens zu vorzunehmen. Dies ist empfehlenswert für jede Forschungstätigkeit. Eventuell ist es sogar von Vorteil, zwei Pretests zu machen, weil die Veränderungen, welche nach dem ersten Pretest erfolgt sind, bei einem zweiten Durchlauf getestet und optimiert werden können. Der Pretest wird in dieser Arbeit mit einer Person durchgeführt, welche die Interviewerin bereits kennt, dadurch läuft die Erzählung auch etwas anders ab. Ein zweites Interview hätte mit einer Unbekannten Person stattfinden sollen, um diese Komponente zu optimieren. Hierfür hatten wir jedoch zu wenige Interviewpartnerinnen.

Das problemzentrierte Interview als Erhebungsmethode hat sich für unsere Fragestellung bewährt. Einerseits ermöglicht es den Eltern die freie Erzählung (Einstiegsfragen), andererseits erlaubt es uns anhand des Leitfadens das thematische Nachfragen (Unterfragen). Diese Mischung birgt gleichzeitig die Gefahr, dass es sich um zwei Arten von Aussagen handelt. Eine, die relativ unbeeinflusst und spontan ist und eine die, beeinflusst durch die enge Fragestellung, entsteht. Bei der Analyse haben wir beide Aussagearten gleichwertig verwendet. Ein Vorteil des problemzentriertes Interviews ist, dass die Gesprächsführung an die Interviewperson angepasst werden kann. Es gibt Personen, welche einfacher frei und spontan erzählen können und andere, welche eine engere Führung schätzen. Zudem gibt es der Interviewerin die Möglichkeit den Redefluss zu steuern, um am Thema zu bleiben. Der Leitfaden, welcher sich auf die Schutzfaktoren von Wustmann (2009) stützt, erwies sich als sinnvoll, da wir bewusst alle Schutzfaktoren auf allen Ebenen prüfen wollten (Breite). Für eine weiterführende Arbeit könnte man sich gegebenenfalls auf eine Ebene oder bestimmte Schutzfaktoren beschränken (Tiefe).

Aus den Rückmeldungen der befragten Personen entnehmen wir, dass die selbst gewählten Standorte förderlich für das Wohlbefinden während der Interviewsituation waren. Zudem erlebten alle Befragten das Interview als angenehm und auch die Präsenz von zwei Interviewenden wurde nicht als störend empfunden.

Methodisch war die Interviewführung durch zwei Personen sehr positiv. Erstens konnte die Co-Interviewerin mehr auf die Gesamtsituation achten, sich Notizen machen und am Ende auf Unklarheiten oder nicht gestellte Fragen eingehen. Und zweitens gab es die Möglichkeit das Interview gemeinsam zu reflektieren und einander Tipps zur Interviewführung zu geben. Dafür war das Postscriptum hilfreich. Durch dieses Instrument wurde die Interviewführung laufend optimiert. Weiter soll hier erwähnt werden, dass der gesamte Erhebungsprozess eine persönliche Erweiterung der Gesprächskompetenz ermöglichte (Fragetechniken / Selbstreflexion / Umgang mit Sympathie und Antipathie / emotionale Aspekte usw.).

Überraschend für uns war, dass die zwei Fragen zur ‚finanziellen Situation‘ und ‚Kraft holen‘ von allen Müttern beantwortet wurde. Einige waren leicht irritiert, sie aber haben sich trotzdem dazu geäußert. Weiter hat sich gezeigt, wie anspruchsvoll es für die Interviewerin ist, klare und kurze Fragen zu stellen. Allgemein war es eine Herausforderung das Interview so zu gestalten, dass sich die Befragten einerseits in der Erzählung frei fühlten und andererseits sie durch den Interviewleitfaden zu führen. Je nach Interviewperson gelingt dies unterschiedlich. Für die Ergebnisse hat es jedoch keinen erkennbaren Unterschied gemacht. In Bezug dazu ist anzumerken, dass wir mit den befragten Personen bis auf eine Ausnahme ‚per Sie‘ waren. Inhaltlich scheint dies keine Auswirkungen zu haben.

Bei drei Interviews kamen spontan Personen hinzu, welche sich ebenfalls zu Fragen äusserten (Partner, Kind) oder etwas anderes von der Mutter wünschten (Hunger des Kindes, Spiel zeigen, Telefon). Diese Passagen wurden transkribiert, bei der Analyse jedoch weggelassen. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, jegliche ‚Störung‘ möglichst zu vermeiden, indem man im Vorfeld entsprechende Abmachungen trifft. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es für die Interviewperson praktisch und ohne grossen Aufwand umzusetzen ist.

Des Weiteren sind die Tonaufnahmen bei zwei Interviews nicht optimal. Die Distanz des Gerätes zur Interviewperson soll möglichst klein sein und Raumgrösse sowie die akustischen Verhältnisse müssen berücksichtigt werden.

Der Kurzfragebogen, den die Bezugspersonen im Vorfeld ausgefüllt haben, erlauben es uns, einen differenzierten Überblick von der Stichprobe zu haben (siehe Kapitel 4.2.3). Wir haben die Daten beim Erhalt nicht genau betrachtet. So gab es 2 Mütter, die weder Ärzte noch andere Fachpersonen (Logopädin, Ergotherapeutin etc.) angegeben haben. Fraglich ist, ob dies wirklich der Fall ist und auch Kein Kinder- oder Hausarzt involviert ist. Des Weiteren hat eine Mutter geschrieben, dass sie seit April 2013 mit der Früherzieherin zusammenarbeitet. Da die Interviews aber vorher stattgefunden haben, kann dies sicher nicht der Fall sein. Wir nehmen an, dass sie April 2012 gemein hat.

Obwohl die Informationen des Kurzfragebogens in dieser Arbeit nicht für die Analyse verwendet werden, sind sie sehr zu empfehlen, zumal sie, wie oben erwähnt, einen genaueren Einblick in die Stichprobe geben und den Befragten die Möglichkeit geben sich ins Thema einzustimmen. Es wurde im Interview erwähnt, dass sich die Mütter beim Ausfüllen Gedanken bezüglich der Zusammenarbeit (Dauer etc.) gemacht haben.

In einer weiteren Arbeit könnten die Resultate noch mehr in Bezug auf die Familien betrachtet werden (Fallanalyse).

6.3 Datenauswertung

Das Programm f4 / f5 war für die Transkription hilfreich. Die Frage ist, ob eine Volltranskription immer notwendig ist. Für unsere Fragestellung hätte man die Passagen, bei denen andere Personen hinzu kamen von Beginn an weglassen können. Das Transkriptionssystem von Kuckartz jedoch hat sich bewährt und konnte gut auf die Interviews angewendet werden. Wiederum stellt sich hier allerdings die Frage, ob es für unsere Fragestellung zu genau war. Wir haben bei der Analyse z.B. nicht auf die Betonung oder nonverbale Äusserungen geachtet, daher hätte man diese weglassen können. Andererseits bietet eine solche Transkription die Möglichkeit für weiterführende Analysen (z.B. rekonstruktiv-hermeneutisch). Wie es im Methodenteil bereits besprochen wurde, ist es wichtig die Transkriptionsregeln möglichst genau festzulegen, wenn mehr als eine Person transkribiert. Allerdings muss auch hier eine Grenze gezogen werden und mit geringen Unterschieden gerechnet werden (z.B. Punctuation).

Die inhaltlich strukturierende Analyse war für unsere Fragestellung optimal. Sie erlaubte uns, die Aussagen der Mütter in die jeweiligen Kategorien einzuteilen und daraus Schlüsse zu ziehen. Zudem sind durch induktives Vorgehen drei Subkategorien entstanden, welche theoretisch nicht vorbereitet, inhaltlich jedoch wichtig für die Fragestellung waren. Das Computer-Programm MAXQDA hat sich für dieses Vorgehen sehr bewährt. Vor allem wenn man zu zweit ist, hilft es um den Überblick zu bewahren und die Analysen auf einfache Art zusammenzuführen.

Die Erarbeitung des Kategoriensystems war eine Herausforderung. Erstens sind die Schutzfaktoren von Wustmann (2009) nicht detailliert beschrieben. So mussten wir diese selber definieren. Zweitens mussten wir die Codierregel laufend anpassen, da teilweise die Abgrenzung zwischen den Kategorien unklar war oder unsere Zuordnung unterschiedlich erfolgte. Hier ist die Zusammenarbeit sehr wichtig und wertvoll. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung werden die Inhalte klarer und die Kategorien schärfer. Dies erfordert jedoch viel Zeit und Flexibilität der Forschenden. Zudem waren die Memos diesbezüglich sehr hilfreich.

Da wir neben unserer Frage nach den Schutzfaktoren auch an der Arbeitsweise der Früherzieherin interessiert sind, haben wir gewisse Aussagen doppelt codiert. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Da der Hauptfokus der Arbeit und somit auch des Leitfadens auf den Schutzfaktoren lag, enthielten die Kategorien der Arbeitsweisen jedoch weniger Aussagen.

Eine weitere Herausforderung ergab sich durch die Frage, wann die Schutzfaktoren durch die HFE verbessert wurden und wann sie sich unabhängig von der HFE entwickelt haben. Diese Problematik wurde von den Müttern ebenfalls erwähnt. Wir haben uns entschieden, nur diejenigen Aussagen zu verwenden, bei denen in der Wahrnehmung der Mütter ganz klar die HFE eine Rolle gespielt hat. Diese Einschränkung wurde vorgenommen, um allfällige subjektive Interpretationen hierzu zu vermeiden. Ein Teil der Daten werden dadurch nicht in die Auswertung miteinbezogen. In einer weiteren Arbeit könnten die Unterschiede der Entwicklung (mit und ohne HFE besser hervorgehoben werden.

Zuletzt sollen nochmals die Memos erwähnt werden, welche während des ganzen Arbeitsprozesses entstanden sind. Für die persönliche und methodische Reflexion sowie für die Diskussion und das Schreiben der Arbeit sind diese sehr nützlich und empfehlenswert. Sie ermöglichen wichtige Dinge zu protokollieren und später wieder aufzunehmen, welche ansonsten wohl vergessen gegangen wären.

In der folgenden Tabelle 14 findet sich eine Zusammenfassung zur Beurteilung des Forschungsprozesses gemäss den Gütekriterien (vgl. Kuckartz, 2012, S. 167f.)

Tabelle 14: Beurteilung des Forschungsprozesses (modifiziert nach Kuckartz, 2012, S. 167f.)

Checkliste zur Beurteilung der internen Studiengüte:	Umsetzung in dieser Arbeit
Wie wurden die Daten fixiert, z.B. Audio- oder Videoaufarbeitung	Die Audiodateien auf dem PC gespeichert und transkribiert.
Wurden Transkriptionsregeln benutzt und werden diese offengelegt?	Transkriptionsregeln siehe Kapitel 4.4.1
Wie sah der Transkriptionsprozess konkret aus?	Zu Beginn wurde von jeder Forscherin eine kurze Passage transkribiert und dann gegengelesen. Jede hat die Interviews transkribiert, welche sie geleitet hat. Zum Korrekturlesen und Auswerten wurden die Transkripte ausgetauscht.
Wer hat transkribiert – die Forschenden selbst?	Die Forscherinnen haben selbst transkribiert.
Wurde eine Transkriptionssoftware benutzt?	Ja, das Computerprogramm f4 (Word) und f5 (Mac)
Ist das synchrone Arbeiten mit Audio-Aufnahme und Transkription möglich	Ja.
Wurden die Transkriptionsregeln eingehalten und entspricht die verschriftlichte Fassung dem Gesagten?	Die Regeln wurden bestmöglich eingehalten. Es entstanden nur kleine Unterschiede zwischen den Forscherinnen.
Zu beachten bei der Durchführung der Inhaltsanalyse	Umsetzung in der Arbeit

Ist die gewählte inhaltsanalytische Methode für die Fragestellung angemessen?	Die inhaltlich strukturierende Analyse ist geeignet um die Fragestellung zu beantworten.
Wie wird die Wahl der Methode begründet?	<ul style="list-style-type: none"> • Der Inhalt ist für die Ergebnisse zentral, was für die inhaltlich strukturierende Analyse spricht • vorhandene Kategorien können genutzt werden • induktives und deduktives Vorgehen möglich • für die Analyse zu zweit geeignet
Wird das jeweilige Verfahren in sich richtig angewendet?	Ja.
Wurde die Inhaltsanalyse computerunterstützt durchgeführt?	Ja, mit dem Programm MAXQDA.
Wurde das Material durch mehrere Codierende unabhängig voneinander bearbeitet?	Ja. Zu Beginn haben wir denselben Interviewteil parallel codiert und die Unterschiede und Schwierigkeiten diskutiert und Regeln und Anpassungen des Kategoriensystems vorgenommen. Jede hat zwei oder drei Interviews codiert. Unsicherheiten und Fragen wurden laufend besprochen.
Wie wurde die Übereinstimmung der Codierenden ermittelt? Welches vorgehen wurde bei Nicht-Übereinstimmung gewählt?	War eine nicht einverstanden mit der Codierung der anderen, wurde dies diskutiert und die Definitionen der Kategorien klarer formuliert.
Ist das Kategoriensystem in sich schlüssig?	Das Kategoriensystem ist gut anwendbar. Es deckt alle Ebenen ab, auf denen die Früherzieherin arbeitet.
Sind die Kategorien und Subkategorien gut ausgearbeitet?	Die Kategorien und Subkategorien basieren auf den Schutzfaktoren von Wustmann (2009). Da Wustmann diese nicht genauer beschreibt, wurden die Definitionen selber erstellt.
Wie präzise sind die Kategoriendefinitionen?	Es gibt Kategorien, die sehr ähnlich sind und die man entweder zusammen nehmen könnte oder noch mehr differenzieren sollte (z.B. Positives Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitsüberzeugung).
Gibt es Ankerbeispiele für die Kategorien?	Ja zu jeder Subkategorie wurde ein Ankerbeispiel aus dem Interview gefunden oder selbst erfunden.
Werden alle Daten bei der Inhaltsanalyse berücksichtigt?	Alle Volltranskripte werden bei der Analyse verwendet. Aussagen durch Drittpersonen werden nicht analysiert.
Wie oft wird das Material bis zur endgültigen Codierung durchlaufen?	Das Gesamtmaterial wurde ein Mal durchlaufen. Die zugeordneten Passagen wurden dagegen mehrfach kontrolliert und diskutiert.
Werden auch abweichende Fälle berücksichtigt? Wird auf Ausnahmefälle hingewiesen und werden diese analysiert?	Bezüglich der Bezugspersonen gab es keine grossen Abweichungen. Auffällige Aussagen wurden in die Restkategorie eingeteilt oder zu neuen Subkategorien geformt.

Wurden im Verlauf der Inhaltsanalyse Memos geschrieben? Wann? Wie sehen die Memos aus?	Wir führen je ein Forschungstagebuch und halten Arbeitsschritte, Veränderungen, Fragen und Abmachungen dort fest. Während der Auswertung werden zudem im Logbuch des MAXQDA Programms Memos geschrieben, welche Fragen und Veränderungsvorschläge aufgetaucht sind.
Wird mit Originalzitate gearbeitet und nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt? Werden nur Techniken selektiver Plausibilisierung angewendet oder wird auch auf Gegenbeispiele und Widersprüche hingewiesen?	Bei den Ergebnissen wird regelmässig mit Originalzitate gearbeitet, um diese möglichst datengetreu zu beschreiben. Auch kritische, unerwartete Aussagen werden verwendet.
Sind die gezogenen Schlussfolgerungen jeweils in den Daten begründet?	Ja.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Forschungsdesign für die Fragestellung gut gewählt wurde. Die im Kapitel 4.1.1 genannten Merkmale der qualitativen Forschung erwiesen sich als wichtig. Vor allem die Prozesshaftigkeit und die daraus entstehende Notwendigkeit der Transparenz erscheinen uns zentral. Der Zugang zum Feld sollte zukünftig sorgfältiger gestaltet werden. So sollte z.B. der Kontakt zu den Früherziehungsstellen direkter erfolgen, mehr Aufklärung in Bezug auf die Ziele und genauen Ausführungen der Arbeit (z.B. Datenschutz), usw. geleistet werden. Die Interviewform und dessen Durchführung sind gelungen. Der Leitfaden war für die Hauptfragestellung geeignet (Schutzfaktoren). Für die Frage nach der Arbeitsweise der Früherzieherin könnte man eine weitere Forschungsarbeit gestalten, die noch detaillierter darauf eingeht. Des Weiteren hat sich auch die gewählte Analyseverfahren bewährt. Es wäre zudem denkbar mit dem Datenmaterial weitere Analysen zu machen (z.B. rekonstruktiv-hermeneutisch), um verstärkt auf subjektive Rekonstruktionsprozesse einzugehen und daraus mehr Erkenntnisse über die Wirkungsprozesse zu erhalten (z.B. Wirkung der Früherzieherin auf die Bezugsperson). Das Kategoriensystem war zu Beginn wenig ausdifferenziert und benötigte eine lange Bearbeitung. Für eine weitere Verwendung sollte es noch mehr verfeinert werden (klare Definitionen der Subkategorien). Abschliessend kann noch angefügt werden, dass die Memos und das Forschungstagebuch für die Zusammenarbeit zwischen den Forscherinnen von grossem Nutzen waren und die Zusammenarbeit somit als gelungen betrachtet werden kann.

7. Diskussion

In diesem Kapitel soll die Fragestellung ‚Welche Schutzfaktoren des Kindes können durch die heilpädagogische Früherziehung aus der Sicht der Hauptbezugsperson verbessert werden?‘ beantwortet werden und die anfangs aufgestellten Thesen diskutiert werden:

1. Das Schutzfaktorenmodell kann in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung leitend sein
2. Die bewusste Erhöhung der Schutzfaktoren im Sinne des Kompensationsmodells ist möglich.
3. Es gibt Handlungsstrategien, welche die Förderung der Schutzfaktoren begünstigen.

Dafür werden die Ergebnisse mit Einbezug der Theorie und methodischen Überlegungen kritisch betrachtet und deren Bedeutung für die Praxis der HFE beleuchtet.

Im ersten Kapitel 7.1 geht es um die Beantwortung der Hauptfragestellung (WAS kann gefördert werden). Darauf folgt im Kapitel 7.2 die Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise der Früherzieherin (WIE).

7.1 Welche Schutzfaktoren können durch die HFE gefördert werden?

In diesem Kapitel geht es um die Beantwortung der oben genannten Fragestellung und der 2. These. Im ersten Kapitel 7.1.1 werden die Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst und deren Bedeutung und Konsequenzen kritisch diskutiert. Darauf folgt eine genauere Betrachtung der am häufigsten genannten Schutzfaktoren (7.1.2) und der Faktoren, welche neu entstanden sind (7.1.3). Themen der Restkategorie fließen hier ebenfalls hinein.

7.1.1 Überblick

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Schutzfaktoren aus der Sicht der Bezugspersonen durch die HFE verbessert werden können. Hinzu kommen zwei neue Faktoren, welche von den Bezugspersonen mehrmals erwähnt werden. Somit sind unsere Fragestellung und die 2. These, welche eine bewusste Erhöhung der Schutzfaktoren als möglich betrachtet, positiv beantwortet (Kompensationsmodell). Wir schliessen aus den Aussagen der Mütter, dass die HFE einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung dieser Schutzfaktoren beiträgt.

Folgende Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse. Zu den fettgedruckten Faktoren werden die häufigsten Aussagen gemacht.

<p><i>Beim Kind</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeit zur Selbstregulation • Hohe Sozialkompetenz • Sicheres Bindungsverhalten • Lernbegeisterung • Talente / Interessen / Hobbies • Zielorientierung / Planungskompetenz <p><i>Innerhalb der Familie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil • Zusammenhalt (Kohäsion) / Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie • Stärkung der Bezugsperson (neu) • Inputs für Aktivitäten mit dem Kind (neu) <p><i>In der Bildungsinstitution</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen <p><i>Im weiteren sozialen Umfeld</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen auf kommunaler Ebene
--

Abbildung 5: Schutzfaktoren, welche durch die HFE verbessert werden

Ein Kernpunkt der Resilienzförderung (siehe Kapitel 3.4.1) wird hier durch die HFE aufgenommen: nämlich die Unterstützung von sicheren Bindungen. Dies zeigt sich in den Schutzfaktoren ‚Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil‘ und ‚Sicheres Bindungsverhalten‘. Einerseits wird die Beziehung zwischen Bezugsperson und Kind gestärkt und die Beziehung zwischen dem Kind und der Früherzieherin bewerten die Mütter als sehr positiv.

Offen bleibt, wie sich die momentane Verbesserung der Schutzfaktoren längerfristig auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Aus der Theorie (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011; Grotberg, 2011; Wustmann, 2009) wissen wir einerseits, dass vorhandene Schutzfaktoren die Resilienz und somit eine positive Entwicklung des Kindes begünstigen.

Zudem sagt das Kompensationsmodell (siehe Kapitel 3.3.3), je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für eine positive Entwicklung.

Andererseits ist bekannt, dass auch Schutzfaktoren dynamisch und veränderbar sind und es schwierig ist eine prognostische Aussage zu treffen (vgl. Wustmann, 2009; Kühl, 2003). Zudem ist hier einzuwenden, dass sich diese Arbeit ausschliesslich auf die Schutzfaktoren konzentriert und die Risikofaktoren überhaupt nicht berücksichtigt. Dies gibt ein einseitiges Bild auf das Kind und macht eine prognostische Aussage noch schwieriger. So sagt Kühl, dass Risikofaktoren nicht einfach durch Schutzfaktoren neutralisiert werden, sondern, dass eine Risikoverminderung ebenfalls notwendig ist (vgl. Kühl, 2003, S. 56).

Jeltsch-Schudel hingegen ist der Meinung, dass vorhandene Schutzfaktoren eine grössere prognostische Bedeutung haben als Risikofaktoren (vgl. Jeltsch-Schudel, 2008, S. 18).

Die neuen Faktoren sind insofern interessant, da sie so in der Literatur nicht betont werden und sehr berufsspezifisch sind (v.a. Inputs für Aktivitäten). Die Stärkung der Bezugsperson ist eigentlich losgelöst vom Kind, aber es beeinflusst dessen Entwicklung (siehe Kapitel 7.1.3). Die hier gefundenen Faktoren müssten in weiteren Forschungsarbeiten geprüft werden, um sicher sagen zu können, dass sie für die Arbeit der HFE relevant sind.

Folgende Schutzfaktoren wurden von den Bezugspersonen nicht thematisiert (vgl. Abbildung 6):

<p><i>Beim Kind</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemlösefähigkeiten • Selbstwirksamkeitsüberzeugung • Positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen / hohes Selbstwertgefühl • Internale Kontrollüberzeugung • Realistischer Attribuierungsstil • Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten • Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung • Religiöser Glaube / Spiritualität • Kreativität • Körperliche Gesundheitsressourcen <p><i>Innerhalb der Familie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens eine stabile Bezugsperson • Enge Geschwisterbeziehungen • Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt • Hohes Bildungsniveau der Eltern • Harmonische Paarbeziehung der Eltern • Unterstützendes familiäres Netzwerk • Hoher sozioökonomischer Status <p><i>In der Bildungsinstitution</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wird hier nicht ausgeführt <p><i>Im weiteren sozialen Umfeld</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wird hier nicht ausgeführt

Abbildung 6: Nicht thematisierte Schutzfaktoren

Die Auflistung zeigt, dass die Mehrheit, von Wustmanns (2009) genannten, Schutzfaktoren nicht beeinflusst werden gemäss den Aussagen der Müttern. Erstaunlich ist zudem, dass die Schutzfaktoren rund um den Kernpunkt ‚positives Selbstkonzept‘ (siehe Kapitel 3.4.1) nicht erwähnt werden (Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen / hohes Selbstwertgefühl / Internale Kontrollüberzeugung usw.). Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen können methodische Schwierigkeiten aufgeführt werden: es ist viel anspruchsvoller Schutzfaktoren zu beurteilen, welche nicht direkt beobachtbar sind (z.B. Selbstwirksamkeitsüberzeugung).

Wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben wird, beeinflussen sich die Schutzfaktoren jedoch gegenseitig. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sich erworbene Fähigkeiten des Kindes, gleichzeitig auf dessen Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, Kontrollüberzeugung usw. auswirken kann. Dies bestätigen einzelne Aussagen der Mütter. Hier zeigt sich jedoch eine Schwäche einzelner Schutzfaktoren, welche zum Teil nicht disjunkt und ungenau sind.

Möchte man diese genauer erfassen, wäre eine differenziertere Operationalisierung notwendig und eine Anpassung der Erhebungsmethode (z.B. Beobachtungsinstrument, Fragebogen).

Zudem spielt die Stichprobe eine zentrale Rolle. Dies gilt ebenfalls für die Schutzfaktoren ‚In der Bildungsinstitution‘ und ‚Im weiteren sozialen Umfeld‘. Die Ergebnisse beschränken sich auf fünf Familien und drei Früherzieherinnen. Die Familien sind aus sozioökonomischer Sicht relativ unbelastet (Schweizer Nationalität, Eltern berufstätig, gebildet, strukturierter Alltag usw.) (siehe Kapitel 4.2.3). Es ist wahrscheinlich, dass in anderen Konstellationen weitere Schutzfaktoren zum Tragen kommen. Die Gründe für die HFE (Behinderung, Entwicklungsrückstand usw.) scheinen indes keinen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Weiter wäre es interessant zu schauen, ob andere Familienmitglieder oder familiennahe Personen dieselben Schutzfaktoren betonen (systemische Betrachtungsweise). Als letzter Kritikpunkt ist zu erwähnen, dass es für die Bezugspersonen schwierig zu erkennen ist, welche Veränderungen beim Kind tatsächlich durch die HFE erfolgten und welche sich aus anderen Gründen vollzogen (natürliche Entwicklung, externe Einflüsse in der Krippe usw.). Es handelt sich hier um keine objektive Beurteilung, sondern um die subjektive Wahrnehmung der Bezugsperson. Doch gerade in dieser Arbeit gehen wir von einem Qualitätsverständnis der HFE aus, welches die Sicht der Eltern ernst nimmt und als Qualitätskriterium betrachtet (siehe Kapitel 3.5.3). Wenn die Eltern mit der HFE zufrieden sind, ist anzunehmen, dass sich dies wiederum positiv auf die Zusammenarbeit und schlussendlich auf die Entwicklung des Kindes auswirkt (Thema für weitere Studie).

7.1.2 Fähigkeiten, Erziehungsstil und Zusammenarbeit mit Institutionen

Die Förderung kindlicher Fähigkeiten scheint für die Bezugspersonen sehr zentral (siehe Kapitel 5.2.1). Dies ist nahe liegend, da es sich bei diesem Schutzfaktor (Talente / Interessen / Hobbies) um konkret beobachtbare Verhaltensweisen handelt (nähen, puzzeln, basteln). Es ist viel schwieriger, z.B. den Schutzfaktor ‚Selbstwirksamkeitsüberzeugung‘ beim Kind zu beurteilen. Wie im Kapitel 3.3.2 beschrieben wird, beeinflussen sich die Schutzfaktoren jedoch gegenseitig. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sich erworbene Fähigkeiten des Kindes, gleichzeitig auf dessen Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, Kontrollüberzeugung usw. auswirken kann. Dies bestätigen einzelne Aussagen der Mütter.

Hier zeigt sich jedoch auch eine Schwäche der einzelnen Definitionen der Schutzfaktoren. Diese sind zum Teil ungenau, nicht disjunkt und v.a. schwer beobachtbar. Für eine weitere Studie wäre es wichtig diese Begriffe genauer zu operationalisieren. Zusammenfassend muss jedoch festgehalten werden, dass Talente, Interessen und Hobbies für die Bezugspersonen eine grosse Bedeutung haben und sie die Fortschritte ihres Kindes vielfach daran festmachen. Dies sollte in der Arbeit der Früherzieherin unbedingt berücksichtigt werden.

Dem Erziehungsstil kommt aus der Sicht der Bezugspersonen ebenfalls eine grosse Bedeutung zu. Dieses Ergebnis bestätigt die theoretischen Kenntnisse über die Wichtigkeit der Eltern-Kind-Beziehung und dass die Resilienzförderung deren Förderung als Kernpunkt betrachten soll (siehe Kapitel 3.4). Das Kind besser verstehen, die eigene Einstellung zum Kind ändern und konkrete Tipps zum Umgang mit dem Kind sind für die Bezugspersonen zentral. Die Mütter beschreiben, dass sich eine weniger direktive, positive, aber klare Erziehungshaltung positiv auf das Kind auswirkt. Dafür ist aber das Verständnis für das Kind und das Vertrauen in das Kind grundlegend. Hierbei spielt es eine grosse Rolle WIE die Früherzieherin vorgeht (siehe nächstes Kapitel). Allerdings kann man an Grenzen stossen, wenn Erziehungsfragen überhand nehmen und deren Beantwortung die Möglichkeiten der HFE übersteigen. Bei diesen und ähnlichen Situationen zeigt sich die Kompetenz einer Früherzieherin die Situation richtig einzuschätzen und wenn nötig weitere Fachpersonen einzubeziehen (Triagekompetenz).

Ein wesentlicher Schutzfaktor, der sicherlich mehr Aufmerksamkeit von der HFE verdient, ist die ‚Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen‘ in Bezug auf den Kindergarteneintritt (Ebene Bildungsinstitution, siehe Kapitel 5.2.3). Zwei Müttern fühlen sich hierbei gut unterstützt und betonen dessen Wichtigkeit. Zwei weitere Mütter wünschten sich eine engere Begleitung und Zusammenarbeit. Es ist nachvollziehbar, dass die Einschulung eine sensible Phase für das Kind und seine Familie darstellt und grosse Konsequenzen für den Familienalltag mit sich zieht.

Oft ist es jedoch schwierig zu entscheiden, wer welche Verantwortung bei der Einschulung haben soll (Früherzieherin, Schulpsychologen, andere). Dies sollte unter anderem in der Berufspolitik diskutiert werden. Da die Früherzieherin die Familien oft am besten kennen, ist es wichtig, dass sie die Bedürfnisse der Bezugspersonen wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren, am besten in Absprache mit den anderen Beteiligten.

7.1.3 Neue potentielle Schutzfaktoren

Wie im Kapitel 5.1 beschrieben wird, entstehen durch induktives Vorgehen zwei neue Subkategorien: ‚Stärkung der Bezugsperson‘ und ‚Inputs für Aktivitäten mit dem Kind‘. Diese werden hier als potentielle Schutzfaktoren bezeichnet, da sie empirisch nicht belegt sind, jedoch eine Erweiterung des Schutzfaktorenmodells darstellen können. Beim ersten Faktor ‚Stärkung der Bezugsperson‘ fällt auf, dass neben der Förderung des Kindes, die Unterstützung der Bezugsperson sehr zentral ist. Dieser Faktor grenzt sich von dem Schutzfaktor ‚Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil‘ ab, indem der Fokus nicht auf Erziehungsfragen, sondern auf der Bezugsperson liegt (siehe Kapitel 5.2.2). Die Stärkung der Bezugsperson meint eigentlich dessen Resilienzförderung, wobei das nahe am Mediatorenmodell liegt. Dieses besagt nämlich, dass die Stärkung der Bezugsperson, sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt (vgl. Wustmann, 2009).

Die Arbeit von Steiner, welche eine bedürfnisorientierte Resilienzförderung der Bezugspersonen favorisiert, kann hier aufgenommen werden (vgl. Steiner, 2000).

Die Stärkung der Bezugsperson scheint tatsächlich ein wichtiges Thema für die Mütter zu sein und die Befragung hat gezeigt, dass die Früherzieherin durchaus imstande ist diesen Faktor zu stärken, es stellt sich hier jedoch die Frage der Abgrenzung. Ab wann ist es Sache einer professionellen Therapie, die Bezugsperson nachhaltig zu stärken? Schliesslich ist das Hauptanliegen der HFE die Entwicklung des Kindes. Daran schliesst das Thema der Distanz-Nähe-Regulation an, welches in den Interviews öfters zur Sprache kommt (siehe Kapitel 5.4.3). Es ist sehr abhängig von der jeweiligen Früherzieherin, wie dieses Verhältnis gestaltet wird. Dieses Thema wird wohl immer wieder diskutiert und begegnet uns auch im Alltag der Früherzieherin oft. Es ist empfehlenswert, dies mit Arbeitskolleginnen (z.B. Intervision) und anderen Personen (Stellenleitung, Supervisorin) und mit sich selber zu reflektieren. Es geht wieder darum die Situation richtig einzuschätzen und sich mit anderen Fachpersonen zu vernetzen (Triage).

Der zweite neue Faktor, ‚Inputs für Aktivitäten mit dem Kind‘ (siehe Kapitel 5.2.2) hat soweit überrascht, indem es sich hier um sehr einfache und konkrete Inhalte handelt: Was kann ich mit dem Kind machen? Es geht um Spiele, Aktivitäten im Haushalt, geeignete Geschenke mit dem Kind usw., welche visuellen, taktilen oder auditiven Signale, die das Kind im Lernen unterstützen. Die Materialwahl der Früherzieherin und deren Ideen und Anregungen sind daher nicht zu unterschätzen.

7.2 Wie können die Schutzfaktoren in der HFE gefördert werden?

In diesem Kapitel wird der Arbeitsweise der Früherzieherin (Setting / Handlungsstrategie) nachgegangen und geprüft, wie diese die Förderung der Schutzfaktoren begünstigen können (3. These).

7.2.1 Förderung auf verschiedenen Ebenen

Das Kompensationsmodell besagt, dass Schutzfaktoren, die Wirkung von Risikofaktoren auffangen können und legt deshalb den Fokus auf die Förderung der Schutzfaktoren beim Kind. Die Befragung der Mütter zeigt, dass die Arbeit der Früherzieherinnen hauptsächlich auf der individuellen, sowie auf der Beziehungsebene stattfindet. Auch die Ebene des weiteren sozialen Umfeldes wird teilweise mit einbezogen. Dies entspricht dem theoretischen allgemeinen Konsens über Resilienzförderung (siehe Kapitel 3.5.1).

Je nach Früherzieherinnen wird der Schwerpunkt anders gelegt. Die Abbildung 4 aus dem Kapitel 5.5 zeigt auf, dass eine Früherzieherin vermehrt kindzentriert und familienzentriert arbeitet. Bei der Dritten ist es ausgeglichen. Es wäre nun interessant, diese Unterschiede weiter zu verfolgen.

Verschiedene Gründe könnten hier tragend sein: Persönlichkeit, Ausbildung, Erfahrung der Früherzieherin usw. Dies wäre ein mögliches Thema für eine weitere Arbeit. Die Unterschiede könnten jedoch auch aus der Zusammensetzung der Stichprobe hervorgehen oder den Fokus den die Bezugspersonen von sich aus legen. In jeder Familie sind die Bedürfnisse anders und entsprechend orientiert sich die Arbeit der Früherzieherin daran. Es kann z.B. sein, dass eine Familie mehr Wert auf die Sprachkompetenzen des Kindes legt, als auf Erziehungsberatung.

In den Bildungsinstitutionen und im weiteren sozialen Umfeld beschreiben die Mütter einzelne Interventionen (Eintritt Kindergarten und Empfehlung der Früherzieherin). Gemäss der Theorie sind die Intervention und die Prävention auf mehreren Ebenen am erfolgreichsten. Zudem wird sie von einigen Autoren gefordert und entspricht dem heutigen Verständnis der systemischen Betrachtungsweise im Sozialbereich (siehe Kapitel 3.4.2). Die Frage ist jedoch, wie weit die Früherzieherin hier arbeiten kann und soll und ab wann sie weitere Fachpersonen einbeziehen soll. Soll sich die Früherzieherin um die Finanzierung eines Spielgruppenplatzes kümmern oder nicht? Wie oben beschrieben wurde, ist eine engere Begleitung beim Kindertageeintritt sehr erwünscht. Solche und ähnliche Fragen und Wünsche / Forderungen begegnen uns im Alltag laufen und prägen unser Berufsbild. Hier wäre ebenfalls eine Positionierung auf berufspolitischer Ebene wünschenswert.

7.2.2 Förderliche Handlungsstrategien

Freude und Erfolgserlebnisse im Spiel sind aus der Sicht der Bezugspersonen wichtig für das Kind. Grotberg (2009), Kofmel (2010) und Wustmann (2009) betrachten solche Erfahrungsräume ebenfalls als zentral in der Resilienzförderung (siehe Kapitel 3.4.1).

Indem die Früherzieherin regelmässig verschiedene Aktivitäten mit dem Kind durchführt und auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht, werden mehrere Schutzfaktoren positiv beeinflusst (Talente / Interessen / Hobbies, Problemlösefähigkeit, Selbstwirksamkeit usw.). Das Üben mit dem Kind und die Verwendung abwechslungsreicher Materialien werden von mehreren Müttern erwähnt. Der Aspekt des ‚Übens‘ wird vor allem von Kofmel (2010) in Bezug des Schutzfaktors ‚Interessen‘ betont. Ebenfalls übereinstimmend mit den Autorinnen ist die konsequente Anwendung von Grenzen durch die Früherzieherin besonders für eine Mutter wichtig (Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil, Fähigkeit zur Selbstregulation).

Als weiterer Schwerpunkt wird die positive Grundeinstellung der Früherzieherin mehrmals genannt (siehe Kapitel 5.3.1). Dies einerseits auf der Ebene des Kindes, dass es ermutigt wird während dem Spiel und andererseits auf der Ebene der Eltern. Die Mütter beschreiben, wie die Früherzieherin die Stärken und Fortschritte des Kindes betonen und wie dies sehr wichtig für sie sei. Auch die Mütter selber werden in ihrem Verhalten durch die Früherzieherin bestärkt und zusammen können Lösungswege erarbeitet werden (z.B. Gespräche, Marte-Meo).

Diese Erkenntnisse zeigen, dass das ressourcenorientierte Arbeiten nicht nur von der theoretischen Seite her gefordert wird, sondern direkt auch von den Betroffenen geschätzt wird. Die Flexibilität und die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind ebenfalls wichtige Aspekte der Handlungsstrategien. Diese werden hier jedoch nicht weiter ausgeführt, da sie bereits oben im Kapitel 5.3 detailliert beschrieben sind.

Vergleicht man die Aussagen der Mütter zu den Handlungsweisen der Früherzieherinnen mit den praktischen Implikationen von Kofmel (2010) können einige Übereinstimmungen gefunden werden. In der unteren Tabelle wird dies verdeutlicht.

Tabelle 15: Erwähnte Handlungsstrategien

Erwähnte Handlungsstrategien	Schutzfaktor (Kofmel, 2010)
Kindzentrierte Implikationen	
<ul style="list-style-type: none"> - Freude & Erfolgserlebnisse im Spiel ermöglichen - Bedürfnisse des Kindes aufnehmen - Kind im Spiel ermutigen - verschiedene Aktivitäten & Materialien - Üben 	<ul style="list-style-type: none"> - positives Selbstwertgefühl / Selbstwirksamkeitsüberzeugung - Interessen - Problemlösefähigkeit - gute Intelligenz
<ul style="list-style-type: none"> - Konsequente Anwendung von Grenzen durch Früherzieherin - Frustrationstoleranz stärken 	<ul style="list-style-type: none"> - Fähigkeit zur Selbstregulation
<ul style="list-style-type: none"> - Time-Timer - Sitzordnung - bildlicher Wochenplan 	<ul style="list-style-type: none"> - positive Temperamentsfaktoren (flexibel, offen, aktiv)
<ul style="list-style-type: none"> - mit Handpuppe Gefühle thematisieren 	<ul style="list-style-type: none"> - positives Sozialverhalten / Sozialkompetenz
Familienzentrierte Implikationen	
<ul style="list-style-type: none"> - positive Grundeinstellung der Früherzieherin - betonen der Stärken und Fortschritte - Eltern in die Arbeit einbeziehen - Elternrolle stärken (z.B. Marte-Meo) - sensibilisieren für kindliche Bedürfnisse (inkl. Diagnostik) <p>Neu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regelmässige Gespräche / naher Austausch - Wertschätzung der Eltern / keine Verurteilung 	<ul style="list-style-type: none"> - unterstützendes Erziehungsklima - positive Bindung (zur Früherzieherin)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass einige, von Kofmel (2010) empfohlenen, Implikationen von den Müttern mehrmals erwähnt wurden. Andere kamen in dieser Arbeit am Rande oder gar nicht vor (z.B. ‚Warten lernen‘, ‚Tagesstrukturen schaffen‘, ‚konstruktiver Umgang mit Konflikten‘). Zwei Aspekte kam hingegen dazu: ‚regelmässige Gespräche‘ und ‚Wertschätzung der Eltern‘.

Es wäre interessant die Vorschläge Kofmel (2010) in einer weiteren Arbeit genauer zu prüfen und gezielter in Verbindung mit bestimmten Schutzfaktoren zu stellen.

Daraus könnte eine konkrete Sammlung von Handlungsstrategien für die Resilienzförderung in der HFE entstehen.

8. Ausblick

In der Einleitung dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass das Resilienzkonzept in der Heilpädagogischen Früherziehung seine Daseinsberechtigung hat und das Modell der Schutz- und Risikofaktoren handlungsleitend für die Praxis der Früherzieherin sein kann (These 1). Auf den ersten Blick kann diese These aus theoretischer Sicht bestätigt werden. Dies einerseits im Zusammenhang mit der Ressourcen- und Systemorientierung in den sozialen Berufen und andererseits in der Bedeutung der frühen Intervention und Prävention bei Kindern mit Entwicklungsrisiken. Die aktuelle Forschungslandschaft bestätigt ebenfalls, dass Resilienz im Frühkindalter ein bedeutendes Thema darstellt. Schaut man die Definitionen und Modelle jedoch genauer an, ist festzustellen, dass erhebliche Unklarheiten bezüglich des Konzeptes bestehen (siehe Kapitel 3.6). Dies wird noch klarer, betrachtet man die verschiedenen Ansätze der Resilienzförderung. Es gibt zwar unzählige Programme für den Frühkindbereich, welche das Resilienzkonzept tangieren (v.a. Förderung der Bindungen), keines davon hat das Resilienzkonzept aber explizit als Grundlage. Dies liegt wohl wiederum daran, dass ein solches ‚Resilienzkonzept‘ nicht existiert und das Konstrukt ‚Resilienz‘ sehr komplex und nicht klar definiert ist. Das Modell der Schutz- und Risikofaktoren ist etwas konkreter, doch auch hier tun sich Lücken auf. Die Definitionen der Schutzfaktoren sind teilweise mangelhaft und es fehlt an Studien, welche die Wirkung von Förderprogrammen und Handlungsanleitungen auf die einzelnen Schutzfaktoren überprüfen. Genauso konfus sind die verschiedenen Modelle über das Wirken und das Zusammenspiel von Schutz- und Risikofaktoren. Hier besteht keine Einigkeit zwischen den Forschenden. Kurzum, das Resilienzkonzept scheint zu komplex, zu diffus zu sein, um in der Praxis wirklich handlungsleitend sein zu können. Trotzdem haben sich einige Autorinnen gewagt, das Wissen aus der Resilienzforschung für die Praxis nutzbar zu machen. Allen voran sei hier nochmals Burgener Woeffrey & Meier (2011), Burgener Woeffrey (2008), Grotberg (2009), Kofmel (2013; 2010), Kühl (2003), Weiss (2011; 2008) und Wustmann (2009; 2011) erwähnt. Sie alle scheinen überzeugt, dass das Resilienzkonzept trotz seiner Mängel viele Chancen mit sich bringt. Obwohl sich die Arbeit der Früherziehung gemäss dem Paradigmawechsel sehr stark weiterentwickelt (Ressourcenorientierung, Ganzheitlichkeit des Kindes, systemisches Arbeiten), sei das „resilienzfördernde Potential“ (Weiss, 2008, S. 165) noch lange nicht ausgeschöpft. Dieses Thema sollte weiter im Fokus sein und das Konzept sowie die Programme weiterentwickelt werden (vgl. Roemer, 2011, S. 671). „Der Resiliengedanke muss Zeit haben, sich durchzusetzen“ (ebd.).

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Lage der Früherziehung in der Schweiz wird schnell deutlich, dass Resilienz und die Risiko- und Schutzfaktoren ein Thema sind (siehe Kapitel 3.5.1).

Der Berufsverband betont in seinen Stellungnahmen die zukünftige Bedeutung der Prävention in der HFE, wofür das Resilienzkonzept viel beitragen kann wie Burgener Woeffrey & Meier (2011), sowie Kofmel & Gutweniger (2010) aufzeigen. Durch eine angemessene Diagnostik sollen gefährdete Kinder früh genug erfasst und dementsprechend unterstützt werden. Weiter betrachtet Steiner die Resilienzförderung der Eltern als wichtiger Auftrag der HFE. Betrachtet man den Kanton Zürich stellt man ebenfalls fest, dass Resilienz eine Rolle spielen. Die HFE soll zukünftig in der Lage sein, eine Umfelddiagnostik im Sinne des Risiko- und Schutzfaktorenkonzeptes durchzuführen und entsprechende Empfehlungen abzugeben, bspw. Förderprogramme anzubieten.

Betrachtet man die Ergebnisse dieser Arbeit ist ebenfalls ein Potential des Resilienzkonzeptes in der HFE feststellbar. Einige der Schutzfaktoren wurden von den Bezugspersonen als bedeutend erlebt und konnten durch die HFE verbessert werden. Besonders der Kernpunkt der ‚Unterstützung von sicheren Bindungen‘ erwies sich als zentral. Dies zeigt die Notwendigkeit die Früherzieherinnen entsprechend zu schulen und an den Stellen vermehrt Eltern-Kind-Programme anzubieten. Auch die Förderung von Talenten / Interessen / Hobbies erwies sich als zentral für die Bezugspersonen. Somit ist klar, dass die Früherzieherin weiterhin kindzentriert, sowie familienzentriert arbeiten soll. Auch die Ebene des weiteren Umfeldes soll berücksichtigt werden. Hier gibt es vor allem grosses Ausbaupotential hinsichtlich der Begleitung der Eltern beim Kindertarteneintritt. Die neu erfassten Faktoren ‚Stärkung der Bezugsperson‘ und ‚Inputs für Aktivitäten mit dem Kind‘ sollte man weiterführend diskutieren und evaluieren. Für den Ersteren gibt die Arbeit von Steiner (2002) einen wichtigen Hinweis (Instrument zur Bedürfnisabklärung der Eltern).

Offen bleibt warum der zweite Kernpunkt der Resilienzförderung ‚positives Selbstkonzept‘ nicht direkt erwähnt wurde (methodische oder inhaltliche Gründe). Dem sollte ebenfalls durch weitere Studien nachgegangen werden. Denn gerade die Förderung des Kindes in seinem Selbstvertrauen, seiner Selbstwirksamkeit, seiner Kontrollüberzeugung scheint uns ein sehr zentraler Punkt für die HFE zu sein. Es wäre notwendig herauszufinden unter welchen Bedingungen (z.B. durch welche Spielangebote?) betreffende Schutzfaktoren entwickelt werden können. Betrachtet man die theoretischen Handlungsvorschläge von Kofmel (2010) zur Resilienzförderung gibt es auch hier Potential. Einige der vorgeschlagenen Implikationen werden von den Müttern erwähnt. Für die Zukunft der HFE wäre es sehr nützlich und bedeutend solche praktischen Implikationen weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es wiederum weiterer Studien.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dem Resilienzkonzept in der HFE aus theoretischer und praktischer Sicht eine Bedeutung zukommt. Folgende Aspekte werden zukünftig jedoch als notwendig betrachtet: Erstens sollen die einzelnen Schutzfaktoren genauer definiert werden und entsprechende Handlungsstrategien dafür formuliert werden, welche auf die Arbeitsbedingungen der Früherzieherin passen. Dazu könnten z.B. die Handlungsvorschläge von Kofmel (2010) erweitert und empirisch überprüft werden. Zweitens müssen passende Instrumente für die Förderdiagnostik, die Förderplanung und die Verlaufskontrolle entwickelt werden. Dies würde wiederum eine Aus- und Weiterbildung der Fachpersonen nach sich ziehen. Schlussendlich ist es immer eine Frage, wo eine Gesellschaft ihre Schwerpunkte legt. Will sie die Kinder in ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken nachhaltig stärken, so wäre eine verstärkte Orientierung am Resilienzkonzept förderlich. Genauso ist es eine Entscheidung von jeder Früherzieherin, wo sie ihre Schwerpunkte in der Arbeit legt. Auf jeden Fall ist es für jede Früherzieherin unumgänglich, sich ein Mal in ihrer beruflichen Laufbahn mit dem Konzept der Resilienz auseinanderzusetzen.

9. Literaturverzeichnis

Aarts, M. & Niklaus, T. (2011). Marte Meo Elterncoaching. *Heft und Kinder*, 87, 31-36.

AJB (2013). *Zürcher Abklärungsverfahren zum sonderpädagogischen Bedarf im Vor- und Nachschulbereich. Heilpädagogische Früherziehung, Audiopädagogik, Logopädie*. Zürich: AJB.

Antonovsky, A. (1979). *Health, stress, and coping* (1. Auflage). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Cambridge: Harvard University Press.

Burgener Woeffrey, A. (2008). Resilienz ermöglichen. *BVF-Forum*, 66, 29-34.

Burgener Woeffrey, A. & Meier, S. (2011). Entwicklungsgefährdete Kinder – frühe Erfassung – geeignetes Verfahren zur Diskussion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, 39-43.

EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Terminologie. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf [12.05.13].

Ehmann, F. (2005). *Ablösungsprozesse im jungen Erwachsenenalter: ein Vergleich von jungen letztausziehenden Männern und Frauen bezüglich der Ablösung von der Mutter*. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Zürich: Universität Zürich.

Eisner-Binkert, B. & Komfel, S. (2013). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. Entwicklung und Perspektiven*. Artikel. Internet: http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/entwicklung_und_perspektiven.pdf [12.05.13].

Erhart, M., Wille, N., Ravens-Sieberer, U. (2008). Empowerment bei Kindern und Jugendlichen - die Bedeutung personaler und sozialer Ressourcen und persönlicher Autonomie für die subjektive Gesundheit. *Gesundheitswesen*, 70, 721-729.

-
- Fingerle, M. (2008). Der „riskante Begriff der Resilienz – Überlegungen zur Resilienzförderung im Sinne der Organisation von Passungsverhältnissen. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 299-310). München: Ernst Reinhardt.
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2011). *Resilienz* (2., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Glaser, B.G.U. & Strauss, A.L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory*. Chicago: Aldine.
- Grotberg, E. (2011). Anleitung zur Förderung der Resilienz von Kindern – Stärkung des Charakters. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 51-101). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grunenberg, H. (2001). Die Qualität qualitativer Forschung. Eine Metaanalyse erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Forschungsarbeiten. Internet: <http://www.g-berg.de/Qualit%E4t%20qualitativer%20Forschung.pdf> [1.5.2013].
- Helferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jaede, W. (2011). Resilienzförderung – Neuorientierung für Erziehungs- und Familienberatung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 459-481). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Jeltsch-Schudel, B. (2008). Resilienz und Heilpädagogische Früherziehung – Bemerkungen einer Aussenseiterin. *BVF-Forum*, 66, 15-27.
- Kissgen, R. & Suess, G.J. (2005). Bindungstheoretisch fundierte Intervention in Hoch-Risiko-Familien: Das STEEP TM- Programm. *Frühförderung Interdisziplinär*, 24, 124-133.

Koch Gerber, C. & Willimann-Lichtenhahn (2008). Vulnerabilität und Resilienz in der kindlichen Entwicklung. *BVF-Forum*, 66, 44-47.

Kofmel, S. & Gutweniger, D. (2010). Heilpädagogische Früherziehung in Multiproblemfamilien. *BVF-Forum*, 72, 12-21.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (1. Auflage). Weinheim: Juventa.

Kühl, J. (2003). Kann das Konzept der „Resilienz“ die Handlungsperspektiven in der Frühförderung erweitern? *Frühförderung Interdisziplinär*, 22, 51-59.

Küsters, I. (Hrsg.) (2009). *Narrative Interviews: Grundlagen und Anwendungen* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim & Basel: Beltz.

Lanners, R. (2002). Die Zufriedenheit von Eltern mit Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 121-129.

Lanners, R., Carolillo, C., Cappelli, M., Lambert, J. (2003). Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus der Sicht der Eltern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 72, 311-324.

Laucht, M., Esser, G., Schmidt, M.H. (1999). Was wird aus Risikokindern? Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie im Überblick. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 71-93). München: Ernst Reinhardt.

Lazarus, R., Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer Publishing Company.

Lösel, B. & Bender, D. (1999). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen. Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 57-78). München: Ernst Reinhardt.

Luhmann, N. (1984). *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken (11. Auflage). Weinheim: Beltz.

Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.) (2011). *Grounded Theory Reader* (2. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Neuhauser, A. & Lanfranchi, A. (2010). Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16, 16-20.

Opp, F. (Hrsg.) (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt.

Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2009). *Qualitative Sozialforschung*. Ein Arbeitsbuch (2. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.

Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S., Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse aus der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Zeitschrift für Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 50, 871-878.

Roemer, M. (2011). Nachwort: Vom Zauber statt vom Zauberwort. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 663-676). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 56-70.

Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2011). Qualität von Frühförderung aus der Sicht der Eltern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62, 284–289.

Scheithauer, H & Petermann, F. (2000). Frühinterventionen und –präventionen im Säuglings-, Kleinkind- und frühen Kindesalter. In F. Petermann, K. Niebank, H. Scheithauer (Hrsg.), *Risiken in der frühkindlichen Entwicklung: Entwicklungspsychopathologie der ersten Lebensjahre* (S. 331-356). Göttingen: Hogrefe.

Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung Interdisziplinär*, 21, 130-139.

Ungar, M. (2011). Theorie in die Tat umsetzen. Fünf Prinzipien der Intervention. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 157-178). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Von Freyberg, T. (2011). Resilienz – mehr als ein problematisches Modewort. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 219-239). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Walsh, F. (2003). Family resilience: a framework for clinical practice. *Family Process*, 42, 1-18.

Weiss, H. (2002). Was wirkt in der Frühförderung? – Eine Analyse aus einem pädagogischen Blickwinkel. *Frühförderung Interdisziplinär*, 21, 74-87.

Weiss, H. (2008). Frühförderung als protektive Massnahme – Resilienz im Kleinkindalter. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 158-174). München: Ernst Reinhardt.

Weiss, H. (2011). So früh wie möglich. Resilienz in der interdisziplinären Frühförderung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 330-349). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (1989). *Vulnerable but invincible. A longitudinal study of resilient children and youth*. New York: McGraw-Hill.

Werner, E. E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 20-31). München: Ernst Reinhardt.

Werner, E. E. (2011). Risiko und Resilienz im Leben von Kindern aus multiethnischen Familien. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 330-349). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Wieland, N. (2011). Resilienz und Resilienzförderung – eine begriffliche Systematisierung. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 180-207). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Witzel A. (2000). Das Problemzentrierte Interview. *Forum qualitative Sozialforschung*, 1, Onlinejournal. Internet: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2520> [31.5.13].

Witzel, A. & Reiter, H. (2012). *The Problem-centred Interview*. London: Sage Publications.

Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 5, 192-206.

Wustmann, C. (2009). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (2. Auflage). Berlin: Cornelson.

Wustmann, C. (2011). Resilienz in der Frühpädagogik – verlässliche Beziehungen, Selbstwirksamkeit erfahren. M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 350-359). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Zander, M. (2008). *Armes Kind – starkes Kind? Die Chance der Resilienz*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Zander, M. (2011). *Handbuch Resilienzförderung* (1. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Thesen.....	4
Tabelle 2: Beeinflussbare Stressoren	14
Tabelle 3: Ressourcen	16
Tabelle 4: Personale und soziale Ressourcen	18
Tabelle 5: Kindzentrierte Implikationen	23
Tabelle 6: Familienzentrierte Implikationen.....	23
Tabelle 7: Quellen der Resilienz nach Grotberg	24
Tabelle 8: Förderprogramme.....	26
Tabelle 9: Stichprobe	46
Tabelle 10: Interviews	52
Tabelle 11: Transkriptionsregeln	55
Tabelle 12: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem	60
Tabelle 13: Verbesserte Schutzfaktoren	66
Tabelle 14: Beurteilung des Forschungsprozesses	93
Tabelle 15: Erwähnte Handlungsstrategien	104

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Risikoerhöhende und -mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung .	19
Abbildung 2: Bedingungsfaktoren für die Produktion einer Version einer Erzählung.....	47
Abbildung 3: Ablaufschema der Analyse.....	64
Abbildung 4: Kindzentrierte vs. Familienzentrierte Förderung	87
Abbildung 5: Schutzfaktoren, welche durch die HFE verbessert werden	97
Abbildung 6: Nicht thematisierte Schutzfaktoren	98

12. Anhang

Folgend sind alle wichtigen Dokumente enthalten, welche für die Arbeit verwendet werden. Zur besseren Übersicht werden sie in Unterkapitel unterteilt.

12.1 Briefe

Zürich, 15. November 2012

Familien für ein Interview gesucht

Sehr geehrte

Wir sind zwei Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und schliessen im Sommer 2013 unser Studium in „Heilpädagogischer Früherziehung“ ab.

Im Rahmen der Ausbildung schreiben wir eine Masterarbeit zum Thema „Resilienzförderung in der heilpädagogischen Früherziehung“. Unser Ziel ist, herauszufinden, ob und wie die Schutzfaktoren eines Kindes durch die Früherziehung gefördert werden können. Die Sicht der Hauptbezugsperson ist dabei für uns zentral.

Dazu suchen wir 4-5 Familien von Kindern, welche durch eine heilpädagogische Früherzieherin / Früherzieher begleitet werden. Pro Familie wird die **Hauptbezugsperson interviewt** (die / der HFE wird nicht befragt).

Folgende Kriterien sind uns wichtig:“

- Hauptbezugsperson: Person, welche im selben Haushalt lebt und die meiste Zeit mit dem Kind verbringt.
- Familie im Kanton Zürich
- Das Kind erhält seit mindestens **6 Monaten und höchstens 12 Monaten** heilpädagogische Früherziehung

Können Sie uns unterstützen, Kontakte mit den entsprechenden Familien herzustellen? Gerne kontaktieren wir die Bezugspersonen persönlich und vereinbaren einen Termin für das Interview im **Januar oder Februar 2013**. Für das Gespräch, welches bei der Familie zuhause oder einem zu vereinbarenden Ort stattfinden kann, werden ca. **1 - 1.5 Stunden** eingerechnet.

Selbstverständlich werden alle Daten und Informationen vertraulich behandelt und anonymisiert. Alle Beteiligten erhalten am Ende ein Exemplar der Arbeit.

Im Anhang erhalten Sie ein Exemplar des Elternbriefes, den Sie an die Familien abgeben können.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Familien für ein Interview gesucht

Sehr geehrte Familie

Wir sind zwei Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und schliessen im Sommer 2013 unser Studium in „Heilpädagogischer Früherziehung“ ab.

Im Rahmen der Ausbildung schreiben wir eine Masterarbeit zum Thema „Wirkung der heilpädagogischen Früherziehung auf das Kind und die Familie“. Uns interessiert, wie Sie als Familie die heilpädagogische Früherziehung erleben und was Ihnen in der Zusammenarbeit wichtig ist.

Dazu suchen wir 4-5 Familien von Kindern, welche durch eine heilpädagogische Früherzieherin / Früherzieher begleitet werden. Sind Sie bereit, im Januar oder Februar 2013 mit uns ein Interview zu führen?

Dieses ca. 1 -1.5 Stunden dauernde Gespräch kann bei Ihnen zuhause oder an einem anderen gewünschten Ort stattfinden. Es werden Fragen zu Ihrer Erfahrung mit der heilpädagogischen Früherziehung gestellt.

Selbstverständlich werden alle Daten und Informationen vertraulich behandelt und anonymisiert. Am Schluss erhalten Sie die Ergebnisse und ein Exemplar unserer Arbeit.

Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr. Ihre Kontaktdaten können Sie an die heilpädagogische Früherzieherin / heilpädagogischen Früherzieher weitergeben, worauf wir uns bei Ihnen melden und einen Termin vereinbaren. Sie können sich auch direkt per Mail, Telefon oder Brief an uns wenden.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und stehen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Andrea Dittli

Patricia Kayser

12.2 Kurzfragebogen

Andrea Dittli
andrea.dittli@gmx.ch
Tel: 077 436 29 37

Patricia Kayser
patricia.kayser@hotmail.com
Tel: 078 612 07 01

Fragebogen

Sehr geehrte Familie

Sie haben sich bereit erklärt, an einem Interview bezüglich der Zusammenarbeit mit der Früherziehung teilzunehmen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufgeschlossenheit und ihr Engagement.

Im Folgenden befindet sich ein kurzer Fragebogen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie diesen ausgefüllt an das Interview mitnehmen. Die gestellten Fragen sind dazu da, dass wir während des Interviews mehr Zeit haben, auf die thematischen Schwerpunkte einzugehen. Selbstverständlich werden alle Daten und Informationen vertraulich behandelt und anonymisiert.

Am Schluss erhalten Sie die Ergebnisse und ein Exemplar unserer Arbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und stehen für weitere Auskünfte und Fragen gerne zur Verfügung.

Besten Dank und freundliche Grüsse

Andrea Dittli

Andrea Dittli
Schwandenholzstr. 14
8052 Zürich
andrea.dittli@gmx.ch
Tel: 077 436 29 37

Patricia Kayser

Patricia Kayser
Berninastrasse 15
8057 Zürich
patricia.kayser@hotmail.com
Tel: 078 612 07 01

Fragebogen

Früherziehung

Warum erhält Ihr Kind Früherziehung?

.....

Haben Sie vor der Zusammenarbeit gewusst, dass es eine solche Unterstützung gibt?

Ja Nein

Wie wurde die Zusammenarbeit eingeleitet?

.....

Seit wann arbeiten Sie mit der Früherziehung zusammen?

.....

Wo finden die Förderstunden statt? zu Hause am Dienst

Wie oft finden die Förderstunden statt?

.....

Wie lange ist eine durchschnittliche Förderstunde?

.....

Welche **anderen Fachpersonen** arbeiten mit Ihrem Kind zusammen?

Hausarzt

Arzt im Kinderspital

Wenn ja, welche Fachrichtung:

Physiotherapie

Logopädie

Ergotherapie

Weitere:

Betreuung

Geht das Kind in

Eine Krippe

Eine Spielgruppe

Den Kindergarten

Andere oder zusätzliche Betreuung

- Grosseltern
 Freunde
 Andere.....

Welche erwachsene Person, die im selben Haushalt lebt, verbringt die meiste Zeit mit dem Kind?

.....

Kind

Initialen und Geschlecht des Kindes:

Geburtsdatum des Kindes:

Wann wurde eine Auffälligkeit festgestellt?

Hat das Kind eine Diagnose, wenn ja, welche?

Familie

Im Haushalt lebende Personen (Initialen & Verwandtschaftsgrad*)	m / w	Jahrgang	Schule / Beruf / andere Tätigkeit	Nationalität

*Geschwister, Halbgeschwister, Kinder des Partners, Partner, biologische Eltern, Tanten, Grossvater, Freunde etc.

Adresse*

Strasse und Hausnummer.....

Wohnort.....

Telefonnummer.....

*diese Daten werden benötigt für allfällige Rückfragen und für die Zustellung der Arbeit.

12.3 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung

Andrea Dittli
andrea.dittli@gmx.ch
Tel: 077 436 29 37

Patricia Kayser
patricia.kayser@hotmail.com
Tel: 078 612 07 01

Masterarbeit: **Resilienzförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung**

Hiermit erklären Andrea Dittli und Patricia Kayser, dass alle von Ihnen gemachten Angaben vollständig anonymisiert werden, sodass ein Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich sein wird. Die Audiodatei und weitere personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

(Ort, Datum, Unterschrift der Interviewer)

Hiermit gebe ich, Frau X, die Einwilligung für das Interview, die Tonaufnahme und für die Verwendung der anonymisierten Version des Interviews im Rahmen der Masterarbeit an der „Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich“ und der damit verbundenen Vorträge.

(Ort, Datum, Unterschrift des Interviewpartners)

12.4 Interviewleitfaden

- Einwilligungserklärung
- Kurzfragebogen

Einstieg:

- Danke
- Dauer 1 h
- Ablauf: Ich stelle fragen, I2 macht Notizen, fragt am Ende nach
- Ihre Erfahrung wichtig; frei & spontan erzählen, kein richtig oder falsch
- alles bleibt anonym, keine Infos gehen an HFE

- Gibt es noch Fragen, die es zu klären gibt?

- Einverständnis um Gerät einzuschalten

Einstiegsfrage: Erzählen Sie in 2-3 Sätzen etwas über Ihr Kind und wie es zur Früherziehung gekommen ist.

1. Welches waren für Sie wichtige Momente in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin? (Erzählen Sie doch mal)

- z.B. etwas, was die Früherzieherin mit dem Kind gemacht / gespielt hat
- z.B. in einem Gespräch mit der Früherzieherin?
- Warum war dies ein wichtiger Moment? Was ist dort genau passiert? Was & Wie hat die HFE gemacht?
- Wie beeinflusst er sie bis heute? Wie zeigt es sich im Alltag?
- Gesprächstechniken (siehe separate Auflistung)

Sie haben uns jetzt von 2,3 konkreten Beispielen erzählt. Jetzt gehen wir einen Schritt heraus. Wenn Sie an Ihren Alltag in der Familie denken:

2.1 Welche Verbesserungen beim Kind und in der Familie stellen Sie seit Beginn der Früherziehung fest?

Konsequenzen fürs Kind: (War es schon immer so, oder hat es sich verändert?)

- 2.1.1 Wie geht das Kind mit Anforderungen oder Schwierigkeiten um?
- 2.1.2 Wie geht Ihr Kind mit Stress um?
- 2.1.3 Wie schätzen sie das Selbstbewusstsein von Ihrem Kind ein?
- 2.1.4 Zeigt das Kind Interesse an neuen Materialien / Aktivitäten? Lernt es gerne?
- 2.1.5 Welche Interessen / Talente / Stärken hat Ihr Kind?
- 2.1.6 Zeigt Ihr Kind Initiative? Kann es ein selbstgewähltes Ziel verfolgen?
- 2.1.7 Ist Ihr Kind ein zufriedenes Kind?
- 2.1.8 Ist Ihr Kind gesund?
- 2.1.9 Wie geht Ihr Kind mit anderen Personen um? Wie geht Ihr Kind in Konfliktsituation um? Wie pflegt es seine Kontakte? Hat es Humor?
- 2.1.10 Wie ist Ihre Beziehung zum Kind? Welche weitere Beziehungen sind für das Kind wichtig?

Konsequenzen für die Familie: (War es schon immer so, oder hat es sich verändert?)

- 2.1.11 Hat sich in Ihrem Erziehungsstil etwas geändert?
- 2.1.12 Wie haben sich die Beziehungen innerhalb der Familie verändert?
- 2.1.13 Wie hat sich die Beziehung zu den Geschwistern verändert?
- 2.1.14 Hat sich etwas in der Elternbeziehung verändert?
- 2.1.15 Wie fühlen Sie sich unterstützt von Verwandtschaft, Freunden und Nachbarn?
- 2.1.16 Welche Aufgaben hat Ihr Kind im Haushalt?
- 2.1.17 Wie ist ihre finanzielle Situation?
- 2.1.18 Wo schöpfen Sie Ihre Kraft? (Religiosität / Spiritualität)

Konsequenzen weiteres Umfeld: (War es schon immer so, oder hat es sich verändert?)

- 2.1.19 Hat das Kind ausserfamiliäre Betreuung? Welche? Wie gefunden?
- 2.1.20 Welche Fachpersonen unterstützen Sie?

Sie haben jetzt erzählt, dass sich verschiedene Dinge verbessert haben.
Nun würden wir Sie gerne allgemein fragen:

3. Worin sehen Sie die Chancen (Gefahren) in der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin?
(oder Was denken Sie, kann die Früherziehung leisten? (Fokus auf generell)

Wo liegen die Stärken / Schwächen

Was kann HFE bewirken? Was nicht?

Was fehlt Ihnen? Was würden Sie sich wünschen?

4. Möchten Sie noch etwas ergänzen?

Switch zu I2

Vielen Dank, das Sie so offen waren. Das war ein interessantes Gespräch.

Wie war das Interview für Sie? (siehe separate Liste)

Fragen ob Arbeit am Schluss gewünscht ist

Gerät ausschalten

Nachfragen zum Interview

Wie haben Sie sich in der Interviewsituation gefühlt?

Waren die Fragen verständlich?

Welche Fragen würden sie anders stellen?

War die Dauer angemessen? (zu lang / zu kurz)?

Welchen Vorschläge oder Tipps geben Sie uns für die weiteren Interviews?

12.5 Postscriptum (Beispiel)

Interview Code Nr: B1

Interviewer: PK

Co-Interviewer: AD

Datum: 05.02.13

Zeit: 10.45-11.45 Uhr

Ort/Räumlichkeit: Dienst

Allgemeine Situation:

- 2 Kinder mit HFE im Therapieraum
- Interview im Eingangszimmer des Dienstes
- Kleiner eckiger Tisch, Wasser

Besondere Vorkommnisse:

- gegen Ende kommt Kind, zeigt etwas und geht wieder

Interviewatmosphäre / personale Beziehung:

- sehr angenehm
- B1 erzählt flüssig und scheint sich wohl zu fühlen
- B1 sehr reflektiert, sehr sensibel, sehr offen
- B1 hält Blickkontakt zu beiden (PK & AD)
- PK: zwischendurch müde, erfordert hohe Konzentration & Aufmerksamkeit

Interaktion im Interview / schwierige Passagen:

- neue Einstiegsfrage: „Können Sie in 2-3 Sätzen etwas über Ihr Kind sagen und wie es zur HFE kam?“
- bis auf 2 Fragen, konnte alles im Hauptteil erfragt werden
- anknüpfen / aufgreifen von bereits genannten Themen sehr hilfreich
- Nachfragen (Religion & Finanzen) wichtig
- Punkt Religion: Wo schöpfen Sie Ihre Kraft? (nachfragen: Beziehungen, Religion usw.)

Themen vor und nach dem Interview:

- Sitzposition, Getränke usw.
- Feedback nach Interview (siehe Audiodatei)
- Nach dem Interview wollen die Kinder uns noch das gebaute Haus zeigen und mit uns spielen. Die Mutter, K1 und wir zwei werden gleich miteingebunden.
- Die Mutter erkennt im Spiel nachher, dass G. eigene Spiele entwickelt und dabei ausdauernd dabei sein kann.

Sonstiges:

- Co-Interviewer soll Aufnahmegerät kontrollieren
- Vor dem Interview betonen, dass alle Infos anonymisiert werden und die HFE die Inhalte nicht erhält!

12.6 Kategoriensystem

Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Personale Ressourcen	Resilienzfaktoren	Problemlösefähigkeiten	Die Problemlösefähigkeiten beinhalten kognitive, sowie motivationale Fähigkeiten, selbstständig an ein bestehendes Problem heranzugehen, dieses zu bearbeiten und schlussendlich zu lösen. <i>Strategien / Denkprozesse / Wille / Durchhaltevermögen</i>	„Alexander hat am Anfang null Lösungswege oder Ideen und ähm und braucht sofort Unterstützung und ähm das kommt jetzt mit der also mittlerweile, oder. Versucht er das selber (unv.)“ (B4, Z. 392-394).
		Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	Selbstwirksamkeit meint der Glaube, dass man fähig ist etwas Neues zu lernen oder eine bestimmte Aufgabe erfolgreich auszuführen. <i>Erfolgserlebnisse / Freude am Resultat</i>	„... und baut dann etwas auf, mit, mit eben jetzt irgend ein Puzzle, dass am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat und jetzt er ein Erfolgserlebnis, plötzlich geht es, ich glaube schon das ist auch für ihn sehr wichtig“ (B2, Z. 755-757).
		Positives Selbstkonzept / Selbstvertrauen / hohes Selbstwertgefühl	Beim positiven Selbstkonzept geht es um Vorstellungen und Wissen über sich selber (Identität). Die wertende und gefühlsmässige Einstellung gegenüber sich selber zeigen sich im Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. realistisches Selbstbild / Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten / Zufrieden mit sich selber	Felix traut sich mehr zu, seit er mit KX zusammenarbeitet (erfunden).
		Fähigkeit zur Selbstregulation	Selbstregulationsfähigkeit meint die Fähigkeit mit momentanen Gefühlszuständen und Bedürfnissen umzugehen und diese zugunsten von längerfristigen Zielen aufzuschieben. Frustrationstoleranz / Umgang mit Anforderungen	„Also Leo empfand manchmal innerhalb der Frühförderung auch den Stress empfunden von einem Kind; er will das jetzt nicht. Also da muss man ihm ganz klar zu verstehen geben; du kannst es jetzt einfach noch nicht gleich fortwerfen. Also ja; du willst es nicht und du stösst es jetzt weg und du wirfst es runter, aber du gehst es holen und du machst weiter. Und ich denke, das waren so Sachen, bei denen, denen die Früherziehung dann schon ein Stück weit gegriffen hat“ (B5, Z. 766-771).

	Internale Kontrollüberzeugung	Die internale Kontrollüberzeugung meint den Glauben eines Subjekts, die äusseren Geschehnisse durch das eigene Verhalten beeinflussen zu können.	Felix merkt langsam, dass er durch sein Verhalten die Erwachsenen beeinflussen kann. KX hat ihn im Spiel oft verschiedene Angebote gemacht und ihn wählen lassen (erfunden).
	Realistischer Attribuierungsstil	Der Attribuierungsstil beschreibt die Art und Weise, wie das Kind Erfolge und Misserfolge begründet (internal / external).	Felix hat mit der KX entdeckt, dass der Turm, je nach dem wie sie ihn aufbauen länger oder kürzer stehen bleibt (erfunden).
	Hohe Sozialkompetenz	Die Sozialkompetenz beinhaltet positive Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Empathie / Kooperations- und Kontaktfähigkeit (verbunden mit guten Sprachfertigkeiten) / soziale Perspektivenübernahme / Verantwortungsübernahme / Humor	„Also er will auch irgendwo anders übernachten und er will auch dass sein Freund hier her kommt und auch zu Erwachsenen ist er sehr sozial. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind die Therapiestunden. Ob auf Erwachsene fixiert oder geprägt, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit dadurch. Er ist es wie gewohnt, ähm ja, das war auch kein Problem. Sehr sozial, also die soziale Kompetenz würde ich ihn sehr hoch ein, einstufen, ja“ (B4 Z. 324-328).
	Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten	Beim Bewältigungsverhalten geht es um die Bemühungen und Anstrengungen, die das Kind macht, um eine herausfordernde Situation zu lösen. Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren / Entspannungsfähigkeiten	Felix fängt nicht mehr an sofort zu schreien, wenn ihn etwas stört, sondern er versucht aktiv zu kommunizieren (erfunden).
	Sicheres Bindungsverhalten	Unter sicherem Bindungsverhalten wird hier die Beziehung zwischen dem Kind und der HFE verstanden. Zudem geht es um die Fähigkeit des Kindes, Beziehungen einzugehen und diese aufrechtzuerhalten.	„Das ist wirklich, wirklich (...) sehr, sehr eine gute Beziehung, die sie haben“ (B2, 184-185).
	Lernbegeisterung /(schulisches Engagement)	Unter Lernbegeisterung wird das allgemeine Interesse und die Offenheit des Kindes gegenüber neuen Aufgabenstellungen verstanden. Es beinhaltet zudem die Ausdauer und Konzentration, mit denen ein Kind bei einer Tätigkeit verweilen kann.	„Genau, er ist offener geworden, er ist offener und interessierter geworden, genau“ (B4, Z. 212-213).

		Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung	Ein Kind mit optimistischer, zuversichtlicher Lebenseinstellung, ist in Bezug auf seiner Zukunft grundsätzlich positiv eingestellt. Das Kind lässt sich durch negative Ereignisse nicht zu stark beeinflussen.	Felix ist zufriedener geworden, seit KX mit ihm arbeitet (erfunden).
		Religiöser Glaube / Spiritualität	Das Kind fühlt sich durch eine höhere Kraft getragen. Kohärenzgefühl / Transzendenz / Religion in der Familie	Wenn ich Felix an seinen Schutzengel erinnere, getraut sich Felix mit mir über die Strasse zu gehen (erfunden).
		Talente, Interessen und Hobbys	Diese Kategorie beinhaltet alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche das Kind erlernt hat. Sprache / Wahrnehmung / Spielentwicklung / Kognition / Motorik usw.	„Oder also, er hat auch, also er hat auch in der Schule sehr fest verblüfft, weil er zum Beispiel auch eine Schere, weil er weiss wie eine Schere funktioniert“ (B5, Z. 732-734).
		Zielorientierung / Planungskompetenz	Darunter wird die Fähigkeit verstanden Ziele zu entwickeln, diese zu planen und umzusetzen. Selbstständigkeit im Alltag	Oder auch eine Jacke anzuziehen, Finken anziehen, ich denke, das sind schon auch Sachen, die er auch von diesen Leuten mitgelernt hat. (B5, Z. 793-794)
		Kreativität	Das Kind zeigt im Spiel und im Verhalten Variation und Fantasie.	Wenn KX WC-Rollen, Kartonschachtel und farbiges Papier mitbringt, legt FX sofort los und baut ein Fantasiewesen zusammen (erfunden).
		Körperliche Gesundheitsressourcen	Die körperlichen Gesundheitsressourcen meinen den allgemeinen Gesundheitszustand, die körperliche Fitness, die Intaktheit der Sinne, Gelenke und Muskulatur.	Seit Felix mit KX raus geht zum Spielen, scheint er stärker und gesünder (erfunden).

	Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Soziale Schutzfaktoren	Innerhalb der Familie	Mindestens eine stabile Bezugsperson	Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert.	In der Krippe hat Felix eine gute Beziehung zur Erzieherin aufgebaut (erfunden).
		Autoritativer / demokratischer Erziehungsstil	In diese Kategorie kommen alle Textpassagen welche die Beziehung der Bezugsperson zum Kind beschreiben. Emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten / Feinfühligkeit und Responsivität	„Es ist ruhiger geworden und etwas ganz wichtiges, das sie mir auch gesagt hat, ich soll nicht mehr schimpfen“ (B1, Z. 276-277).

		Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie	Diese Kategorie beinhaltet alle Textpassagen, welche eine Verbesserung im Familienleben beschreiben. Entspannung / ruhige Atmosphäre / Anregungen für Gespräche	„Es gibt eine Beruhigung, oder. Weil, wir sind drei Leute, die so gewickelt sind und die anderen drei sind gerade das Gegenteil. Und das macht das Zusammenleben teilweise sehr explosiv (lachen)“ (B3, Z. 377-379).
		Enge Geschwisterbeziehungen	Zu dieser Kategorie werden alle Textpassagen zugeordnet, welche eine Verbesserung der Geschwister-Beziehung beschreiben.	KX zieht die Schwester in der Förderstunde mit ein. Seither können sie besser miteinander spielen (erfunden).
		Altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt	Damit sind Aufgaben des Kindes zuhause im Alltag gemeint. Tisch decken / Zimmer aufräumen / abtrocknen usw.	KX hat uns bestärkt, dass Felix helfen soll den Tisch abzuräumen (erfunden).
		Hohes Bildungsniveau der Eltern	In dieser Kategorie werden alle Aussagen zugeordnet, welche Aus- und Weiterbildungen betreffen, sowie die Fähigkeit der Eltern sich zu bestimmten Themen zu informieren. Weiterbildung / Elternkurse / Sprachkurse / Internetrecherche / Bücher usw.	KX hat mir einen Deutschkurs im Ort vorgeschlagen und mir geholfen mich dafür anzumelden (erfunden).
		Harmonische Paarbeziehung der Eltern	In diese Kategorie kommen alle Textpassagen, welche eine Verbesserung der Elternbeziehung beschreiben. Gegenseitiges Verständnis / Respekt / Harmonie usw.	„Aber dann ist so irgendwie, es ging einfacher und er findet dies jetzt auch gut und äh, ja, also sie hilft sicher auch“ (B3, Z. 491-493).
		Unterstützendes familiäres Netzwerk	Hierzu werden alle Textpassagen zugeordnet, welche eine Verbesserung des familiären Netzwerkes beschreiben. Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn	Seit KX mit der Nachbarin gesprochen hat, hat diese mehr Verständnis für das laute Verhalten von Felix (erfunden).
		Hoher sozioökonomischer Status	Diese Kategorie beinhaltet die finanzielle Situation der Familie, Wohnort und Eigentumsverhältnisse, sowie den Besitz von Kulturgütern.	Durch KX haben wir von der Hilfflosenentschädigung erfahren (erfunden).
	NEU	Stärkung der Bezugsperson	Diese Kategorie beinhaltet alle Textpassagen, welche die Stärkung der Bezugsperson beschreibt. Selbstvertrauen / Selbstkompetenz / Resilienz	„Das ist etwas, dass ich durch K1 gelernt habe. Mehr auf mich schauen, was tut mir eigentlich gut. Was brauche ich“ (B1, Z. 298-300).
	NEU	Inputs für Aktivitäten mit dem Kind	In dieser Kategorie geht es um Spielideen, Förderungsinpute und um konkrete Strategien mit dem Kind. Es geht nicht um Erziehungsthemen.	„Und ich denke jetzt durch Frau K2 haben wir einfach nun auch andere Inputs erhalten. Eben mit was für Dinge man spielerisch noch etwas machen kann“ (B2, Z. 271-273).

In der Bildungsinstitution	Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen	In dieser Kategorie werden Textstellen angefügt, welche über das pädagogische Konzept berichten. Krippe / Spielgruppe / Kindergarten	Seit die Krippe mehr auf die Abläufe achtet, weint Felix weniger (erfunden).
	Wertschätzendes Klima	Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind.	Felix geht gerne in die Krippe (erfunden).
	Hoher, aber angemessener Leistungsstandard	In dieser Kategorie werden Aussagen eingefügt, welche über Anforderungen & Aufgaben für das Kind etwas aussagen.	Felix hat in der Krippe gelernt, den Tisch zu decken (erfunden).
	Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbe-reitschaft des Kindes	Das Kind wird in seinen Initiativen unterstützt und angeregt, Alltagsaufgaben und spielerische Herausforderungen anzunehmen.	Sie haben Felix in der Krippe gezeigt, wie man Perlen auffädelt. Seither liebt er es, eigene Ketten zu machen (erfunden).
	Positive Peerkontakte / positive Freundschafts-beziehungen	Das Kind spielt in der Institution mit anderen Kindern und hat Freunde gefunden. Diese werden teilweise auch ausserhalb der Institution getroffen. Sozialkompetenz / Eingehen auf andere Kinder / Kompromisse finden / Konfliktfähigkeit usw.	In der Krippe hat Felix gelernt, auf andere Kinder Rücksicht zu nehmen (erfunden).
	Förderung von Basiskompetenzen	Die Betreuenden in der Institution verhalten sich so, dass die Resilienz-faktoren des Kindes gestärkt werden.	Die Erzieherin hat Felix immer ermutigt, neue Dinge auszuprobieren (erfunden).
	Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen	Diese Kategorie enthält alle Textpassagen, in denen die Zusammenarbeit zwischen Eltern, HFE und Institutionen erwähnt wird. Kindergarten / Krippe / andere Institutionen	„Und äh, sie kennt sich natürlich mit den ähm mit den bürokratischen Sachen besser aus, immer ist (unv.) (I1: Ist klar, ja. Ist natürlich klar) Genau, genau (und.) die Schulpsychologin war ja dann mit involviert. Und vor allem muss man dann ja aufpassen, dass man wirklich nur das Gute, ja das man dem Kind nicht irgendwie schadet, oder. Und (und.) zu machen, da hat sie uns wahnsinnig geholfen“ (B4, Z. 781-796).
Im weiteren sozialen Umfeld	Kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie	Personen, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen. Nachbarn / Freunde / Erzieherinnen / Lehrpersonen	Felix hat viel profitiert von der Tagesmutter. Sie hat mehr Zeit und schenkt ihm viel Aufmerksamkeit (erfunden).

		Ressourcen auf kommunaler Ebene	Hier ist jede Unterstützungsmöglichkeit in der Gemeinde gemeint, welche durch die HFE thematisiert wurde. Angebote der Familienbildung / Beratungsstellen / Frühförderstellen / Gemeindegarbeit etc.	„Die Spielgruppe werde ich sicher noch mit der Frau K2 noch ansprechen. Was sie gesagt hat, was sie uns empfiehlt ist die Ergotherapie, einfach auch im Bezug auf den Kindergarten der dann auch kommt“ (B2, Z. 898-900).
		Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten	Das soziale Umfeld bietet dem Kind ein angemessenes Angebot an Aktivitäten und Herausforderungen. Institutionen / Hobbies / Bewegungsmöglichkeit	Felix besucht mit seiner Tante einen Schwimmkurs (erfunden).
		Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft	Personen aus dem weiteren Umfeld haben Wertvorstellungen und Regeln, welche sie konsequent vorleben.	Die Nachbarin legt grossen Wert auf eine gute Beziehung mit der Familie (erfunden).

	Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
WIE	Arbeitsweise HFE	Handlungsstrategien	Dieser Kategorie werden Aussagen zugeordnet, welche konkrete Verhaltensweisen der Früherzieherin beinhalten. Methoden / Gesprächsarten / Beziehung zur Familie / Haltung / interdisziplinäre Zusammenarbeit usw.	„Und Frau K2 ist natürlich, auch immer schon sie gewesen, die eben auch irgendwo durch auch wieder die Stärken von Sebastian uns aufgezeigt hat. Und gesagt hat, 'schauen sie, dort macht er Fortschritte, dort macht er Fortschritte'“ (B2, Z. 575-577).
		Setting	Im Setting geht es um die Rahmenbedingungen und die Struktur der Früherziehung. Ort / Zeit / Beteiligte	„Ja, dann machen wir wirklich etwas zusammen. Auch mit der Schwester, wir schauen, dass wir sie auch integrieren können“ (B1, Z. 336-337).

Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Restkategorie	Grenzen der HFE	Aussagen bezüglich der Machbarkeit der HFE und den Gefahren, welche die Arbeitsweise und das Setting bieten.	„Ich glaube ausbaufähig - also, sag ich jetzt so retrospektiv, das hab ich mir damals auch nicht so überlegt - ist schon die ganze Beratung mit Schule und Schulauswahl“ (B5, Z. 627-629).
	weitere wichtige Aussagen	Alle Textstellen, die etwas zum Kind oder der Hauptbezugsperson sage, welche nicht näher einordbar sind.	„Also, wurde das Kind jetzt besser weil es diese Therapie hatte oder nicht? Das werde ich nie wissen. Aber ein Stück weit muss ich sagen, wenn ich das Gefühl habe; ok, er macht spannende Sachen dort, oder, ja, er geht gerne dorthin, er ist motiviert“ (B5, Z. 88-91).

12.7 Transkripte

Projektbezeichnung	HFE und Schutzfaktoren des Kindes
Bezeichnung des Falls	B1
Datum der Aufnahme	5.2.2013
Dauer	57Min 30Sek.
Name der Transkribentin	Patricia Kayser
Name der Korrekturleserin	Andrea Dittli

1 I1: Vielleicht zum Einstieg, dass wir ein Bild haben von Ihrem Sohn haben, ganz kurz; wie alt,
2 der Name und wieso er in die Früherziehung kam. Nur so zwei, drei Sätze.
3
4 #00:00:15-3# B1: Mhm. Also er ist der Florenz. (...) Lütti. Und äh, also wir sagen im Flori.
5 Und er ist ähm, wird am 16. März vier. Und ähm, er war ziemlich ein anspruchsvolles Baby,
6 also von Geburt an, er hat irgendwie nichts ausgelassen, er war ein Schreibaby, die Geburt
7 war schon sehr schwierig, dann hatte er über ein Jahr einen Reflux, wo man alle zwei
8 Stunden stillen musste oder schöppeln. Dann hatte er den Schiefhals, ich konnte ihn gar nie
9 ablegen, also, ich musste ihn einfach wirklich ständig auf dem Arm haben und ähm, was war
10 noch alles? Es ist einfach eines nach dem anderen, geschlafen hat er sowieso nicht, bis ich
11 (unv.) acht Monate in eine Klinik musste zum wieder lernen zu schlafen. Und nachher mit
12 eineinhalb Jahren konnte man ihn operieren, weil wir herausgefunden haben, dass er ein
13 (unv.)-Bruch hat. Das ist so etwas ganz schmerzhaftes und ähm, ja er hat einfach Tag und
14 Nacht geschrien. Und nachher nach der Operation, ähm, wurde es dann besser. Er hatte
15 auch eine Immunschwäche im Sinn, der erste Winter hatte er 15 Infekte; also Norovirus,
16 roter Virus, alles, was (...) am liebsten hat er erbrochen (lachen). Und ich kam dort recht an
17 den Anschlag und ähm, hab aber trotzdem in der Euphorie dann ein zweites Kind, wir haben
18 uns für ein zweites entschieden, obwohl mein Körper dies gar nicht machen konnte, das hab
19 ich schon im Vorherein gewusst. Und ähm, ja und das hat irgendwie einfach nicht aufgehört,
20 bei ihm hat es angefangen dann mit der Eifersucht, als ich schwanger wurde. Und immer, ich
21 war 24 Stunden wirklich nur um ihn herum da. Und habe manchmal etwas neues gezeigt und
22 ähm, ja, es war einfach nur er, er, er, er und er hat das von mir gefordert und ich hab halt
23 geschaut, probiert, dass er still ist und ähm, alles probiert, und dann kam halt eine Zeit, in
24 der mir während der zweiten Schwangerschaft so schlecht war, ich musste wirklich viel
25 erbrechen die ersten vier Monate. Und das hat er wie nicht akzeptiert, dass ich einfach nur
26 einmal auf dem Sofa eine Minute sitze. Er hat angefangen mich zu schlagen und mit
27 eineinhalb, das ist ja sehr früh. Und also da hat man so ein wenig Aggression gespürt. Und
28 das hat sich dann ziemlich gesteigert, ähm, ich hatte dann gesundheitliche Probleme bei der
29 zweiten Schwangerschaft mit einer Füsse(unv.), weil ich vier Monate überhaupt nicht mehr
30 laufen konnte und durch das war es für ihn extrem ähm, schwierig, ich konnte nicht mehr
31 raus, er ist ganz ein wilder Bub, also er braucht Bewegung und ja und ich konnte ihm das
32 nicht mehr geben und dann brauchte ich natürlich Hilfe. Und ich schaute mit der Kinderärztin,
33 ob man das machen, das lösen könnte, ich habe den psychologischen Dienst von X für die
34 Familienentlastung beansprucht und bin dann so eigentlich zur K1 gekommen, die haben sie
35 weiter empfohlen und ähm, JA, bei mir war immer ein Thema, ADH-S, einfach weil, weil man
36 das weiss so von so lebendigen Kindern und ähm, und sie hat dann den Test gemacht, wo
37 sie ja wissen, so mit IQ, und dort kam dann 134 heraus. Und ähm, ja, und aufgrund dessen,
38 einfach, dass ich völlig überfordert war und nicht wusste, wie mit ihm umgehen und er hat die
39 Schwester wirklich misshandelt (lachen), man kann es nicht anders sagen, von Geburt an. Er
40 hat sie sehr gern, aber durch das, dass er sich nicht im Griff hat, ist sie ständig die Treppe
41 runtergefallen, oder er hat sie geschlagen, ich konnte sie nicht einmal stillen oder schöppeln.
42 Ja, es brauchte einfach wirklich eine Entlastung. Um den Schutz zu gewähren von mir
43 (lachen), also ja, dass ich nicht wirklich einmal einfach dreinschlage oder, oder ich bin

44 oftmals drauf und dran gewesen, und das kann es ja definitiv nicht sein und das war dann
45 gut.

46
47 #00:04:30-4# I1: Und wie lange sind Sie jetzt bei K1?
48

49 #00:04:31-1# B1: Jetzt sind wir seit dem Frühling im letzten Jahr, ja, ist das wirklich? Ja, ja
50 seit dem Frühling.

51
52 #00:04:38-7# I1: Wenn sie jetzt so an diese Zeit zurück denken, vom Frühling bis jetzt, gab
53 es für sie so wichtige Momente zusammen mit K1?
54

55 #00:04:48-3# B1: Ähm, also ganz wichtig war wirklich, ich habe mich absolut isoliert. Weil
56 gehorchen, Grenzen setzen mit ihm, das ist gaht nicht. Das ist wirklich unmöglich. Und wenn
57 dann das das beste Kind ist, dann hat man dann ziemlich Selbstzweifel. Oder zumindest ich
58 neige dazu, dass da Versager auf der Stirn steht und ähm, ja sie war eigentlich die einzige
59 Person, ausser meiner Mutter, die mich verstanden hat. Einfach, sie ist, sie ist meine
60 Psychologin. Sie ist jemand, der da ist, der mich versteht, die nicht, wie es bei anderen
61 Müttern heisst; ‚mach doch einmal das‘, ‚mach doch mal jenes‘, ja ‚schau ihm doch in die
62 Augen wenn (...) du ihm etwas sagst‘ und ja sie ist halt einfach eine Spezialistin und, und
63 Fachperson und das merkt man. Ich kann dort, es geht mir besser, dass ich jemanden habe,
64 der einmal Verständnis hat und nicht immer mit (unv.) Tipps kommt. Und ähm, ja, also das
65 war eigentlich wirklich der Haupt-, der wertvollste Punkt.
66

67 #00:05:57-6# I1: Also waren das Gespräche wahrscheinlich?
68

69 #00:06:00-6# B1: Gespräche, ja, sehr viele Gespräche, ja, ja.
70

71 #00:06:03-3# I1: Die waren bei Ihnen daheim oder hier oder?
72

73 #00:06:02-6# B1: Die waren bei uns daheim. Wir hatten es so, dass wir zweimal eineinviertel
74 Stunde etwa hatten. Und einmal alleine, wenn er bei der Tagesmutter ist, dass wir wirklich
75 nicht vor ihm solche Sachen vor ihm besprechen müssen und ähm, das andere mal ist dann
76 mit ihm. (...). Wo sie all die, die (...) Filme gedreht hat und wir haben sie dann am Montag
77 zusammen angeschaut.
78

79 #00:06:31-9# I1: Ah, das ist die Marte-Meo...
80

81 #00:06:31-9# B1: Marte-Meo genau. Ja. (...)
82

83 #00:06:36-2# I1: Und das war auch zusammen mit dem Gespräch etwas wichtiges oder das
84 war, oder?
85

86 #00:06:43-1# B1: Ja, es hat mir schon sehr, doch, es hat mir sehr gut getan. Immer noch,
87 einfach zu sehen, dass er, dass er Anweisungen wirklich auch befolgen kann. Also dass
88 man, mit der Zeit ist man ja so auf das Negative fixiert. Das man sagt; ‚jetzt klappt es schon
89 wieder nicht‘ und ‚das wieder nicht‘ und, und, nur schon bevor man etwas sagt eigentlich,
90 erwartet man, oder hab ich die Kooperation von ihm nicht erwartet. Und das ist so diese
91 Negativ-Spirale (lachen) und, und durch diese Filme, konnte sie mir wirklich aufzeigen; ‚hey
92 schau mal, er hört dir zu‘, ‚er hängt an deinen Lippen‘, es ist ganz eine positive Stimmung da.
93 Und wir konnten dann auch den Punkt analysieren, wo es dann eher ein wenig abgedriftet
94 ist.
95

96 #00:07:27-6# I1: Also Sie sagen vor allem das Gespräch, das Verstandenwerden, haben Sie
97 gesagt und nicht jemand, der Ihnen sagt, so und so (...) muss es sein, oder? Das war wichtig
98 für Sie?
99

100 #00:07:34-6# B1: Ja, ja im Nachhinein schon. Es ist ganz klar, wenn man so dringend Hilfe
101 benötigt und dann auch endlich einmal (...) sie annimmt, dann hätte man am liebsten einfach
102 die Wunderlösung. Also am liebsten hätte ich jemand, der jetzt kommt und da war auch
103 zwischendurch ab und zu ein bisschen eine Enttäuschung da, weil es ging nicht vorwärts
104 oder es kam halt immer wieder. Also, ich hatte ab und zu eine zu grosse Erwartungshaltung,
105 vielleicht, dass K1 mir gesagt hätte; ‚So und das musst du so und so machen und das musst
106 du so machen und das musst du so machen‘. Das kennen wir alle, das ist kurzfristig gedacht
107 (lachen). Und ähm, und im Endeffekt ist es aber wirklich so, wir haben das letztlich wieder
108 einmal besprochen, es ist so schön, dass wir alles zusammen erarbeiten können. Das es
109 dann wirklich, dann für mich auch stimmt. Das ist dann meine Lösung. Aber es ist nicht von
110 heute auf morgen.

111
112 #00:08:33-8# I1: Es braucht Zusammenarbeit haben Sie gesagt, dass es etwas ist, was sie
113 zusammen entwickeln.

114
115 #00:08:42-4# B1: Ja. Ja. Von ihr hätte ich die Tipps sicher alle anders angenommen, also
116 von den vielen Müttern, die es alle besser wissen (lachen). Weil sie eine Fachperson ist
117 ähm, aber eben, diese Tipps, diese Ratschläge und wirklich Schläge, die bekam ich von
118 anderen. Ja, das sind einfach ganz kleine Schrittchen, mit denen es vorwärts geht und dann
119 etwas zwei zurück.

120
121 #00:09:08-1# I1: Haben Sie sonst noch einen Moment, den Ihnen in den Sinn kommt?
122 Vielleicht Beobachtungen, als K1 mit Florenz spielte oder die ihnen geblieben sind bis jetzt?
123 Oder das wäre einfach so die kleinen Sachen (...)

124
125 #00:09:23-3# B1: Also eine Beobachtung in dem Sinn, wo sie da ist?

126
127 #00:09:32-2# I1: Ja genau. Vielleicht so ein Aha-Erlebnis.

128
129 #00:09:32-2# B1: Ja. Es sind viele Sachen, die man jetzt doch, bald seit einem Jahr,
130 zusammen erarbeitet hat. Sie hat mir sehr viel den Fokus auf das Positive. Das auch dem
131 Kind das positive Bild gegeben und nicht immer ‚nein‘ sagen, ‚nein komm hier‘. (...). Bin
132 gerade am Überlegen (lachen). Einfach nicht immer ‚nein, das darfst du nicht‘, sondern
133 wirklich sagen ‚mach doch das‘. Also das war etwas ganz wichtiges, weil er so Mühe hat
134 dieses ‚Nein‘ zu akzeptieren. Einfach ja (..)

135
136 #00:10:12-7# I1: Ihm Alternativen anbieten?

137
138 #00:10:12-7# B1: Ja, vielmehr Alternativen anbieten. Man wüsste es ja, es ist ja nicht so,
139 also ich denke an meine Ausbildung als Erwachsenen-Bildnerin, das ist ja ab und zu ähnlich
140 (lachen). Und ähm. Ja man vergisst es einfach immer wieder und es ist so schön, wenn es
141 einem jemand wieder in Erinnerung ruft. Also dies einmal, allgemein das Positive, das
142 Bestärkende ähm (...) das Erfolgstagebuch, das wir erst seit kurzem eingeführt haben, da
143 kann man auch einfach hineinschreiben; was macht er alles gut und es ist schön dort, auch
144 wenn es erst wenige Seiten hat, ein bisschen zu blättern und zu schauen; hey, das ist doch
145 etwas lässiges. So Fotos machen, wenn sie zwei so glücklich miteinander sind und einander
146 umarmen, das, das gibt einfach Kraft. Ja und sonst hat sie (...) Eines der grossen
147 Herausforderungen ist wirklich, dass er sich nicht selber beschäftigen kann. Keine Minute.
148 Man muss immer mit ihm. Alleine machen funktioniert nicht. Und ähm, dann hat sie uns den
149 Time-Timer gegeben. Also sie bringt schon immer so Sachen, die ich nicht kenne, auch
150 sonst so praktische Sachen. Ähm, bringt neue Spiele, die ich nachher zuhause auch machen
151 kann, weil sie natürlich eine wahnsinnige Erfahrung hat und Ideen hat. Und äh (..) ja (...).
152 Es hat sich auch gebessert in diesem Jahr. Ich kann jetzt nicht sagen, was alles
153 massgebend dafür ist. Also es ist (unv.).

154
155 #00:11:55-5# I1: Ja es ist schwierig, einerseits die Entwicklung des Kindes...

156
157 #00:11:53-7# B1: Ja, vielleicht ist es das. Genau, genau. Vielleicht die Entwicklung des
158 Kindes, dass der Verstand langsam kommt, dass die Schwester auch mit ihm Sachen
159 machen kann, dass ihm nicht mehr so langweilig ist, dass ich im Moment ein bisschen
160 gesünder bin. Also wir haben auch gemeinsam herausgefunden, dass ich letztes Jahr acht
161 Wochen gesund war. Und, Lungenentzündung und wirklich alles, von Angina bis, einfach
162 alles. Und die Kinder auch noch zusätzlich und wir haben schon gemerkt, dass dies ein
163 grosser Punkt ist. Das hab ich jetzt auch mit ihr herausgefunden, dass immer, wenn ich halt
164 krank bin, dann ist er sehr aggressiv und, und als ob er mir sagen würde; ‚Hey Mama, ich
165 brauch dich. Aufstehen. Werde gesund‘. Das hilft schon auch ein wenig. Eigentlich sehr, zum
166 Verstehen.

167
168 #00:12:48-1# I1: Um sein Verhalten zu verstehen.

169
170 #00:12:48-1# B1: Ja, ja. Ich habe wirklich sehr viel Verständnis bekommen durch sie. Auch
171 jetzt, blöd mit dem IQ-Test, ob man den ernst nehmen will oder nicht. Ich finde es
172 wahnsinnig, wie man, es ist einfach stupid, bei einem so kleinen Kind (lachen). Ja, aber es
173 zeigt, sagen wir mal vielleicht eine Tendenz auf. Dass er sich auch selber nicht beschäftigen
174 kann. Bei ihm alles zuerst im Gehirn konstruiert, da hat er ganz eine klare Vorstellung von
175 etwas. Und wenn er es dann macht, dann sollte es genauso sein, wie er sich dies vorstellt
176 und das geht nicht und dann ist der Frust da. Und das sehe ich jetzt natürlich auch mit der
177 Schwester, dass sie, sie macht es einmal. Sie lernt durch die Erfahrung.

178
179 #00:13:31-9# I1: Und hat er sich da, bei diesem Thema (unv.) seinen Schwierigkeiten; Frust
180 kommt, ähm, haben Sie da ein wenig gelernt damit umzugehen? Oder ist es immer noch
181 schwierig?

182
183 #00:13:39-4# B1: (...) ähm, ich weiss nicht, ob er es gelernt hat oder ob ich es gelernt habe
184 (.) zum abblocken. Oder um damit, ja, um damit umzugehen. (unv.) Wir haben
185 herausgefunden, dass, dass, dass ganz eine schmale Spannbreit ist, zwischen
186 Unterforderung und Überforderung. Also wenn er unterfordert ist, macht er nur Blödsinn,
187 dann reisst er da jetzt alle Bücher raus, dann ist er unterfordert. Man muss ihm immer ein
188 Ziel geben und etwas, das ihn dann auch noch wahnsinnig interessiert. Wirklich, auch bei
189 einem Puzzle, genau das herausfinden, das nicht zu schwer ist und nicht zu leicht, weil der
190 Frust, ist sofort, wenn zwei nicht ineinander hinein gehen, zack, dann geht es kaputt.

191
192 #00:14:32-0# I1: Das haben Sie wie miteinander herausgefunden?

193
194 #00:14:33-8# B1: Ja, ja. Ja, das hat sie mir wirklich äh, (...) wirklich aufgezeigt, dass dies so
195 ist und das hilft natürlich schon. Dass ich ihn nicht immer so verurteile und an mir zweifle,
196 sondern, dass ich ihm heute mehr Hilfestellung gebe. Dass ich finde, hei, er kann nichts
197 dafür, er will es ja so recht machen und es gelingt ihm nicht, dass er auch darunter leidet.
198 Und sonst hat man immer das Gefühl, das ist alles gegen mich, das macht er extra.

199
200 #00:15:05-9# I1: Und merken sie, jetzt wo sie wissen, diese enge Schiene, die sie
201 beschrieben haben, dass ihm das Sicherheit gibt, also fühlt er sich ähm, fühlt er sich darin
202 auch gestärkt durch dies?

203
204 #00:15:19-4# Ja, ich merke einfach, dass er weniger Wutausbrüche hat.

205
206 #00:15:25-1# I1: Ja, dass er ausgeglichener ist auf eine Art?

207
208 #00:15:26-0# B1: Dass er ein wenig ausgeglichener ist. Es braucht immer noch gleich viel
209 Energie, von meiner Seite her, weil, dann muss ich immer noch alles fünf Minuten sagen, so
210 und jetzt anziehen, raus, zack. Und um 9.00 Uhr morgens müssen wir draussen sein. Ob es

- 211 stürmt oder hagelt, oder (lachen), was auch, dann geht es drinnen in den vier Wänden nicht
212 mehr.
213
- 214 #00:15:48-6# I1: Sozusagen, das, was er nicht kann, von sich aus leisten, den Ausgleich, da
215 sind Sie für ihn da?
216
- 217 #00:15:51-4# B1: Ja, ja. Ja. Bis er es dann vielleicht einmal selber kann, ich weiss es nicht.
218 (unv). etwas Neues bringen.
219
- 220 #00:16:03-2# I1: Ähm, wie, Sie haben jetzt die Beziehung zu ihm beschrieben. Wie hat er es
221 denn mit der Schwester, sie haben kurz gesagt, es sei schwierig gewesen. Aber so zu den
222 anderen Personen? Zu ihrem Mann oder Grossmutter? Hat sich dort etwas geändert seit
223 dem Frühling oder entwickelt?
224
- 225 #00:16:15-8# B1: (...). Nein. Ähm, er ist ein Tag bei den Grosseltern, das sind meine
226 Schwiegereltern im anderen Dorf. Und die sind zu zweit nur für ihn da. Sie nehmen nur ihn.
227 Und das ist am Abend sehr, sehr streng. Man merkt es genau, er kommt wieder zurück, ist
228 ein wenig überstellt, er hat sicher viel erlebt und er freut sich auf die Schwester, er liebt diese
229 Schwester abgöttisch, also es ist. Er hat seine Energie einfach nicht unter Kontrolle. Das ist,
230 das geht dann über ihn mit ihm und aus dem Nichts heraus, ZACK, hat sie am Abend wieder
231 eine Schwinte als Begrüssung. Und ähm, (..), ja, dort merke ich nichts. Sie finden ihn ganz
232 einen normalen Bub. Also das ist etwas und das ist das, was mich freut, was nur daheim
233 stattfindet. In dieser Konstellation, ich weiss nicht, ist es das Haus zusätzlich, ist es die
234 Konstellation; ich mit beiden Kindern alleine. Bei der Nonna, bei meiner Mutter in der Stadt,
235 ist es auch ein paar Mal vorgekommen. Aber ich glaube, sie gehört auch wie dazu. Dort ist
236 die Hemmschwelle (unv.). Und zum Vater, der Vater hat sehr, sehr, also mein Mann, hat
237 sehr hohe Ansprüche. Er ist ein Perfektionist. Ein Daten-Zahlen-Fakten-Mensch (..). Und
238 ähm, eine Zeichnung darf nicht einfach eine Zeichnung sein, sondern es muss etwas sein.
239 Und das ist sehr schwierig. Er funktioniert so, ich kann ihn nicht ändern, aber der Weg ist das
240 Ziel (lachen). Das geht nicht. Entweder macht er etwas richtig oder nicht und das ist, das ist
241 sehr schwierig, ja.
242
- 243 #00:18:20-3# I1: Konnten Sie das auch thematisieren?
244
- 245 #00:18:21-2# B1: Ja, ja, ja. Auch das, (...), ja, vom Mann kann ich bei ihr loswerden (lachen).
246 Und sie zieht ihn auch mit ein. So viel er will, er findet das natürlich, er ist sehr froh, dass ich
247 diese Unterstützung habe, aber er hat jetzt nicht das Gefühl, er müsse einmal gefilmt werden
248 oder so. Das findet er Blödsinn (lachen).
249
- 250 #00:18:47-1# I1: Ja. Aber Sie merken schon ein wenig, dass er auch die Gespräche, die sie
251 hatten, dass es ihm schon auch ein wenig Anstoss gegeben hat?
252
- 253 #00:18:51-5# B1: Absolut. Absolut. Weil er ist auch in der Verzweiflung. Also er hat auch in
254 diesem Jahr noch oft gesagt; ‚so, wenn es jetzt einfach eine Tablette gäbe, mit der er einfach
255 einmal ruhig ist.‘ Der Lärmpegel, er kommt am Abend heim, wir können nie etwas
256 miteinander besprechen. Dann kommt noch dazu, dass er erst um zehn ins Bett geht und
257 dann bin ich einfach müde. Also das ist klar, wir haben keine, wir haben keine Partnerschaft,
258 also, das ist, das kommt irgendeinmal wieder. (lachen). Und das ist natürlich schon noch
259 schwierig. Und er fragt mich auch viel; ‚Hey, geht es denn nicht vorwärts?! Was sagt sie
260 dann konkret? Und welche Tipps bringt sie?‘ Und, also er ist sehr froh, er war der erste, der
261 gesagt hat, wir wollen sie behalten, als es darum ging, einmal zu einem Kinderpsychiater. Da
262 hab ich dann gesagt, dann habe ich wieder zu viele Termine und dann hat K1 gesagt; ‚ja gut,
263 dann geh ich in den Hintergrund‘ und dann hat er sofort gesagt; ‚nein, nein das möchte er
264 nicht.‘
265
- 266 #00:19:49-9# I1: Er hat gespürt, dass sie etwas Gutes in die Familie bringt allgemein.

267
268 #00:19:53-6# B1: Ja. Das ist dann mehr so aus der Verzweiflung heraus, wie ich dann auch
269 zwischendurch sage; ,hey, jetzt wieso kommt nicht, der Tipp, der das Ganze, est voilà, löst'
270 (lachen). Das ist mehr so, aus dem heraus, oder.
271
272 #00:20:10-3# I1: Ähm, (...), Sie haben vorher gesagt, dass Sie gelernt haben ihn etwas
273 besser zu verstehen und wahrscheinlich durch dies auch die Beziehung zu ihm anders
274 sehen können? Ist das so?
275
276 #00:20:21-6# B1: Hmm, ja. Ja. Es ist ruhiger geworden und etwas ganz wichtiges, das sie
277 mir auch gesagt hat, ich soll nicht mehr schimpfen.
278
279 #00:20:35-3# I1: Aber das ist schwierig, oder?
280
281 #00:20:35-3# B1: Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, ähm, ich bin es mir nicht
282 gewohnt. Ich bin in Harmonie aufgewachsen, ohne Vater, drei Frauen (lachen) und wirklich,
283 einfach, man hat sich in Watte büsch... wie sagt man? Ist ja egal. Und ähm, für mich ist das
284 natürlich schlimm, mit jemanden so zu schimpfen. Und wir haben herausgefunden, dass es
285 gar nichts nützt. Das musste ich aber auch mit ihr herausfinden und mich kostest es nichts
286 anderes als Energie, es gibt Menschen, denen tut das gut, wenn sie mal Dampf ablassen,
287 und mir tut das so weh. Ich zittere nachher, wenn ich nur (...), nur einfach fünf Sätze sage,
288 laut, und mir tut das einfach (..) ich muss mich da wirklich hinsetzen und es tut mir so
289 schlecht. Und wenn man ja im Voraus weiss, es nützt nichts, im Gegenteil, es bringt ihn nur
290 noch mehr auf die Palme. Er setzt immer noch einen drauf, er hat immer das letzte Wort.
291 Und Intelligenzwort, also. Ich mach immer zweite. Die meisten Müttern haben irgendeine
292 Macht, so etwas, äbe, so durch (unv.) natürliche Folgen strafen. Aber ich würde es auch
293 anders machen und ich habe es auch schon anders probiert. Ich würde ihn mit Süßigkeiten
294 strafen, keine Süßigkeiten und, was auch immer, es ist mir egal. Ich möchte einfach ein
295 Mittel haben. Aber es gibt keines. Darum muss ich, kann ich aufhören. Das konnte ich
296 loslassen. Es gibt es immer noch, dass ich explodiere, aber ganz wenig. Ganz wenig. Mehr
297 einfach mal tief durchatmen und. Und das ist auch ganz wichtig, wirklich eine Reflexion von
298 mir selber, zu schauen, wie reagiere ich und nicht immer alles auf ihn fokussiert. Das ist
299 etwas, dass ich durch K1 gelernt habe. Mehr auf mich schauen, was tut mir eigentlich gut.
300 Was brauche ich.
301
302 #00:22:54-3# I1: Sie hat auch Raum gegeben für das nehme ich an? Im Alltag ist es
303 wahrscheinlich schwierig, sich heraus zu nehmen und darüber nachzudenken.
304
305 #00:22:59-9# B1: Ja. Es sprudelt dann am Montag, wenn sie kommt, das sprudelt nur so. Ich
306 komm gar nicht dazu die Gedanken zu sortieren, weil, sie ist dann einfach da und ordnet sie
307 (lachen).
308
309 #00:23:15-9# I1: (...) Ähm, vielleicht noch mal zurück zu ihm, zu Florenz. Von den Interessen
310 her, haben sich die auch ein wenig verändert oder hat er wie Neues entdeckt oder sich mit
311 Sachen beschäftigt?
312
313 #00:23:27-0# B1: Ja. Ähm, das hängt vielleicht mit seiner Entwicklung auch zusammen.
314 Dass er jetzt sehr gerne so Unterschiede sucht, ähm, so diese Irrgarten malt, dass er
315 Scherenschnitte macht. Das sind dann wirklich zwei, drei Minuten, in denen er, vor allem aus
316 Eigeninitiative, wenn er eine Schere und ein Blatt sieht, anfängt zu schnipseln. Also das ist
317 jetzt wirklich etwas, was er bis jetzt noch nie, weder mit Auto spielen, noch mit Lego, also gar
318 nichts. Und das fasziniert ihn jetzt.
319
320 #00:24:08-4# I1: Und war das ein Input von K1 oder kamen Sie zusammen auf die Idee?
321 Beim Scherenschnitt zum Beispiel?
322

323 #00:24:11-6# B1: Das hat sich so ergeben. Und dann hab ich mit ihr die schönen
324 Schneesterne gemacht, also es entwickelt sich. Ich weiss zum Teil gar nicht mehr, wo es
325 angefangen hat oder ob es von ihm aus gekommen ist. Ähm, ja und wir haben dann
326 gemerkt, dass er, dass es vom Kopf wirklich ein wenig in die Hände gehen muss. Kneten
327 zum Beispiel ist auch etwas, wo wir herausgefunden haben, dass dies etwas ist, wo es wie
328 kein Ziel gibt. Auch mit den Scherenschnitten, und dann kann es auch nicht zu hoch oder zu
329 tief sein, sondern da kann er mal kreativ arbeiten. Auf seinem Niveau, das, was er schon
330 kann und wenn es nicht geht, dann geht (..), ja dann geht es halt nicht. Aber dann ist er nicht
331 so verzweifelt.

332
333 #00:25:00-4# I1: Dann sind sie meistens miteinander und machen etwas zu dritt. Also wenn
334 K1 heim kommt.

335
336 #00:25:11-7# B1: Ja, dann machen wir wirklich etwas zusammen. Auch mit der Schwester,
337 wir schauen, dass wir sie auch integrieren können. Oder Spiele, Spiele macht er jetzt auch
338 gerne. Und da war schon K1 diejenige, die wieder Inputs gebracht hat die wieder einmal
339 etwas mitgebracht hat. Also mit den Kirschsteinen, wühlen gehen, Schatzsuche. Mit dem
340 kam sie schon beim ersten Mal mit dem Koffer für diese Tests. Und dann hat sie gesagt, sie
341 habe einen Schatzkoffer mitgenommen. Er hatte dann schon die Piratenbinde an das
342 nächste Mal (lachen). Und er sagt heute noch; ‚Hast du heute etwas mitgebracht? Hast du
343 eine Schatztruhe mitgebracht?‘. (...)

344
345 #00:25:52-9# I1: Und er hat sie auch gerne?

346
347 #00:25:54-8# B1: Er hat sie sehr gerne, ja. Er hat sie gern.

348
349 #00:25:59-9# I1: Ja, ähm. (.....) Ähm, so im Alltag, können Sie ihn ein wenig
350 einbeziehen in den Haushalt oder ist es fast unmöglich?

351
352 #00:26:16-9# B1: Es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, eine Weile ging es sehr gut mit, mit
353 kochen, aber das ist dann, eine Pizza, oder, weil er kann nichts alleine machen und er kann
354 mir auch nicht bei allem helfen. Der Vater kocht jetzt am Abend, weil er so gerne kocht und
355 froh ist, wenn er nicht mit den Kindern muss (lachen). Dort hatte er mir eine Weile ziemlich
356 viel geholfen. Er sitzt auf einem kleinen Stuhl auf der Kombination und seit die Schwester
357 auch möchte, gibt es wieder Streit. Und er hat sich das so, sonst braucht er immer
358 Veränderungen, aber er hat jetzt einfach das Gefühl, das sei sein Plätzchen dort oben und
359 dann gibt es jedes Mal Streit. Und ich kann ihn nicht auf einen kleinen Stuhl stellen, ja, das
360 ist jetzt wieder so, hm. Und ähm, wo kann ich ihn noch einbeziehen? Das ist so nach Lust
361 und Laune. Also Teller oder äh, Tisch abdecken, oder auftischen, das ist dann grad einmalig.
362 Dann muss man mit ihm ein Wahnsinns Spiel draus machen und ja. Er hat ganz, ganz kleine
363 innere Motivation. Er motiviert sich wirklich über die Äussere motivieren. Wie jetzt, dass er
364 trocken wird, also wenn man ihm nicht ein Schoggi oder irgendetwas verspricht, läuft gar
365 nichts.

366
367 #00:27:47-7# I1: Wie haben Sie das gemerkt? Das haben Sie auch mit der Zeit
368 herausgefunden? Dass er Ziel

369
370 #00:27:50-8# B1: Ja. Das er einfach so Zeug braucht, um die Bestätigungen. Weil er so, so
371 wirklich frech war und er springt auch überall hinunter. Er kennt wie keine Angst. Er macht es
372 aber auch gut. Er kann doch einschätzen, durch das hatte ich immer das Gefühl, er sei sehr
373 selbstsicher. Und wollte ihn immer ein wenig herunterholen. Und durch K1 habe ich zum
374 ersten Mal erfahren, dass sie sagt, er sei sehr unsicher. Und er braucht so viel Bestätigung.
375 Also da war ich absolut auf der falschen Schiene und wäre es heute noch. Das er eigentlich
376 die Bestätigungen immer braucht. Aber das merkt man dann auch, wenn er aufs WC geht,
377 dann wir das durch das ganze Haus geschrien und dann müssen alle schauen gehen und

378 ah, es ist so (lachen). Es braucht so viel Energie (lachen). Ja, es ist alles, man muss
379 eigentlich aus allem eine Attraktion machen.

380

381 #00:28:59-3# I1: Aber es hilft ihm?

382

383 #00:29:01-2# B1: Es hilft. Es hilf ihm ja. Es hilft ihm. Und ich habe auch gesagt, ja no, ich bin
384 überhaupt nicht für dieses Belohnungssystem. Ich probiere es schon auch mit Rabattmärkli,
385 dass ich sage, noch zehnmal (lachen). Weil ich habe dann auch noch ein zweites Kind, das
386 jetzt schon bald mit zwei auf den Topf sitzt, also. Hm, da muss ich auch schauen, dass ich
387 jedem gerecht werde. Aber es ist, es läuft ganz wenig aus innerer Motivation. Das ist das
388 Anstrengende, ja.

389

390 #00:29:33-3# I1: Aber schon, seine Stärke ist doch, dass er doch an vielem Neuen
391 interessiert ist, dass er offen ist.

392

393 #00:29:41-2# B1: Wenn es ihn interessiert ja, ja. Wenn es ihn interessiert dann schon. Und
394 sonst geht gar nichts.

395

396 #00:29:48-3# I1: Starker Wille?

397

398 #00:29:49-0# B1: Ja. Ja, ja. Hm.

399

400 #00:29:55-3# I1: Oder wie würden Sie so Stärken von ihrem Kind beschreiben?

401

402 #00:29:59-6# B1: (.....). (Seufzen). Seine Stärken? Er kann sehr gut teilen. Ja, das ist
403 etwas ganz schönes, von Anfang an. Besser als die Kleine. Zum Beispiel wenn er ein
404 Schockoriegel hat (unv.) dann fragt er; ‚Mama, möchtest du die Hälfte?‘. Und gibt es mir.
405 Ähm, er ist sehr fürsorglich und, und einfühlsam. Also er hat extrem zwei Seiten. Das haben
406 wir auch mit der K1 herausgefunden, ihm fehlt ja die Mitte. Es schlägt in beide Extreme. Er
407 merkt vor mir, wenn mir etwas fehlt. Wenn es mir nicht so gut geht. Ganz extrem sensibel.
408 Das macht es für ihn so schwierig. Wenn ich krank bin oder wenn ich wirklich, ich schlafe
409 keine Nacht durch und fünfmal werde ich mindestens in der Nacht geweckt. Dann ist man
410 halt am morgen schon ziemlich müde und dies überträgt sich natürlich. Also er merkt alles.
411 Er hat ganz eine einfühlsame, fürsorgliche Seite, ganz eine liebe. Es beschäftigt ihn viel am
412 Abend dann auch und (...) und er ist mit der Schwester sehr herzlich, so bös wie er mit ihr ist,
413 oder bös, ja ist, so unkontrolliert, wie er mit ihr ist, so beschützend ist er dann auch. Also ja.
414 Ja. Dann ähm, eine Stärke ist, dass er so wahnsinnig schnell und gut kombinieren kann. Er
415 kann mir den Spiegel herhalten, wenn ich sage: ‚Muss man dir denn alles hundert Mal
416 sagen‘, ‚Mami, dann sag es doch nur einmal‘. Dann sag ich; ‚Es nützt ja nichts, wenn ich es
417 dir nur einmal sage.‘ ‚Aber Mami, wenn es du hundertmal sagst, nützt es auch nichts.‘ Ok.
418 (Lachen). Klug (unv.). Also er ist ein Gesprächspartner für mich (lachen). Ähm, was ist eine
419 Stärke. (.....) Ja, es immer so traurig, wenn man die Stärken bei einem Kind nicht so
420 spontan sagen kann (lachen). (...). Ich merk es einfach, bei ihr, sie ist das pflegeleichteste
421 Mädchen, das man sich glaub vorstellen kann. Also das, was in den Genen ist, wo man sagt,
422 also der Zickenalarm kommt jetzt, schon, wir spüren ihn schon seit einer Weile. Diese Kappe
423 anziehen und sonst gar keine und so, so, wenn sie dann schon mit 1.5 eine Szene machen
424 und auf den Boden liegen daheim und toben, weil es genau die weisse Kappe sein muss und
425 Mama nicht genau da neben dem Stuhl daneben sitzt. Sie hat das Gefühl, du da und du da.
426 Sie hat in diesen Sachen ihre genaue Vorstellungen und ist total unflexibel. Da ist er sehr
427 flexibel. Das kenne ich bei ihm nicht. Also das ist jetzt wirklich das Gute, dass ich diesen
428 Vergleich auch habe, dass ich oftmals denke, oh, das hatte er nicht, oh, ist das schön
429 (lachen).

430

431 #00:33:38-0# I1: Schön für Sie, dass Sie das auch so sehen können, oder?

432

433 #00:33:40-2# B1: Ja. Ja. Also zwei Kinder, bei so einem, ist doch sehr entlastend. Auch zu
434 sehen, dass man nicht alles falsch gemacht hat. Dass ich denke, meine Güte, was habe ich
435 mit ihm gemacht. Und mit ihr mache ich nichts anders und sie ist so, sie spielt und macht
436 und (.....).

437
438 #00:34:04-3# I1: Ja, ähm (....). Die ausserfamiliäre Betreuung haben sie bereits erwähnt,
439 das steht ja auch im Fragebogen. War das auch etwas, dass sie zum Beispiel mehr
440 eingefädelt haben, nachher? So, dass Sie noch mehr Unterstützung bekommen? Also mit
441 der K1 zusammen, dass Sie so wie eine Standortbestimmung zusammen gemacht haben;
442 ok gut, wenn Sie noch einen Tag mehr für sich haben, denn, oder, denn (unv.)

443
444 #00:34:33-5# B1: Also angefangen hat es ja, die Kinderärztin wusste immer Bescheid. Sie
445 hat mit mir auch, ich ging mal eineinhalb Stunden vorbei mit einem riesigen Mind-Map, um
446 die ganze Geschichte, ja. Er hatte auch sonst noch medizinische Probleme. Ähm, und dann,
447 dann bin ich dann aber von mir aus, parallel nach Horgen gekommen. Nein, über die
448 Mütterberaterin, genau, über die Mütterberaterin. Die hat mich dann nach Horgen
449 weitergeleitet. Die Mütterberaterin hat gesagt, ja wenn Sie so am Anschlag sind, dann, Frau
450 X ist dort Kinder-, Kinder-, ähm, K1 weiss es dann im Fall. Kinderpsychologin. Und mit ihr
451 hatte ich dann ein Gespräch wegen seiner Aggressionen, das sind wirklich
452 Jähzornausbrüche, wo ich, da kann man einfach anrufen und, und Hilfe holen und Beratung.
453 Und die kam dann vorbei und wir haben zusammen geschaut. Zuerst über die Familie, da
454 war K1 noch nicht im Spiel, über die Familienentlastung. Da kam zweimal pro Woche jemand
455 drei Stunden gekommen, nahm die Kinder und spazieren ging. Und das wird subventioniert
456 zu einem Teil. Und das war ähm, das war das erste Ding, aber es hat natürlich nicht
457 gereicht. Und dann habe ich die Kinderärztin gefragt und die sagte dann, es gäbe die, die
458 Früherziehung und gleichzeitig, ich hatte dann wie zu viele Ansprechpersonen, weil es war
459 dann schon wieder konfus. Und dort haben sie dasselbe gesagt und haben K1 sogar
460 vorgeschlagen. Und sie ist noch nicht so lange da die Kinderärztin und hat jemand von
461 Zürich zuerst gesagt, sie wisse jemanden und ähm, und das nächste Mal, als ich bei ihr war,
462 hab ich gesagt, dass mir K1 empfohlen wurde und dann sagte sie; ‚Ja, ja, ja, die kenne sie.
463 Von ihr habe sie auch schon gehört, dass sei gut.‘ Und dann ging es zack wirklich. Dann
464 haben die beiden noch mal etwas Druck gemacht und, und ähm, also Druck ja, sie haben
465 geschaut, dass es vorwärts geht. Und dann hatte ich die nächste Woche schon, und dann ist
466 K1 schon gekommen. Innerhalb von einer Woche. Also ich war wirklich, von allen Stellen so
467 positiv überrascht. Dass man sagt; ‚Hey, hier wird man wirklich nicht alleine gelassen.‘ Das
468 ist jetzt einmal (..), das war jetzt wirklich eine sehr positive Erfahrung. Aber es hat in dem
469 Sinn immer noch nicht genügt für die Entlastung, einfach aufgrund von meiner Situation,
470 dass ich diese Lungenentzündung hatte und, und, und nichts machen konnte, ausser sitzen
471 und.

472
473 #00:37:44-2# I1: Sie haben kurz angesprochen, dass er auch gesundheitliche Probleme
474 hatte. War er viel krank, oder?

475
476 #00:37:53-2# B1: Ja er ist, sie sind beide. Also es ist jetzt seit einer Weile, da es besser ist,
477 da es mir eigentlich immer am schlechtesten geht (lachen). Es sind alles Dinge, die vorbei
478 gehen. Es ist ja nichts hm, aber es muss einfach mal vorbei gehen. Und dann kann man,
479 wenn sie Fieber hat, kann ich überhaupt nicht raus gehen und mit ihm einen Tag drinnen ist
480 Horror. Ähm und dann war eben diese Operation und das andere ist, was wir dann endlich
481 herausgefunden haben, dass er noch Fluktose-Intoleranz hat. Fruchtzucker. Und das war
482 natürlich schon auch etwas, das für mich körperpflegisch ganz, ganz anstrengend war. Wenn
483 er ähm, achtmal pro Tag Stuhl hatte und Durchfall. Weil er hat so gerne Früchte und Äpfel.
484 Und wenn das Kind doch immer krank ist, dann fördert man das noch mehr, noch mehr Äpfel
485 und noch mehr und es ist auch im Gemüse. Und das haben wir dann über die Kinderärztin
486 herausgefunden. Dann gab es dort halt wieder, dann musste ich wieder ins Kinderspital für
487 Ernährungsberatung und um Tests mit ihm zu machen und zu schauen und ähm, jetzt wurde

488 es besser. Aber es ist auch so ein Punkt, ich habe, ich konnte fast nicht raus gehen mit ihm.
489 Weil ja, als für einen Nachmittag raus immer fünf Windeln mitnehmen und (lachen).

490
491 #00:39:16-7# I1: Aber auf der anderen Seite wäre es trotzdem wichtig für ihn? Ähm, ja danke
492 vielmal, Sie haben jetzt sehr viel erzählt, so von Ihren Erlebnissen. Jetzt würde ich gerne als
493 letzte Frage noch ein wenig wissen, wenn Sie etwas globaler schauen, die Zusammenarbeit
494 mit Früherziehung, Früherzieherin. Wo sehen Sie jetzt persönlich, aus Ihrer Erfahrung,
495 Chancen oder vielleicht, aber auch gleichzeitig Gefahren? Aber vielleicht zuerst die
496 Chancen. Denken Sie, dass die Früherziehung wirklich unterstützend sein und nachhaltig?

497
498 #00:39:58-5# B1: (...) Speziell in meinem Fall, das andere kann ich noch nicht so erklären
499 oder, oder, habe ich keine Erfahrung. Wirklich für mich das absolute Highlight ist, dass sie zu
500 mir nach Hause gekommen ist oder nach Hause kommt. Das ist so der
501 Erschöpfungszustand, den ich hatte, wenn ich denke, dass ich dann noch nochmals einen
502 Termin wahrnehmen müsste. Nochmals zu jemanden gehen und ja, und dann nochmals die
503 ganze Geschichte erzählen und. Es ist für mich, für mich sieht es K1 einfach ähm, die ganze
504 Zusammenhänge, durch das, dass sie bei uns daheim ist.

505
506 #00:40:46-9# I1: Ohne, dass sie alles gross sagen müssen manchmal.

507
508 #00:40:48-0# B1: Es ist, ja, ja. Es ist nicht so aus dem Alltag gerissen. Die Kinder sind
509 anders wenn sie da sind, als wenn es an einem anderen Ort ist. Einfach dieses systemische.
510 Auch mit, mit Tipps noch zum Mittagsschlaf machen, zum, es ist anders. Und ich denke, ich
511 habe mich dadurch auch viel wohler gefühlt, weil ich in meinen eigenen vier Wänden bin.
512 Weil sie die Kinder so erlebt, wie es daheim ist. Ähm (...) es ist, es ist eine lange Beziehung.
513 Ich meine, ein Pluspunkt ist ganz klar, dass dies der Kanton jetzt finanziert. Sonst hätte ich
514 mal ganz sicher nach zehnmals abgebrochen, weil vielleicht nach zehnmals das
515 Erfolgserlebnis noch nicht da war. Und dann wäre danach wieder etwas gekommen. Also es
516 ist von dem her sehr, einfach, sehr nachhaltig. Man wird, ich bin begleitet worden und werde
517 immer noch begleitet. Sie gibt mir auch so gute Aussichten auch für in Zukunft. Ich habe das
518 Verständnis von ihr, was ich schon gesagt habe. Sie ist eine Person, die dazugehört. Also
519 einfach, ja, das Vertrauen und, und (..) und das Zusammen Erarbeiten. Nicht ständig unter
520 Zeitdruck zu stehen, zu denken; hä, jetzt habe ich diese Stunde Zeit und, und da muss alles,
521 da muss alles rein, hab ich nichts vergessen, hab ich, also der Zeitdruck, der ist einfach nicht
522 da.

523
524 #00:42:32-5# I1: Weil also, sie nimmt sich die Zeit, oder?

525
526 #00:42:32-5# B1: Sie nimmt sich diese Zeit und sie kommt wieder und dass sind eben nicht
527 einfach die zehnmals, die man sich leisten kann. Und ähm, ja es sind so viele positive
528 Sachen. Das einte oder andere kam sicher schon im Gespräch durch. (...). Ja und jemand,
529 an der Seite zu haben, das muss ich trotzdem einfach wiederholen, der nicht verurteilt.
530 Wirklich die Erfahrung hat und, und ja, man kann ganz ehrlich sein, es fällt kein Zacken aus
531 der Krone. Was sonst einfach in der heutigen Gesellschaft so ist. Wir gehören ja auch dazu.
532 Dieser Schaulauf und die perfekte Mutter und, ja. Es ist einfach bei einem ersten. Und ich bin
533 41, also dann hat man selber andere Anforderungen an sich. Ich habe das Gefühl, es müsse
534 perfekt sein. Ich habe doch im Geschäftsleben schon ganz anderes gemeistert also so
535 (lachen) ein Kind (unv.) nur einmal von ihm. Und dann kommt man, bin ich böse auf die Welt
536 gekommen. Ja. Gefahren? Was könnten Gefahren sein?

537
538 #00:37:29-0# I1: Oder vielleicht Grenzen? Sie haben vorher schon kurz ein wenig gesagt, ja,
539 eben, dass es nicht diese Wunderlösung gibt, oder?

540
541 #00:44:04-8# B1: Nein? Die gibt es nicht. Also, die wird es bei Kindern wahrscheinlich auch
542 nie geben. Also es sind Individuen und zum Glück sind es keine Schrauben (lachen). Es
543 macht es ja spannend (lachen). (...) ja es sind einfach immer so kleine Inputs, die man

544 ausprobiert, dann ist das grosse Erfolgserlebnis da und nächste Woche funktioniert es halt
545 schon nicht mehr. Aber es ist, ob der Tipp von ihr gekommen ist oder nicht, ich denke, das
546 ist immer so, dann hat man das Gefühl; so jetzt hab ich's. Und der Fall ist nachher einfach
547 umso grösser. Und das gibt dann Resignation. Man denk; nein, das nützt doch alles nichts,
548 ach, hören wir auf mit der Erziehung (lachen). Ja (...). Und sonst noch Nachteile. Ja, also,
549 was ich jetzt gemerkt habe, aber das ist nicht ein Nachteil als solches, das ist, wir hatten jetzt
550 zweimal Montag und Dienstag, 1.25 Stunden. Und ich war so dankbar, es hat so gestimmt.
551 Und jetzt, die letzten zwei, drei Wochen, es hat sich jetzt einfach ergeben, dass ich mich am
552 Montag, gern noch im Mukiturnen mit den Müttern ausgetauscht hätte. Und dann, musste ich
553 aber immer heim, ‚müssen‘, sag ich jetzt, zur K1, weil sie dann um 11.00 Uhr kam. Und dann
554 habe ich sie mal gefragt, dass ich eigentlich gerne mit diesen Müttern, es ist ja das, was man
555 auch mal möchte, dass man dieses Zugehörigkeitsgefühl hat. Und ähm, (unv.) sind wir
556 darauf gekommen, dass wir ab nächster Woche am Donnerstag eine Doppelktion machen,
557 also Lektion, Doppelstunde einfach. Und ähm, das ist, wenn es mir sehr gut ging (räuspert),
558 das waren aber wenige Momente (lachen). Dann war es nochmals ein Termin mehr. Aber
559 das ist, eben, das (.), das ist nicht negativ in dem Sinn.

560

561 #00:46:20-1# I1: Aber es ist eine organisatorische Frage?

562

563 #00:46:20-1# B1: Genau. Dann dachte ich mal; ja, jetzt heute könnte ich mal mit einer
564 Kollegin abmachen. Wir sind gesund, mit anderen Kindern, ich hatte gar keine Probleme.
565 Und dann kam K1. So. Aber ich hätte ihr auch absagen können, also es nicht irgendwie. Das
566 hat sie immer gesagt; nach Bedarf. Das ist ja das Schöne. Es ist jetzt einfach, dass ich es
567 jetzt merke, ich freue mich wieder auf etwas Neues und sie ist so offen für alles. Und sagt; ja
568 das ist gut. Und vor allem, haben wir dann einmal zwei Stunden. Und wir probieren zu reden
569 mit ihm, dann kann sie auch beobachten, wie er sich selber beschäftigten kann und nach
570 einer Stunde fällt ja meistens ab, also eine Stunde ist es noch spannend und jetzt werden
571 wieder neue Erfahrungen kennen lernen. Und ich weiss halt nicht, ob alle so flexibel sind. Da
572 habe ich jetzt ein Glück.

573

574 #00:47:13-3# I1: Also Flexibilität in diesem Fall auch als etwas wichtiges?

575

576 #00:47:15-2# B1: Ja, ja. Absolut. Weil sie halt auch einfach die Situation kennt und (.), und
577 (.) ja, weiss wie wichtig das es ist und dass es nicht eine Schikane ist, sondern (.), dass es
578 eine (unv.). (Florian kommt mit Knete und sagt; ‚Kuchen‘. Kurze Interaktion zwischen Mutter,
579 Kind und uns). Und das weiss ich halt nicht, wie es sonst ist, da hab ich, da hab ich keinen
580 Vergleich. Ich denke, das hängt ein wenig vom Terminkalender ab (unv.). Aber ich denke,
581 das ist sicher etwas sehr positives. Im Vergleich wenn man zu einem Psychologen gehen
582 würde oder zu einem Kinderarzt, denn ja (unv.). Dort hat man die Termine und so, es ist
583 einfach immer ein Miteinander. Es ist ein Zusammen Arbeit.

584

585 #00:48:19-9# I1: Ja, schön. Ja merci vielmal. Es war wirklich sehr, sehr ein..., also ein
586 schönes Gespräch, sehr eindrücklich, wie sie erzählt haben, so offen, wie sie waren. Ähm, ja
587 von mir aus habe ich alles (unv.). Sachen, die du nachfragen möchtest?

588

589 #00:48:37-0# I2: Ja, ich habe ganz wenige Fragen noch. Ähm, einerseits, also Sie haben
590 schon angesprochen, dass seine Interessen, also wenn ihn etwas interessiert, dass er (Kind
591 lärmend im Hintergrund) gerne lernt? (Florian kommt und erzählt, kurze Interaktion, lachen).

592

593 #00:50:13-1# B1: Ähm, er lernt sehr gerne. Er ist sehr wissensdurstig, ja. Also er kennt, er
594 kennt alle Tiere mehr als ich. Vom Ameisenbär, über (unv.) ja. Es ist aber genau das, was
595 ihn interessiert. Ich bin überzeugt, es wäre keine Sache für ihn, gut, das ist wahrscheinlich
596 bei jedem Kind so, zum Schreiben und lesen lernen. Da bin ich überzeugt, das wäre
597 überhaupt kein, es interessiert ihn nicht. Aber wenn ihn etwas interessiert, eben, ich kann ihn
598 nicht dort Förderung ohne sein Interesse, das mach ich auch überhaupt nicht. Aber es
599 interessiert ihn sehr, sehr viel, also Blutbahnen kann er erklären und wir haben so ein

600 Doktorbuch daheim und das will er dann jeden Abend nochmals anschauen und die weissen
601 und die roten Blutkörperchen und ja. Es also, dann saugt er alles wirklich auf. Aber immer
602 mit ihm.

603
604 #00:50:10-7# I2: Jetzt nochmal so zu der Familie, darf ich fragen, wie ist die finanzielle
605 Situation, haben Sie da, Sie haben angesprochen, eben, wenn sie die Stunden zahlen
606 müssten, wäre es ganz anders. Ist es für sie dort für Sie manchmal, also haben Sie knappe
607 finanzielle Ressourcen?

608
609 #00:50:28-8# B1: Ähm, nein. Es reicht. Also ich sage jetzt es reicht. Der Mann ist Bauleiter,
610 ähm, wir konnten ein Haus ganz günstig erwerben, also ein (unv.) Familienhaus, das
611 natürlich einiges günstiger ist als jede Mietwohnung. Also wir haben dieses Glück und ähm,
612 ich müsste, wir haben ein Ferienhaus von meiner Mutter. Wir sind jede Ferien dort und das
613 werden wir die nächste Zeit auch sein. Weil es ist schön. Die Männer (unv.) und die Natur,
614 ähm, es wäre dann ein Problem, ich hab jetzt natürlich schon viel Hilfe gebraucht, ich gebe
615 200 Franken jeden Monat für Medis aus, die ich selber zahlen muss. Ich habe eine
616 Tagesmutter, zu der er geht, ich habe Spielgruppe, wo sie jetzt ab morgen auch gehen darf
617 mit ihm zusammen. Und ähm, ich habe, wir haben für die Kinder ziemlich viel Geld
618 ausgegeben, auch für diese Familienentlastung. Also zusätzlich, weil ich kann immer noch
619 nicht arbeiten gehen. Es geht einfach nicht, nach diesen Nächten und ähm, ja. Und eine
620 Krippe könnte ich auch nicht, das würde jetzt glaub nicht gehen. Wir haben wirklich keine
621 Probleme, wir leben glücklich, aber auch bescheiden. Es fehlt uns nichts, ich denke (unv.),
622 aber das könnte ich nicht zahlen. Dann müsste ich arbeiten gehen. Dann müsste ich wirklich
623 arbeiten gehen und das natürlich auch wieder kosten würde. Aber wir leben gut.

624
625 #00:52:08-8# I2: Also es ist nicht eine Sorge, die Sie noch zusätzlich hätten, dass Sie auf die
626 Finanzen schauen müssen?

627
628 #00:52:08-2# B1: Nein. Nein. Nein. Nein.

629
630 #00:52:19-9# I2: Dann hab ich noch eine Frage zum religiösen Hintergrund, also haben Sie,
631 schöpfen Sie auch dort noch irgendwie Kraft oder ähm, dass Sie irgendwie eine Religion
632 haben oder haben Sie einfach so im Alltag, mehr so in Beziehungen oder haben Sie andere
633 Situationen wo sie Kraft herholen?

634
635 #00:52:34-6# B1: Ja, es ist Familie. Also meine Familie. Die Unterstützung von seiner
636 Familie nicht, auch das Verständnis nicht. Und meine Familie ist halt einfach in Chur, das
637 macht es sehr schwierig. Ich bin viel alleine hier. Ähm, religiös, ich bin aus der Kirche
638 ausgetreten. Sie sind nicht getauft. Ist aber etwas, das ich mir überlege. Weil mir hat die
639 Institution in Chur, das ist, das war für mich Jenseits (lachen). Wirklich. Also, da habe ich
640 meine Erfahrungen gemacht und mit meinem Vater, der gestorben ist und meiner Schwester,
641 die gestorben ist und da musste ich sagen; nein, das will ich nicht unterstützen. Ähm, ja. Die
642 Bibel ist eine nette Geschichte und, und ich möchte (unv.) sie (lachen) den Kindern nicht
643 vorenthalten und ähm, aber ich habe mir schon überlegt, ob ich sie taufen soll. Weil ich
644 weiss, da ist es anders, es, auch dort sind Menschen, es kommt so darauf an und wenn die
645 Institution wirklich gut ist und einem auch etwas bringt, dann bin ich die erst, die mein, dann
646 will ich es auch unterstützen und nicht einfach dann nur profitieren. Wir waren zweimal in so
647 einem Mütter-Kind-Treff. Und ich hab erst nachher erfahren, dass das eigentlich die
648 evangelische Kirche zahlt (lachen). Aber die Kraft tanke ich nicht in der Religion. (unv.). Das
649 sind Freude und...

650
651 #00:54:12-3# I2: Ja, das wäre eigentlich alles, was ich noch so hätte. Danke auch vielmals,
652 dass Sie so offen waren. Es war wirklich sehr interessant. Der Einblick da (unv.) (B1: genau
653 (lachen)). Das bringt uns sehr viel.

654
655 #00:54:22-6# B1: Sicher?

656
657 #00:54:23-7# I2: Ja, ja wirklich. Also Sie konnten wirklich ganz schöne Sachen...
658
659 #00:54:26-1# B1: Also Sie dürfen auch gerne anrufen, wenn noch etwas auftaucht. Wenn es
660 Ihnen erst im Nachhinein in den Sinn kommt (lachen).
661
662 #00:54:32-7# I2: Danke vielmals.
663
664 #00:54:34-9# I1: Sind Sie interessiert, ähm, nachher die Arbeit zu habe auch?
665
666 #00:54:37-7# B1: Ja, das würde ich gerne, ja. Ja, also ich schick sie dann auch gerne wieder
667 retour, weil ich weiss, die Kosten und alles (lachen). Aber einfach zum Durchlesen, gern.
668
669 #00:54:48-2# I1: Also wir sind, bis im Juni, müssen wir sie dann fertig haben. Es geht noch
670 eine Weile (lachen). Aber wir hoffen, wir schaffen es bis dann (lachen). Ähm (..), ja, wie war
671 es, wie war es jetzt für Sie? Vielleicht, dass wir beim nächsten Interview, also (unv.).
672
673 #00:55:09-5# B1: Sehr angenehm. Ja, also wirklich (..). Da hätte ich jetzt gar keine
674 Verbesserungsvorschläge (lachen). Nein wirklich nicht. Ich habe zuerst gedacht, ja vielleicht,
675 aber daheim, vielleicht wäre es eine Hilfe gewesen, wenn man gewisse Themen, gewisse
676 Punkte schon im Voraus wüsste. Das kam mir erst jetzt im Restaurant in den Sinn. Als die
677 Kinder dort so gespielt haben, hab ich gedacht; äh, hätte ich mich etwa vorbereiten sollen?
678 Weil Vorbereitung bei mir ist, im Moment, das klappt ja nicht mehr. Es ist alles gerade, nur
679 noch reagieren, ja (lachen). Da hab ich gedacht, ja eigentlich hätte ich mich gerne noch ein
680 wenig vorbereitet, dass es für euch einfach aufschlussreicher ist. Und jetzt beim Gespräch
681 muss ich sagen; nein, es war, es war wahrscheinlich besser so. Ja.
682
683 #00:56:01-1# I1: Ich hab mir, das ist lustig, genau das gleiche überlegt (lachen). Bei der
684 Vorbereitung; sollten wir vielleicht die Fragen vorher schon geben, aber auf der anderen
685 Seite ist es auch schön, im Moment dann, spontaner dann.
686
687 #00:55:03-0# B1: Ich denke, es ticken nicht alle gleich. Eben, mein Mann, Zahlen, Daten,
688 Fakten (lachen) ist (unv.). Ja. Aber ja, das ist individuell (lachen).
689
690 #00:56:28-6# I2: Sie konnten den Fragen gut folgen oder so dem Fluss des Gesprächs?
691
692 #00:56:32-6# B1: Ja, ja absolut. Ja, nein, es ist wirklich ruhig und angenehm und.
693
694 #00:56:39-3# I1: Und auch die Situation, dass wir zu zweit sind, das hat Sie nicht so; oh, wir
695 sind grad zwei, die zuhören?
696
697 #00:56:42-6# B1: Nein, nein. Aber ich denke es kommt auch ein wenig darauf an, welche
698 Erfahrungen dass man hat und ich bin es mir so gewohnt, dass man mich filmt und eben von
699 meinen Ausbildungen her halt. Andere, andere fühlen sich vielleicht, nein, nein, ich denke,
700 da fühlt sich niemand wie in einem Verhör. Also ich meine, es ist ein Interview, das weiss
701 man (lachen). Nein, nein, also wirklich null Verbesserungs- oder Veränderungsvorschläge.
702
703 #00:57:13-1# I1: Ja, merci vielmal.
704
705 #00:57:14-7# I2: Danke.
706
707 #00:57:14-7# B1: Danke auch.
708
709 #00:57:16-6# I1: Für uns war es jetzt auch super. (unv.) es war das erste Interview. Und jetzt
710 können wir (lachen) (unv.).
711

- 712 #00:57:25-3# B1: Hab ich alles aufgebraucht, den ganzen Speicher (lachen).
713
714 #00:57:27-0# I1: Nein, nein, wir könnten glaub noch lange.

Projektbezeichnung	HFE und Schutzfaktoren des Kindes
Bezeichnung des Falls	B2
Datum der Aufnahme	8.2.2013
Dauer	1:03:34
Name der Transkribentin	Andrea Dittli
Name der Korrekturleserin	Patricia Kayser

1 I1: (Lachen) Also sonst würden wir mal anfangen. (lachen) Zuerst vielleicht mal so als
2 Einstieg ähm könnten sie vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wie sie ähm wie es
3 gegangen ist, ähm, wie sie es wahrgenommen haben, dass es Unterschiede gegeben hat
4 und wie sie dann auch zur Früherzieherin gekommen sind. (Kind sagt etwas
5 Unverständliches) (B2 zum Kind: Jetzt musst du noch warten) (Kind: Gut)
6
7
8 #00:00:28-1# B2: ähm also angefangen hat es eigentlich bei ihm, dass dass er sich nicht
9 bewegt also nicht gedreht hat, nicht einfach Bewegungsübergänge habe so ein bisschen
10 gefehlt und dann haben wir zuerst mit Physiotherapie gestartet und haben dann eine
11 Entwicklungsabklärung gemacht, wo er knapp jählig gewesen ist -glaube ich. Ja, bei einer
12 Entwicklungspädiaterin mit jählig und sie haben uns dann - das habe ich gar nicht gewusst,
13 dass es das gibt, die Früherziehung ähm haben uns das Angebot kurz gesagt, und so sind
14 wir auch zu K1 gekommen. dann haben wir im Sommer, als er 1.5 Jahre alt war, bis die
15 Abklärung durch gewesen sind, das braucht immer etwas Zeit und dann haben wir dann im
16 Sommer haben wir dann angefangen mit der Heilpädagogik. Ja. Genau, als er 1.5 Jahre alt
17 war.
18
19 #00:01:11-8# I1: Ja, aber sie haben selber auch wie diese Unterschiede wahrgenommen
20 (B2: Ja. jaja)
21
22 #00:01:16-7# B2: also am Anfang will man es ja nicht so wahr haben und ich, mir haben
23 dann immer alle gesagt, ich übertreibe es ein bisschen, weil ich bin ja
24 Kinderkrankenschwester und habe natürlich x Fälle schon gesehen und wohl gewusst, was
25 es alles gibt und dann habe ich mir (Kind: Mami will aber essen) meine Gedanken gemacht
26 und ähm, ja als es dann so vor Jählig immer noch keine Bewegung, nicht laufen und so,
27 habe ich dann schon gedacht, da müssten wir vielleicht trotzdem mal abklären (Kind1:
28 Chips) . Ja.
29
30 #00:01:44-4# B2 (zum Kind1): Manuela, hör zu, jetzt musst du wirklich kurz warten. (Kind1):
31 Diii (unv.)
32
33 B2: Ich muss schnell.
34
35 I1: Ja (lachen).
36
37 #00:01:52-9# (Mutter spricht mit Kinder über Essen)
38
39 #00:02:08-8# B2: (...) und am Anfang hat man halt immer das Gefühl, es kommt dann schon
40 noch irgendwie, aber eben er ist, Gott sei Dank, jetzt hat er so aufgeholt, dass man in der
41 Retroperspektive sagt, dass man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht
42 einfach, aber äh eben man fängt sich dann halt schon Gedanken machen. Vor allem, wenn
43 man dann den Vergleich hat. Ich habe gerade Kolleginnen, die Kinder haben, so im gleichen
44 Alter, wie er, aber noch ein bisschen jünger. Dann sieht man, sie überholen ihn, alle kriechen
45 - er nicht, alle beginnen aufzustehen - er nicht. Das ist schon noch, ja ein bisschen schwierig
46 gewesen (...), bis wir dann ein bisschen wussten, in welche Richtung es geht.
47
48 #00:02:44-8# I1: Und jetzt haben sie wie eine klare Diagnose.

49
50
51 #00:02:49-5# B2: Nein in dem Sinne nicht, weil wir äh nicht, also nie ein MRI gemacht
52 haben, das ist mal so ein bisschen ein Thema gewesen, machen wir eins oder nicht. Und ich
53 habe dann wie sagen müssen, äh, für das es für ihn keine Konsequenzen hat, ist es mir der
54 Eingriff einfach zu gross. Und so wie es aussieht, ist er wirklich einfach sehr äh sehr einen
55 Spätzünder, aber entwickelt sich, entwickelt sich jetzt langsam, in die Richtung, wie die
56 altersentsprechenden Kinder jetzt auch, auch so. Ausser in Feinmotorik, aber da ist (unv.)
57 jetzt eben Frau K2 noch viel mit ihm gearbeitet hat. Und von der Grobmotorik, also laufen
58 und so, darum haben wir jetzt auch mit der Physiotherapie aufgehört, weil er eigentlich
59 ausser so einfache Bewegungsübergänge eigentlich jetzt wirklich schon fast
60 altersentsprechend ist.

61
62 #00:03:27-7# I1: Schön, ja. (...)

63
64 #00:03:31-0# B2: Und eben am Anfang hat man nicht gewusst, ist es cerebral, oder irgend
65 (...) tja.

66
67 #00:03:37-0# I1: Aber das können sie jetzt wie ein bisschen ausschliessen?

68
69 #00:03:40-7# B2: Ziemlich sicher ja. Wir waren dann noch beim Neurologen. Und er hat jetzt
70 auch gemeint, dass er schätze es ein, dass es dass es sich wird normalisieren. Vielleicht
71 eben, dass er gewisse Schwierigkeiten noch wird haben in der Feinmotorik. aber er denke
72 nicht, dass es eine cerebrale Ursache hat. (...)

73
74 #00:03:56-5# I1: Und die Auffälligkeiten sind vor allem im motorischen Bereich (B2: Ja.) und
75 sonst eigentlich im sprachlichen und

76
77 #00:04:02-8# B2: Ja. Er hat eigentlich schon vor jährlich war er schon überdurchschnittlich in
78 der Sprache. Das war dann auch das, was uns auch beruhigt hat. Oder, durch das, dass er
79 geredet hat und sehr gut war im Verständnis, hat es für uns auch eine kleine Entspannung
80 hinein gebracht. (unv.) wenn es nur Grob- und Feinmot, also wo Grob- und Feinmotorik ist,
81 Kognitive sonst eigentlich altersentsprechend ist, hat es dann auch eine Entspannung hinein
82 gegeben. (...) und dann haben wir auch gefunden, jetzt können wir ein bisschen stoppen mit
83 all diesen Abklärungen.

84
85
86 #00:04:28-5# B2: Weil eben für ihn an sich hat es keine Konsequenzen.

87
88 #00:04:32-9# I1: Klar, ja. Dann hat er jetzt ein bisschen aufholen. (B2: Ja!) Spannend, ja.

89
90 #00:04:40-1# B2: Ja und eben mit was, was fest ein grosser Unterschied dann gegeben hat,
91 ist die Brille. Also er hat äh ähm. Ich habe als Kind eine Sehschwäche gehabt, respektive ein
92 Problem mit meinem Augendruck. Dann hat man das abgeklärt bei der Manuela ähm und
93 weil er nicht diese Augen gehabt hat, hat man gefunden, man klärt es bei ihm gar nicht ab.
94 Und als er dann eben mit jährlich äh, er immer noch nicht gelaufen ist, hat die Kinderärztin
95 gefunden nää, vielleicht müsste man trotzdem mal die Augen noch ab austesten und prompt
96 er ist wirklich stark sehbehindert in dem Sinn und seit er eine Brille hat, hat er angefangen
97 vorwärtskrabbeln, als als er diese gehabt hat, hat er angefangen zu kriechen, oder rutschen
98 auf dem Hintern, weil er ist ja nie gekrochen. (unv.)

99
100 #00:05:16-7# I1: Aber das ist nicht das gleiche gewesen, wie sie gehabt haben, also es ist
101 einfach (B2: Nein, nein einfach eine Sehschwäche, also er ist Weitsichtig). Jaja.

102
103 #00:05:24-0# B2: Also nein also väterlicherseits, also mein Schwager, Schwiegervater und
104 meine Schwägerin, die sind beide, beide, alle drei sehr (...) also sehr stark weitsichtig. Und

105 wahrscheinlich ist es wirklich genetisch in diese Richtung.
106
107 #00:05:43-4# I1: Hm schön ja (lachen), dass sie das so ja herausfinden konnten. Und dass
108 es
109
110 #00:05:45-7# B2: Ja also ja es hat ihm wirklich sehr viel gebracht. Seit er die Brille hat ist es
111 wirklich konstant am aufwärtsgehen mit ihm.
112
113 #00:05:52-6# I1: Und die hat er auch gut akzeptiert?
114
115 #00:05:54-7# B2: Erstaunlich, ja. Also er ist wirklich nie ein Thema gewesen. Im Gegenteil,
116 kaum hat er sie gehabt und wenn man sie ihm weggenommen hat, hat er ausgerufen, also
117 (...) es ist mehr halt nun mit dem Spielen, dass sie ständig kaputt geht.
118
119 #00:06:07-1# I1: Ja Kind und Brille, ja. Ist nie einfach (lachen). Ja.
120
121 #00:06:12-0# I1: Genau ähm, wenn sie nun so ab Früherziehung denken ähm und auch bis
122 jetzt gibt es da so Momente, die für sie ganz wichtig gewesen sind?
123
124 #00:06:21-4# B2: Also, dass er die Fortschritte macht. Weil das hat uns immer, also alle
125 diese Spezialisten haben gesagt, also so lange er Fortschritte macht, könnte man im Prinzip
126 auch ein bisschen zurücklehnen. Das ist natürlich für uns sehr, sehr äh wichtig gewesen
127 auch in der Früherziehung, zu sehen, dass er erstens gerne mitmacht und dass er dass,
128 dass es etwas bringt in dem Sinn und am Anfang konnte er kaum Puzzle zusammensetzen,
129 oder Türmchen machen und jetzt kann er das alles und es ist schon, wichtig gewesen, zu
130 sehen diese Schritte, die er macht.
131
132 #00:06:55-3# I1: Haben sie da konkrete Fortschritte, wo ihnen da so ins Aug, also in
133 Erinnerung kommen?
134
135 #00:06:59-9# B2: Also eben Türmchen bauen mit den Klötzen und dann die Steckpuzzle
136 machen und auffädeln, das hat er wirklich plötzlich ist es gegangen, vorher nie, da hat er
137 auch kein Konzept gehabt. Und das macht er nun wirklich sehr schön.
138
139 #00:07:15-2# I1: ja (...) Hat es auch Dinge gehabt, die sie vielleicht im Gespräch mit der
140 Früherzieherin, das ihnen geholfen hat? Auch so wichtige Momente gewesen sind, die sie
141 unterstützt haben?
142
143 #00:07:26-2# B2: (...) (flüsternd) Gespräch. Also ja, ja was, was für mich wichtig gewesen ist,
144 ist schon ihr Feedback, dass er gute Fortschritte macht und dass sie (..) dass sie (..) in dem
145 Sinn Freude hat mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er immer, immer wieder ähm ähm ein
146 Erfolgserlebnis hat und und auch für uns Eltern und für sie glaube ich auch. Ein
147 Erfolgserlebnis ((räuspert)) dass es plötzlich geht und ewig, ewig haben wir geübt und
148 plötzlich geht es (lachen). Und das ist schon eben ihr, ihr Feedback auch, wie sie es auch so
149 ein bisschen einschätzt und so. Und sie ist jetzt eben schon die, die ihn am besten kennt. Ich
150 meine all diese Spezialisten sind so Momentaufnahmen, bei denen er teilweise auch etwas
151 verweigert hat, weil er es nicht kannte. Bei ihr nachher, als sie ähnliche Tests gemacht hat,
152 hat er es einfach gemacht auch weil er sie als Person kennt und sie gerne hat. Sie ist schon
153 eine grosse Erleichterung, diese Unterstützung zu sehen (..) zu sehen, dass sie auch diese
154 Fortschritte sieht und nicht nur wir. (...)
155
156 #00:08:27-3# I1: Also die Sicht auch von einer Fachperson, (B2: Ja, ja) die wie, wie auch
157 das Gleiche noch kann bestätigen.
158
159
160

161 #00:08:34-6# B2: Genau. Und auch das Positive, dass sie auch sagen konnte, dass sie fest
162 das Gefühl hat, dass es komme, dass es sich fest in eine positive Richtung entwickelt. Ich
163 meine, die Prognose kann natürlich niemand geben, das ist schon klar, aber nur schon
164 einmal ein positives Feedback. nicht immer nur etwas negatives, das ist schon sehr viel wert,
165 gewesen und immer noch. (...)
166
167 #00:08:56-7# I1: Wie alt ist er nun?
168
169 #00:08:59-3# B2: Drei, jetzt ist er gerade drei Jahre alt geworden. (...)
170
171 #00:09:02-3# I1: Und sie arbeiten nun eigentlich seit Sommer zusammen.
172
173 #00:09:05-9# B2: Also Sommer vor einem Jahr, also 1.5 Jahre ist sie bei uns, ja. mit 1.5
174 haben wir angefangen, genau. (...)
175
176 #00:09:19-1# I1: Ja das ist schon eine lange Zeit.
177
178 #00:09:19-0# B2: Ja wirklich (lachen) und er er hat auch, er hat auch einen guten Draht zu
179 ihr, das ist ganz niedlich. also er freut sich auch jedes Mal, wenn sie kommt und so. Es ist für
180 ihn überhaupt kein Müssen. Klar gibt es natürlich Dinge, die er weniger gerne macht, aber er
181 springt ihr jedes Mal entgegen, wenn sie kommt. Das ist wirklich niedlich zu sehen. Und ich
182 kann auch gut, sie (Anmerkung: die Schwester ist gemeint) geht in dieser Zeit in die
183 Spielgruppe, ich bringe sind dann manchmal und das ist nie ein Thema, dass er nicht bleiben
184 möchte, bei ihr oder so. Das ist wirklich, wirklich (..) sehr, sehr eine gute Beziehung, die sie
185 haben.
186
187 #00:09:49-6# I1: Schön. Ja. (...) Gibt es sonst noch Momente, die ihnen vielleicht in den Sinn
188 kommen. Ja. Das Türmchenbauen, das Puzzle, (...)
189
190 #00:10:02-4# B2: (leise) Türmchenbauen, Puzzle (...). Malen, kneten. Das hat er nämlich
191 gar nicht gerne gemacht. Alles Taktile ist sehr schwierig gewesen und plötzlich hat er gerne
192 geknetet und fordert es dann auch. Er hat sie dann auch gefragt, ob sie es wieder dabei hat.
193 Ähm, was macht sie manchmal noch. ja wirklich diese Formen erkennen. Also das
194 Zuordnen, kleine rote Klötze auf grosser roter Klotz. Das ist auch ganz lange überhaupt nicht
195 gegangen. Ähm (..) Lego zusammenstecken. Und ähm Brioschienen zusammenstecken.
196 (...). Ja. (...)
197
198 #00:10:39-4# I1: Sie haben nun ein paar solche Beispiele erzählt. Haben sie dann das
199 Gefühl (...) ähm. Was, was, was hat ihm das gebracht, was hat es ihnen gebracht,
200 Früherziehung. Also, ähm (..) welche Verbesserung sehen sie beim Kind oder auch in der
201 Familie durch die Früherziehung? (..)
202
203 #00:11:01-4# B2: Also ich glaube jetzt in der Familie hat es eine Entspannung gegeben
204 einfach mehr auch zu sehen, ja dass das etwas geht, dass es ihm etwas bringt, weil mein
205 Mann und ich haben uns schon ziemlich Sorgen gemacht und für uns also einfach für uns
206 als, als Paar hat es eine grosse Entspannung gegeben hineingegeben. (..) und ich denke
207 indirekt auch für die Kinder nachher, also auch für Manuela ähm (...). Sie hat natürlich viel
208 zurückstecken müssen in dieser Zeit. Es als wir alle diese Abklärungen gemacht haben, alle
209 diese Therapien und so. ähm. Denke ich, hat es allgemein eine Entspannung gegeben (..) für
210 die ganze Familie. (...) Und auch für ihn schlu(unv.) letztendlich. Und ich glaube eben
211 auch diese Konstanz nun mit der Frau K2. Da äh weil der ganze Wechsel immer hin und her
212 vom einen zum nächsten, dass äh hat man bei ihm auch gemerkt, irgendwann hat es ihn
213 auch äh auch ein bisschen angefangen zu stinken. Und bei ihr ist es jetzt auch wirklich, weil
214 sie immer kommt, immer die gleiche und immer etwa zur gleichen Zeit, das bringt ähm ihm
215 schon sehr viel. Ja. Auch eine gewisse Sicherheit, denke ich. Ja. Und uns schlussendlich
216 dann auch. ((räuspern))

217
218 #00:12:07-9# I1: Ja. (...) Hat sich dann auch etwas verändert jetzt bei den Geschwistern,
219 durch, jetzt, seit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin? (...)
220
221 #00:12:21-2# B2: Schwierig, ob es nun einfach altersentsprechend ist, sie sie spielen jetzt
222 viel mehr miteinander, aber ich denke, das wär wahrscheinlich auch ohne Früherziehung
223 gekommen, das ist nun noch schwierig einzuschätzen. Ich denke was für sie besser worden
224 ist, ist sicher die Zeit, Zeit, die wir zusammen haben ähm, nicht immer ausser Haus gehen zu
225 müssen, dass sie auch nicht, sie hat halt dann immer irgendwo hin müssen, oder irgendwie
226 zurückstecken, warten oder was dann auch immer. ((Kind hustet)) (unv.) Das ist noch
227 schwierig. Weiss, weiss ich jetzt auch nicht ((Kind hustet)). (..) Sie ist manchmal eifersüchtig,
228 dass sie nicht kann spielen (I1: (lachen)). Sie hat eben schon immer coole Dinge, oder.
229 Immer alle diese Habbadinge, sind natürlich auch für (unv.) (I1: Ja das kennen wir) von dem
230 her ist es wirklich auch gut, kann sie in dieser Zeit auch in die Spielgruppe. Weil sie halt in
231 dieser Zeit auch immer, oder eben kneten. 'Ich will auch kneten' und alle diese Dinge, die sie
232 mitbringt, wir haben natürlich nicht die gleichen Dinge. Und dann ähm in diese Momenten, in
233 welchen sie auch da ist muss dann Frau K2 Manuela dann auch integrieren ins Spiel. (...)
234 #00:13:20-3#
235
236 I1: Schön, ja. (...) Und sie haben schon ein bisschen erzählt, in der Beziehung zu ihrem
237 Mann hat sich auch etwas ein bisschen verändert. Sie sind ruhiger geworden, hat es so die
238 Beziehung zum Kind selber noch etwas verändert? (..) #00:13:35-7#
239
240 B2: Ich glaube das Vertrauen ins Kind. Also vor allem für mich. Mein Mann hat eigentlich
241 immer das Vertrauen gehabt, dass es gut kommt. Und für mich so jetzt seit etwa einem Jahr,
242 oder ähm vielleicht noch etwas mehr, ich glaube eben das Vertrauen, dass es gut kommt. Er
243 ist offener worden wieder mir gegenüber. eine Zeit lang ist er sehr den auf den Papa fixiert
244 gewesen. Also eigentlich immer noch er ist ein "Papititi" als das "Mamititi". Aber ich denke
245 das hat auch den Zusammenhang, dass mein Mann eigentlich von Anfang an das Gefühl
246 gehabt hat, das kommt gut. Und er vielleicht wahrscheinlich ein bisschen gespürt hat, dass
247 da gewisse Zweifel von mir da sind. Dä (unv.), also ja. (...)
248
249 #00:14:13-6# I1: Das hat sich verändert einfach in dieser Zeit.
250
251 #00:14:15-9# B2: Das hat sich verändert jetzt, äh ich denke also äh jetzt ist es für mich, also
252 ich bin jetzt viel gelassener im im Umgang mit (unv.). Wie es weiter geht vor allem. weil ich
253 jetzt sehe, wie er Fortschritte macht. Jetzt geht er und ähm eben Basteltürmchendinge macht
254 er jetzt, oder immer besser (I1: lacht) und ähm ich denke ich bin jetzt auch lockerer wieder
255 um ihn herum. Das hat sich ja schon verändert. ((hustet)) Und eben es ist nicht nur, nicht nur
256 äh therapeutische Beziehung haben wir schon nicht nur gehabt. Aber ich habe dann viel
257 versucht, mit ihm in diese Richtung etwas zu machen. Und jetzt mache ich viel einfach
258 wirklich etwas mit ihm, ohne dass ich noch den Hintergrund habe, wir müssen jetzt üben
259 Türmchen bauen oder Steckpuzzle machen oder so. (...)
260
261 #00:15:05-9# I1: Haben sie das. Sie haben gesagt üben mit dem Kind, haben sie denn das
262 vor der Früherziehung schon so ein bisschen Dinge mit ihm zu üben oder haben sie das
263 verändert dann auch?
264
265 #00:15:15-9# B2: Man erhält eben Inputs, ganz andere. Und ich denke ich habe vorher
266 schon auch viel gemacht. Durch das, dass ich eben auch ein bisschen vom Fach bin ähm,
267 oder ähm von der Ausbildung her gewisse Dinge kannte, hat man schon ein bisschen
268 versucht, aber er ist dort auch in einem schwierigen Alter gewesen, mit jährlich, 1.5 fängt es
269 sich so an. Ich meine Bücher ist für ihn immer sehr wichtig gewesen, nach wie vor. Das
270 haben wir natürlich von Anfang an viel gemacht, aber gerade so (..) Türmchen bauen und so
271 ist sie in diesem Alter auch gerade dran gewesen. Und ich denke jetzt durch durch Frau K2
272 haben wir einfach nun auch andere Inputs erhalten. Eben mit was für Dinge man spielerisch

273 noch etwas machen kann. Also das hat schon noch sehr wertvolle Inputs gegeben dann. (...)
274 Oder eben etwas anderes in einem Spiel integriert. Also die Fischchenspiele, die Fische
275 nachher heraus fangen und die richtigen Farben zuordnen und so. Das man erhält schon
276 noch mal andere Feedbacks äh Inputs. (...)
277
278 #00:16:14-0# I1: Und im Erziehungsstiel haben sie da etwas verändert, seit sie mit der Frau
279 K2 zusammenarbeiten?
280
281 #00:16:20-4# B2: (...) Ich glaube im Erziehungsstiel an sich nicht. Ich versuche wirklich
282 schon ihm so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das hat sich wahrscheinlich schon
283 auch noch ein bisschen, ein bisschen verändert. So ein bisschen eben wenn man etwas
284 bastelt. So wie sie ihn manchmal platziert, diese Dinge habe ich schon auch übernommen.
285 Ich bin natürlich ihm viel gegenüber (unv.).
286
287 #00:16:48-2# Vater kommt nach Hause. Kurze Begrüssung, Fragen und Feststellungen zu
288 den Kindern. Er geht sich umziehen.
289
290 #00:17:11-1# B2: Eben was so was, was das Platzieren. Eben ich habe natürlich. Heute
291 haben wir zum Beispiel so ein so Steckdinge gemacht, zum, die man nachher bügeln könnte.
292 Wir haben sie dann zwar nicht fertig gemacht. (I1: lachen) Aber da habe ich ihn auch auf
293 mich genommen und nicht ich bin gegenüber von ihm gesessen und dann haben wir
294 zusammen versucht das zu machen. So ein bisschen solche Dinge, habe ich schon von ihr
295 übernommen. Ja. Und eben es ist halt super, weil sie hier her kommt, dann kann man das
296 wirklich eins zu eins im Alltag das ähm umsetzen. Auch mit Dingen, die man da hat. (...) Und
297 ich denke für ihn ist es auch angenehmer da zu Hause, als wenn man irgendwo, gut eben
298 mit 1.5Jahren, in 1.5Jahren wäre er wahrscheinlich auch dort wohl gewesen, aber eben, zu
299 Hause ist es schon noch mal anders finde ich.
300
301 #00:17:52-6# I1: Ja. Gerade für kleine Kinder, ja.
302
303 #00:17:56-1# B2: Ja. Eben rein organisatorisch. Es macht es schon viel einfacher, wenn es
304 gerade für uns bis zur Stelle, wäre es schon ein riesen Weg nur für eine Stunde Therapie.
305 Also das ist schon sehr viel Wert. Muss ich sagen. (...)
306
307 #00:18:09-7# I1: Wie ist es, hilft er so ein bisschen im Alltag mit? Übernimmt er Ämtchen,
308 oder ähm?
309
310 #00:18:15-2# B2: Mhm. Das haben wir nun ein bisschen angefangen. Also er er hilft ein
311 bisschen in der Küche so mit. Mal ein bisschen schneiden oder so. Er schaut dann meist
312 mehr, was Manuela so macht natürlich. (I1: lachen) So ein bisschen er will nicht so mithelfen
313 beim Kochen. Dann gebe ich beiden so ein Pfännchen und so dann macht er das jetzt oder
314 mal etwas auftischen oder so jaja, das macht er jetzt schon. Ja. Auch auf ein Mal. Oder er
315 kopiert natürlich sehr viel von seiner Schwester auch sehr.
316
317 #00:18:42-0# I1: Ist das jetzt so wichtig. (B2: Ja, ja). In dieser Phase (B2: Ja,ja. Sehr, ja).(...)
318 Denken sie, dass das die Früherziehung auch ein bisschen etwas, also durch das wie sie mit
319 ihm arbeitet, haben sie da etwas ein bisschen sehen könne, oder ist es einfach das Alter
320 auch?
321
322 #00:18:56-2# B2: Ich glaube, das ist das Alter. Weil sie (...) macht eigentlich wenig sie macht
323 eben sehr viel diese Spielsachen, aber so für den Alltag, eben Kochen und so, hat sie bis
324 anhin wenig gemacht, drum glaube ich nicht, dass, dass ich denke die Geschicklichkeit, das
325 hat er sicher von der Früherziehung, dass es plötzlich besser, eben so gerade das
326 Schneiden mit dem Messer und so, das hat sie natürlich auch mit der Knete viel geübt, also
327 das hat sicher einen Einfluss.
328

329 #00:19:25-4# I1: Ja. (...) Und wie ist es so mit der Selbstständigkeit von ihm, ist er
330 selbstständiger geworden in dieser Zeit?
331

332 #00:19:30-8# B2: Jaja. Das schon, das schon. Also wir haben gerade heute ein Highlight
333 gehabt, dass er seine Hausschuhe selber ausziehen konnte. Also dann ist er
334 selbstständiger, ja. (Kind ruft Mutter, sie antwortet kurz)
335

336 #00:19:51-1# B2: Nein, also dort ist er schon selbstständiger geworden. Ich denke eben
337 durch das, dass er eben jetzt auch langsam ein bisschen geschickter ist in seiner
338 Feinmotorik, geht es auch immer einfach, also ja. Aber er braucht schon noch sehr viel
339 Unterstützung. Also wenn ich vergleiche mit ihr, also sie ist halt schon das Gegenteil, sie ist
340 eben sehr schnell überall gewesen. Das sind schon noch Welten. Also in dem Moment, als
341 sie eben, als sie drei war, hat sie sich eigentlich selber angezogen. Da sind wir noch weit
342 davon weg. Aber immerhin zieht er nun die Hausschuhe selber ab, die Socken selber ab und
343 so. (.....)
344

345 #00:20:23-9# I1: Wie geht er mit Schwierigkeiten um oder Anforderungen, wenn sie eben
346 vielleicht gerade beim Abziehen oder so (B2: Ja) sagen. (lachen)
347

348 #00:20:29-9# B2: Ja das ist nun ebenso ein bisschen ein Thema. Er wird schnell wütend,
349 wenn es nicht geht. Da bin ich auch froh um Frau K2, weil sie mir auch ein bisschen so
350 aufzeigen kann, wie ja er auch mit dieser Frustgrenze umgehen kann. Respektive,
351 respektive Lösungswege aufzeigen. Dort, dort, wir haben jetzt also wir sind in der Warte, auf
352 einer Warteliste für Ergotherapie, und ähm ich freu, ja ich freue mich dann schon auf den
353 Moment, wo wir äh dort starten können, weil gerade diese Alltagsdinge, denke ich, werden
354 sie uns dann schon unterstützen und ebenso ein bisschen, so ein bisschen Lösungs- immer
355 so ein bisschen Lösungswege zeigen. Weil er wird eben schnell wütend und dann geht gar
356 nichts mehr. 'Das geht nicht, kannst du mir helfen'. und er hat eben seine Schwester die
357 gerade kommt. Ich bin eigentlich die Einzige, wo ich versucht ihn bis zum Schluss zu
358 bringen. Alle anderen springen eben. (...) Das wird ist je länger je mehr ein Thema, weil er
359 eben einfach weiss, bei wem er was holen kann. Und Hilf erhält. Auch in der Krippe. Die
360 haben kürzlich gesagt, Manuela ist einmal einen Tag lang nicht gegangen, weil krank, weil
361 sie krank war und sie haben gesagt, es sei eigentlich wahnsinnig, wie viel sie für ihn im
362 Alltag übernimmt. Das sei ihnen gar nicht aufgefallen. (...) So einfache Dinge, wie Flaschen
363 öffnen und eben Schuhe aufmachen ähm und irgendwelche Dinge holen aus einem
364 Kistchen. Das holt er immer gleich sie und das merken natürlich diese Betreuer zum Teil gar
365 nicht. (...)
366

367 #00:21:56-6# I1: Gibt er viel von der Selbstständigkeit. Hat er nun seine Schwester. (B2: Jaja)
368 (unv.).
369

370 #00:22:01-6# B2er ist sehr auf sie fix, er hat Mühe, wenn sie nicht da ist. Das ist wirklich so
371 ein bisschen sein, sein Fels in der Brandung. (lachen) Er ist sehr auf sie fixiert. (...)
372

373 #00:22:11-7# I1: Wie geht er mit Stress um?
374

375 #00:22:15-7# B2: ähm, Rückzug eigentlich meistens. äh. Also was meinen sie für Stress?
376

377 #00:22:21-8# I1: Ja Stress einfach, wenn ähm, wenn es eine Situation gibt, die, die schwierig
378 ist, bei welcher er herausgefordert ist, wo
379

380 #00:22:29-1# B2: Also wenn er bei uns alleine ist, wird er meistens wütend. Und wenn es
381 noch andere Personen da hat, dann wird er einfach ruhig und zieht sich zurück. Das ist sehr
382 unterschiedlich. Eben je nach dem, oder, oder wenn etwas nicht funktioniert, wenn er in
383 einen Stress kommt, dann entweder verzieht er sich oder er beginnt zu toben. (..)
384

- 385 #00:22:50-0# I1: Und das hat sich auch ein bisschen verändert, seit sie jetzt mit der Früh mit
386 der Frau K2 zusammenarbeiten, oder? (lachen)
387
- 388 #00:22:56-5# B2: Er tobt mehr, aber das ist natürlich auch ein bisschen das Alter (I1: lachen)
389 ((husten)) Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Sonst glaube ich nicht. (..) Also er ist eher
390 einer gewesen, auch schon als Baby, wenn etwas nicht passt, ist er ruhig geworden, auch,
391 auch wenn er stress hat - er hat nicht gerne viel Personen, dann ist er schon als Baby,
392 einfach dann hat er sich wie abgekapselt. Das hat sich eigentlich nicht gross verändert. (..)
393
- 394 #00:23:23-6# I1: Und der Umgang mit anderen Personen. Eben, wenn sie haben gesagt,
395 dass wenn viel Personen da sind, das hat er nicht so gerne. Hat er einen guten Umgang,
396 auch mit anderen Personen, jetzt vielleicht nicht in der Familie selber?
397
- 398 #00:23:35-1# B2: Also Kinder, hat er sehr ein guter Umgang, ähm findet er auch schnell den
399 Zugang. Ist lustig, viele beginnen ihn gleich zu schützen. Ich weiss nicht, ob auf Grund der
400 Brille oder auf Grund seiner Kulleraugen. Ähm Erwachsene kommt es ganz darauf an, wie
401 sie auf ihn zugehen. Also es hat Personen, bei welchen er ignoriert einen Abend lang, wenn
402 wir Besuch haben, den er nicht kennt. Und andere nach fünf Minuten holt er Bücher und sitzt
403 er denen auf die Knie und will mit ihnen Bücher betrachten. Also es kommt wirklich auch
404 darauf an, wie die Personen auf ihn zu gehen. Also wenn sie ihn nicht verfahren, ääh dann
405 geht gar nichts und wenn es so ein bisschen vorsichtig sie sich an ihn heran tasten und so
406 ein bisschen - er hat so ein Esel, der ihm ganz wichtig ist. Also via sein Esel auf ihn zu
407 gehen, dann ist er ganz zutraulich und wirklich sehr Personenabhängig. Wenn er Personen
408 kennt ist er sehr kommunikativ. (....)
409
- 410 #00:24:33-8# I1: Und ähm, also er geht auch einerseits auf die Personen zu oder wartet er
411 viel mehr, bis die Personen auf ihn zugehen?
412
- 413 #00:24:43-3# B2: (...) Also bei bekannten Personen geht er fest auf sie zu und dann holt er
414 auch häufig jetzt noch ein Buch und geht ihnen schon entgegen zur Tür. Personen, die er
415 nicht kennt, da wartet er eigentlich eher, dass diese auf ihn zukommen. (.....)
416
- 417 #00:25:04-5# I1: (Lachen) (...) (I2: lachen)
418
- 419 Vater kommt in den Raum. Etwas was die Kinder machen ist lustig. (Worte nicht transkribiert,
420 da Interaktion mit Kinder).
421
- 422 #00:25:17-2# I1: Und sie haben schon gesagt, dass Beziehungen zu seiner Schwester ist
423 sehr wichtig, was hat er sonst noch für wichtige Beziehungen?
424
- 425 #00:25:26-5# B2: Der Vater ist sehr wichtig, mein Stiefvater ist sehr wichtig, Grosseltern
426 generell. Und er hat zwei Kumpel in der Krippe, die er sehr gerne hat, die sehr wichtig sind.
427 Mhm, ja. Das kann er auch sehr viel erzählen und so.
428
- 429 #00:25:42-1# V2: Cousin
430
- 431 #00:25:43-2# B2: Und der Cousin, genau. Der ist fast gleich alt, wie er, er ist vier Monate
432 älter. (unv.). Generell Kinder, also Kinder aus unserem Bekanntenkreis, sind ganz wichtig für
433 ihn.
434
- 435 #00:25:58-2# I1: Und da pflegt er auch einen offenen und guten (B2: sehr, ja) Kontakt?
436
- 437 #00:26:03-2# B2: Und da kann ich auch gut, eben ihn dort lassen. Er ist letztens sogar dort
438 alleine dort geblieben. Und Manuela ist dann wieder nach Hause gekommen am Abend und
439 er hat dort übernachtet also bei der Schwester von meinem Mann. (I1: lachen) Also da ist er
440 sehr unkompliziert. Und er fordert das auch ein. Also er will dann auch gehen dorthin. (Kind

441 singt)
442
443 #00:26:23-3# I1: Würden sie ihn als ein zufriedenes Kind beschreiben?
444
445 #00:26:27-4# B2: Ja.
446
447 #00:26:28-5# V2: Also in den ersten drei Monaten nicht.
448
449 #00:26:32-4# B2: Definitiv nicht. Die sind ganz schwierig gewesen. (Vater macht etwas mit
450 den Kindern unv.) (I1+I2: lachen) Er hat wirklich sehr viel geschrien. Er hat Koliken gehabt.
451 Und seit dort, eben bevor das angefangen hat, mit den Dingen, bei welchen wir uns sorgen
452 gemacht haben, ist er sehr, sehr ein pflegeleichtes, unkompliziertes Baby gewesen. Man
453 konnte ihn stundenlang, das sind wir uns so nicht gewohnt gewesen, weil Manuela hat von
454 Anfang an viel mehr gefordert. Er konnte sich beschäftigen im Laufgitter und unter dem
455 Spielbogen und war einfach zufrieden gewesen und jetzt eigentlich auch noch also. Eben
456 das Toben hat jetzt einfach ein bisschen angefangen. Aber sonst ist er eigentlich ein sehr
457 zufriedener und sehr ausgeglichener.
458
459 #00:27:07-6# I1: Und dass er dann auch, sie haben jetzt gerade so erzählt, dass er so selber
460 Ziele verfolgt und selber sich ein Ziel stellt so, selber Spielinitiative ergreift.
461
462 #00:27:16-8# B2: Hat er jetzt begonnen. Auch weil sie beide jetzt viel Rollenspiele
463 angefangen haben zu machen. Und er, er will jetzt auch selber spielen. Also es gibt auch
464 Momente, bei welchen er wütend wird, weil man ihn aus dem Spiel nimmt irgendwo. Wenn er
465 selber am Spielen ist. So das macht er schon fest nun, ja. (.....)
466
467 #00:27:36-3# I1: Und
468
469 #00:27:42-0# V2: Und im (unv.)
470
471 #00:27:45-5# I1: (lachen)
472
473 #00:27:50-6# B2: (unv.)
474
475
476 #00:27:55-2# I1: (lachen) Aber sonst ist er gesund? Abgesehen von seinen motorischen
477 Entwicklungsverzögerungen.
478
479 #00:28:00-6# B2: Ja. Also er ist lange immer krank gewesen. Die ersten beiden
480 Krippensaisons sind eigentlich beide nur krank gewesen. Also eigentlich die üblichen
481 Erkältungserkrankungen aber nichts Schlimmeres. Nein sonst ist er gesund. ((husten))
482
483 #00:28:17-0# I1: Dieser Winter bis jetzt noch nichts Schlimmeres gehabt.
484
485 #00:28:20-0# B2: Ja ich darf es gar nicht zu laut sagen. aber dieser Winter haben wir wirklich
486 noch nichts Schlimmeres gehabt. (..) Nein wir sind wirklich gut unterwegs bis jetzt. (.....)
487
488 #00:28:39-9# V2: Also wenn man das so ein bisschen anschaut, in den ersten drei Monaten
489 kommt. Wenn man so (unv.) sind wir (unv.) 25. sind wir auch am Abend gegangen. 25.
490 September 2010 bis 4. April 2011 sind wir durchgehend krank gewesen. Meine Theorie, also
491 wenn sie es überhaupt hören möchten. (I1: (lachen) Gerne.) (unv.) Der Körper musste sich
492 konzentrieren das kaum irgendwelche Krankheiten (unv.), dass er gar nie Zeit gehabt hat,
493 sich irgendwo sich von irgendetwas zuzulassen (unv.) Die Art mit ähm Sehschwäche sich zu
494 beschäftigen. (unv.). Jetzt ähm (viel unv.). Nicht sieht und auch sich anders organisieren,
495 weiss nicht was und die riesigen Mandeln.
496

497 #00:29:45-8# B2: Aja das ist natürlich gewesen. Das habe ich ganz vergessen.
498
499 #00:29:49-9# V2: Er hatte gigantische Mandeln gehabt.
500
501 #00:29:52-0# B2: Ja wir mussten Mandeln schneiden vor einem, vor einem Jahr. (...) Das
502 war sehr früh in diesem Alter, da macht man das eigentlich noch nicht, aber er hatte so Mühe
503 mit Schlafen, da er so keine Luft bekommen hat.
504
505 #00:30:00-8# V2: Und das hat in gerade nochmal (unv.)
506
507 #00:30:02-6# B2: Ja, ja. Das stimmt, das hat ihn.
508 (Kind sagt etwas im Hintergrund während dem ganzen nächsten Abschnitt)
509
510
511 #00:30:05-1# V2: Das sind so kleine, so kleine verschiedene (unv.). Das eine ist er (unv.),
512 das andere ist (unv.) das ist der eine grosse Grund gewesen (B2 ((husten))) und der zweite
513 ist mit dem (unv.) (B2 ((husten))) ist der schlimmste Moment als solches gewesen, aber nach
514 dem wo, als das gröbste auch vorbei ist es eigentlich wirklich im Grunde genommen immer
515 besser. (...)
516
517 #00:30:30-5# I1: Schön.
518
519 #00:30:32-8# V2: Was sie nie machen dürfen ist so also (unv.) (B2: Du hast da) (unv.) auf
520 die Beziehung (unv.). Aus den (unv.) gehenden. (...)
521
522 #00:30:51-2# I2: Jetzt habe ich sie nicht verstanden.
523
524 #00:30:51-2# V2: (unv.)
525
526 #00:30:52-5# I1+I2: (lachen)
527
528 #00:30:56-4# V2: Nein es ist so. Also da meine ich
529
530 #00:30:56-8# B2: Ja da hast du mehr Mühe gehabt als ich.
531
532 #00:30:58-2# V2: Das werde ich
533
534 #00:31:00-1# B2: (unv.) Darum eben habe ich vorher gesagt, das hat bei uns schon eine
535 Entspannung gegeben, seit wir jetzt nicht mehr diese Abklärungen und so gemacht haben.
536 Weil wir meistens auch untereinander nicht wirklich einig gewesen sind. Respektive du
537 einfach das Vertrauen in Sebastian gehabt hast (.....)
538
539 #00:31:16-1# V2: Ich meine ähm, das kann man schon sagen, oder das sind unsere (unv.).
540 Wären (unv.), also Kinderspital (unv.) ein Gespräch und das so im Dezember, als Leihe und
541 im Grunde genommen. (unv.) jeder anders. (...) Das ist das eine und das Andere ist ich finde
542 halt, was wirklich wichtig ist so wirklich im Ganzen drin die Dialoge mit K2, (nennt Namen
543 einer weiteren Fachperson) (unv.) und ich glaube das haben wir dann in einer zweiten
544 Phase, also vor allem Frau K2, (nennt drei weitere Fachpersonen aus dem Spital) (unv.)
545
546 #00:32:03-4# B2: Das ist die Entwicklungspädiaterin
547
548 #00:32:05-9# V2: (unv.) jedes Mal (unv.) die Eltern unvorbereitet irgendetwas erzählt, weil
549 sie die Unterlagen irgendwo vergessen hat. Es geht um ihr Kind, es geht nicht um (unv.) ein
550 neues Fenster oder so. So im Höchstmass im Höchstmass unprofessionell, das liegt nicht
551 drin. und das hat bei uns ziemlich schwierige Phasen ausgelöst.
552

- 553 #00:32:31-4# (Kind will etwas Vater geht auf das Kind ein. Nicht transkribiert)
554
- 555 #00:32:39-8# V2: Für mich ist es ist es der Teil, ist einer der schwierigsten gewesen. Und
556 das andere, bei welchem ich noch Mühe habe ist, es ist schon noch erstaunlich, wie stark
557 man in Formen und Schemen gepresst wird. (...) Ich meine, wenn jeder Mensch
558
559
- 560 #00:32:59-7# Vater öffnet Chipspacket neben dem Aufnahmegerät.
561 B2: Sagt etwas dazu, dass wir aufnehmen und dass er Nebengeräusche vermeiden soll.
562 (nicht transkribiert)
563
- 564 #00:33:25-9# V2: Ich glaube wirklich, dass man auch muss respektieren, das Kind (unv.),
565 also jedes Kind als Individuum, (...) seine Stärken und Schwächen muss ausleben können.
566 Es können nicht alle Fussballer und es können nicht alle Physiker sein, oder. Und irgendwo
567 ist es gerade das, was uns Menschen so spannend macht und unterschiedlich macht. Und
568 ich glaube, gerade der Teil wird oftmals kompensiert. Auf der Seite gelassen. Und die
569 Normen, wenn ich zurückschaue, wer ist (unv.) vermutlich zum Schulpsychiater gegangen
570 oder zu einem Schulpsychologen und dann als schwererziehbar (unv.). Das ist so. (...) Ich
571 meine, wir haben Dinge gemacht, die man heute gar nicht mehr machen darf. Wir sind mit
572 dem (unv.) in die Schule gegangen. Stellen sie sich das heute mal vor. Da ist die Polizei
573 aufgebracht. Das, oder. Und ich glaube der, der, der Teil das fehlt mir nach dem
574
- 575 #00:34:27-8# B2: Und Frau K2 ist natürlich, auch immer schon sie gewesen, die eben auch
576 irgendwo durch auch wieder die Stärken von Sebastian uns aufgezeigt hat. Und gesagt hat,
577 'schauen sie, dort macht er Fortschritte, dort macht er Fortschritte'. Gerade nach dem wir
578 dort diese (...) katastrophalen Abklärungen bei der Entwicklungspädiaterin gehabt haben, ist
579 eigentlich sie die gewesen, die nachher hat sagen müssen, 'aber bei mir hat er ja das
580 gemacht' ja.
581
- 582 #00:34:49-4# V2: (..) Und gerade in diesen Abklärungen ist es natürlich so, dann wird ein
583 Kind, das sensibler (unv.) oder das andere, zu einem wildfremden Menschen gehen und
584 sollte dort proformen. Wer von uns macht das? Sie kennen niemand, und sie sollten
585 anfangen vorzutanzten. Sie haben noch nie getanzt. Ist schwierig. Und da glaube ich schon,
586 dass Frau K2 und auch Frau (nennt noch zwei weitere Fachpersonen), die, die intensiver mit
587 ihm zusammenarbeiten, da etwas ganz anderes erkennen und entdecken. Ich glaube wenn
588 man die Kurve des Kindes anschaut und die - und wir haben Verbesserungen in allen in
589 allen Bereichen. Das ist ja (unv.) (.....)
590
- 591 #00:35:39-9# I1+I2: (lachen)
592
- 593 #00:35:41-3# I2: Sehr interessant
594
- 595 #00:35:41-3# I1: Nein das ist wirklich sehr interessant. Ja, ja.
596
- 597 #00:35:44-2# V2: Ich glaube man vergisst einfach häufig, was es auslöst. Man sollte
598 meinen, dass die medizinische Sicht, (unv.) entwicklungspädiatrische Sicht anschaut, ist das
599 eines, aber das Individuum, also das hängt viel. Irgendwann hatte ich sogar das Gefühl
600 gehabt, er werde zum Untersuchungs-, oder Versuchsobjekt. Man muss auf biegen und
601 brechen dieses MRI machen, oder. (...) Und dann irgendwann die Frage gekommen, haben
602 sie, wie hoch sind die Chancen gerade. (...) Das muss man sich (...)
603
- 604 #00:36:29-5# I2: Wieso hat man dann eben ein MRI machen?
605
- 606 #00:36:26-6# B2: Ja, sie wollten ausschliessen oder sehen, ob etwas cerebrales da ist. Und
607 das haben sie. Und nachher haben wir schon sagen müssen, oder ich einfach gesagt, wenn
608 es für ihn nachher eine Konsequenz hat, dann machen wir das MRI, aber wenn es nur

609 darum geht eine Diagnose zu stellen und Therapien (V2: oder auszuschliessen) oder
610 auszuschliessen und die Therapien in dem Sinn eigentlich einfach so weiter laufen, wie bis
611 anhin. Ich meine das heisst, Vollnarkose und irgendwie mindestens einen Tag im
612 Kinderspital sein und ich habe diese Kinder betreut. Manchmal ist nicht nur lustig gewesen
613 für diese Kinder. Muss ich sagen, das mach ich nicht, also wenn es nicht sein muss. Meine
614 klar, ich hätte es gerne gewusst. Da sind wir manchmal auch ein bisschen (I1: lachen) ähm
615 unterschiedlich gewesen. Ich hätte eben gern damals, als wir noch nicht gewusst haben, in
616 welche Richtung es geht, oder noch viel weniger gewusst haben, in welche Richtung es
617 geht, hätte ich einfach gerne einfach einen Stempel gehabt, es ist irgendwie ähm,
618 Mikrozephalie, was auch immer. Und (..) mehr für mich selber, da musste ich einfach sagen,
619 da muss ich jetzt einfach das Wohl des Kindes über mein eigenes mm Ungewisse stellen.
620

621 #00:37:35-3# I2: Ist das vor der Früherziehung noch gewesen?
622

623 #00:37:37-3# B2: Ja es ist vor (I2: Oder während) und nachher auch noch einmal. Wir haben
624 ja nachher nochmal eine Abklärung gehabt, letzten Winter, als wir Frau K2 gehabt haben ein
625 halbes Jahr. Ja es ist jetzt jedes Mal eigentlich wieder ein Thema gewesen, auch als wir
626 beim Neurologen waren im Sommer, hat er auch wieder gesagt, ja um alles auszuschliessen
627 schlussendlich müssen wir ein MRI machen. Das ist halt.
628

629 #00:37:57-1# V2: Das (unv.) (B2: Ja niemand will sich auf die Äste hinauslassen) hat sich
630 komplett verändert. Äh man will nicht mehr sagen, was es sein könnte, sondern was es nicht
631 ist. (Ein Kind macht im Hintergrund Geräusche). Aber eben (unv.) ohne Ausschluss. (unv.)
632 macht man Bluttests, 'ok, das ist es nicht'. Kontrolliert man Nierensteine, 'ok, das ist es auch
633 nicht'. Eben und am Schluss sagt man ok, er ist einfach ein langsamer (I1: Man hat es nicht
634 herausgefunden.) Ah cool, für das sind wir von Pontius zu Pilatus gerannt und wir haben X
635 schlaflose Nächte gehabt. (...) Man kann sich egal was kommt, egal was ist, mögen. Es ist
636 nie zu Diskussion (lachen) gestanden ihn zurückzugeben. (V2+I1+I2 (lachen)) Oder. Das
637 muss man sich auch einmal noch oder. Und was machen sie dann, wenn sie wüssten?
638 Ändert es irgendetwas an der Situation? Oder. Ich weiss es nicht.
639

640 #00:38:44-5# B2: Ja, für mich hätte es etwas geändert, weil ich jetzt, man hätte es gewusst,
641 vielleicht, vielleicht eben, was ist die Diagnose, was ist die Ursache. Man muss vielleicht
642 auch noch sagen, dass ich in den ersten vier Monaten, als ich schwanger war mit ihm,
643 wusste ich nicht, dass ich schwanger bin. und dann fragt, fragt man sich, eben gerade ist ist
644 iii in solchen Fällen beginnt man sich zu Hintersinnen, ob vielleicht in den ersten vier
645 Monaten irgendetwas war, oder. Macht sich dann irgendwo durch ein Gewissen. Und ich
646 glaub, das ist auch das gewesen, bei was wir zwei etwas unterschiedlich waren, oder. Ich
647 hätte gerne damals irgendwo gewusst, das und das hat ist vielleicht die Ursache gewesen.
648 Man hat dann auch noch abgeklärt, ob ich irgendwelche Infekte in der Schwangerschaft
649 gehabt hätte, habe, wo CMV, was auch immer, wo das hätte auslösen können. (...)
650

651 #00:39:37-3# I1: Aber ihre Einstellung jetzt gerade zu diesem MRI hat sich jetzt nicht
652 geändert, also sie werden weiterhin (B2: Nein, also nein) nicht wollen
653

654 #00:39:45-6# B2: So, so lange (V2: (unv.)) es für ihn keine Konsequenzen, eben, ich habe
655 immer gesagt, wenn man nachher medikamentös, oder therapeutisch etwas anderes
656 machen würde, je nach Diagnose, wäre es für mich eher klar gewesen als für dich. Aber nur
657 um eine Diagnose zu bestätigen oder auszuschliessen, kommt es nach wie vor nicht in
658 Frage. So lange er, so lange er eine Vollnarkose braucht, ich meine wenn es dann mal geht,
659 dass man ihm sagt, 'du hör zu, jetzt musst du einfach eine Viertelstunde ruhig liegen, es wird
660 laut, du kannst dafür etwas hören, dann können wir wieder darüber diskutieren. Aber so
661 lange er eine Vollnarkose braucht ist es für uns.
662

663 #00:40:20-2# V2: Es gibt noch einen Punkt, so lange er Fortschritte macht, give me a good
664 reason, why. (..) Aber es gibt eben keine. Sondern es ist immer das Gleiche und das will ich

665 nicht das (unv.).
666
667 #00:40:32-5# I1: Und da hat sie Frau K2 auch ein bisschen gestärkt in dieser, ähm in ihrer
668 Sichtweise.
669
670 #00:40:43-2# B2: ((räuspernen)) Also sie hat ganz am Anfang auch einmal noch gefragt, ob wir
671 uns das überlegt haben. Aber, ich glaube, als sie gemerkt hat, dass wir beide eher
672 ablehnend sind, ist es wie auch kein Thema mehr gewesen. Und ich glaube für sie ist es
673 auch nicht mehr so ein Thema, seit sie jetzt ihn nun ein bisschen besser kennt und gesehen
674 hat, wie er Fortschritte gemacht hat, und laufend Fortschritte macht, nach wie vor. Weil es
675 haben uns alle immer gesagt, 'ihr werdet sehen, irgendwann flacht diese Kurve ab, dann
676 macht er nicht mehr solche Fortschritte.'
677
678
679 #00:41:07-6# V2: Das wäre vor zwei Jahren gewesen.
680
681 #00:41:08-7# B2: Ich meine seit er diese Brille hat, und die hat er nun zwei Jahre, und geht
682 es einfach aufwärts und er ist am Aufholen. Ich meine am Anfang war er irgendwie 18
683 Monate hinterher gewesen, alters also im Vergleich und nun ist es in gewissen Bereichen
684 sind es null Monate und in anderen sind es vielleicht noch vier Monate, das ist schon
685 erstaunlich.
686
687 #00:41:25-2# V2: Wir haben jetzt, Jetzt ist, (B2 ((husten))) (unv.) Phase gehabt, in welcher
688 vor allem das motorische und feinmotorischer Bereich noch nicht auf der Skala gewesen ist.
689 Also nicht mal in der Range. Und jetzt sind wir so, es ist Status Dezember, etwa oder?
690
691 #00:41:44-7# B2: Ja. Ich weiss gar nicht, wann das letzte Mal, die letzte Einschätzung
692 gemacht wurde.
693
694 #00:41:47-1# V2: (Nennt eine Fachperson) weisst du. (B2: Aha, ah ja). Etwa Dezember. Das
695 ist, dort ist er auf der Skala gewesen. Also hat er innerhalb von einem Jahr zwei Jahr
696 Fortschritte gemacht, dass er überhaupt auf der Skala ist. Und eigentlich gemäss der ersten
697 Prognosen hätte er eigentlich gar nicht auf die Skala kommen können. Also und jetzt ist er
698 auf der Skala, ich glaube er kommt auch langsam im feinmotorischen Bereich (B2: also dort
699 ist er schon hinterher) er ist hinterher. Und dann hat er andere Bereiche, in welchen er
700 massiv vorne ist. Das ist der ganze sprachliche Teil. Dort ist er wirklich vorne gewesen,
701 gemäss dieser Einschätzungen. Wenn man den Mix nimmt, dann ist er jetzt dann irgendwo
702 zumindest auf der Skala (lachen). (..) Und das erstaunliche ist schon, ich glaube es ist
703 wirklich seit er die Brille hat, seit er die Mandeln geschnitten hat (unv.)
704
705 #00:42:44-5# B2: Ja und seit wir beide positiv eingestellt sind. denke ich, das habe ich
706 vorher schon gesagt. Ich glaube, das hat schon auch noch Einfluss gehabt, unser Vertrauen
707 in ihn. (V2: Also) Oder meines. Du hast ja immer das Vertrauen gehabt.
708
709 #00:42:57-1# I1: (lachen)
710
711 #00:42:57-1# V2: Also ich. (..) Ich bin, ich bin gar nicht unglücklich, wird er nicht Fussballer,
712 weil die meisten Fussballer (unv.) Kopfbälle gemacht. (V2+I1+I2 (lachen))
713
714 #00:43:11-2# I2: Irgendwie kann man das nicht steuern (lachen)
715
716 #00:43:12-7# V2: Ja (I1+I2+V2 (lachen))
717
718 #00:43:12-7# I2: Er kann immer noch Fussballer werden.
719
720 #00:43:13-8# V2: Jetzt haben sie es genau das Richtige gesagt. Die Kinder kann man nicht

- 721 steuern (B2: Ja und irgendjemand) aber irgendjemand macht irgendwelche Normen und im
722 gleichen Satz entwickeln sich Kinder frei. Das ist irgendwie ein Widerspruch. (...) Eigentlich
723 (...)
- 724
- 725 #00:43:31-1# I1: Ja. Noch einmal ein bisschen zurück zur Früherziehung. Wo sehen sie die
726 Chancen der Früherziehung, oder vielleicht auch
- 727
- 728 #00:43:38-1# B2: Also generell meinen sie jetzt, oder jetzt für den Sebastian?
- 729
- 730 #00:43:41-0# I1: (...) Also für ihre Situation, sicher mal aus ihrer Sicht, sie haben (unv.)
- 731
- 732 #00:43:43-6# B2: Ich glaube für unsere Situation, also eine Chance ist sicher diese
733 Alltagsdinge mit ihm umzusetzen können, alle diese spielerischen Dinge und effektiv auch
734 ein bisschen ein Coaching, wie man gewisse Dinge mit ihm wie machen kann, wo man
735 einfach auch das Wissen nicht hat. Also was, in welchen Bereichen man spielerisch auch mit
736 ihm Dinge machen kann, die ihm Freude bereiten und ihn auch fördern in einem gewissen
737 Bereich. (...) Also ich denke, das ist schon (...) hat mir zumindest schon etwas gebracht. Vor
738 allem seit ich auch wirklich dabei sein kann. Ich meine, seit, bis, bis sie Spielgruppe gehabt
739 hat, ist es immer so eine Sache gewesen. Da ist Frau K2 gekommen und dann ist sie, bin ich
740 mit der Manuela irgendwie nach oben spielen gegangen, damit man die beiden, weil er nicht
741 mitgemacht hat, wenn die Manuela daneben gesessen ist und seit ich jetzt eben auch eine
742 halbe Stunde daneben sitzen kann und auch ein bisschen zuschauen kann, hat man wirklich
743 auch ein bisschen Inputs, wie wie man es im Alltag kann machen. Du kommst es eben viel
744 weniger mit über.
- 745
- 746 #00:44:53-2# V2: Das, was ich mitbekomme, ist ist Vertrauen. Ich finde ich finde (unv.) (Kind
747 schlägt den Kopf an, Vater spricht mit ihr. Mutter sagt etwas Unverständliches)
- 748
- 749 #00:45:27-8# I1: Gibt, gibt es auch Dinge, eben sie haben gesagt, dass sie bei ihr auch
750 Dinge beobachten konnten aus der Situation und ja und dass sie mit ihm, hat können, an
751 seinen Themen schaffen und das sehen sie auch so als St, als Vorteil der Früherziehung?
- 752
- 753 #00:45:46-8# B2: Ja, ja. Und ich denke auch für ihn irgendwo, eben durch das sie nach
754 Hause kommt, im gewohnten Umfeld ähm und an gewissen Themen zu arbeiten, und auch
755 die Konstanz ich meine sie kommt immer am Montag und baut dann etwas auf, mit, mit eben
756 jetzt irgend ein Puzzle, dass am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat und jetzt er ein
757 Erfolgserlebnis, plötzlich geht es, ich glaube schon das ist auch für ihn sehr wichtig. und sie
758 ist auch immer dabei. Ich meine, wir beide sind eben vielfach, 'ja wir machen es dann' und
759 dann machen wir es eben nicht. Und sie ja kommt und macht immer wieder das gleiche mit
760 ihm und plötzlich geht es.
- 761
- 762 #00:46:27-5# V2: Ich glaub eben auch, dass das Coachen nicht so (unv.) und neutral,
763 neutral, in Führungs- und Schlusszeichen, aber abgesehen von den Eltern, auch ein
764 wichtiger Anf (unv.) (B2 ((husten))) und eine Bezugsperson die wichtig ist, die neutral Art und
765 Weise, 'Ja das hast du gut gemacht, das ist, da müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten'.
766 Das teilweise auch schwer haben. Geduld haben und noch mal dran und noch mal dran und
767 irgendwann denken, 'hei willst du ihm das wirklich antun?'. Und das kann man vermutlich als
768 Nicht-Eltern einfacher, als, als wenn ja.
- 769
- 770 #00:47:18-3# B2: Ich, ja und ich glaub auch von ihm ist die, die Hemmschwelle grösser, bei
771 einer Frau K2 zu sagen, 'ich kann nicht, ich will jetzt nicht', als beim mir oder bei ihm. Ja weil
772 er doch auch schon ein bisschen den Unterschied macht so ein bisschen, das Schamgefühl
773 ist bei ihm jetzt doch langsam gekommen. Dass er sich mehr zusammennimmt, bei
774 Personen, die er nicht so gut kennt, oder eben nicht zu seinem engsten
775 Bezugspersonenkreis. (...)
- 776

- 777 #00:47:51-3# I2: (lachen) (...)
778
- 779 #00:47:56-2# I1: Gibt es Dinge, die ihnen ein bisschen fehlen, oder die sie sich vielleicht
780 auch wünschen?
781
- 782 #00:48:06-6# B2: (...) Ah ist jetzt noch schwierig. Nein eigentlich nicht. Also sie kann es
783 definitiv besser mit Kinder als mit Erwachsenen. Sie hat einen super Zugang zu Sebastian,
784 aber so ein bisschen der irgendwo, ich weiss auch nicht, ist so ein bisschen. Ob das etwas
785 ist das mir fehlt, das weiss ich jetzt nicht. (..) Nein, weil ich meine sie, sie (...) eben sie macht
786 das so auf eine gute Art mit ihm und das mir eigentlich das ist für mich eigentlich das
787 Wichtigste. Beziehung zwischen Therapeut und Eltern ist in dem Sinne, ja wirklich eine
788 professionelle und muss einfach einen Austausch sein und ich bin ihr auch so dankbar, dass
789 sie so ehrlich mit uns, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber ich glaube die Beziehung
790 zu ihm, das ist jetzt noch schwierig jetzt zu erklären, ich habe einfach das Gefühl, sie hat den
791 besseren Draht zu ihm als zu uns als Eltern. (...)
792
793
- 794 #00:49:11-1# I1: Danke viel Mal. Haben sie so noch gerade etwas was sie anfügen möchten,
795 bei was sie das Gefühl haben, würden sie gerne noch dazu sagen?
796
- 797 #00:49:21-8# B2: (.....) Nein. Also wir sind sehr dankbar, dass sie kommt. Das ist für uns
798 schon sehr wichtig. Obwohl ich mich manchmal so im Nachhinein frage, wie er sich
799 entwickelt hätte, wenn wir keine Heilpädagogin gehabt hätten. Das ist noch schwierig, weil
800 wahrscheinlich wären viele Dinge von alleine auch gekommen, oder mit etwas mehr
801 Aufwand gekommen. Und mit, mit ihr ist es sicher jetzt viel einfacher gegangen, das schon.
802 Aber gerade letztens hat mich jemand gefragt, 'hast du das Gefühl, es bringt ihm etwas?'
803 Habe ich gesagt, 'aber sicher bringt es ihm etwas.' Ob er gross anders wäre ohne, finde ich
804 jetzt noch, ja ist noch schwierig. Durch das, das er nicht so schwer beeinträchtigt ist, wie
805 man am Anfang gedacht hat, es könnte werden. (...)
806
- 807 #00:50:08-1# I1: Es ist immer ein Weg auch. Ja, ja. Schön. Danke viel Mal.
808
- 809 #00:50:16-1# I2: Ja. Ein paar wenige. Mich hat es so ich habe so ein bisschen. Ich fasse mal
810 ein bisschen zusammen, was ich so gehört habe (B2: Jaja, das ist gut.) und am Schluss
811 noch ein paar Detailfragen. Also das einerseits das Üben ein wichtiger Bestandteil gewesen
812 ist. Also sie korrigieren einfach, wenn ich. So ein bisschen das sie neue Dinge mit ihm
813 erarbeitet hat. (B2: Ja) Kneten, Turmbau, und auch Lego. Und denken sie, das ist wirklich
814 etwas wichtiges gewesen ist für ihn? (B2: Ja, ja auf jeden Fall) Dass er das sonst nicht so
815 schnell, so gut hätte lernen können.
816
- 817 #00:50:44-7# B2: Also ich glaube gerade das Kneten. Ich weiss, wir haben vor etwa einem
818 Jahr Plätzchen gebacken, da ist sie ja knapp 3.5 Monate zu uns gekommen und das ist
819 Katastrophe gewesen. Er hat keinen Teig berühren wollen. Und plötzlich ist es gegangen.
820 Weil er wirklich, sie es ganz fein immer wieder mit ihm an das Knetmaterial herangegangen
821 ist. Und ja, ich glaube, das Üben ist ein gross oder immer wieder die Konstanz auch mit den
822 gleichen Dingen, die er auch erkannt hat. Weil er ist schon ein Gewohnheitstier. (...)
823
- 824 #00:51:18-9# I2: Ähm, ja das wäre so zu dem gewesen und denn konnten sie viel von dem
825 auch Übernehmen nachher im Alltag, (B2: Jaja auf jeden Fall) das ist so wie der zweite
826 Effekt. Ähm was sie auch noch gesagt haben, dass das Vertrauen zu Kind wieder mehr
827 gekommen ist. Oder mehr gekommen ist auch seit dieser Zusammenarbeit.
828
- 829 #00:51:40-3# B2: Ja. Ja weil man auch konstant auch einen Fortschritt gesehen hat in den
830 Bereichen, in welchen man bei allen diesen Tests einfach ein Problem gehabt hat und er
831 schlecht gewesen ist. Plötzlich hat er Türmchen bauen können oder ein Zug aneinander mit
832 diesen Klötzen. Ja.

- 833
834 #00:51:55-3# I2: Und das haben sie auch immer miterlebt, weil sie dabei gewesen sind. Sie
835 hat es wahrscheinlich benannt, oder oder. (unv.)(B2: Jaja.). Ähm und durch das auch gerade
836 in der Familie eine Beruhigung gekommen ist (B2: Jaja.). Kann man das so sagen, dass das
837 so diese Kettreaktion gemacht hat.
838
- 839 #00:52:11-7# B2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Sicher.
840
- 841 #00:52:14-5# I2: ja das ist noch interessant. Ja ähm jetzt habe ich nur noch ein bisschen
842 Detailfragen. Wie sieht es aus Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn, haben sie sich da ähm
843 gut unterstützt gefühlt. Oder ist das auch nur ein Thema gewesen, bei welchem sie auch, sie
844 haben zwar gerade gesagt, persönlich mit der Frau K2 ist weniger, aber haben sie auch mit
845 ihr solche Dinge, Themen mit ihr diskutiert oder?
846
- 847 #00:52:40-5# B2: Jääh. es ist halt gerade in dieser Phase, in welcher wir nicht genau
848 gewusst haben, was passiert und wie er herauskommt, sind sehr unterschiedliche
849 Reaktionen gehabt. von den einen, die von Anfang an gesagt haben, 'hey das kommt gut'
850 und so und die anderen, die eben alles gerade schwarzgesehen haben. Generell sind wir
851 sehr gut unterstützt gewesen, weil es auch sehr zeitintensiv gewesen ist und und man mit
852 der Manuela trotzdem auch immer jemand gebraucht haben, der auf sie schaut. Von dem
853 her ist die Unterstützung schon da gewesen. Ich glaube die Ängste, die wir gehabt haben,
854 haben wir nicht sehr weit hinaus getragen. Vielleicht ich mit meinen engsten Freunden ganz,
855 aber ja ich wollte auch nicht immer darüber sprechen. Ja und mein Mann hat sowieso immer
856 das Gefühl gehabt, es komme gut (lachen). Wobei nach der ersten Abklärung, ist es bei ihm
857 über ihn eingebrochen, als er gehört hat, was es alles sein könnte. Das habe ich mir eben im
858 Vorfeld schon diese Gedanken gemacht. Durch das meine Ausbildung und die Kinder die ich
859 bei der Arbeit gesehen habe. Und ähm ja und dann wollten wir irgendwo durch auch nicht
860 immer alles nach aussen tragen. Aber generell sind wir gut unterstützt gewesen, wenn wir es
861 gebraucht haben, das schon.
862
- 863 #00:53:47-9# I2: Hat dann aber Frau K2 eine Rolle gespielt, oder weniger?
864
- 865 #00:53:52-7# B2: (.....) Nein ich würde jetzt sagen, da hat sie nicht so eine Rolle gespielt.
866 Nein, oder nur indirekt, durch das, dass wir nachher gesehen haben, es gibt Fortschritte. (..)
867 Weil sie ist am Anfang auch sehr kritisch gewesen. Zu Recht auch, weil er auch nichts
868 konnte, oder sehr wenig konnte, oder.
869
- 870 #00:54:14-9# I2: Das haben sie ja vorher damit gemeint, als sie sagten, dass sie sei sehr
871 ehrlich mit ihnen. Also manchmal schon fast schockieren gewesen, oder?
872
- 873 #00:54:21-9# B2: Nein, nein das nicht, das nicht. Da haben wir anderes erlebt. Nein, nein,
874 das überhaupt nicht. Aber ich meine, man hat halt einfach gesehen, was er nicht kann, oder.
875 Und am Anfang, als sie die Abklärung gemacht hat, gibt es, die kennen sie ja sicher, diese
876 Tests oder und wenn man dann sieht, was er alles nicht kann und sollte, da schluck man
877 schon einmal leer, oder. Aber das ist auch mehr in der Natur der Dinge, das hat
878 wahrscheinlich nicht direkt mit ihr zu tun, sondern, ja. Weil man dann schwarz auf weiss
879 sieht, wo seine Defizite sind.
880
- 881 #00:54:53-7# I2: Jaja, das sind schwierige Momente, für uns auch. (B2: Ja, ja) Für uns auch.
882 manchmal. Ähm jetzt geht er auch in die Spielgruppe?
883
- 884 #00:55:01-5# B2: Nein, in die Krippe, sie sind zwei Tage in der Krippe und Manuela ist noch
885 in der Spielgruppe am Morgen. Weil bis vor kurzem hatte er eben noch Physiotherapie
886 gehabt. Dann habe ich, das, an diesem Morgen hat er dann alles gehabt, Physiotherapie und
887 Frau K2, ja. Er und ich nehmen an, jetzt im Sommer, wenn sie dann in den Kindergarten
888 kommt, wirklich die Spielgruppe wird ihm auch noch gut tun.

889
890 #00:55:20-9# I2: Ist das etwas, das von ihnen aus selber kommt, oder besprechen sie solche
891 Dinge auch mit der Frau K2?
892
893 #00:55:29-1# B2: Ähm. Die Spielgruppe habe ich mit ihr noch gar nicht besprochen. Ich habe
894 mit der Physiotherapie bereits mehr besprochen, ob ich mit ihm so ein bisschen
895 turnermässig etwas mit ihm machen soll, um ihn in der Motorik zu fördern. ((husten)) Hat sie
896 mir aber vorläufig mal davon abgeraten, eben mehr, dass er nicht so frustriert ist. Wenn er
897 dann die anderen sieht, die dann viel mehr können. Weil er jetzt in ein Alter kommt, in
898 welchem er sich beginnt zu vergleichen. Die Spielgruppe werde ich sicher noch mit der Frau
899 K2 noch ansprechen. Was sie gesagt hat, was sie uns empfiehlt ist die Ergotherapie, einfach
900 auch im Bezug auf den Kindergarten der dann auch kommt. Weil alle jetzt das Gefühl haben,
901 dass er in den normalen Kindergarten gehen könne, aber er wirklich noch Defizite in der
902 Feinmotorik hat. Und dass er möglichst gut vorbereitet ist, auf den Kindergarten, der dann in
903 1.5Jahren anfangen würde für ihn. Dass man jetzt so, die Zeit noch kann nutzen um mit ihm
904 noch möglichst viel üben kann.
905
906 #00:56:18-2# I2: Das sind auch Themen, die sie einbringt. (unv.)
907
908 #00:56:19-9# B2: Ja, ja, das hat sie, das hat sie schon gebracht. Das ist auch ihre Idee
909 gewesen, zusammen mit der Kinderärztin gewesen, dass wir das jetzt anfangen, ja. (...) Ja
910 genau.
911
912
913 #00:56:28-4# I2: Ähm, das sind mehr noch ein bisschen zu ihrer familiären Situation. Also sie
914 müssen sich auch nicht gross äussern, wenn sie nicht wollen. Es geht noch ein bisschen,
915 das Finanzielle ist, ist noch nie ein Thema gewesen, ich meine, die Therapie sind ja auch
916 zahlt, da haben sie nie Sorgen gehabt.
917
918 #00:56:46-0# B2: (...) Nein, eigentlich nie, wir sind ja relativ komfortabel, zum Glück. Mein
919 Mann verdient relativ gut, also nicht so, dass wir jetzt riesen Sprünge machen könnten, aber
920 so dass wir eben Spielgruppe leisten können, Krippe leisten können, das ist ja alles relativ
921 teuer. Von dem her, wir müssen schon schauen, aber es liegt eigentlich alles drin, was wir
922 bis jetzt machen wollten. Und eben die Therapien, er geht auch noch in das
923 Kleinkinderschwimmen, das wir jetzt wirklich noch länger machen, weil es ihm gut tut für
924 seine Grobmotorik. Und ich glaube da ist es schon einen Vorteil, wenn man nicht gerade
925 ((husten)) am untersten Limit ist, von den finanziellen Situation her.
926
927 #00:57:21-0# I2: Da kann man auch mal Ruhe geben.
928
929 #00:57:22-7# B2: Ja sicher. Also ich denke, Familien, die weniger verdienen, die also gerade
930 jetzt Physiotherapie, die nicht mehr die IV zahlt, geht dann schon einmal noch ins Geld. Also.
931 Von dem her haben wir sicher hier noch die komfortable Lage, dass, dass wir uns diese
932 Dinge leisten können. Am A Schluss bleibt nicht viel übrig, aber ähm es liegt drin. Ich denke,
933 da haben wir andere in unserem Umfeld, bei welchen das nicht drin liegen würde. Ich denke
934 das ist schon, also wenn man so ein Kind hat, und der Sebastian ist ja jetzt nicht so, dass er
935 noch x Dinge noch zusätzlich braucht. Das ist schon auch noch eine finanzielle Sache. Also,
936 ja.
937
938 #00:57:56-5# I2: (unv.) Ähm wo holen sie persönlich, so also wo haben sie ihre Kraft
939 geschöpft, als es für sie am schwierigsten war? Wo haben sie ihre Quellen, bei welchen sie
940 auftanken können.
941
942 #00:58:12-9# B2: Also das Arbeiten ist für mich sehr wichtig gewesen, einfach auch zum
943 nach Draussen zu kommen. Es ist mehr dann einfach schwierig geworden, weil Frau (von
944 der Abklärung) meine Chefin war (lachen). Aber jetzt arbeite ich nicht mehr dort. #00:58:25-

945 2#
946
947 #00:58:12-9# I2: Die, die Ärztin.
948
949 #00:58:24-0# B2: die Entwicklungspädiaterin, ja das ist ähm Kinderärztin, und dass ist dann
950 auch für ihn, also ja, ich habe dann auch gemerkt, ihn stresst dann das auch. Und nn mich
951 dann schlussendlich auch. Aber das Arbeiten ist für mich wichtig. Ich arbeite jetzt wieder in
952 einer Kinderarztpraxis. Ähm und eben zwischendurch auch einmal jetzt arbeite ich jetzt
953 bewusst nur noch 20%, dass ich auch ein Tag für mich wieder habe. Weil das ist in dieser
954 Zeit, als ich mehr gearbeitet habe plus alle diese Dinge mit dem Sebastian, das ist eigene
955 Zeit gleich null gewesen. (..) und das merke ich jetzt schon, dass hat eine grosse
956 Entspannung gegeben. Aber ist auch ein Luxus, den wir leisten können, weil wir ein bisschen
957 mehr verdienen als gerade das Unterste, sonst würde es nicht gehen. Weil die Krippe ist
958 teurer, als das, was ich verdiene, das ist. #00:59:10-9#
959
960
961 #00:59:10-9# I2: Das ist noch enorm. Ja. (..) Das ist ein bisschen (lachen) paradox
962 manchmal. Ja. Sonst habe ich glaube ich nichts mehr. Ja vielen Dank!
963
964 #00:59:25-7# I1: Danke viel mal.
965
966 #00:59:25-7# B2: Ja bitte. Vielleicht können sie etwas brauchen daraus.
967
968 #00:59:33-1# I2: Ich glaube schon, oder.
969
970 #00:59:33-1# I1: Auf alle Fälle. Ja (lachen)
971
972 #00:59:32-7# B2: Aber sie sind beides Heilpädagoginnen schon?
973
974 #00:59:35-2# I2: Ja. Wir arbeiten auch in der Früherziehung. Aber wir sind jetzt noch im
975 letzten Jahr vom Studium.
976
977 #00:59:40-7# B2: Ja.
978
979 #00:59:38-5# I2: Im Sommer sind wir fertig.
980
981 #00:59:40-6# B2: Ja. Und dann sind sie am Master?
982
983 #00:59:44-5# I1+I2: Ja.
984
985 #00:59:45-9# B2: Ok.
986
987 #00:59:46-2# I1: Jetzt haben fast nur noch diese Arbeit. Ja.
988
989 #00:59:49-9# B2: Und arbeiten sie auch in der gleichen Institution wie K2?
990
991 #00:59:52-9# I1: Nein. Ich habe dort das Praktikum gemacht. Ich bin mit Frau K2 auch mal
992 unterwegs gewesen.
993
994 #00:59:59-0# B2: Ah es ist mal jemand gekommen, aber nicht sie.
995
996 #01:00:01-4# I2: Du bist nicht da gewesen.
997
998 #01:00:03-8# I1: Nein, nein, nein.
999
1000 #01:00:03-4# B2: Ja es ist schon etwa vier Mal ist jemand mitgekommen.

1001
1002 #01:00:10-2# I2: Aber ähm ich finde das auch so einerseits die Arbeit aber auch persönlich
1003 ist es sehr wertvoll. Und die Eltern so zu hören. Ich meine mit unseren Eltern hast du, hast
1004 du eine andere Beziehung. Bist du näher, oder. Da fragt man auch nie so offen.
1005
1006 #01:00:28-2# I1: Da kann man auch nicht so unbefangen fragen. (lachen). Das ist natürlich
1007 mit Eltern, die einem nicht kennen, können anders mit einem über ihre Früherzieherin
1008 sprechen, oder.
1009
1010 #01:00:37-5# I2: ja das ist wirklich eine tolle Sache, die man selber brauche kann. Finde ich
1011
1012 #01:00:41-6# B2: Und ja die Zeit ist natürlich auch nicht da, oder. Also ich denke das
1013 manchmal bei der Frau K2. Darum habe ich vorher auch gesagt, es ist schwierig mit dieser
1014 Beziehung, oder. Weil wenn sie kommt, kommt sie für den Sebastian, da bleibt nicht noch
1015 viel Zeit. Sie kennt von uns sicher viel mehr persönliches als umgekehrt, aber ich meine es
1016 braucht auch diese professionelle Beziehung, die auch nicht, das ich auch verstehe. Du gibst
1017 ja sonst schon so viel und wenn dann noch, finde ich manchmal so niedlich, wenn der
1018 Sebastian ihr Hallo und Auf Wiedersehen sagt. Er würde sie wahrscheinlich am liebsten
1019 umarmen, so wie er ist, oder aber man muss als Therapeutin die Distanz irgendwo durch
1020 wahren, oder ja.
1021
1022 #01:01:13-8# I2: Das macht jeder sehr anders. Also es gibt eine die, ja ich glaube das ist die
1023 Persönlichkeit, die man hineinbringt. Das sind mehr Distanz, andere sind näher. Aber es ist
1024 ein Thema. Wir haben gerade im Zug darüber gesprochen, ja (lachen). auch auch mit. Sie
1025 sind ja jetzt per Sie und das Interview vorher sind sie per Du. Das ist auch, ja, ganz
1026 verschieden gestaltet.
1027
1028 #01:01:39-8# B2: Ich glaube, dass mag ich mich an das Arbeiten im Kinderspital erinnern.
1029 Irgendwo durch braucht es auch eine gewisse Distanz, man will auch nicht alles zulassen,
1030 also ich glaube auch
1031
1032 #01:01:50-3# I2: Man möchte auch ein bisschen objektiv, versuchen
1033
1034 #01:01:52-5# B2: Ja genau. Und je nach dem, was man für Schicksale hat, oder betreut,
1035 braucht es ja auch diese (I2: emotionale) diese Distanz, dass man abschalten kann. sie
1036 kommen ja sicher sehr viel mit über. Darum das per sie versteh ich jetzt auch, würde ich an
1037 ihrer Stelle wahrscheinlich auch so mache. Das hat mich jetzt noch nie so gestört. (...)
1038
1039 #01:02:15-6# I1: Und wie haben sie das Interview jetzt so wahrgenommen, oder ja? Wie ist
1040 es für sie gewesen?
1041
1042 #01:02:19-8# B2: Ja es ist jetzt noch einiges wieder hochgekommen halt. So diese Zeit ist
1043 nicht in Vergessenheit geraten, aber wenn man so intensiv darüber spricht, kommen so
1044 diese, diese Gefühle wieder hoch, die man in dieser Zeit so gehabt hat, diese Hilflosigkeit,
1045 respektive das Ungewisse und eben mein Mann und ich diese Spannung, (I1: (lachen)) sie
1046 haben es wahrscheinlich auch gerade gemerkt, es kommt irgendwie so viel wieder hoch.
1047 Aber ich habe es auch sehr spannend gefunden. Und wenn ich dann vielleicht einen Auszug
1048 ihrer Arbeit haben dürfte, würde ich das gerne. (I2: Ja) (unv.) nein sehr angenehm.
1049
1050 #01:02:50-0# I2: Es ist für sich auch nicht, weil wir zu zweit sind.
1051
1052 #01:02:52-1# B2: Ah nein, nein gar nicht.
1053
1054 #01:02:54-5# I2: nicht störend. Ist vielleicht bei uns noch speziell, dass wir das zusammen
1055 machen.
1056

1057 #01:02:58-1# B2: ja aber das ist doch fast nicht möglich alleine, da müssten sie ja schreiben
1058 und
1059
1060 #01:03:01-5# I2: Ja es ist so. Stich-, Stichworte ist noch gut, wenn der andere noch
1061 kontrollieren kann. Nein es ist noch speziell.
1062
1063 #01:03:09-8# I1: Nein danke viel Mal. Ist wirklich sehr wertvoll und wir werden jetzt ihnen (B2
1064 ((husten))) dann noch die Arbeit schreiben, Daten erheben jetzt noch. Also bis im Juni sind
1065 wir noch an der Arbeit und dann werden wir dann (lachen) uns dann dankend (unv.)
1066 herumschicken.
1067
1068 #01:03:28-9# B2: Wir sind den ganzen (unv.) sind wir noch weg. Also von dem her.
1069
1070 #01:03:33-5# I1: Ja, ja einfach, dass sie wissen.

Projektbezeichnung	HFE und Schutzfaktoren des Kindes
Bezeichnung des Falls	B3
Datum der Aufnahme	15.2.2013
Dauer	1:00:30
Name der Transkribentin	Patricia Kayser
Name der Korrekturleserin	Andrea Dittli

1 #00:00:07-2# I1: Mal schauen, ob es funktioniert. Genau. Ja also so zum Anfang, dass wir
2 ein wenig ein Bild haben, so von der Laura. Vielleicht, dass Sie in zwei, drei Sätzen, ähm,
3 dass Sie sie ein wenig beschreiben und auch, wie es zur Früherziehung kam.

4
5 #00:00:16-4# B3: Also, die Laura ist eine herzliche, wilde, unberechenbare, kleine, grosse
6 Persönlichkeit (lachen). Und ähm, ja, dass sie ähnlich ist, was ich schon ziemlich früh
7 gedacht habe, wie ihr Bruder, so völlig (unv.). Äh, dann hab ich, K1 hat gemeint, ich hätte
8 schon fast früher können, sie einschalten, aber ich habe, jetzt, ja es kam jetzt einfach in
9 diesem Moment dazu, ich hab nochmals nachgefragt, ob sie in die Familie käme, weil ich da
10 nicht in dieses Dorf immer mit allen Kindern gehen kann und noch mit Terminen und so, ob
11 sie dies immer noch machen würde, ob sie es richten könnte, weil wir jetzt auch an einem
12 anderen Ort wohnen. Da hat sie gemeint; ja doch für euch mache ich das schon. Ich kenne
13 euch und so und ja. (.) Und dann kam sie und hat sich das mal angeschaut und es wurde
14 bewilligt, dass sie kommen darf und ja.

15
16 #00:01:13-3# I1: Wann war das?

17
18 #00:01:17-9# B3: Ähm, im letzten Frühling.

19
20 #00:01:17-8# I1: Im letzten Frühling ja. Und dann hatte sie wahrscheinlich auch so eine
21 Einstiegsdiagnostik gemacht und. Was war dann die Begründung für das Amt, weisst du das
22 noch?

23
24 #00:01:28-7# B3: Ja also, eine richtige Abklärung, also Diagnose, hat sie eigentlich keine.
25 Richtige Diagnose, einfach, wir vermuten, dass sie hyperkinetisch ist. Dass sie einfach, ja.
26 Aber ähm, Diagnose an sich hat sie keine, aber ja. Sonst könnt ihr K1 noch genauer fragen,
27 aber ich bin der Meinung, sie hat eigentlich nicht in dem Sinne, sie hat einfach einen Antrag
28 gestellt, weil sie gefunden hat, es sei nötig als Unterstützung. Ja.

29
30 #00:02:00-0# I1: Ähm, wenn du jetzt zurück schaust, seit dem Frühling, gibt es Momente,
31 von denen du merkst, das waren wichtige Momente für dich, jetzt die Zusammenarbeit mit
32 K1?

33
34 #00:02:09-2# B3: Ja, ja. Also zum Beispiel auch, ich meine, das ist auch schön, dass ich K1
35 mal anrufen kann, wenn zum Beispiel, im Kindergarten ist sie auch integriert, sie kam auch
36 mit zum Elterngespräch. Wir haben die Kindergartenlehrperson sofort informiert. Im Vorfeld
37 hab ich schon gesagt; vermutlich ist es das und das, wir sind etwas am Machen, einfach,
38 dass sie nicht einfach grad, ja, dastehen, wie bestellt und nicht abgeholt und finden; um
39 Gottes Willen, ja, weil sie hat einfach ihren Kopf. Und dann hatte sie am Anfang auch sehr
40 Mühe in den Kindergarten zu gehen. Wenn ich sie begleitet habe, ich war manchmal erst um
41 halb zehn wieder zurück. Entweder hat sie sich wieder abgezogen oder ist zurück gelaufen,
42 oder, sie hat mich oben nicht gehen lassen wollen, wollte dass ich in den Kindergarten
43 mitkomme und hat geweint oder dann ging sie einfach wieder Heim, ist sie ab aus dem
44 Kindergarten. Und so Sachen und dann waren wir natürlich schon sehr froh um ihre Mithilfe
45 oder irgendwie so Tipps, was man machen kann oder was sie auch im Kindergarten machen
46 können. Ja.

47
48 #00:03:12-8# I1: Also sie hat dann konkrete Tipps gegeben dazu?

49
50 #00:03:15-2# B3: Ja. Oder sie hat einem auch irgendwie bestärkt, wenn man gedacht hat;
51 du, war ich jetzt glaub zu hart. Als sie völlig ausrastete am Mittagstisch. Dann hat sie noch so
52 viel Kraft und dann bis ich oben hatte und dann schreit sie alles voneinander und knallt die
53 Türe zu und macht Mist und so. Und dann habe ich einfach gedacht; so fertig und dann habe
54 ich die Türe abgeschlossen. Und dann hatte ich irgendwie sehr ein schlechtes Gewissen und
55 zu K1 gesagt; ich konnte nicht mehr. Die hat so eine Kraft und so mit den anderen Kindern
56 musste ich Mittag essen und am Nachmittag müssen sie wieder in die Schule. Ich musste
57 einfach, sie hat die Grenzen überhaupt nicht realisiert. Ich konnte sie halten, ich habe alles
58 probiert und so, sie probiert zu beruhigen. Es ging nichts. Und dann hat sie gesagt; du nein,
59 das ist, das hätte ich auch so gemacht, jetzt soll sie einfach dort oben, wenn es halt nicht
60 anders geht, dann ist, ja.

61
62 #00:04:07-2# I1: Also sie hat Sie bestärkt auch, in dem, was Sie machen? (B3: ja, genau).
63 Sorry, was du machsch (lachen).

64
65 #00:04:08-6# B3: Schon gut. Ja. Es ist manchmal schwierig oder, man möchte es ja gerne
66 möglichst friedlich haben, dass es allen gut geht. Aber bei solchen Kindern ist es einfach
67 sehr wichtig die Grenzen. Sie probieren es immer und ähm, es, das Ding ist einfach noch,
68 wenn sie noch intelligent sind dazu und das hatten wir schon beim Bruder, dass kann einem
69 wirklich teilweise an die Grenzen bringen, weil sie merken dann alles und merken; oh, jetzt
70 ist da ein wenig am Wackeln oder nicht so fit, jetzt könnte ich es trotzdem noch einmal
71 probieren und ja, dann irgendwie teilweise, auch wenn man so kommt uns sagt; du, jetzt
72 habe ich es aber streng und ich bin nicht fit, jetzt bitte wenigstens heute und so. Dann ist
73 teilweise grad noch (.), ja. (unv.) nicht unbedingt auf Verständnis hoffen, weil dann merken
74 sie; da liegt noch etwas drin, heute könnte ich vielleicht die Grenzen wieder ein wenig anders
75 setzen (lachen), dass es nachher wieder ein wenig mehr auf, ja, ja.

76
77 #00:04:53-9# I1: Also, jetzt eben bezüglich Kindergarten, dort hattet ihr noch ein Gespräch
78 miteinander und dort auch, konnte sie auch ein paar Tipps geben?

79
80 #00:05:17-3# B3: Ja. Ja. Und auch jetzt im Nachhinein, hat die Kindergartenlehrperson
81 einmal angerufen, weil die Laura wieder ab ist ohne Tschüss zu sagen, ist sie schon, als sie
82 mich angerufen haben, ist sie schon daheim gestanden. Äh, ja, dann musste ich ihr sofort
83 sagen; du das geht nicht, du musst Tschüss sagen, du kannst nicht einfach ab die Post,
84 oder. Und sie hat dann gemeint; ää und so, ich hatte Kopfweg und musste gehen und so.
85 Und ja, dann nachher hat die Kindergartenlehrperson auch gesagt, ob sie äh, äh K1 anrufen
86 darf, oder. Und dann hab ich gesagt; ja sicher. Und dann haben sie auch nochmal telefoniert
87 miteinander und ja. Und das ist eigentlich noch sehr hilfreich und auch, ja, sie haben jetzt
88 auch im Kindergarten noch jemanden angestellt, weil es gibt nochmals zwei Kinder, die
89 ausbüchsen und sonst auch teilweise noch extrem sind, wo die Eltern aber nicht so
90 Verständnis, also mithelfen oder irgendwie im Vorfeld gesagt haben; es gäbe vielleicht
91 gewisse Schwierigkeiten. Und Laura ist halt auch noch jung, also sie ist gleich Ende April,
92 also sie ist gerade noch knapp geschlüpft, oder. Das kommt dann auch noch dazu. Und
93 ähm, ja, sie ist halt einfach schon sehr anhänglich. Und auf der anderen Seite, eben wird sie
94 wieder ganz wütend und sagt, auch der K1, oder, irgendwie Sachen, ja, die nicht so (.) ja, die
95 sie gar nicht so meint, die sie gar nicht so realisiert oder findet, sie müsse auch so ein wenig,
96 äh, sagen wo es durch geht. Sie gibt da den Chef und da muss ich jeweils; du hör, die
97 Autoritätsperson bin trotzdem noch ich (lachen) und das ist etwas anders, wenn du mir
98 sagst, ich müsse jetzt das und das machen, als umgekehrt. Und das sieht sie irgendwie wie
99 so nicht, sie hat das Gefühl, sie sei einfach gleichberechtigt, in jedem Sinn und ähm, das
100 geht einfach nicht, oder.

101

102 #00:07:05-2# I1: Ähm, ist sonst noch nebst der Zusammenarbeit Kindergarten, ähm, dich
103 Bestärken in gewissen Erziehungssituationen, kommt dir sonst noch ein Moment in den
104 Sinn? Seit dem Frühling?

105
106 #00:07:20-1# B3: Ja, was natürlich auch gut ist, ähm, wenn ich dann mal irgendwie, gut
107 manchmal, kommen sie auch wieder und fragen mich Sachen, oder brauchen Sachen. Aber
108 wenn ich dann vielleicht auch mal einen Moment habe, indem ich für mich sein kann. Das ist
109 natürlich auch (unv.) gut, oder, dass sie beschäftigt ist und wirklich eine Person hat, die eins
110 zu eins Zeit hat für sie. Und nicht irgendwie wenn das Telefon läutet, geht man halt je nach
111 dem trotzdem, wenn man etwas Wichtiges erwartet oder irgendwie ja, wenn jemand läutet
112 oder irgendetwas, dann ist K1 einfach für sie da. Und ja. (.) Und bei mir es ist es dann halt
113 wirklich, es sind noch andere Kinder da, oder sonst etwas und Haushalt und alles. Ja. Und
114 das, so hat jemand wirklich mal so eine Stunde, eineinhalb, einfach mal Zeit. (I1: Die
115 Freiraum ist?) Ja genau. Ja. Und in der sie einfach zusammen etwas machen und ja. Sie
116 freut sich eigentlich jeweils auch. Manchmal ziert sie sich einfach so, das letzte Mal auch, da
117 fand sie; K1 müsse unbedingt kommen, obwohl es am Dienstag, konnte sie zuerst nicht in
118 den Kindergarten, da hatte sie Bauch- und Kopfweg und so alles und ist so völlig, dann habe
119 ich sie Daheim behalten. Und der K1 angerufen, ob sie trotzdem kommen wolle, da hat sie
120 gemeint; ja wenn sie fit sei und nachher die Laura ja unbedingt und grad sofort. Da hab ich
121 gesagt; nein, jetzt essen wir noch Suppe, du gehst Pause machen und dann kommt K1. Und
122 dann verhielt sie sich zuerst komisch (leises seufzen) und nachher hat sie sich wieder
123 versteckt als K1 kam. Und nachher fand sie wieder; Mami, Mami, Mami. Und dann hab ich
124 gesagt; du das - sie möchte jetzt mit mir Pause machen - und (lachen) fand ich, das geht
125 natürlich nicht. Und da muss man immer wieder so einen Weg finden und ich merke, K1 ist
126 manchmal auch ein wenig so; hm, was könnte man jetzt da wieder? und sie muss sich
127 immer wieder etwas ausdenken, zum sie wieder packen und ja, das ist halt manchmal
128 ziemlich Arbeit und manchmal ist ja, äh, ist man halt auch als Mutter vielleicht nicht so
129 neutral und da kommen, oder man hat vieles anderes im Kopf und da kommt einem nicht
130 sofort die zündende Idee und dann ist man halt wirklich noch froh, um so ja, pädagogischi
131 (lachen).

132
133 #00:09:29-6# I1: Du kannst dich mit jemanden austauschen so, sozusagen?

134
135 #00:09:31-0# B3: Ja und einfach dann, eben, dann haben wir zusammen geschaut, dass es
136 trotzdem geklappt hat, dass sie nach oben sind, oder. Da kommt ihr in den Sinn; ja sie
137 könnte jetzt doch noch ein Zwiebäckli essen und sie müsse jetzt trotzdem noch etwas
138 trinken. Am Schluss ist eine halbe Stunde vorbei. Oder wenn K1 und ich, wir uns noch etwas
139 austauschen, dann geht es ihr jeweils zu lange. Dann ist irgendwie, ja, dann wird sie wütend
140 und nachher macht sie dann einfach, ja, was sie möchte. Und dann ist es jeweils ein wenig
141 schwierig.

142
143 #00:10:00-4# I1: Also, so ein bisschen der Freiraum, den Sie durch das bekommen wenn K1
144 dann mal mit ihr eine Stunde machen kann?

145
146 #00:10:06-3# B3: Ja. Genau. Und ja, ich denk mir auch für Laura selber, oder. Das ist
147 irgendwie, ja, dass jemand speziell noch für sie Zeit hat. Eigentlich genießt sie das schon
148 noch. (unv.), ja so ein bisschen, ja.

149
150 #00:10:24-9# I1: Merkst denn du jetzt auch konkrete Veränderungen bei ihr seit K1 mit ihr
151 arbeitet?

152
153 #00:10:32-7# B3: Ja, also ein Stück weit schon, ja. Also irgendwie, äh, ähm (..) ja, dass sie
154 merkt, dass man wirklich einfach für sie auch, schaut, irgendwie eine gute Lösung zu finden.
155 Man muss einfach ein wenig aufpassen, wenn man sie zu speziell eben behandelt - und das
156 haben sie jetzt auch im Kindergarten, ist es angekommen, dass dann das eben auch nichts
157 bringt, oder. Dass sie dies dann ausnützt. Aber irgendwie, ich denke mir in dieser Form, ist

158 das etwas Gutes und das genießt sie auch und da fühlt sie sich auch ernst genommen und
159 sie merkt ja selber auch, dass sie irgendwie gewisses, ja ich denke mir, diese Kinder sind
160 dann auch nicht so, äh, ähm zufrieden teilweise. Ich meine, sie merken ja selber auch, dass
161 da gewisse Spannungen sind und eigentlich sind das liebenswerte Kinder und manchmal auf
162 einmal kommt plötzlich so wirklich, so das Teufelchen hervor und manchmal ist das
163 Engelchen da. Und irgend, ich denke, das ist immer so ein wenig, ja, wo man einfach, so
164 eine Reibung, oder? Wo man einfach, ja, wo sie sicher auch dankbar ist, dass man da
165 irgendwie da probiert sie zu unterstützen. Ja.

166
167 #00:11:42-0# I1: Das es so ein wenig, für, würdest du sagen, dies hat Auswirkungen auf ihr
168 Selbstbewusstsein schlussendlich?

169
170 #00:11:48-0# B3: Ja. Ja. Das sie, ja, das wirklich anfängt zu realisieren jetzt, oder? Das man
171 da etwas machen muss, dass man da daran arbeiten muss, weil das so nicht geht, oder.
172 Man darf sein Kopf haben, seinen Willen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Man kann
173 den Leuten nicht alle Schande an den Kopf werfen, oder. Das sei in Ordnung, oder.

174
175 #00:12:08-3# I1: Und da zeigen sich schon Verbesserungen?

176
177 #00:12:08-9# B3: Ja. Ja. Und ähm, K1, kommt dann auch, wenn ich ihr - wir telefonieren
178 jeweils noch rasch vorher. Wir haben gemerkt, dass dies am besten ist, wenn sie anruft; ich
179 komme dann und wenn etwas brennt, sage ich es ihr dann. Und dann nimmt sie dann den
180 Nili mit und nachher, ja, sagt sie dann; du der Nili, der hat dann hässliche Wörter und so, das
181 gefällt mir gar nicht. Und dann sagt dann Laura; ich find das auch nicht schön und so. Und
182 irgendwie, ja, es ist, ja.

183
184 #00:12:35-8# I1: Das ist noch interessant. Dann tut ihr euch vorher wie Themen, die (.), die
185 grad aktuell sind bei dir, bei der Laura, dass äh (.), dass ihr das auch gleich in die Stunde
186 herein nimmt? (B3: Ja. Genau). Und das sind vor allem wahrscheinlich Verhaltenssachen,
187 wie ich das so ein wenig höre? (B3: Ja. genau). Und da merkst du, es kommt gut da bei ihr?

188
189 #00:12:48-3# B3: Ja. Also es ist natürlich teilweise (unv.) ist es dann halt auch Arbeit, es
190 fängt nachher an zu brodeln in ihr drin, es kann sein, dass sie nachher total neben den
191 Schuhen ist nach einer, nach einer Stunde oder so. Und aufdreht und, und, ja, weil sie
192 einfach, es arbeitet halt und ja. Bis sie das verarbeitet hat. Ich hab auch wieder begonnen
193 mit ihr Mittagspausen zu machen. Wollte sie irgendwie gar nicht, jetzt geb ich ihr jeweils
194 meinen MP3, dann hört sie Musik und macht Pause und dann schläft sie dann nämlich auch
195 ein. Weil im Kindergarten merken sie, dass sie um elf, um elf herum, ist sie einfach langsam
196 müde und möge einfach nicht mehr so, weil sie einfach alles aufnimmt oder irgendwie findet,
197 sie müsse dort helfen und so und dann kommt es dann vielleicht nicht so gut an. Und ja,
198 irgendwie hat sie dann jeweils Mühe und wenn es nicht nach ihrem Kopf geht und so und
199 das merkt man dann jeweils. Und da denk ich mir, so Leute brauchen dann oft mehr einfach
200 mal Pausen, weil einfach alles ringsherum, es ist so viel. Ich denke mir auch für einen
201 normalen Menschen, wenn man so viel aufnimmt und so, ja, ist das einfach und als Kind -
202 ich meine, sie wird erst fünf - ist es natürlich noch viel schwieriger, (.).

203
204 #00:14:13-9# I1: Und da kam dir die Idee mit dem - eben wie du sagst, sie braucht mehr
205 Pause - Mittagsschlaf. Hast du von dir aus, oder hast du auch mit K1 zusammen?

206
207 #00:14:21-9# B3: Nein, ich hatte einfach das Gefühl, ich habe gefunden; jetzt, jetzt muss es
208 einfach irgendwie sein und dann fand ich; ja gut, wenn sie so Freude hat an Musik und so
209 und ja. Das klappt jetzt an sich eigentlich, dass dann wirklich eine Pause machen geht. Es ist
210 natürlich von der Zeit her, ist es manchmal etwas blöd, auch mit dem Abmachen und so,
211 aber ich merke einfach, dass, dass nichts bringt, wenn sie kein Mittagsschlaf macht. Dann
212 dreht sie einfach so auf und, überstellig und steigt mir überall herum und dann gibt es
213 einfach ein Unfall nach dem anderen und dann kann man froh sein, wenn man nicht zum

214 Arzt oder ins Spital muss. Ja weil sie sieht einfach die Gefahren nicht, oder. Darum haben
215 wir auch oben, da haben wir jetzt ein Sicherheitsding gemacht, also schon bevor wir hier
216 eingezogen sind und oben ist sogar abgeschlossen. Ja. Weil, äh.

217
218 #00:15:10-5# I1: Erkennst du denn sonst noch - eben du hast gesagt, du merkst ein wenig
219 Verbesserungen im Verhalten - kannst du sonst noch Sachen, die sich verbessert haben
220 jetzt, konkret bei ihr, an dem K1 auch mit ihr, mit euch arbeitet.

221
222 #00:15:23-0# B3: Ja. Gut, sicher auch gewisse Selbstständigkeit. Ich weiss jetzt nicht, ob
223 das nur mit K1 zusammen hängt. Ich denke mit dem Kindergarten auch, aber ich, dass man
224 einfach, und dass ich halt auch eine andere Einstellung habe, dass ich dann finde; das
225 kannst du selber machen jetzt, oder. Wo ich ihr vorher trotzdem geholfen habe und, und sie
226 geholfen habe anzuziehen und solche Dinge, wo ich jetzt einfach finde; mach das selber und
227 wenn sie sich halt nochmals auszieht und so, dann sag ich einfach; jetzt fertig, du kommst
228 halt zu spät. Dann ruf ich im Kindergarten an. Und dies hilft eben auch, weil, wenn, sobald
229 es nachher, sie möchte jeweils die Erste sein, die aus dem Haus geht, obwohl sie zuletzt
230 muss. Und dann kann sie total ausflippen und da muss ich einfach jeweils sagen; du die
231 anderen müssen pünktlich kommen, fertig. Du musst jetzt einfach, entweder machst du
232 vorwärts und nachher; ‚immer schnell, schnell, schnell!‘, aber vorher wollte sie schnell und
233 dass ich das probiere wie so einfach anzunehmen, dass ist jetzt sie und ich muss es jetzt
234 einfach, äh, ja, ein bisschen cooler sein in dieser Sache. Und einfach finden, ok, dann mach
235 ich mein Ding, ja. Und das ist auch so etwas (.). ja, das sicher, auch noch mit K1 einen
236 Zusammenhang hat, dass sie, ja, sie das unterstützt oder auch irgendwie der Laura auch
237 Grenzen setzt. Dann sagt sie jeweils auch; ‚du so nicht jetzt, fertig‘. Oder ‚Das kannst du
238 selber.‘ Oder irgendwie so, ja. Und sie sieht es auch bei anderen und merkt irgendwie, ja,
239 dass es da einfach da Grenzen gibt und dass man Gewisses einfach selber machen muss.
240 Und dass es nicht immer nach dem eigenen Kopf geht, ja.

241
242 #00:17:05-8# I1: Und kann sie seither ein wenig besser umgehen mit Grenzen und mit
243 Anforderungen an sie?

244
245 #00:17:10-7# B3: Ja.

246
247 #00:17:15-0# I1: Und. Wie hat sie es so mit anderen Personen? Mit anderen Kindern? Mit
248 der Familie?

249
250 #00:17:23-5# B3: Also, ja so zum Beispiel Kameraden, das ist so, sie hat äh, zwei ganz
251 spezielle Bezugspersonen, die eine ist ihr Freund eigentlich. Das ist wirklich
252 Seelenverwandtschaft, der ist ein Jahr jünger als sie, aber die zwei sind wirklich ähnlich
253 gewickelt und dann kracht es teilweise, aber sind einander nicht böse und ohne einander
254 können sie irgendwie nicht und so. Und ähm, einmal hat sie mir mal eine Woche lang also
255 wirklich viel Mist gemacht. Dann kam sie am Montag nicht Heim vom Kindergarten, da ging
256 sie einfach zu einem Mädchen Mittag essen. Das war wenigstens vom gleichen
257 Kindergarten. Am Dienstag ist sie nach Hause gekommen, weil sie gemerkt hat, das geht
258 nicht. Am Mittwoch, ist sie aber wieder mit einem Kind mit, das fand; yeah, lässig. Und das
259 war von einem anderen Kindergarten und dann habe ich erst um viertel vor eins ein Telefon
260 bekommen; ‚die Laura ist dann bei uns. Kannst du sie holen?‘ Dann hab ich gesagt; ja nein,
261 die anderen Kindern sind, sind da, äh, ich muss mit ihnen Mittag essen und schauen, dass
262 sie, ihr Programm haben. Ich kann sie erst dann und dann holen gehen, es tut mir leid, oder.
263 Und das hat dann auch geklappt und am Freitag ging sie nochmals dort hin. Am Donnerstag
264 hat sie wieder ausgelassen. Und durch das ist, ist es irgendwie - das ist auch so eine
265 Freundin von ihr geworden, die kam jetzt letzten Mittwoch zum Mittagessen. Und die haben
266 also wirklich, sehr süß, das ging gut beim Essen und so. Zuerst hab ich gedacht; oh nein,
267 nochmals ein Kind mehr und hoffentlich funktioniert das. Aber es hat, sie ist dann zwar vom
268 Tisch ab Laura, wir haben so ein Smiley-System, wer ruhig am Tisch sitzen bleibt - weil sie
269 einfach laufend, trotz dem Trip Trap immer Bewegung und so - und dann ist sie dann ab.

270 Etwas hat ihr nicht gepasst und nachher hat die Freundin noch rasch fertig gegessen und ist
271 dann auch hoch und dann ging das tip top. Die haben zusammen gespielt und alles, ja. (I1:
272 Ja also so Spiel...). Die zwei sind ja, wirklich ja. Und dann das andere ist noch, da geht sie,
273 das ist auch die Schwester einer Freundin von der Schwester. Da geht sie ins Turnen am
274 Donnerstag. Wir werden im Sommer dann auch wahrscheinlich mit dem Judo anfangen. Die
275 anderen Kinder da hinten (I1: Hat es viel?). Ja. Es ist gut für diese Kinder. Ich finde es ein
276 guter Sport und äh, ja mit ihr macht sie auch noch viel und dort klappt es. Und im
277 Kindergarten hat es anscheinend drei, mit denen es einigermaßen, also mit denen es geht,
278 mit denen es zwar zwischendurch knallt, aber sie findet immer wieder den Draht. Und andere
279 haben sehr Mühe mit ihr.

280
281 #00:19:48-3# I1: War das auch mal das Thema mit K1? So, Spiel mit anderen Kindern,
282 Beziehungen, oder weniger jetzt?

283
284 #00:19:57-6# B3: Nein, weniger, also wir haben eigentlich dort selber jetzt ein wenig die
285 Lösung gefunden und ich probiere einfach zu steuern, dass sie halt wirklich mit diesen
286 Kindern abmachen, mit denen es dann wirklich auch (.) ein wenig passt, oder? Dass sie
287 wirklich dort, wo es mit dem Bruder halt teilweise ein wenig ja - gut, es war ein kleinerer Ort
288 - und dort hiess es halt schnell einmal; ja, der ist, der ist nicht normal und mit dem möchten
289 wir nichts zu tun, die Kinder wollten abmachen, aber die Müttern haben dann irgendwie
290 komisch, es war dann ihnen Zuviel, oder. Und jetzt probieren wir es so zu machen, dass es
291 dann halt einfach wirklich stimmt, oder. Dass sie wirklich trotzdem auch gewisse Kameraden
292 hat und auch sie hier herkommen lassen kann oder sie zu ihnen geht, dass wir einfach da
293 wirklich schaut zum dran bleiben, oder. Meistens, also, ein anderer Bub gibt es auch noch da
294 drüben, der hat auch, der hat sich auch sehr gefreut, dort durfte sie auch einmal spielen
295 gehen und so. Und das klappt. Aber es ist irgendwie so, gewisse haben dann halt einfach
296 Mühe und gewisse Eltern halt dann eben auch. Sie finden; oh nein, und so eine Wilde und
297 so. Ja, aber ähm, ja., wenn man sie richtig kennt und die andere Seite auch sieht und so,
298 dann irgendwie. Aber ja, es gibt halt einfach Leute, die finden, die Kinder müssen halt
299 einfach spuren, die müssen auf dieser Schiene fahren, nett aussehen, nett sein, anständig,
300 nur einfach immer Friede, Freude, Eierkuchen und dass ist einfach, finde ich, ein bisschen
301 schwierig, oder. Und bei solchen Kindern sowieso noch mehr. Ja.

302
303 #00:21:20-4# I1: Ähm, ja du hast vorher grad gesagt; sie hat ihre schöne Seiten, du hast
304 vorher ein schönes Beispiel gegeben, dass du jetzt beim Anziehen etwas cooler sein kannst.
305 Einfach, deine Beziehung zu ihr, ist die auch anders geworden? So seit dem Frühling?

306
307 #00:21:32-5# B3: (..). Ja, also ich habe eigentlich teil, einfach wieder ein wenig mehr Nerven,
308 weil ich einfach gewisses nicht mehr so persönlich nehme und mich nicht mehr so aufrege,
309 oder. Wo ich vorher einfach gedacht habe; Gott, oder, jetzt muss sie gehen oder vor allem
310 wenn ich ausser Haus muss, einen Termin haben. Und das kriegt sie mit, sie spürt die, die
311 Spannung und alles, dass ich im Stress bin, ich muss nicht mal etwas sagen, sie spürt es,
312 oder. Und das und ja, das Unterdrücken bei mir selber ist, ist schwierig, dass sie es nicht
313 spürt, oder. Und da ist halt einfach Arbeit dann auch bei mir, woran ich jetzt auch immer
314 noch dran bin, dass ich das einfach so ein wenig, ja.

315
316 #00:22:17-8# I1: Kannst du da auch darüber sprechen mit K1 oder machst du das mehr für
317 dich?

318
319 #00:22:26-2# B3: (..) uh, ja eigentlich mach ich das für mich, aber ähm, das kann schon sein,
320 dass wir das einmal - wir haben schon so viel gesprochen miteinander - dass irgendwie mal
321 etwas ein Bruchteil davon rüber kam und so. Ja.

322
323 #00:22:37-9# I1: Ähm, du hast auch vorher etwas gesagt - ich hake jetzt halt immer wieder
324 ein wenig ein, bei Dingen, die du gesagt hast - ähm, dass diese Kinder manchmal nicht so
325 zufrieden sind. Merkt du das auch bei ihr, dass sie manchmal nicht so zufrieden ist?

326
327 #00:22:49-1# B3: Ja. Ja. Vor allem, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht. Also irgendwie
328 wirklich, wenn sie ja, und dann ist sehr schwierig, eben, wenn sie dieses Gefühl, wenn ich
329 sage NEIN, dann versteht sie das wie nicht und findet jetzt einfach; ich finde jetzt ja, ich
330 brauche jetzt ein Yoghurt. Oder. Und dann bleib ich einen Moment und nachher, wenn ich
331 dann irgendwie etwas anderes wieder mache, sitzt sie nachher in der Küche und isst ihr
332 Yoghurt, oder. Und ja, das ist dann einfach, das ist immer so ein wenig, ja. (I1: Das ist
333 herausfordernd, ja). B3: Ja, ja, ja.
334
335 #00:23:23-6# I1: Ähm, was macht sie gerne? Was sind so ihre Stärken?
336
337 #00:23:27-1# B3: Oh (...). Turnen, Klettern. (I1: Alles Bewegung.) Tanzen, Rollenspiele,
338 Basteln, Malen. (I1: Das sind viele Sachen.) Ja. Ja.
339
340 #00:23:44-0# I1: Und sie lernt auch gerne neue Sachen, so wenn K1 etwas bringt? Sie kann
341 sich gut darauf einlassen?
342
343 #00:23:45-1# B3: Experimentierfreudig, doch (lachen), sehr. (I1: Schön, das ist auch nicht
344 selbstverständlich). Nein, also, dort durch haben wir wirklich Glück. Also unsere Kinder sind
345 keine Schlaftabletten (lachen), es ist fordernd, aber (lachen), aber es ist dann auch mühsam,
346 wenn man immer gehen muss und sagen muss; du komm, mach mal etwas und ähm, es gibt
347 jetzt einfach nicht nur Medien, dass man irgendwie Games spielt, oder (unv.) Fernseher
348 schaut, das ist ja noch viel so. Dass wenn man zu Kameraden geht, dass dann da einfach
349 irgendwie etwas gegafft wird, auf Deutsch gesagt, oder und dass ja. (I1: Das ist nicht der
350 Fall?). Nein. Also es gibt es schon auch und da, das, da merke ich auch, Medien, also zuviel
351 ist nicht gut. Vor allem bei solchen Kindern. Also wenn es wirklich mal einen Tag, an dem sie
352 krank ist und irgendwie länger, oder irgendwie nicht mag und ich irgendwie sonst noch
353 Zeugs machen muss und dann zu lange irgendwie ein DVD drin ist und ich dann nachher
354 abstelle, dann flippt sie völlig aus; 'und ich will jetzt' und dann irgendwie, dann sieht sie,
355 wenn die Buben Games spielen dürfen und so - bei der Smileyliste gibt es einfach, äh, der
356 mittlere spielt gerne Games, dann gibt es einfach Game-Minuten, wenn er, pro zwei Smileys,
357 oder. Und da findet sie dann einfach auch und ich finde einfach, sie ist noch ein wenig klein
358 für so etwas, sie muss da nicht schon, und ich bin nicht so der Typ für so Gameszeug, mich
359 macht das nervös. Ich hab mich dann mit Müh und Not, hab ich mal gedacht; komm gib mir
360 das auch mal. Ich probiere einmal und so. Und man kommt wirklich in ein Zeug rein und
361 findet iii und so (lachen). Und da vergeht die Zeit ziemlich schnell, aber es ist einfach, ja, das
362 man dort wirklich konkret Zeit, ja. Also eben, es gibt Ausnahmesituationen, aber dann hat
363 man nachher teilweise ein Eigengoal, oder, weil es dann nachher schwieriger ist aufzuhören.
364
365 #00:24:20-8# I1: Ähm, aber ansonsten ist sie gesund, oder hat sie gesundheitlich jetzt
366 aussergewöhnlich Probleme? Oder das ist nicht das Thema bei ihr?
367
368 #00:25:46-4# B3: Hm, nein, nein, nein. Also, was sie einfach noch viel hat, äh, so Bauch-
369 und Kopfschmerzen. Also, es (unv.), also ich denke mir, das ist halt einfach auch vom
370 Arbeiten her und äh, (I1: psychologisch noch bedingt?). Ja, ja genau.
371
372 #00:26:02-5# I1: Ähm, jetzt haben wir so ein wenig über sie gesprochen, so ein wenig, vor
373 allem K1 und sie. Und jetzt würde es mich noch ein wenig Wunder nehmen, hat das auch
374 jetzt, wenn sie anschauen, K1 in ihrer Familie. Hat das irgendwie Auswirkungen? So auf das
375 ganze System?
376
377 #00:26:22-5# B3: Ja sicher. Es gibt eine Beruhigung, oder. Weil, wir sind drei Leute, die so
378 gewickelt sind und die anderen drei sind gerade das Gegenteil. Und das macht das
379 Zusammenleben teilweise sehr explosiv (lachen). Und auf der anderen Seite, ist es auch gut,
380 wenn alle so wären, wäre es auch wieder nicht gut. Und, also, auf beiden Seiten, hat es jetzt

381 irgendwie, weil, ja, auf der einen Seite würde zuviel laufen, auf der anderen Seite würde fast
382 zu wenig laufen. Das ist so ein wenig mehr, ja.

383

384 #00:26:55-5# I1: Und wie hat sie diese Ruhe reingebracht? Kannst du das ein wenig
385 beschreiben? Warum? Oder wo zeigt sich denn das?

386

387 #00:27:02-3# B3: Ja, einfach, ja (.), zum Beispiel, so am Tisch, haben wir jetzt eben diese
388 Ordnung auch gemacht - gut, das ist auch noch eine Arbeit, die ich mit dem, ähm, mit dem
389 Arzt vom Bruder auch noch angeschaut habe, wie man da Beruhigung rein bringen könnte.
390 Wir haben auch x Mal die Sitzordnungen irgendwie wieder schauen müssen, wie es wieder
391 geht. Eben weil gewisse Kinder dann einfach eher aneinander geraten. Oder äh, ja, mit dem
392 Provozieren, sie provoziert dann auch gerne, dass man da schaut, dass man dort wirklich
393 Grenzen setzt und sagt; stopp und wenn du die anderen so störst, dann gehst du nach oben.
394 Wir möchten hier in Ruhe essen. Oder, das, weil, das geht nicht, immer wieder auf und Zeug
395 und da wieder alles verschreit und dann irgendwie ja.

396

397 #00:27:49-6# I1: Und das sind mit dem Arzt oder mit K1?

398

399 #00:27:50-9# B3: Also beides, beides. Genau. Dass das einfach - und deswegen haben wir
400 auch den Trip Trap von K1 ausgeliehen, aber man sollte fast noch mal einen Riemen setzten
401 (lachen), dass es wirklich hält. Und den Stuhl verankern, weil der wird da, ja. Wir haben eben
402 so eine Bank und da kann man sie nicht an die Wand stellen, also mit dem Stuhl und der
403 Bank ist halt eben, diese Unruhe, aufstehen und so, das geht dann gar nicht. Und da haben
404 wir jetzt mit dem Trip Trap einmal.

405

406 #00:28:22-3# I1: Und den habt ihr auch von ihr bekommen?

407

408 #00:28:24-1# B3: Ja, ausgeliehen bekommen, genau. Und jetzt neuerdings noch so einen
409 Timer (unv.) (B3 geht etwas holen), den hat sie selber gezeichnet, aber äh, da muss man
410 jetzt zuerst noch schauen, eben, dass sie sieht, den hat sie dann selber noch gezeichnet (B3
411 zeigt uns die Zeichnung). (unv.). Das ist so ein (I1: ein Time-Timer.)Time-Timer, genau. (I1:
412 Die kenn ich, wo man die Ziffern, also). Wo man genau sieht (unv.) und wo es dann piepst,
413 oder. Und den haben wir jetzt gerade neuerdings da und da müssen wir jetzt da - und eben,
414 das sind immer so Sachen, auch wenn ich Sachen aus der Bibliothek habe, ähm, also DVD's
415 oder Bücher und so, ich muss es einfach wirklich bei mir haben und, weil, ja, sie nehmen es
416 dann einfach und vor allem sie und sie ist dann halt trotzdem noch klein und trägt nicht so
417 Sorge. Und da hab ich jeweils schon ein wenig Angst, also ich hab jetzt verpackt im Schrank,
418 ich muss schauen, weil wir haben abgemacht, dass sie einfach nicht dran darf, dass sie
419 daran nichts machen darf. Wenn er kaputt geht, genau.

420

421 #00:29:25-2# I1: Also so ein wenig Strukturen rein bringen in so konkreten Situationen.

422

423 #00:29:28-7# B3: Ja, genau. Weil sie hat sehr Mühe, also so mit, äh; die Mama macht jetzt
424 eine Pause. Irgendwie oder auch, dass ich den halt nehme und sage, jetzt bin ich auf dem
425 WC, schau, so lange musst du mich jetzt halt einfach in Ruhe lassen, oder (lachen). Nicht
426 einfach immer rein und raus und Mami dort, Mami da und so. Ja, das geht einfach nicht, das
427 muss sie einfach wirklich, da muss man bei ihr (.), klar Grenzen setzten oder so mit mein und
428 dein hat sie sehr Mühe. Manchmal verschwindet auf einmal wieder Zeugs, also und der
429 ältere Sohn hat äh, auf den Geburtstag - weil er wahrscheinlich dann nach Zürich in die
430 Schule geht, nach den Sommerferien - hat er das Natel bekommen. Und das ist spurlos
431 verschwunden. Und ich hab das Gefühl, ich hätte alles durchgesucht, ich weiss es nicht, wo
432 das gelandet ist, oder. Und das sind so Sachen, bei denen einfach, man bei ihr wirklich
433 schauen muss, schauen; das geht einfach nicht. Also mein MP3, wenn ich ihn, ich hab ihn
434 meistens im Sack jetzt, weil das ist einfach mir oder meine Tasche ist mir, da geht sie überall
435 Kaugummi und so Zeugs suchen und wenn ich dann mal einen brauche, habe ich keinen
436 mehr. Oder sie hat Durchfall und nachher finde ich irgendwo da ein Pack und dann denke

437 ich; ja gut, also wenn sie so viele zuckerlose Kaugummi gegessen hat, hätte ich auch
438 Durchfall, oder (tiefes Einatmen). Und das ist, ja, genau und dort müssen wir noch ziemlich
439 dran arbeiten.

440
441 #00:30:53-3# I1: Ist das dann auch eine Sache, die du mit K1 absprichst?
442

443 #00:30:53-8# B3: Ja und dort müssen wir jetzt - und vor allem jetzt waren andere Sachen
444 noch vordergründig - aber das jetzt wirklich, ja. Das ist etwas, das wir noch.

445
446 #00:31:05-6# I1: Bezieht sie dann manchmal auch deinen Mann mit ein oder die ganze
447 Familie oder arbeitet sie hauptsächlich mit dir, oder wie sieht das aus?
448

449 #00:31:12-5# B3: Ähm, also hauptsächlich schon mit der Laura und mir. Ähm, der Mann ist
450 natürlich morgens früh und abends und so (lachen) wieder daheim. Aber sie hat ihn auch
451 schon gesehen, wir haben das Erstgespräch, da war er auch dabei. Und äh, die Kinder,
452 wenn sie da sind, können sie auch, also der Bruder, als er auch mal krank war, dann durfte
453 er mitbacken und hat auch - (unv.)- er hat dann der Laura gesagt, was sie machen muss und
454 die beiden haben so süß zusammen gebacken und so. Wie ein Herz und ein Seele, oder
455 (lachen) irgendwie.

456
457 #00:31:52-2# I1: Das tut ihrer Beziehung auch noch gut, oder?
458

459 #00:31:52-2# B3: Genau, genau. Oder auch diese Sterne hat sie gemacht mit der Laura
460 und dann haben sie mich gerufen, dass ich mit der Laura auch noch einen mache und
461 nachher am Schluss haben alle, der Bruder auch, noch einen gemacht und der andere
462 Bruder hat dann auch noch gemacht. Und dann ist die Schwester noch mit der Freundin
463 heim gekommen und dann wollten sie für die ganze Klasse (lachen), dann hab ich gesagt;
464 ok, aber so viele habe ich nicht. Dann sind sie in die Migros nach vorne, die beiden
465 Mädchen, und haben drei Pack gekauft. Ich habe alles geklebt, ich kam mir vor wie (lachen)
466 (unv.). Die haben geschnetzelt und am nächsten Tag haben sie jedem Kind so einen Stern
467 (lachen) in die Schule mitgebracht, oder irgendwie das ist, ja, das ist dann auch so etwas. Da
468 kommen auch so Ideen, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen Sandwichsäcke
469 zusammen zu kleben und, und reinschneiden. (I1: Das ist eine tolle Idee, wirklich.) Und das
470 nächste Mal, am Montag macht sie glaub irgendwie Fastnachtsschlangen, dann ist dann
471 irgendwie klar, dass dann die Schwester und der Bruder dann auch dabei sein können.
472

473 #00:32:49-6# I1: Und, und merkst du, es tut ihnen gut, auch als Geschwister untereinander?
474

475 #00:32:52-7# B3: Ja. Ja sie möchten am liebsten ja auch, oder. Das ist, äh, ja.
476

477 #00:32:59-2# I1: (.) Ähm (...). Ja dann ist so ein wenig, eben du hast gesagt, allgemein jetzt
478 einfach Beruhigung, ein wenig die Situation ab, die Spannung zwischen dir und deinem
479 Mann vielleicht auch, wenn es da welche gegeben hat, das weiss ich ich ja eigentlich
480 (lachen), das ist jetzt eine Unterstellung von mir (lachen). Nein, aber auch in dieser
481 Beziehung oder ist das wirklich etwas, wo K1 wirklich nichts damit zu tun hat, oder?
482

483 #00:33:25-7# B3: Äh, doch also sie, es ist, bei mir ist, mein Mann ist eben nicht so, ähm,
484 kommt aus ganz anderen Verhältnissen, dort ist es irgendwie komisch, wenn man zum
485 Psychologen geht oder dass man sich irgendwie so Hilfe holt oder irgendwelche
486 Medikamente nimmt, also lieber man geht vor die Hunde, oder man hat irgendwie eine
487 Scheissatmosphäre, Entschuldigung. Und ich musste ziemlich lange darum kämpfen. Bei
488 dem Bruder schon, bei der Laura war es jetzt ein wenig einfacher. Und da hab ich mich
489 einfach mal bem, einfach mal selber K1 angerufen und gesagt; mein Mann wisse noch von
490 nichts, aber ähm, ich finde es wär an der Zeit, wie sie das sähe und dann hab ich dies
491 meinem Mann gesagt, eben, sie würde das machen und Erstgespräch und so und ja. Aber

492 dann ist so irgendwie, es ging einfacher und er findet dies jetzt auch gut und äh, ja, also sie
493 hilft sicher auch. Ja. Es ist, ja.

494
495 #00:34:27-4# I1: Ähm, (...). Ja. Also wenn es dir persönlich wird, kannst du einfach sagen,
496 stop (lachen) oder das möchte ich jetzt nicht beantworten. Das ist wirklich, wir wissen, es
497 sind sehr persönliche Sachen, ja, die du erzählst. Ähm, was haben wir da noch? Vielleicht
498 (B3: Ja, anders geht es ja fast nicht.) Ja, aber es ist immer, es ist nicht selbstverständlich,
499 oder, dass (B3: Ja gut.). Ich sage immer, wenn jemand sich nicht wohl fühlt, soll er sagen
500 stop, oder, das ist wichtig. Ähm, ich spring jetzt halt ein wenig mit den Fragen, merk ich grad,
501 aber. (.). So (B3: nachher zusammen schneiden). Ja, genau (lachen). Ähm, wie sieht es so
502 aus mit der Verwandtschaft, Freunden, Nachbarn? Gibt es da Sachen, die K1 vielleicht
503 angeregt hat, oder unterstützt hat?
504

505 #00:35:23-5# B3: (.....). Ja, ja sicher auch irgendwie, zum Beispiel, dass äh, ähm, wenn
506 es mir dann ja zu viel wird, dass es für diese Kinder dann vielleicht auch zu viel ist, dass ich
507 dann einfach sage; stopp. Also entweder äh, äh, entweder können wir (unv). - so mit den
508 Schwiegereltern ist es schwierig, ich habe jetzt diese Weihnachten trotzdem noch einmal ein
509 Auge zugeedrückt, was ich nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr machen, also, nicht mehr
510 machen werde. Wir wollten auch alle am 24. hier feiern, meine Mutter, die alleine ist - mein
511 Vater ist vor zehn Jahren leider gestorben - ähm, hat gemeint, doch, den 24., wir können alle
512 hier feiern. Und sie ginge dann zu Freunden nach Basel und eigentlich haben wir immer am
513 24. bei ihr daheim und so und dass ist seit Jahren immer so. Auch als ich klein war am 24.
514 war einfach immer Familie. Und dann die Schwiegereltern haben dann gemeint und die
515 Schwägerin und so; äh, nein sie können jetzt nicht kommen. Wir müssen hoch kommen
516 sozusagen und ich habe dann einfach den Kinder zuliebe und weil sie halt auch nicht so fit
517 sind oben und so der Schwiegervater Bauer ist und so, hab ich gedacht ok, und dem Mann
518 zuliebe vor allem auch noch, er, ja. Es ist halt trotzdem noch seine Familie, auch wenn er
519 merkt, dass Gewissen nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist und man keine Unterstützung
520 eigentlich bekommt von oben. Ja, da hab ich gedacht; mach das und ich hab gemerkt, es hat
521 wie nichts gebracht, für die Kinder nicht, und für mich nicht und dass sind so Sachen, die ich,
522 ja, in denen sie auch findet; ja du, also, schau, dass es für dich stimmt und dann stimmt es
523 auch für die Kinder, oder. Dass ich irgendwie auch wirklich dort Grenzen setze und irgendwie
524 finde; nein, also, das ist jetzt einfach zu viel. Weil es bringt dann so viel Unruhe, auch für die
525 Kinder und äh, ja, das hat mir wie nichts gebracht, oder (I1: Sie stärkt dich einfach in deinen
526 Entscheidungen). Ja, genau. Und dass ich auch den Mut habe zu sagen; nein, das passt
527 jetzt halt nicht und, ja. Viele haben dann gesagt; dann sag doch einfach ihr habt Scharlach,
528 aber ich meine, ich kann nicht einfach sagen gehen, du wir haben Scharlach (lachen), wir
529 kommen nicht. Ich meine ja, das, das ist nicht so mein Ding. Und äh, das nächste Mal muss
530 ich einfach sagen; schaut, entweder ihr kommt hier runter - ich meine das sind vier
531 Personen, sie haben drei Autos, also, wir haben kein Auto und ja. Wir müssen es jeweils von
532 der Mutter organisieren und dann der Weg, mit den Kindern und alles und der eine fährt nicht
533 gerne Auto, es wird ihm schlecht und dann denk ich; für was hast du dir jetzt den Stress
534 wieder gemacht. Das ist, dann hat man nur noch so, der 24. ist man dann trotzdem zur
535 Mutter und am 25. daheim, wir hatten einen Baum und geschmückt und irgendwie war vor
536 den Weihnachten viel und Laura hat noch Nüsse vom Kindergarten Heim gebracht. Da hab
537 ich fast die Schraube gemacht, es war sowieso schon so viel und dann hätte ich einfach
538 sagen sollen; du es ist mir zu viel, fertig, Punkt. Und dass hab ich wie noch nicht so ganz
539 fertig gebracht, das ja, ich habe es probiert wenigstens, und hatte auch gewisse
540 Unterstützung, aber irgendwie, ja. Dieses Jahr muss es dann einfach klappen. Weil es ist
541 einfach, ja, (I1: Es bringt nichts.) Nein es bringt nichts. Es bringt nichts, das finde ich auch.
542 Dann geht die Gesundheit drauf (der jüngere Sohn betritt den Raum).
543

544 #00:38:46-1# I1: Hallo, du kommst fast richtig. Jetzt hab ich noch zwei Fragen, zwei
545 Abschlussfragen. (B3: Hallo Sohn. Hi. Sagst du hallo). Bist du nicht so fit? Konntest du ein
546 wenig schlafen?
547

- 548 #00:39:10-0# Sohn: Hmm.
549
- 550 #00:39:10-0# B3: Möchtest du noch etwas trinken gehen? Und nachher kommst du wieder?
551
- 552 #00:39:15-0# I1: Dann kannst du vielleicht auch ein wenig erzählen (lachen). Ähm, es sind
553 noch zwei Fragen, die ich noch habe und nachher würde ich weiterleiten. Ähm, so finanziell
554 war es nie ein Thema, also Schwierigkeiten, dass (B3: Also jetzt wegen (unv.)).
555 Früherziehungsmässig und.
556
- 557 #00:39:33-4# B3: Nein, die Früherziehung wurde ja bewilligt (I1: Die wird bezahlt). Ja.
558
- 559 #00:39:38-1# I1: Und war das noch wichtig? (B3: Ja.). War das wie ein Kriterium?
560
- 561 #00:39:57-2# B3: Ja.
562
- 563 #00:39:39-5# I1: Ja. Ähm, und ich stelle mir jetzt vor, wie du so beschreibst und mit vier
564 Kindern, und herausfordernde auch, wo holst du so deine Kraft, so?
565
- 566 #00:39:55-5# B3: Hm (lachen), ja es ist ein wenig schwierig, ich habe, eine Zeitlang ging ich
567 ins Ji-Gong, das hat mir sehr gut getan, aber das ist jetzt im anderen Dorf und auch zu einer
568 blöden Zeit. Ich bin irgendwie, ich musste immer noch denken; schaffe ich wohl den Bus.
569 Dann musste ich sagen, das bringt es wie nicht. Oder dann geh ich jetzt, äh, bei dem, der
570 auch Ji-Gong macht, gehe ich jeweils in die Cranio, aber jetzt am Dienstag wäre das wieder
571 einmal gewesen seit langem, er ist nämlich ausgebucht eigentlich und ja. Dann musste ich
572 wieder absagen, ich konnte Laura auch nicht alleine daheim lassen. Das sind so Sachen.
573 Und ähm, ja, was ich eigentlich wieder mehr machen möchte ist, ist Malen, aber eben,
574 irgendwie, ja, bis man halt mal dazu kommt und ja, sonst halt Musik hören und äh, ich habe
575 wieder ein wenig zu lesen begonnen. Ich habe jetzt endlich wieder mal so einen 500-
576 Schinkenbuch da (lachen). Ich bin richtig stolz, dass ich es geschafft habe. Es hat zwei
577 Monate gedauert, aber immerhin, ich habe es geschafft. Weil irgendwie, ich habe mich dann
578 gar nicht mehr, ja, gedacht; ich mach jetzt das, weil ich dachte, ich komme sowieso nicht
579 dazu. Und jetzt nimm ich einfach bewusst, wenn alle ausser Haus sind, zwischendurch
580 einfach muss ich sagen; jetzt lässt du das stehen. Jetzt musst du dir für dich Zeit nehmen
581 oder sitz eine Viertelstunde, weil eine halbe Stunde gibt es meistens trotzdem nicht, weil
582 dann denk ich; mach zuerst noch das und das, sonst kannst du nicht ruhig und die
583 Badewanne, oh, schon wieder so spät. Aber ja, so, in die Badewanne mal sitzen oder ja.
584
- 585 #00:41:21-8# I1: Also bewusst Zeit zu nehmen für dich? (B3: Ja. Ja). Wenn es geht halt
586 zwischendurch.
587
- 588 #00:41:25-5# B3: Ja. Genau. Ja. Oder natürlich auch die Natur oder irgendwie (unv.), ja, jetzt
589 ist momentan so schön. Ich bin auch, so am Samstag musste ich noch mit dem einen zum
590 Coiffeur, da dachte ich; du komm, jetzt gehen wir da noch, am Fluss entlang und so wieder
591 Heim. Und dann irgendwie auch bewusst, irgendwie geniessen, einen ruhigen Moment und
592 ja. Die Sonne und der Schnee und so.
593
- 594 #00:41:49-4# I1: Und ich nehme an, K1 ist dann sicher so eine, die sagt; ja mach das, oder?
595 (B3: Ja. Ja.). Ich habe bei ihr das Praktikum gemacht (B3: Ja.). Ja, also von mir aus, war es
596 das. Danke vielmal. Ah nein, noch eine Frage habe ich natürlich vergessen (lachen). Die
597 wichtigste (lachen). Ich hoffe du hast noch Energie. Nein, so wenn du die Früherziehung als
598 solches anschaust, jetzt generell gesehen, wir haben jetzt viel von deiner Familie gehört,
599 aber auch so. Siehst du ähm, vor allem die Chancen von einer Früherziehung? Und vielleicht
600 auch Gefahren?
601
- 602 #00:42:32-9# B3: (..). Ja, also ich bin der Meinung einfach, je früher das man da beginnen
603 kann, ja, desto besser kann man gewisses noch richten, oder. Wenn man irgendwie, ja. Das

604 Ganze früher anpacken, wie K1 ja gemeint hat; du hättest früher können, wenn du es schon
605 gemerkt hast und ich habe irgendwie so wie, ja. Gut, wir sind dann auch noch umgezogen
606 und alles und so, äh, es ist jetzt zwar auch schon eine Weile her, aber irgendwie ja. Zuerst
607 habe ich gedacht; ja, man hat ja schon Erfahrung auch noch und ja. Und ja, das andere ist
608 halt (...) das natürlich Laura meint, sie könnte natürlich mit ihr einfach diese Zeit haben,
609 oder. Und eigentlich, das ja (unv.). Ja es dann einfach, sie freut sich und sie hat K1 gerne,
610 aber ja, ähm, irgendwie hat sie natürlich am liebsten, wenn das Mami und dann am besten
611 jeden Tag, dann wirklich für sie Zeit hat, oder. Und das ist halt irgendwie, ja vor allem mit vier
612 Kindern ist das schwierig, oder.

613
614 #00:43:45-4# I1: Ah, dass bei der Laura wie die Erwartung nachher kommt an dich (B3: Ja,
615 ja. Genau.). Ah, ja. Hm. Das verstehe ich.

616
617 #00:43:56-4# B3: Und man probiert es immer wieder ein bisschen so Inseln, aber ist, ja,
618 jeder möchte, oder, irgendwie auch der Zwölfjährige, der anfängt zu pubertieren langsam, so
619 in der Vorpubertät. Der findet auch, oder irgendwie, ja, es bruncht, jetzt brauche ich dich
620 einmal. Können nicht alle abmachen, hat er irgendwie mal gemeint - wann war das? - am (.)
621 Donnerstag, ja, ja.

622
623 #00:44:31-5# I1: Das also auch ein wenig als Gefahr, sozusagen.

624
625 #00:44:32-9# B3: Ja, ja. Irgendwie.

626
627 #00:44:35-9# I1: Und selber sagst du, dass es eine Chance ist, dass es so früh anfängt,
628 oder?

629
630 #00:44:41-0# B3: Ja, also ja, ich finde, ich finde das sehr wichtig und ich bin auch froh
631 irgendwie, dass wir das gemacht haben, bevor äh, sie jetzt in den Kindergarten kam. Dass
632 wir damals schon angefangen haben. Und äh, zuerst, haben wir gedacht eine Abklärung zu
633 machen und der Arzt wäre eigentlich einverstanden gewesen und dann hat, ist er krank
634 geworden und musste die beiden Abklärungstermine absagen. Und dann war ich eigentlich
635 grad froh. Weil ich dachte dann, eigentlich reicht ja dies und wenn das eh schon früh ist für
636 eine Abklärung, man noch nicht viel anfangen kann, gleisen wir jetzt besser dies auf und
637 dann kann man in einem Jahr, also oder vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, dann
638 einfach schauen und dann eine Abklärung machen, oder. Also dass es irgendwie wie zu viel
639 gewesen wäre, dass man jetzt mal mit dem macht und ja. Da hat er dann auch gemeint;
640 doch, das fände er gut. Das sei, ja.

641
642 #00:45:35-4# I1: (...). Ja, was, denkst du kann eine Früherziehung auch bewirken und was
643 nicht in einer Familie oder in einer Situation? Wo kann sie wirklich etwas unterstützen?

644
645 #00:45:54-2# B3: (.....). Ja, eben zu schauen, dass das Kind irgendwie auf den richtigen
646 Weg kommt. Dass man es richtig leitet. Dass es ja, irgendwie die richtigen Grenzen setzt
647 und, und ja. Denk ich mir. Jetzt kam mir vorher noch irgendetwas in den Sinn. Was natürlich
648 auch teilweise die Gefahr ist, dass man natürlich dann auch fast zu viel machen kann, oder.
649 Da muss man dann auch wieder ein wenig aufpassen, oder. Wenn man sich zu stark
650 hinterfragt und diesbezüglich ist es gut, ist da der Mann ein wenig der, ja, anders herum.
651 Weil ja irgendwie ich denke manchmal; jetzt machst du das und jenes und ja und irgendwie
652 finde ich trotzdem; jedes Kind hat das Anrecht irgendwie die Unterstützung zu erhalten, die
653 es braucht, oder. Und jedes Kind braucht andere Unterstützung, oder. Und ich finde, ja,
654 irgendwie, in dieser Beziehung, vielleicht mach ich zu viel, aber irgendwie habe ich das
655 Gefühl, man kann eigentlich nicht zu viel, ja. Das wirklich, irgendwie ja, ich muss nachher
656 nicht sagen müssen; hätte ich doch das gemacht, dann hätte man dieses und jenes. Und ich
657 meine es einfach, dass, dass je früher das man es macht, umso einfacher ist es einfach,
658 oder. Wenn man irgendwie, so wie ich mit 40 feststellt, dass man ADHS hat, dann ist
659 irgendwie halt vieles vom Leben schon gelaufen und dann ist, kann man ja vielleicht schon

660 Medikament nehmen und so (unv.) da ist viel Arbeit dahinter, oder. Und äh, dann sehe ich,
661 dass meine Mutter das verpasst hat und ich möchte das jetzt einfach nicht so machen. (....).
662

663 #00:47:39-9# I1: Ja. Ähm, gibt es etwas, dass du jetzt noch gerne ergänzen möchtest?
664 Sonst würden wir nachher zu Andrea wechseln?
665

666 #00:47:45-6# B3: Hm, im Moment kommt mir grad nichts in den Sinn.
667

668 #00:47:50-2# I2: Ja, ich habe eigentlich schon sehr viel gehört. Es war sehr spannend das
669 Gespräch. Ich habe nur noch ganz wenige kleine Fragen. Also im Erziehungsstil oder so hat
670 K1 vor allem auch geholfen Grenzen zu setzen, hast du immer wieder gesagt, ja welche
671 Grenzen, wie, wie fest dass man diese durchsetzen kann. Gab es da noch etwas anderes in
672 der Erziehung der Kinder?
673

674 #00:48:19-6# B3: (.....). Hm, ja vielleicht schon auch, äh, zu merken, dass es vielleicht sehr
675 wichtig, dass man spezielle Zeit für die Kinder einplant. Dass man denkt; so jetzt hab ich
676 einfach mal Zeit für dieses Kind und jetzt für das und für das und jetzt müssen halt alle
677 anderen hinten anstehen oder jetzt hab ich einfach Zeit für mich. Fertig. Das ja.
678

679 #00:48:49-5# I2: Dass es du wie so aufteilst?
680

681 #00:48:49-9# B3: Ja.
682

683 #00:48:52-6# I2: Und da hat K1 auch sehr geholfen, eben, dies etwas zu strukturieren auch?
684 So ein wenig deine Zeit
685

686 #00:49:01-7# B3: Nein, weniger dies. Sondern einfach, es wurde mir bewusst durch das,
687 dass die Kinder es eigentlich sehr geniessen. Es war mir vorher schon auch, aber irgendwie,
688 es ist mir wirklich bewusst geworden, dass die Kinder dies eigentlich von mir auch so
689 möchten. Nicht, dass irgendwie eine fremde Person und mit ihnen bewusst Zeit verbringt,
690 sondern, dass sie eigentlich möchten, dass die Mutter eigentlich, wirklich nur für das eine
691 Kind da ist, oder. Ich sage, Einzelkindwunsch zwischendurch, oder, obwohl sie ohne
692 einander gar nicht sein können. Wenn eines in den Ferien ist, müssen sie immer wieder
693 telefonieren miteinander. Ja. Nein, ich bin froh, ich war ein Einzelkind und äh, ich bin froh,
694 dass es bei uns mehrere gegeben hat. Es ist irgendwie ja. Ich hoffe sie sehen es dann
695 später auch noch so (lachen).
696

697 #00:49:50-7# I2: Es hat alles immer Vor- und Nachteile (lachen). (B3: Ja, ja, das ist klar).
698 Und gibt es etwas spezielles, also dass vielleicht K1 geholfen hat, so ein wenig Ämtli in der
699 Familie oder so, also du hast ja schon angesprochen, dass ihr das Smiley-System. Hast du
700 das auch ein wenig mit den Ämtli, dass jeder ein paar Aufgaben in der Familie hat?
701

702 #00:50:05-8# B3: Ja. Wir sind es eben immer so ein wenig am probieren (lachen, räuspern).
703 Ja. Und es ist halt manchmal schwierig, dass man es einfach vergisst oder dass man einfach
704 selber dann nachher - wenn das Zeugs herumsteht - dass man es dann einfach direkt selber
705 macht. Obwohl es jetzt inzwischen mittlerweile gut klappt das Zimmer aufzuräumen und zu
706 saugen, muss dann jeweils einfach schauen, dass der Sauger nicht kaputt ist, weil dann
707 alles eingesaugt wird (lachen). Oder wenn ich saugen will; hei, das geht nicht. Dann muss
708 ich zuerst einmal alles heraus holen bevor ich loslegen kann, oder (lachen).
709

710 #00:50:55-0# I2: Das ist dann schade, wenn Spielsachen fehlen.
711

712 #00:50:58-3# B3: Ja. Oder Farbstifte oder äh, ja.
713

714 #00:51:02-1# I2: Und dann also, noch so zu der ausserfamiliären Betreuung. Sie geht ja jetzt
715 in den Kindergarten. Hast du sie auch einmal so extern betreuen lassen, in einer Krippe oder
716 hast du vielleicht auch Freunde, die sie zum Teil auch nehmen oder familiäre?
717

718 #00:51:22-5# B3: Ja eben, es ist relativ schwierig, irgendwie meine Mutter hat noch, äh,
719 gearbeitet bis vor einem Jahr und äh, mein Vater ist leider früh verstorben. Er ist dann noch
720 viel, also ich war schwanger mit dem jüngeren Sohn, als mein Vater starb, im sechsten
721 Monat und äh. Mit dem älteren Sohn und mir kam er oft mit mir spazieren oder jeden
722 Mittwoch ins Hallenbad und so. Und ja, das vermisse ich halt. Und äh, ja da bekam ich
723 einfach zu wenig Unterstützung und wollte es so gut machen und kam wirklich an meine
724 Grenzen, hatte ein Burn-Out. Und dann mussten wir die Notbremse ziehen und dann ist er in
725 die Krippe, äh und die ältere Tochter und nachher auch Laura. Also ich nahm Laura mit, fünf
726 Wochen war ich und äh, ja. Dann haben wir das so weiter gezogen. Es war bei uns halt auch
727 noch finanziell ein Problem. Wir mussten Unterstützung erhalten. Wir hatten dann auch
728 einen Familiencoach. Um das Ganze zu managen, weil der Mann halt viel unterwegs war
729 und teilweise noch Ausbildungen gemacht hat und dann ist irgendwie alles ein wenig an mir
730 hängen geblieben. Und äh, ja. Es musste halt einfach wirklich zuerst einmal knallen. Das das
731 Mami halt wirklich einmal ganz, ja, bis der Arzt fand; jetzt müssen wir einfach die Notbremse
732 ziehen, das geht nicht mehr so. Sie müssen jetzt einfach gehen. Und dann war für mich
733 einfach klar, dass ich die Kleinste wenigstens mitnehmen möchte. Und äh ja, dann hat sich
734 das so ergeben. Und äh, bis äh, vor einem Jahr ging Laura noch einen Tag und nachher
735 mussten wir dies dann auch (..), ähm ja, aufhören. Weil der Mann verlier den Job vor einem
736 Jahr und musste suchen und jetzt hat er im Kanton einen Job, also er hat mit ÖV zwei
737 Stunden Arbeitsweg. Und äh, er verdient weniger und dann war klar, dass dies zuerst, die
738 Krankenkasse immer teurer und alles, ja. Dann war klar, dass man dies dann, ja. Und jetzt
739 ist teilweise meine Mutter halt (I1: Ui, sorry.) (Wasserglas ist umgekippt). Ist nicht schlimm.
740 Ja, nein. Es ist halt einfach so ein wenig das Geld und die Zeit. Das ist halt immer so ein
741 wenig das Problem. Die Zeit rennt einem davon, das Geld zerrinnt (lachen). Es ist halt
742 einfach so, vier Kinder. Wir waren uns dies gar nicht so bewusst. Wir haben einfach gemeint
743 ja und jetzt merken wir langsam ups (lachen), das kostet ja viel Menge Geld und. Gut, wir
744 bereuen es nicht, aber es ist halt einfach schon. Und ich konnte einfach nicht mehr auf
745 meinem Beruf arbeiten, ich war eigentlich, als ich schwanger war mit dem jüngeren Sohn, in
746 einer Weiterbildung, Zweitausbildung und der Mann war am Studieren. Er musste einen Job
747 suchen und ja, dann ist halt, da war halt nichts vorher schon da, oder. Und da hat man
748 eigentlich von null angefangen und das merkt man halt. Andere konnten da seit x Jahren
749 arbeiten und haben dann irgendwie Geld auf der Seite und dann vielleicht auch nicht grad
750 vier Kinder, oder und dann, ja. Es ist dann halt einfach. Dann geht man nicht in die Ferien
751 und hat kein Auto und macht vielleicht dieses und jenes nicht. Und äh, ja. (I2: Es ist eine
752 Einteilungssache). Ja. Ja.
753

754 #00:53:42-1# I2: Aber jetzt ist wie, du hast ja erzählt, dass manchmal, eben Laura auch zu
755 anderen spielen geht und so, dass es so auch ein wenig Entlastung für das Familiensystem
756 gibt? Wenn die Kinder extern einmal irgendwo auf Besuch sind.
757

758 #00:55:13-9# B3: Ja, hm. Und da muss ich dann einfach ein wenig auch schauen, dass ich
759 mich getraue zum Sagen; oh, ich kann jetzt nicht, also wenn ihr abmachen möchtet, dann bei
760 dir und sonst müssen wir es sei lassen. Weil äh, ja, manchmal ist einfach, dann habe ich es
761 trotzdem gemacht und nachher war ich so nudelfertig und ja gestresst. Dann musste ich
762 sagen; es bringt es wie nicht, dass ich jetzt da im Kind zuliebe das abmachen kann, da fast
763 die Schraube mache (Telefon klingelt). Ui, nein, ich habe es vergessen. Das passiert mir
764 sonst nie. (I2: Macht nichts). Ich habe es, ich habe, nein, das kann ich jetzt nicht. (B3 gibt
765 dem Sohn in der Küche das Telefon). Ich habe es normal immer auf lautlos. Wegen euch
766 habe ich es auf allgemein, dass ihr anrufen könnt, wenn ihr es nicht findet, aber nicht ja. (I1:
767 Macht nichts. Wir sind ja flexibel).
768

769 #00:56:05-4# I2: Ja nein. Ich hab jetzt eigentlich schon alles gefragt. Du hast schon so viel
770 erzählt und es war wirklich auch sehr spannend. Danke vielmals.
771
772 #00:56:11-3# B3: Ja, bitte.
773
774 #00:56:14-4# I2: Es ist eine grosse Unterstützung für uns.
775
776 #00:56:14-4# I1: Wie, wie war es für dich?
777
778 #00:56:15-7# B3: (..). Ja, es ist schon noch speziell oder, irgendwie vor fremden Leuten da
779 irgendwie, ja. Aber äh, es war mir eigentlich klar. Weil, ja, für eine solche Arbeit. Ich meine,
780 es bringt ja nichts, wenn ich da irgendwie, äh, wie sagt man, äh, das Blaue vom Himmel rede
781 oder wie sagt man? (I1: Ja, ja.). Irgendwie erfindet ja, oder gewisses beschönigt oder
782 irgendwie da, ja.
783
784 #00:56:36-4# I2: Es ist ja auch keine einfache Situation, also, wir arbeiten beide auch in der
785 Früherziehung und sehen auch ein wenig rein und es gibt halt viel Situationen, die schwierig
786 sind, vor allem mit solchen Kindern, die noch ein wenig mehr brauchen. Das ist uns bewusst,
787 dass dies nicht einfach ist.
788
789 #00:57:02-7# B3: Ja und vor allem, dass es nachher die anderen nicht zu kurz kommen,
790 oder. Dass man sich dann zu stark um diese (unv.). Sie merken es dann und prob, nützen es
791 zum Teil halt auch aus und dann kommen die anderen fast zu kurz, oder. Und das äh, da
792 muss man eben auch immer wieder eine Lösung finden. Und jetzt habt ihr noch Fragen an
793 den jüngeren Sohn?
794
795 #00:57:24-0# I1: Ja, wenn er gerne ein wenig erzählen möchte.
796
797 #00:57:28-9# B3: Nur wenn ihr möchtet (I1: Ja, ja.) (B3 geht ihren Sohn holen).
798 (.....)
799
800 #00:57:30-0# I1: Du kennst K1 auch?
801
802 #00:58:22-6# Sohn: Mhm.
803
804 #00:58:23-5# I1: Hast du auch ein wenig mit ihr gearbeitet?
805
806 #00:58:24-1# Sohn: Ja.
807
808 #00:58:26-4# I1: Und war es eine gute Zeit für dich?
809
810 #00:58:25-0# Sohn: Ja.
811
812 #00:58:28-4# I1: Was hast du so mit ihr gemacht? Weisst du es noch? Was habt ihr so
813 zusammen gespielt? (....).
814
815 #00:58:28-2# B3: Schneeflöckli. (unv.). Mit den Kissen und mit den Decken.
816
817 #00:58:45-2# Sohn: Ah ja.
818
819 #00:58:47-2# I1: Was habt ihr da gemacht?
820
821 #00:58:47-2# Sohn: Keine Ahnung. Irgendwie mit den Kissen eingeschneit.
822
823 #00:58:54-4# I1: Wirklich? (Lachen). Ich sehe K1 grad vor mir. Und jetzt wenn sie kommt,
824 hast du auch noch Freude?

825
826 #00:59:01-7# Sohn: Mhm.
827
828 #00:59:04-2# I1: Und denkst du, sie konnte dir etwas helfen in etwas?
829
830 #00:59:06-6# Sohn: Ja.
831
832 #00:59:07-1# I1: Schon? Wo denn?
833
834 #00:59:09-3# Sohn: Im besseren Benehmen. (I2: lachen)
835
836 #00:59:12-5# I1: besser?
837
838 #00:59:16-4# Sohn: Benehmen (I2: lachen).
839
840 #00:59:19-4# I1: im spinnen?
841
842 #00:59:19-4# B3: besser Benehmen.
843
844 #00:59:18-0# I1: Ah, besser Benehmen? Wirklich? Hat sie dann viel mit dir geredet oder im
845 Spiel oder wie hast du das gelernt? (.....).
846
847 #00:59:28-0# Sohn: Ja, beides. (.....)
848
849 #00:59:35-1# I2: Es war auch nicht immer einfach für dich, dann?
850
851 #00:59:42-1# B3: Sohn. Du musst dich nicht genieren (lachen).
852
853 #00:59:42-1# I1: Aber auf jeden Fall hast du eine gute Zeit im Kopf. Das ist schön. (..). Das
854 wäre die nächste Masterarbeit. Die Kinder nach zehn Jahren nochmals fragen, oder. Also
855 das wäre wirklich (unv.).
856
857 #01:00:10-0# B3: Wann müsst ihr dann diese machen? (I1 / I2: lachen).
858
859 #01:00:08-3# I2: Ja, das ist wahrscheinlich unmöglich (lachen). (unv.)
860
861 #01:00:19-3# B3: Gut, dann ich froh, dass ich helfen konnte.

Projektbezeichnung	HFE und Schutzfaktoren des Kindes
Bezeichnung des Falls	B4
Datum der Aufnahme	26.2.2013
Dauer	1:02:09
Name der Transkribentin	Andrea Dittli
Name der Korrekturleserin	Patricia Kayser

1 I1: Ja so vielleicht zum Anfang
2
3 #00:00:06-7# I2: Du musst noch sagen, (unv.) Ablauf.
4
5 #00:00:09-0# I1: Ja genau. (lachen) Also ich werde erst einmal ein paar Fragen stellen. Frau
6 Kayser wird einfach so ein paar Notizen machen und nachher, am Schluss noch nachfragen.
7
8 #00:00:17-9# B4: Ok.
9
10
11 #00:00:19-1# I1: Was beim ersten Part gefehlt hat. (unv.)
12
13 #00:00:22-1# B4: Ok, alles klar.
14
15 #00:00:20-4# I1: Aber zuerst können sie mit mir ein bisschen sprechen.
16
17 #00:00:22-2# B4: Ok, alles klar.
18
19 #00:00:24-3# I1: Genau. Zum Anfang, könnten sie vielleicht einfach ein bisschen von ihrem
20 Kind erzähle, wie es, ja angefangen hat und wie sie dann zur Früherziehung gekommen
21 sind.
22
23 #00:00:32-8# B4: Also Alexander ist ähm war eine Vakuumgeburt, also war bis zu zwei
24 Jahren völlig normal entwickelt, haben wir angenommen. Also er ist in keinster Weise
25 irgendwie auffällig gewesen. Er war in seiner Art, er hat noch einen älteren Bruder. Ähm war
26 er einfach ein anderes Temperament, das haben wir gemerkt. Der Bruder ist sehr lebhaft
27 und Alexander war sehr gemütlich. Also der Papa ist Österreicher (lachen), denen sagt man
28 ja Gemütlichkeit so ein bisschen nach. Und dann haben wir immer gesagt, das ist der Papa.
29 Und mit zwei Jahren ist er dann auffällig geworden, weil er eigentlich nicht gesprochen hat.
30 Also er hat er ähm nicht Mama oder Papa gesagt, also schon kurz vor zwei Jahre, wir hatten
31 lange gewartet, der Kinderarzt hat nochmal gesagt, 'jeder entwickelt sich anders, wir warten'.
32 Und dann sind wir in den Urlaub gefahren, das war kurz vor dem Sommer, bevor er zwei
33 Jahre alt war. Und dann kam im Urlaub so ein bisschen Mama, Papa, aber dann ist es äh
34 stagniert oder so. Wir hatten einfach eine intensive Zeit, wir waren alle zusammen, das war
35 alles ganz gut. Und dann ist es so stagniert mit so vielleicht drei oder vier Wörter, die, die nur
36 für ihn ähm und für uns natürlich, das waren so Synonyme, verständlich waren. So
37 Eigenwörter für bestimmte Begriffe, die wir wussten und auch Alexander und natürlich
38 niemand anderes. Und es kamen aber keine ähm weiteren Wörter eigentlich dazu. Dann
39 haben wir uns schon ein bisschen Sorgen gemacht. Sind dann nochmals zum Kinderarzt,
40 ähm haben einfach nochmal nachgefragt, ähm und sind darauf hin eigentlich schnell in die
41 Kinderklinik, zur Abklärung gekommen, zur Sprach- ähm abklärung. Dort hat er dann
42 natürlich seinen, seinen ersten Test hinter sich gehabt und ist eigentlich ähm deutlich ähm
43 aufgefallen und ähm sprachverzögert ist. Ja, ja genau. Und darauf hin, wir haben dann etwa
44 ein halbes Jahr warten, oder besser gesagt gesucht, nach einer Kinderlogopädin. Einfach
45 ähm eine die bei uns in der Nähe ist, also dass man nicht so weit fahren muss. Und so ja
46 ungefähr ein halbes Jahr später hat er dann zwei Mal in der Woche logopädische Therapie

47 gehabt. Genau.

48

49 #00:02:46-3# I1: Und wie sind sie dann zur Früherzieherin gekommen?

50

51 #00:02:48-8# B4: Das ist noch spannend, ja. Ähm, die erste Logopädin, die mir angeboten
52 wurde, war in der Stadt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wie gesagt, ich
53 habe noch zwei andere Kinder. Das bedeutet für die Kinder dann immer auch a) dass man
54 sie irgendwo anders unterbringt, oder b) mitnimmt. Und dann habe ich gedacht, dass der
55 Zeitaufwand ist äh für die Familie eine riesen Belastung. Wir haben dann angefangen mit
56 dem Doktor zusammen hier zu suchen. Dann haben sie uns darauf, durch das Suchen auf
57 diese Stelle gekommen zu der Logopädin. Und in dieser Institution ist alles so super
58 integriert. Man lernt ganz schnell alle Personen kennen und die Logopädin hat dann schon
59 gemerkt, dass seine ähm Frustrationstoleranz während dem sie sich beschäftigt hat, oder
60 auch Dinge aufgebaut hat, sehr niedrig war und dass er bestimmte Dinge, natürlich
61 feinmotorisch, vor allem Briobahn zusammenstecken, solche Dinge, dass er das nicht so gut
62 konnte. Und ähm sie hat dann eigentlich die Initiative ergriffen und hat gefragt, ob ähm ich
63 einverstanden bin, dass einmal die Früherzieherin dazu kommt. Einfach mal eine Stunde
64 konsultiert bei der Logopädie und sich das anschaut, wie er das so macht, weil die
65 Logopädie läuft ja in dem Alter noch sehr spielerisch ab. Und sie hat mir dann darauf hin
66 angeboten ähm ähm Alexander, mit Alexander ein paar Tests zu machen, wo er natürlich
67 auch wieder äh (lachen) auffällig geworden ist, oder. Und dann hat sie im Prinzip uns die
68 weiteren Möglichkeiten und Wege ähm ähm aufgezeigt. Und ähm ja so ist er dann zur
69 Heilpädagogischen Früherziehung, wir haben dann das beantragt und ähm deswegen ist es
70 auch ein bisschen zeitverzögert oder, die Logopädie ungefähr ein Jahr früher gestartet, als
71 die, die Heilpädagogische Früherziehung, genau.

72

73 #00:04:39-3# I1: Und wie lange arbeiten sie jetzt mit der Frau K2 zusammen?

74

75 #00:04:42-2# B4: Ja ich habe ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überlegen
76 müssen, als ich den Fragebogen ausgefüllt habe, weil alles schon so lange her ist. Also
77 Alexander ähm hat so mit 2.5 Jahren hat die Logopädie angefangen und ähm ich würde
78 sagen ungefähr ein gefühltes dreiviertel Jahr später wahrscheinlich die Heilpädagogische
79 Früherziehung. Und Alexander ist jetzt fünf geworden, oder. Vielleicht 2.5 Jahre. Sicher noch
80 keine drei Jahre. Genau, genau. Würde ich sagen.

81

82 #00:05:12-2# I1: (lachen) (...) Und gerade jetzt, als sie erzählt haben, dass sie mit der
83 Früherzieherin zusammengearbeitet haben. Sind da wichtige Momente gewesen für sie in
84 der Zusammenarbeit mit der Frau K2?

85

86 #00:05:26-8# B4: (...) Ähm ich muss sagen ganz am Anfang als Alexander die ersten Tests,
87 also die weiteren ersten Tests hat machen ähm müssen, ja man muss es so sagen, es ist ja
88 auch wichtig, dann habe ich gedacht, 'oh Gott der Arme', oder schon wieder die nächsten
89 Tests und die Kinder mögen das ja überhaupt nicht und sie merken auch gerade, dass sie an
90 die Grenzen kommen und sie sitzen dann als Elternteil da und und müssen dann extrem
91 aufpassen, dass nicht alle jetzt plötzlich nur das Negative sehen, oder. Am Anfang haben wir
92 schon gedacht, jetzt kommen wir hier in eine Mühle herein, da kommen wir nie wieder
93 heraus, oder. Und ähm dabei war mir dann schon wichtig, dass dass man dass, dass auch
94 irgendwann irgendwer auch etwas positives über dieses Kind sagt, oder. Und ich muss also
95 sagen, dass fand ich, hat Frau K2 gut gemacht. Sie hat uns da gut abgeholt. Weil in dem
96 Moment ist man als Elternteil sehr sensibel, oder so man fängt an, alles zu hinterfragen. Man
97 geht zurück bis zur Geburt, oder und und und hat Angst, dass man irgendwo etwas falsch
98 gemacht hat, etwas verpasst hat und ähm und hat natürlich auch Angst vor irgend einer
99 Diagnose, die vielleicht schlimmstenfalls ähm irgendwann mal kommt. Und ähm ja dann war
100 mir schon wichtig, dass alle das Gute für Alexander wollen, oder und nicht nur die
101 Daseinsberechtigung im Beruf wird, unter anderem (lachen) ja ist auch in der heutigen Zeit
102 auch auch so ist. Aber ich muss sagen, wir haben da bei dieser Institution eine supergute

103 Erfahrung gemacht. Alexander geht wahnsinnig gerne. Und Alexander steht morgens früh
104 auf und fragt, 'zu wem geh ich denn heute.' oder und ähm ja das das war mir wichtig. Dass
105 man jetzt nicht nur eine Diagnose sieht und äh das Negative am Kind, sondern das Kind
106 selber sieht. Aber ich glaube gerade in dieser Institution wird es wird es gut hervorgehoben.
107 Ja (lachen) und es war mir natürlich auch wichtig, das habe ich auch bei der Logopädin
108 gemerkt, und ähm bei Frau K2 war das auch kein Problem, dass die Harmonie zwischen
109 Alexander und und und der Therapeutin stimmt, oder. Bei dem Test merkt man dann schnell,
110 das Kind kommt an Grenzen ja und will eigentlich nicht mehr und ähm ja die schaffen dann
111 dass da die Therapeuten, dies spielerisch zu umgehen. und da merkt man dann auch die
112 Geduld, oder die sie alle haben. Ja also das war, das ist fast wichtiger als alles andere, dass
113 die Harmonie stimmt. Also das war der Fall, ja.

114
115 #00:08:02-7# I1: Also sie erzählen vor allem so aus der Anfangsphase, die ihnen sehr
116 wichtig gewesen ist. Wie sie, ihnen gegenüber, als Eltern beratend sehr wohlwollend
117 gewesen ist aber auch mit dem Kind zusammen sehr gut zusammenarbeiten konnte. (B4:
118 Kann man so sagen) Das ist für sie wichtig gewesen?

119
120 #00:08:18-2# B4: Ja, das war für mich megawichtig. Weil man kommt ja da zu der Logopädie
121 in die nächste Therapie und wie auch in einen neuen Bereich. Also ich, ich kannte irgendeine
122 Heilpädagogische Früherzieherin. Meine Mutter war Erzieherin und meine Schwester
123 arbeitet in, als Erzieherin in einem integrativen Kindergarten. Das Thema war für uns nicht
124 fremd, aber ((räuspert)) dass wie eine medizinische Diagnose, so lange, dass man das
125 nicht hat, läuft das an einem vorbei, oder. Und wenn einem das selber dann betrifft, nimmt
126 man das ganz anders war, oder.

127
128 #00:08:47-0# I1: Ja klar.

129
130 #00:08:47-7# B4: Ja und jetzt hat sich das, jetzt ist es wie selbst verständlich alles, oder jetzt
131 hat sich das alles so, so eingespielt, also. Und sicher was extrem wichtig ist, ist ähm ist
132 immer einen Austausch zwischendurch und ein Feedback und ähm, das machen wir aber
133 eigentlich regelmässig nach jeder Stunde, oder was grösseres an sich zwischen durch. Also
134 ja, das ist jetzt schon fast unser Alltag.

135
136 #00:09:16-1# I1: (lachen) Ja. (...) Und im Spiel so, wissen sie auch so ein bisschen, wie sie
137 mit ihm spielt?

138
139 #00:09:24-8# B4: Genau, also, genau, ähm bei der Logopädin, sind sie auch, also es geht ja
140 vor allem um die Heilpädagogin. Ähm war ich nur, war ich nur nur so die ersten Male dabei,
141 weil dann war Alexander älter und dann hat er eigentlich auch drauf bestanden, dass ich
142 nicht mehr in dem Raum drin bin, dass er alleine spielen kann, oder. Und ähm dann sehe ich
143 das gar nicht, gar nicht soo oft. Noch dazu habe ich dann darum gebeten, weil er schon drei
144 Mal in der Woche Logopädie hatte, die Heilpädagogin noch, noch dazu gekommen ist, die
145 Heilpädagogische Früherziehung. Dass ähm die Frau K2, in die Kinderkrippe fährt. Und am
146 Anfang hat sie das noch gerne gemacht, weil sie hat dann einfach noch Kinder mit dazu
147 nehmen können, oder und hat nicht nur Alexander, sondern, und da war ich, da war ich völlig
148 aussenvor, weil da habe ich dann nur das Feedback erhalten. Und jetzt haben wir ja die
149 Krippentage gewechselt und dadurch kommt sie wieder zu uns, oder überhaupt erstmals
150 jetzt neu zu uns nach Hause. Aber da mach ich es eigentlich auch so, dass ich die lass, dass
151 ich die beiden lasse, ich bin dann meistens eine Runde spazieren mit dem jüngeren oder so.
152 Ähm Alexander lässt sich dann auch schnell ablenken oder kommt dann schnell angerannt.
153 Und ich glaube, es ist effektiver wenn die zwei das zusammen machen. Meistens sehe ich
154 dann einfach noch das Letzte, womit sie sich beschäftigt haben und Alexander zeigt mir das
155 dann und erklärt mir es dann und ja. Da bin ich nicht immer dabei.

156
157 #00:10:47-8# I1: Ja. Aber so wie sie erzählen, haben sie es gut zusammen.

158

159 #00:10:50-3# B4: Ja super! Also ja (lachen) genau.
160

161 #00:10:54-8# I1: Schön. Ja sie haben uns jetzt ein paar Beispiele erzählt ja, wie sie es
162 wahrnehmen also auch die Zusammenarbeit. Was hat dann geändert für das Kind, oder
163 auch verbessert für das Kind oder für die Familie, seit sie mit der Frau K2
164 zusammenarbeiten?
165

166 #00:11:10-7# B4: (...) Allgemein oder in Bezug auf die Heilpädagogik (I1: Also schon)
167 Heilpädagogische Früherziehung?
168

169 #00:11:17-4# I1: Also schon in Bezug auf die Früherziehung, aber was sich so auch
170 verändert hat in dieser Zeit, ja.
171

172 #00:11:23-2# B4: An Alexander selber (I1: Ja) oder an uns? An Alexander selber.
173

174 #00:11:26-2# I1: An beiden. Also am, am Alexander und und ihnen selber auch. An sich.
175

176 #00:11:30-8# B4: Also organisatorisch hat es sich natürlich verändert, dass man sich, wie ich
177 schon gesagt habe, daran, daran gewöhnt, oder, dass man wie lernt damit umzugehen und
178 sich so zu organisieren, dann und dann ist die Therapiestunde ähm. Wie gesagt, Alexander
179 ist ein dankbares Kind, da gab es nie Probleme. Der, der lebt mit seinen Therapiestunden,
180 oder. Und ähm, und ähm was sich sicher verändert hat, so angefangen hat es natürlich mit
181 der Sprache, dass die Sprachentwicklung extrem aufgeholt hat. Und ähm und seine
182 Frustrationstoleranz viel grösser geworden ist. Hängt sicher auch damit zusammen, aber er
183 hat sich natürlich so zu einem völlig anderen Kind entwickelt. So ich würde jetzt sagen,
184 vorher ein Kind, das hat nie alleine spielen können, mit dem hat man auch keine Rollenspiele
185 machen können. Und dann waren auch so Momente ähm, ähm dass, dass, dass man
186 eigentlich gedacht hat, ähm man hat sich verhört, als er in einer Ecke sass und alleine
187 gespielt hat, mit dem Auto gesprochen hat und einen Fahrer rein, also eben Rollenspiele
188 entstanden sind. Und ähm, was sich auch ein bisschen verändert hat, also vielleicht liegt es
189 einfach an seinem Alter. Er hat früher alles vermieden, was er irgendwie nicht konnte und
190 man hat ihn eigentlich ganz schlecht heranzuführen können, wenn man nicht (unv.) zum
191 Beispiel. Und und klassischer Fall, das hat er nie gespielt und wenn man damit gekommen
192 ist hat er schon vorher schlechte Laune gehabt. Und und ähm jetzt macht er das, jetzt
193 versteht er das auch, dass das dazu gehört, ja dass man da nicht immer gut ist, dass wir
194 vielleicht mal darin schlecht sind und jetzt macht er das auch teilweise ganz gut und und und
195 hat auch Spass dabei, oder. Man kann ihn, man kann ihn besser an so Dinge, die er nicht so
196 gut kann, heranzuführen, oder er ist bereitwilliger, ähm den Schritt zu gehen, das zu machen.
197 Er hat am Anfang viel geblockt, oder und und ähm dann hat man, egal über welchen Weg,
198 hat man keinen Zugang zu ihm gefunden. Das ist besser geworden und es hängt sicher auch
199 mit dem Alter zusammen. Man kann jetzt auch mal sagen, 'Alexander, also es ist jetzt noch
200 keine Meister vom Himmel gefallen, wir müssen das jetzt üben. Oder, und der ältere Bruder
201 muss das auch üben und wir Erwachsenen müssen auch bestimmte Dinge üben.' Also ähm
202 ja, das ist auf jeden Fall besser geworden. Genau. Man kann Spiele, Gesellschaftsspiele mit
203 ihm spielen, 'Mensch ärgere dich nicht'. Teilweise schon, schon mit ähm Unterstützung, ja
204 man muss ihm dann schon mal den Hinweis geben, jetzt zähl noch mal richtig, dann kannst
205 du jemand schmeissen, oder so. Oder auch bei Memory, dass, dass teilweise mit
206 Hilfestellung, aber das ist, das ist auf jeden Fall besser geworden, so.
207

208 #00:14:13-3# I1: (...) Und dann auch, jetzt haben sie gesagt, Dinge üben. Ist es dann auch
209 wenn sie etwas Neues bringen, neue Materialien, oder Spielsachen. Lässt er sich darauf
210 ein?
211

212 #00:14:24-3# B4: Genau, er ist offener geworden, er ist offener und interessierter geworden,
213 genau. Er kann sich natürlich auch über die Sprache jetzt auch viel besser äussern, viele
214 Dinge erfragen, viele Dinge auch besser verstehen, aber dass auf jeden Fall, er ist sehr

215 interessiert an ähm an neuen Dingen. Es ist so lustig, wir haben, glaube ich schon eins zu
216 eins, fast, wahrscheinlich noch nicht das ganze, ähm aber so ziemlich viele Spiele, die Frau
217 K2 hat und neu gebracht hat, ja, die haben wir dann einfach kaufen müssen. Wir haben fast
218 eins zu eins da, (I1+I2 lachen) weil ja er das weil er das so, ich weiss nicht ob sie das
219 kennen, von ähm das von HABA, das 'Tiere stapeln', ich weiss nicht, ob sie das kennen.
220 Megalustiges Spiel, das hat sie einmal mitgehabt in der Kinderkrippe und ich musste es dann
221 (unv.) (I1: lachen) (unv.) ich musste ihm das kaufen. (unv.) Genau. Aber ich bin selber immer
222 wieder überrascht. Ich meine es gibt so viele Spiele heute. Also gerade Frau K2, was, was
223 sie gezielt für Spiele auch hat, oder, die finde ich selber sehr toll, oder. Und ähm man ist
224 teilweise überfordert, wenn man in den Geschäften steht, dann wirklich das pädagogisch
225 richtige. Das Kind so kein Druck.

226
227 #00:15:38-6# I1: Ja es hat auch immer so viele Aspekte auch, ja. Verständlich. (...) Ja sie
228 haben gesagt, also die Frustrationstoleranz ist besser geworden bei ihm, also er geht jetzt
229 besser mit Schwierigkeiten um, und so mit Anforderungen, wenn sie dann etwas von ihm
230 wollen.

231
232 #00:15:54-8# B4: Ja. Genau. Und er er, ja, wenn mal etwas nicht funktioniert, man man kann
233 ihn besser abholen und und auch ein bisschen beruhigen und auch bisschen trösten und
234 auch erklären, jetzt einfach, ja und dass es teilweise auch so geht, das ist besser geworden.
235 Das ist fast weg, kann man sagen (lachen).

236
237 #00:16:14-5# I1: (lachen) Und das hat er auch wirklich im Spiel auch mit Frau K2 gelernt?

238
239 #00:16:19-5# B4: Ja. Also ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Die Sprache, das
240 Alter, älter werden und natürlich seine Therapiestunden, also denke ich auf jeden Fall. Er
241 setzt jetzt eine Briobahn zusammen und und und ähm versucht Kurven zu bauen und
242 Brücken zu bauen und kommt nur im äussersten Notfall, oder und und und und holt sich
243 Hilfe. So Dinge ja.

244
245 #00:16:45-7# I1: Schön. (B4: (lachen)) Ja also wenn, wenn es Stresssituationen gibt, wie
246 geht er damit um?

247
248 #00:16:52-9# B4: Stress ist allgemein nicht gut für ihn. Stress, also Stress erträgt kein Kind
249 ähm gut und gerne. Das haben wir jetzt auch wieder im Urlaub gemerkt. Dann ist, dann ähm
250 also Alexander, glaube ich, ist ein Kind, das viel Zeit braucht und das und das merkt man
251 auch im Alltag, wens mal schnell gehen muss, nicht so gut damit umgehen kann. Man
252 macht sich wahrscheinlich selbst einen Gefallen, wenn man darauf eingeht und morgens
253 zum Beispiel, ist so ein Fall, ich kann nicht sagen, wir sind spät dran, wir müssen jetzt Gas
254 geben. Also ich kann das machen, dann gibt er sich Mühe und versucht schneller zum
255 Aufzug zu laufen und stürzt Schlimmstenfalls oder so Sachen, oder. Das ist irgendwie
256 einfacher, man zählt selber bis zehn und nimmt es so, wie es ist. Und dennoch gibt es
257 Momente, in welchen man Gas geben muss, das ist einfach so. Man muss jetzt versuchen,
258 den Zug zu erwischen, wie auch immer, oder. Und das kommt (unv.) je nach
259 Tagesverfassung drauf an. Also Stress, ähm das da wird er dann schnell mal schlecht
260 gelaunt. Und ähm zeigt dann das auch. Und ich denke er ist dann überfordert.

261
262 #00:17:59-9# I1: Ja. Hat sich das verändert, seit er

263
264 #00:18:03-7# B4: Es ist viel schlimmer gewesen vorher, eben diese Frusttoleranz hat sich,
265 was ich erwähnt habe, das das spielt auch damit hinein. Und ähm. Also was schnell machen
266 geht gar nicht, schnell Schuhe anziehen. (I1+B4 (lachen)) Das geht nicht. Genau. Aber es ist
267 ja, es ist auf jeden Fall besser. Ich weiss jetzt nicht ob altersgemäss ähm entsprechend ist,
268 das das ist besser, aber dennoch ist er wirklich eher ein gemütlicher. Ja. (...) (unv.) (I1
269 (lachen)) Er ist sehr musikalisch und er ist eher ja so (.....)

270

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

#00:18:41-4# I1: Wie schätzen sie das Selbstbewusstsein von ihm ein?

#00:18:45-2# B4: Also am Anfang war es natürlich ganz schlecht, oder. Das war dann, das hat man auch gemerkt, da war er, als er zwei war auch in der Kinderkrippe und das war eine schlimme Zeit, weil er sich ja gar nicht verständigen konnte, und auch die, die, die Erzieherin eigentlich wenig Möglichkeiten hatten. Ähm und das ist jetzt gewachsen, das ist jetzt soweit gewachsen, dass der achtjährige Bruder, den er jetzt noch hat, dass der auch passen muss, oder das äh also teilweise gibt er da recht, dass er da (unv.) und behauptet sich da gut auch in der Familie hat er kein bisschen Bedenken gehabt, als diese, als es dann, als wir dann wussten, wir bekommen eine Nummer drei. Und dann haben wir so gedacht, jetzt wird Alexander so das Sandwichkind. Ich war einmal bei einer Weiterbildung der Kinder über Geschwisterkinder, da gab es Aussagen, ich weiss nicht, wie es sie kennen, 50% der Sandwichkinder hatten es (unv.) gut und 50% halten sich schlecht. Ich weiss nicht. (I1+I2+B4 (lachen)) (unv.) Aber Alexander, glaube ich, aber Alexander, glaube ich, also haben wir gemerkt, das hat ihm gut getan, dass er noch einen jüngeren Bruder bekommen hat, bei welchem er einmal der ältere war. Er hat jetzt auch noch das Pech, dass der äl, dass sein älterer Bruder alles super gut und superschnell und sofort kann, und sehr sportlich ist. Und alles was er natürlich nicht kann, immer konnte und ähm und ähm und dadurch also freuen wir uns jetzt eigentlich, dass er sich jetzt so, er versucht so Hobbies ähm ähm nachzugehen und fordert das auch ein. Also ins Tennis gehen oder ins Schwimmtraining gehen oder so. Er ist extrem, ich würde sagen, sehr selbstbewusst. (..) Und gerade eben sind wir aus der Skiferien zurück und ähm ((räuspern)). Manchmal unterschätzen wir ihn auch. Das äh, das äh zeigt er uns dann immer wieder. Wir haben ihn angemeldet für ein Skikurs. Eigentlich wollten wir ihn für zwei Stunden am Tag anmelden und ähm tja dann haben die anderen gesagt, er müsste den ganzen Tag gehen. Dann haben wir wieder gedacht, das funktioniert vielleicht mit jedem anderem Kind, aber nicht mit Alexander, ja und Alexander ist liebend gerne den ganzen Tag da hingegangen und war sehr stolz und hat dann eine Medaille gekriegt und ist dann ein Skirennen gefahren und ja. Mhm ja das mhm, also, doch ich würde sagen, das Selbstbewusstsein ist enorm, auch uns gegenüber, oder. Also er äussert auch schnell mal Kritik an uns und ähm (B4+I1 (lachen)) Ja, das war vorher alles nicht.

#00:21:15-7# I1: Und wie ist es mit ähm wie geht er mit anderen Personen um, gerade so ihm ähm Kurs, oder so?

#00:21:22-6# B4: Mhm. Mhm. Er ist, also, ich fang, ich vergleiche immer Anfang und jetzt. Es hängt natürlich auch mit der Sprache zusammen und mit der Sprache natürlich auch die weitere Entwicklung. Am Anfang hat er das vermieden, oder. Dann war er wirklich wie ein kleinstes Kleinkind, wenn ihn irgendjemand irgendwie zu nahe gekommen ist oder etwas weggenommen hat, oder so wirklich wie ein anderthalbjähriger hat er dann sich und ähm Umfeld verteidigt. Und Alexander ist nun wirklich sehr, sehr sozial, also ((räuspern)) ich finde es hat, er hat eben noch überhaupt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, toitoitoi, das wollen wir natürlich auch nicht, irgendwann muss man ihm das schon noch erklären. Er geht mir teilweise fast zu offen um, oder. Er winkt Autos an der Strasse, die er nicht unbedingt kennt, und er spricht Personen im Zug an, wo ich jetzt nicht unbedingt würde wollen, dass er die anspricht, aber ähm er ist sehr sehr offen und und was uns (unv.) macht auf offen anderen Kindern gegenüber. Das war eine Zeitlang mal nicht so, dann hat er sie vermieden oder hat sie wirklich wie Feinde betrachtet, oder hat gemerkt, vielleicht auch dass er anders ist ein Stück weit, naja jetzt ist er eben klassisches Beispiel, beim Skikurs bei der Einteilung, war ein Junge neben ihm, der hat geheult, oder dass er vor einem Jahr noch so ein Junge, der so geweint hat. Er hat ihn angesprochen und hat ihn getröstet und ähm ja. Also ähm es er ist sehr sozial, er braucht das jetzt auch, er fordert es auch ein, wenn der ältere Bruder einen Freund hier hat äh zu Besuch, zum Abmachen, zum Spielen, dann will er das auch, oder. Also er will auch irgendwo anders übernachten und er will auch dass sein Freund hier her kommt und und auch zu Erwachsenen ist er sehr sozial. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind die Therapiestunden. Ob auf Erwachsene fixiert oder geprägt, aber ich denke, das ist

327 auch ein Stück weit dadurch. Er ist es wie gewohnt, ähm ja, das war auch kein Problem.
328 Sehr sozial, also die soziale Kompetenz würde ich ihn sehr hoch ein, einstufen, ja.
329

330 #00:23:24-5# I1: Sie haben erzählt, dass Frau K2 mit ihm auch einmal in, in der Gruppe
331 gearbeitet hat, in der Krippe. Denken sie das hat einen Einfluss auch, dass dass er so ein
332 bisschen eben mit anderen den Umgang gelernt hat?
333

334 #00:23:35-4# B4: Das kann man schlecht sagen, weil wir oft ähm eine Familie sind, in
335 welcher ständig irgendwas läuft, wo ständig, permanent abmachen, Bekannte da sind, zu
336 Besuch fahren, einen grossen Freundeskreis haben, auch durch den Bruder, immer Kinder
337 hier sind, das ist so eine Frage, was wäre wenn, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es
338 unterstützt hat, ich äh würde jetzt nicht sagen, dass Alexander so nicht wäre, wenn er jetzt
339 das nicht gehabt hätte. Das ist eine schwierige Frage. Ähm wir haben jetzt so angefangen,
340 mit so gleichaltrigen auch Spiele zu spielen und da habe ich gemerkt, dass er da gar nicht so
341 schlecht ist. Und ich denke das ist sicher ein Punkt, wo man merkt, dass er die Therapie hat,
342 oder. Ähm er hat letztens seinen besten Freund hier gehabt, dann haben wir so ein
343 Gesellschaftsspiel gespielt, und dann haben wir auch gedacht, ‚wow, wie er das macht,
344 oder‘. Ähm das denke ich, so was wird ähm hat sich (unv.)
345

346 #00:24:39-5# I1: Sie haben jetzt viel erzählt, von, von der Beziehung. Wie ist ihre Beziehung
347 zum Alexander?
348

349 #00:24:44-9# B4: Mhm. Das ist jetzt noch schwierig, ja, weil ähm, wie ich schon gesagt
350 habe, wir sind eine Familie, da läuft immer ständig irgendetwas und ich bin jemand, und
351 natürlich gefördert wahrscheinlich durch einen Erstgeborenen, der so funktioniert, weil wir
352 wahrscheinlich so funktionieren, ja. (unv.) niemand, die schnell, viele Dinge erlebt, macht,
353 erledigt. Und ich habe mal Scherzens halber gesagt, ähm dass jetzt, dass jetzt ich so ein
354 Kind bekomme, dass so gemütlich und langsam ist, ja, das ist, da hat man das Gefühl, 'oh
355 jetzt wach endlich mal auf', ja. Aber ähm das war am Anfang schon, ja schwierig, damit
356 umzugehen. Ähm aber jetzt muss ich sagen, jetzt, jetzt schätzen wir das, also Alexander, so,
357 so wie er ist, oder. Also der erstgeborene Sohn würde nie merken, dass ein Strauss Blumen
358 auf dem Tisch steht, oder. Alexander merkt, wenn man die Blumen austauscht und sagt es
359 dann auch, oder. Also es hat ja jeder etwas positives, oder. Und er ist wie gesagt, sehr
360 feinfühlig und er ist sehr anhänglich und er ist wahnsinnig viel zurück, ist eben auch sehr
361 musikalisch und ähm er ist passt wunderbar in unsere Familie, wir finden, er ergänzt uns,
362 uns alle, oder, also, ja. Und wie gesagt, mittlerweile lernt man damit umzugehen. Man weiss,
363 das bringt jetzt nichts, dass man jetzt Stress macht und dass er die Jacke jetzt schneller
364 anziehen soll, weil er wird es nicht machen. Und ähm und ähm wie gesagt, mit anderen
365 Sachen überrascht er uns dann wieder. Also ja wir (...) sind eigentlich ganz glücklich (lachen)
366 (unv.) sehr freundlich ist, aufgestelltes Kerlchen.
367

368 #00:26:34-6# I1: (unv.) Ich höre jetzt viel von ihnen, eben dass sie auch Prozesse
369 durchmachen mussten.
370

371 #00:26:40-0# B4: Ja genau. Das kann man so sagen, das ist ganz sicher. (..) Das ist so. Und
372 es hat letztens mal ein Bekannter zu uns gesagt, der sicher recht hat, ähm, er ist schon älter,
373 also das war jetzt nicht so eine Floskel von einem zwanzigjährigen, er hat gesagt, ihr seid,
374 ihr seid viel zu schnell für Alexander, eure Familie ist viel zu schnell, er kann euch gar nicht
375 so richtig ähm folgen, ja. Auf der anderen Seite hat er dann auch zu uns gesagt, ja es ist ja
376 nicht an euch, es liegt ja nicht an euch jetzt 100% sich an Alexander anzupassen. Weil (unv.)
377 so funktioniert ja auch die Gesellschaft nicht, oder. So muss Alexander ähm, ein Stück weit
378 sicher entgegenwirken, (lachen) recht viel Gas und viel unterwegs und machen sehr viel,
379 aber wir haben das jetzt eigentlich ähm ganz (unv.) wir sind von einem Urlaub zurück und
380 Alexander fragt schon, (unv.) wir in den nächsten fahren (I1, I2, B4 (lachen)). (unv.) Genau
381 und wir haben eigentlich schon das Gefühl, dass wir ihn damit nicht überfordern, sondern
382 dass ihm das gut tut, ja. (...)

- 383
384 #00:27:46-9# I1: Hat ihnen Frau K2 da auch ein wenig geholfen dabei? Das anzunehmen?
385
386 #00:27:52-3# B4: Ja sicher, also man lernt auch allgemein mit der Zeit, oder. Und man
387 nimmt man ähm am Anfang, glaube ich, will man das auch wenig wahr haben. Das das ähm,
388 man denkt dann, das ist so ein gesellschaftliches Problem, oder. Und dann ähm nach dem
389 ersten Test, wenn man sie dann erlebt hat, dann sieht man das eigentlich und in Wirklichkeit
390 merkt man das ja auch zu Hause, oder. Dass wenn man Kinder, heisst es immer, man soll
391 sie nicht vergleichen. Das ist dann doch irgendwo langsamer geht, oder dass er ähm, keinen
392 Lösungsweg gefunden hat, das ist übrigens auch etwas, was sich verbessert hat. Alexander
393 hat am Anfang null Lösungswege oder Ideen und ähm und braucht sofort Unterstützung und
394 ähm das kommt jetzt mit der also mittlerweile, oder. Versucht er das selber (unv.)
395
396 #00:28:43-5# I1: Und sie beschreiben ihn so positiv. Also er ist ein, ein zufriedenes Kind, so?
397
398 #00:28:48-2# B4: Ja, ich glaube schon. Also er ist selber besser, eben nicht gerade so in
399 irgendeine Situation kommt, was ihn stresst, wo er dann leicht gefrustet ist, ist er sehr, sehr
400 fröhlich und aufgestellt und ähm, ja. Genau. (...)
401
402 #00:29:03-3# I1: So schön. Und was sind seine Stärken und Interessen?
403
404 #00:29:08-5# B4: Eben die Stärken, das ist ganz klar das musikalische, oder. Das ist er geht
405 auch zusätzlich jetzt in ein Musiktheater, was er selber also eingefordert hat, eigentlich wollte
406 er ins Ballett gehen. Dann haben wir gefunden, er ist sehr kräftig und sehr, also in seiner
407 Erscheinung auch derb, wo wir gedacht haben im Ballett sehen wir uns, also sehen wir ihn
408 eigentlich irgendwie nicht. Und dann haben wir lange gesucht, was wir jetzt gemacht haben.
409 Er hat mal eine Zeit lang, es gibt Kinderzumbakurse, die sind jetzt leider, weil es wenig
410 Kinder gibt, gibt es die nicht mehr und jetzt sind wir ähm in diesem Musiktheater gelandet,
411 eben, das Musik liebt er ja über alles, da sind natürlich so klassische Musik, aber auch egal
412 was und das nächste was er sich wünscht, ist ein Instrument spielen. Also da sehen wir,
413 ganz ganz gross seine Stärken, also das ist sicherlich auch ein Punkt, wo wir ihn extrem
414 fördern werden wollen, oder. ((räuspern)) Eben die soziale, die soziale Kompetenz, also das
415 das ähm die grosse Stärke. Also ähm er ähm es ist ihm auch schon negativ ausgelegt
416 worden, dass es wie heisst, er kann ähm er hat keine Konflikte, oder schafft sich keine
417 Konflikte. Also Alexander ist einfach, er mag irgendwie alles ganz gerne und muss für ihn
418 irgendwie stimmig sein, oder beziehungsweise für ihn stimmt es so, wie es so ist. Er hat
419 einfach keine Berührungspunkte, wo es, wo, eben ausser eben mit uns, wenn er so
420 Stresssituationen kommt, oder. Also das ist mit Sicherheit auch eine Stärke. Ähm ja, ich find
421 auch seine grobmotorische Seite ähm eigentlich nicht schlecht. Er turnt gern, er schwimmt
422 wahnsinnig gern, es man er ist jetzt fünf und er schwimmt jetzt sicher schon 1.5 Jahre ohne
423 irgendeine Hilfe. Er springt vom Dreimerturm. Wie gesagt, beim Skifahren jetzt, haben wir
424 ihn mit ähm Ende der Woche auf den Lift nehmen können und sind die normale Abfahrt
425 gefahren, das hätte man vorher nie denken, äh also grobmotorisch ist er, hat man ihn auch
426 schon schlecht eingeschätzt, aber hier, wie wir ihn so erleben ist es, ist er sehr stark (...) und
427 hat auch es auch gerne an sich. Also er ist nicht der sportliche Typ, aber er macht Sport
428 wahnsinnig gerne. (...) Genau, es ist schwierig, die Stärken zu finden, wenn einem gleich die
429 Schwächen einfallen (I1+I2 (lachen)), Feinmotorik und so Sachen, das sind nicht so seine
430 Stärken, ja. Aber ich glaube, das sind so seine Stärken.
431
432 #00:31:40-4# I1: Schön, ja. Er ist sehr ein aktiver und macht, also so wie sie erzählen, auch
433 die Familie. Ist er auch gesund, oder hat er, ist er noch öfters mal krank?
434
435 #00:31:51-0# B4: Er hat, er ist, als er noch kleiner war, ein paar Mal krank gewesen, er hat
436 dann soo Mittelohrentzündung und solche Dinge gehabt. Da waren wir aber dann auch beim
437 Babyschwimmen, da hat der Kinderarzt nach dem dritten, nach der dritten Gabe von
438 Antibiotika gemeint, wir sollen einmal damit aufhören, weil er ja, er hat gemeint, es

439 begünstigt bei Kindern, vor (unv.) Jahren, die in das Babyschwimmen gehen, die anfällig
440 sind, die haben das dann immer wieder. Aber an sonsten er hat die normal grippalen Infekte,
441 die wir alle haben, die sie aus der Kinderkrippe, oder Schule, oder mitbringen. Aber er ist im
442 Vergleich zu seinem Bruder, oder zu uns nicht kränker oder anfälliger, als ähm (unv.). Wenn
443 sie irgend ein Keim mitbringen, haben wir das alle (I1,I2,B4 (lachen)) Aber es ist jetzt nicht
444 so, dass wir jetzt sagen muss, er ist jetzt das schwarze Schaf und er hat jetzt alle
445 Krankheiten. (...) Ja, also eigentlich ähm wir waren lange nicht krank, drei Mal auf Holz
446 klopfen (I1,I2,B4 (lachen)). Genau. Ja.

447
448 #00:32:55-8# I1: Sie haben jetzt viel von ihm erzählt. Ähm wie ist es dann so in der Familie,
449 was hat sich denn dort so verändert?

450
451 #00:33:03-8# B4: (...) Es hat sich sicherlich verändert, ähm dass der ältere Bruder älter
452 geworden ist, der Altersunterschied einfach, oder er er er ist war vier als Alexander auf die
453 Welt gekommen ist. Und mittlerweile konkurrenzieren die beiden sich jetzt auch stark, weil
454 Alexander jetzt wirklich ähm jetzt auch Gas gibt und und äh, ähm da hat sich eben ihr
455 Verhältnis auch insofern eben verändert, dass jetzt nicht mehr so das liebe Bruderverhältnis,
456 wie man es gern hätte. Sondern der ältere merkt eben jetzt, der Alexander ist langsam eine
457 Konkurrenz, also nicht weil er jetzt im Vordergrund steht mit Therapiestunden oder so,
458 sondern weil er eben auch mit der Familie Skifahren kann, oder genauso schwimmen kann,
459 oder, da gibt es sicher ein paar Spannungen, aber ich glaube das sind normale Spannungen,
460 die es in jeder Familie gibt, und bei denen jeder hofft, dass sie Phasen sind, die vorbei
461 gehen. Und es hat sich ähm eben sicher verändert, dass wir mit diesen Therapiestunden
462 leben und natürlich angenehmer leben, wenn Alexander nicht mehr so gefrustet ist, oder.
463 Also wir haben einmal eine Zeit lang äh so ein Buch, ich weiss nicht ob sie das kennen, 'die
464 Motzkuh'. Kennen sie es? (..) Das ist so eine kleine Motzkuh, die, die ist halt die ist also die
465 ist war die Oma sieht es bei diesem Kinder in der Tasche oder auf der Schulter, oder
466 irgendwo. Diese Motzkuh, die muss man wegschmeissen. Und wir hatten Phasen, das war,
467 da haben wir in jede Sekunde in einem Restaurant, überall sagen müssen, ich sehe die
468 Motzkuh, wirft sie weg. Und das war stressigste, man musste ständig Alexander irgendwie
469 spielerisch ähm, das war auch tagesabhängig, manchmal hat man dazu überhaupt keine
470 Lust, aufbauen, dass gute Laune herrscht, ja und das hat sich natürlich verändert. Wo ich
471 jetzt den Kindern (unv.). (..) Genau. Und man hat natürlich auch mehr, macht viel mehr
472 Spass, wenn man gemeinsam am Tisch ist und Karten spielt, wie wenn man immer
473 überlegen muss, welche Spiele können wir jetzt spielen, bei welchem auch Alexander
474 mitspielen kann, oder kann er das vielleicht nur auf den Beinen des Papas. Und das hat sich
475 sicher auch verändert. (...)

476
477 #00:35:21-1# I1: Sie haben erzählt, dass ähm (..) dass sie ja auch gelernt haben von ihm
478 auch, dass er ein bisschen ein anderes Tempo hat und so. Hat sich beim Erziehungsstil
479 etwas geändert?

480
481 #00:35:33-9# B4: Ja, also ja man fängt dann schon an, also ich habe das zumindest
482 gemacht, in die (unv.) und dann eine Weiterbildung besucht und habe ein paar Bücher
483 gekauft, die man sonst nicht kaufen würde, und habe ein paar Dinge gelesen, (B4+I1
484 (lachen)) weil man auch verstehen will. Und weil auch so verstehen, also verstehen will, ich
485 habe das oft auch dann gesagt, man kommt dann so in eine Verteidigungsposition. Dass
486 Alexander an sich überhaupt nicht dafür kann, so wie er ist, ja und ähm sicher ja ähm nicht
487 immer so einfach. Aber wenn man das weiss, dann ändert sich natürlich der Erziehungsstil,
488 oder. Wir haben am Anfang nicht verstanden, warum er diese Hausschuhe nicht anziehen
489 kann und haben sicher 100 verschiedene Varianten ausprobiert, um ihm das zu zeigen,
490 oder. Jetzt weiss man einfach, er kann das nur, wenn man doch noch hinget und die eine
491 oder andere Sache hilft. (...) Und wie gesagt, ähm man, man weiss dann eben auch, dass
492 Stress nicht gut ist. Und und ähm mag das nicht. Dass man ihm mehr hilft, wenn man ruhig
493 bleibt, das haben, das ist sicher etwas, was wir versucht haben. Ähm also selbstproduzierten
494 Stress zu vermindern, oder. Also in der Familie, wo schnell viel läuft, dass wir wirklich alle

495 mal sagen, jetzt sprechen wir alle mal wieder alle leise, jetzt kommen wir mal ein bisschen
496 herunter. Ja ich denke das hat sicher bei uns allen, da muss ich mein Mann mit
497 einschliessen, geändert. Ja. (...) Dass wir fünf Minuten eher zum Zug loslaufen, wenn es
498 irgendwie planbar ist, oder dass man das vorher schon ((räuspern)) miteinberechnet und
499 sich sagt, das ist jetzt nicht der Weltuntergang, wir warten den nächsten Zug ab. Und die
500 Ansprüche an an an Alexander stimmen in der heutigen Gesellschaft, die Ansprüche sind so
501 hoch auch bei Kindern, da kommt so viel Druck von allen Seiten, oder. Wir haben gefunden,
502 'also der wird seinen Weg machen und er wird vielleicht einen anderen Weg machen, aber er
503 wird viel machen' und ähm das hat sich mit Sicherheit verändert, genau. Aber ich würde
504 auch sagen zum Positiven, oder also in der heutigen Zeit, wo vieles so schnelllebig und ähm
505 es ist gar nicht so schlecht, er wird es machen von einer anderen Sicht. Ja. (...)
506

507 #00:37:56-5# I1: Ja, ja. Es ist schön, wie sie erzählen, was sich verändert hat und eben auch
508 Information aus Büchern oder auch mit Gesprächen mit der Frau K2, und jetzt haben sie so
509

510 #00:38:07-6# B4: Ja sicher. Also das muss man halt, also das ist natürlich erstrangig, die
511 Gespräche und und genau.
512

513 #00:38:15-2# I1: Haben sie da viel herausnehmen können auch in
514

515 #00:38:19-4# B4: Ja. Also vor allem so ja. (I1: (unv.)) (lachen) Ja, ja genau.
516

517 #00:38:20-7# I1: Rat holen.
518

519 #00:38:21-8# B4: Doch. Und ich muss sagen, also ähm eben man muss dann aufpassen,
520 dass die Kinder nicht schubladisiert werden, ja und ähm man muss sich wie auch ein
521 bisschen schützen vor einer Diagnose, die dann mal schnell ausgesprochen ist, oder so.
522 Und ähm gerade mit der Frau K2, die intensiv mit ihm zusammenarbeitet, war das eigentlich
523 immer positives Feedback. Sie hat viel positive Sachen an Alexander gesehen, die ich gar
524 nicht gesehen habe, oder auch viele Möglichkeiten gesehen, ähm, die es irgendwo noch
525 gibt, oder, ja. (...)
526

527 #00:38:58-8# I1: Hat sich auch etwas in der Beziehung zu ihrem Mann geändert, jetzt seit sie
528 mit der Frau K2 zusammenarbeiten?
529

530 #00:39:07-7# B4: (...) Ja man spricht natürlich ganz anders ähm über das Thema und auch
531 über das Kind und ähm das da sind ja wirklich viele Personen dazwischen äh ja. Er hat ja
532 ganz wenig Kontakt zu ihr. Dann tauscht man sich aus und gibt, das was man jetzt neu erlebt
533 hat, oder gehört hat weiter, oder. Das Thema Alexander ist sicher nicht seltener geworden,
534 oder. Weil er vorher schon mit Rätzel und Fragezeichen, also das hat sich, ja, das hat sich
535 verändert, aber ansonsten, ähm hat sich jetzt in der Familie, die Beziehung, oder so also,
536 das hat sich jetzt so, das stimmt jetzt so, wie, wie vorher auch. Das hat sicher geändert, das
537 war ein Thema am Abend oder so.
538

539 #00:39:58-5# I1: Ja. (...) Und geben sie auch Aufgaben an Alexander, bestimmte Ämtchen?
540

541 #00:40:06-0# B4: Ja das kommt drauf an, also wir haben jetzt so angefangen mit so
542 Tischdecken und so Sachen. Und ähm gestern Abend was er gestern Abend machen
543 müssen, die Spielsachen aufräumen, ähm also das macht er eigentlich ganz gut. Das ähm
544 das hat er von Anfang an eigentlich, das war jetzt nie ein Punkt, was ihn sehr gestört hat. Mit
545 dem Tischdecken, das, das gibt schon eher Diskussionen, ja das kommt auf die Tagesform
546 drauf an und wenn das jetzt ein Hammerkinderkrippentag war, dann kann es schon mal
547 vorkommen, dass der Alexander an den Tisch sitzt und dass er nicht mehr deckt, oder so hat
548 man. Aber (unv.) mit dem Papa spielerisch Schnee schieben, sonst eigentlich eher ja. Ist er
549 schon genug gefordert, wenn man sagt, 'geh mal vor an die Tür und zieh schon mal deine
550 Schuhe an' und so Sachen, oder. Also das, da schauen wir schon, dass wir ihn ähm halt die

- 551 Selbständigkeit, dass man die so unterstützt, oder. Genau (...) Aber sonst sind wir, glaube
552 ich recht gute Eltern, auch der Älteste muss hier eigentlich wenig machen. (I2 (lachen))
553
- 554 #00:41:17-7# I1: Hat es so Änderungen gegeben, ja jetzt so zum Älteren, haben sie jetzt so
555 das Gefühl, der Alexander weniger oder mehr machen?
556
- 557 #00:41:24-5# B4: (..) (unv.) Ja dieses Unterbewusstsein, zieht man ihn vielleicht mehr mit
558 ein, oder weil man versucht, permanent an jeder Ecke zu, zu fördern, oder. Aber Alexander
559 ist auch anders, wenn man Kuchen bäckt, oder Pizzateig macht, oder so dann ist er einfach
560 da, dann holt er sich sein Bänkchen und dann will der auch mitmachen, oder ähm. Aber das
561 schon, man versucht ihm natürlich mehr zu erklären oder mehr mitmachen zu lassen, ähm
562 weil man denkt, oder ja, soviel so oft, so gut wie es geht, das hat sich sicher verändert, dass
563 einem das bewusster geworden ist, ja. (...)
564
565
- 566 #00:42:08-5# I1: Und jetzt wenn sie so die weitere Familie, also auch Verwandte sonst über
567 die nachdenken, oder auch Nachbarn und Freunde, fühlen sie sich dort auch unterstützt
568 auch?
569
- 570 #00:42:20-3# B4: Das Wissen, also das Alexander die Therapiestunden hat, das wissen
571 eigentlich alle unseren Bekannten und Freunde, ähm und die kennen logischerweise auch
572 alle Alexander und ähm unabhängig von Alexander, würde ich mal sagen, wir sind jetzt zehn
573 Jahre im Ort, habe wir ein gutes soziales ähm Netz. Und bei den Verwandten sowieso kein
574 Problem, also ja sie sind halt alle recht weit weg, oder. Das ist die Verwandten. Und bei den
575 Bekannten ist die Unterstützung, die normale Unterstützung, oder. Das ist bestimmt nicht
576 anders. Eine Bekannte, die wohnt zwei Häuser weiter, die hat auch zwei Kinder, also man
577 hilft sich da, natürlich wo man kann. Ja. (...) Aber das gibt ähm, also es ist jetzt nicht mehr,
578 weil Alexander jetzt Alexander ist, oder. Das ist einfach das ganz normale, das normale
579 Umfeld. (...)
580
- 581 #00:43:22-2# I1: Jetzt habe ich noch eine etwas schwierige Frage, wenn sie nicht antworten
582 wollen. Es geht um die finanzielle Situation. War es für sie einmal ein Problem gewesen
583 auch, oder haben sie, sind sie mal knapp gewesen, oder (unv.)?
584
- 585 #00:43:37-0# B4: Nein. Ähm wir haben eigentlich, wir haben das Privileg, dass wir einen
586 Papa haben, der eigentlich nicht schlecht verdient, und ähm das war bei uns eigentlich, Gott
587 sei Dank nie ein Thema, oder also man muss wirklich sagen Gott sei Dank, weil viele
588 Hobbies, die wir den Kindern bieten, kann, also auch das Musiktheater von Alexander, ähm
589 also muss man einfach ja zahlen können, oder und wir haben jetzt im Kindergarten eine
590 Anmeldung bekommen und da sind die Kinder im ersten und im zweiten Kindergarten ähm in
591 den Musikgarten gehen, oder, aber die Preise sind auch extrem hoch angezogen. Bei uns
592 steht einfach nicht die Frage, geht er da hin oder geht er nicht dahin, sondern können wir es
593 organisieren, dass er da hingehen kann. Es gibt viele Eltern, die sich das wohl überlegen
594 müssen, ob sie ihr Kind dahin geben oder nicht. Ähm das sind ähm also ich kann. (.....) Wo
595 wie es einmal bemerkt haben, war als dann in unseren Anfängen, als der Erste geboren
596 wurde, da blieb ich recht lange zu Hause. Habe viel unbezahlten Urlaub genommen. Ähm
597 jetzt muss ich wirklich sagen, toitoitoi ähm, uns geht es eigentlich gut. (lachen) Ja genau.
598
- 599 #00:45:02-6# I1: Sie erzählen immer so fröhlich. Sie lachen immer so, wo holen sie alle
600 diese Kraft her?
601
- 602 #00:45:08-2# B4: Ja, ich, wir müssen noch, wir müssen, wir müssen noch sagen, also das
603 haben auch mein Mann und ich uns gesagt, es geht uns momentan so gut, alle Omas sind
604 gesund, alle Verwandten sind gesund, oder uns geht es allen gut. Also wir arbeiten beide im
605 medizinischen Bereich, mein Mann und auch ich und wir sehen eigentlich jeden Tag, wie
606 schnell es anders sein kann und von dem her wissen wir, also wir haben schon gesagt, also

607 wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist (lachen). Das mir ja nicht irgendwann der Hammer
608 kommt. Also immer dieses, also uns geht es wirklich allen gut, ja. Ja ich glaub die Kinder
609 sind es, die geben uns Kraft, also ich denke schon.

610
611 #00:45:49-7# I1: Sie haben schon erzählt, dass er geht in eine Krippe? Dann hat er dort so
612 ein (unv.)

613
614 #00:45:55-4# B4: Mhm, also er geht zwei Tage in der Woche in die Kinderkrippe, morgens
615 um neun bis abends um vier, fünf Uhr. Genau einmal in der Woche geht er in die Logopädie,
616 einmal in der Woche hat er heilpädagogischen Unterricht und einmal in der Woche geht er
617 noch in die Ergotherapie, jetzt neu, das ist jetzt noch dazu gekommen, oder. Das hat er, das
618 hat schon Therapie(unv.), so Dinge, oder so Grobmotorische und feinmotorische Dinge, so
619 ähm es ist gut, dass es so gekommen ist, genau. Das hat er noch und einmal in der Woche
620 hat er noch Schwimmtraining, die Schwimmen unter sich und auch Musiktheater. Für
621 Alexander ist es (unv.) (lachen). Gut ausgefüllt, genau ja, ja. Das Schwimmtraining hatte er
622 mit dem Bruder zusammen, aber ähm war ja. (unv.) Er steht am Morgen auf und fragt, was
623 machen wir heute (lachen). Das klingt jetzt viel, er hat noch wahnsinnig viel Zeit zwischen
624 durch um hier zu spielen und um Familie zu sein. (..) Genau. (...)

625
626 #00:47:03-4# I1: Schön. Danke viel Mal, für die vielen Informationen. Jetzt gibt es noch eine
627 letzte Frage. Ähm, die ich noch gerne stellen würde. Es geht darum, um die Chancen und
628 auch Risiken der Früherzieherin sehen, ganz allgemein.

629
630 #00:47:16-9# B4: (..) Ja. Genau. Also ähm die Chancen sind natürlich, dass die Kinder, die
631 Defizite haben, so früh, wie möglich abholt und bestmögliche Unterstützung gibt. Und da
632 muss ich jetzt, dass sehe auch ich und also obwohl mit der Sprache so lange gewartet
633 haben, ist die Heilpädagogische Früherziehung eigentlich doch recht schnell
634 nachgekommen. Und ich habe auch eine Weiterbildung angehört, wo es hiess, dass Kinder
635 mit Sprachentwicklungsverzögerung Störung haben oft ein verändertes Spielverhalten, ein
636 (unv.) Spielverhalten. Mir war das nie so bewusst, also Alexander hat eigentlich ganz, ganz
637 ähm klassisch gezeigt, oder. Und ähm da würde ich wirklich sagen, das wär er jetzt heute
638 nicht dort, wenn er, wenn er diese Förderung nicht hätte. Und ähm und ähm die Gefahr sehe
639 ich, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, dass man plötzlich, ja also dass man den
640 Kinder so ein Stempel gibt, ja gerade in der heutigen Gesellschaft, die vielleicht, ja ähm (...)
641 ja schubladisiert und und man kann eigentlich mit einer heilpädagogischen Therapie keinem
642 Kind schaden, ja aber indirekt ähm für den weiteren Verlauf, wir haben das jetzt auch
643 gesehen, oder wie viele Dokumente, die wir schon aus ähm ausfüllen haben müssen, nur
644 dass Alexander in den Kindergarten kommt, oder zumindest in einen normalen Kindergarten
645 kommt. Ja wie viel, wie, wie, wie stark wir zu (unv.) haben machen müssen, dass er jetzt
646 nicht schon aussortiert wird in diesem Alter, oder, da würde ich jetzt eine Gefahr sehen.
647 Dass Kinder schubladisiert sind, aber nicht von einem selber, sondern von einer
648 aussenstehenden Behörden, die eigentlich keinen Einblick haben. Aber ich würde auf jeden
649 Fall, Fall die, die (unv.), also ich denke, ja.

650
651 #00:49:08-0# I1: Einfach den Übergang in das Schulsystem dann eigentlich auch ziemlich
652 viel Kraft.

653
654 #00:49:15-2# B4: (...) Ja. (..) Also ja ich glaube man muss einfach aufpassen, dass das nicht
655 so ein gesellschaftlichen Leben wird, gerade eben unser Kinderarzt war am Anfang so
656 zurückhaltend, weil er gemeint hat, 'ich habe ganz viele Eltern, die darauf bestehen, dass sie
657 das haben' und schwierig jetzt herauszukristallisieren, für, für wen ist es jetzt Luxus und wer
658 braucht es jetzt wirklich, oder.

659
660 #00:49:41-4# I1: (unv.)

661
662 #00:49:41-4# B4: Genau. (.....)

663
664 #00:49:45-1# I1: Danke viel Mal. (lachen) Ich würde (unv.) der Frau Kayser geben.
665
666 #00:49:48-6# I2: Ja. Ähm es ist ziemlich viel schon gesagt worden. Ich würde gerne noch
667 einmal anhängen, noch bei den Stärken, ähm. Sie haben so mehr allgemein und gesagt. So
668 das ein bisschen, wo sehen sie noch Stärken in der Arbeitsweise von der Früherzieherin, in
669 der Abgrenzung zur Logopädie und anderen Therapien, also was macht die Früherziehung
670 stark und eben auch nicht stark? #00:50:15-3#
671
672 B4: Mhm. (...) Ich kann das jetzt nur von mir erzählen. Ja also ja wir haben am Anfang schon
673 so ein bisschen Berührungspunkte gehabt mit der Kinderkrippe, wo Alexander gegangen ist,
674 oder. Also die ähm die Leitung von der Kinderkrippe hatte dann ganz schnell das Gefühl,
675 dass sie eine integrative Kinderkrippe wird, und Alexander jetzt Therapiestunden geben
676 muss. Es es ist so weit gegangen, dass wir ein Standortgespräch hatten, wo wir erklären
677 mussten, dass Alexander in der Kinderkrippe eigentlich so sein soll, wie er ist. Und das ähm
678 äh die Frau K2 dorthin kommt und dass er da seine Therapiestunde so bekommt. Und ich
679 erlebe das jetzt auch umgekehrt, obwohl jetzt Alexander so lange in der Kinderkrippe ist und
680 wir in ja auch ein Jahr zurückgestellt haben. Seit dem er jetzt diese Therapie zu Hause ist. Er
681 dazu kommt. Jetzt hat er, jetzt nie ja, darf Alexander wieder ein ganz normales Kind dort
682 sein, oder. Aber das liegt nicht an mir oder an Alexander oder an Frau K2, sondern das liegt
683 einfach an dem Gedanken der, von der Kinderkrippe. Die haben wirklich einfach ganz, ganz
684 schnell gelernt, dem Alexander viele negative äh äh Sachen zu sehen und ihn wirklich fast
685 wie ein behindertes, aussenstehendes Kind behandelt. Es hat wirklich lange gebraucht, bis
686 ähm wir ihn da verteidigen konnten, also da habe ich eine Gefahr gesehen. Da hatten wir
687 wirklich schwere Diskussion auch ausgestanden auch Frau K2 und ich. Weil wir nicht sicher
688 waren, wie machen wir (unv.), dass wir Alexander nicht schaden, oder. Ich glaube auch, also
689 das sehe ich aber den anderen Punkt umgekehrt. Ich glaube die Kinderkrippenerzieherinnen
690 werden ja mit dem Thema konfrontiert und die brauchen wie eine Weiterbildung oder wie
691 eine spezielle ähm Beschulung, ich weiss nicht, ob das bei der Ausbildung eine Rolle spielt
692 ähm, lernen damit umzugehen, weil ich denke, das wird immer mehr kommen. Jetzt sind es
693 noch Einzelfälle, aber ich denke, das wird sich halt mehr etablieren, ähm. Ja und besser
694 machen oder ja ich muss jetzt sagen, so wie es jetzt funktioniert, wir haben einfach Glück
695 gehabt mit dieser Institution, wo alles so zentralisiert ist. Ähm (...) Für mich ist es jetzt ähm
696 super, dass sie jetzt zu uns nach Hause kommt, ähm. Der Idealfall ist es wahrscheinlich,
697 eben zum Beispiel meine Schwester, die Arbeit in einem integrativen Kindergarten, oder wo
698 Heilpädagogen vor Ort arbeiten, wo Ergotherapeuten vor Ort arbeiten, oder das ist in
699 Deutschland ganz anders. Und hier denke ich, wow, dann geben die Eltern die Kinder hin
700 und die Kinder haben eine Therapie und und ich bin natürlich drei Mal in der Woche Taxi
701 gewesen und hin und her fahren und so äh das war nicht, nicht einfach, aber, aber so wie es
702 jetzt ist, ähm wir haben, finde ich, gut. Ja, genau. Ich wüsste jetzt nicht, was ähm was man
703 anders machen könnte, genau. Was sicher noch ein Punkt ist, aber das ist ein Punkt, der
704 uns jetzt betrifft, ähm das die Kinder einmal einen Schnitt machen, das jetzt war er in
705 Kinderkrippe, jetzt im Sommer kommt er in den Kindergarten, dann denkst du dir, hoffentlich
706 geht es. Schlimmstenfalls wechselt auch die Heilpädagogin, oder. Ich denke, also Alexander
707 wird sicher ein Kind sein, der das gut macht, also ich denke, da kann man sicher
708 Verbesserungen noch irgendwie machen und das Übergangslösung findet, die einfach (unv.)
709 Frau K2, aber ja ich denke, da wird es sicher noch Verbesserungen geben. Da habe ich
710 auch gemerkt, das gibt auch ähm ja Zwiespältigkeiten von Heilpädagogen, die dann
711 übernehmen werden und das sind dann ja, dass das braucht dann viele Gespräche und
712 Telefonate und ja kann man sicher besser machen, ja. Wir haben auch das unglückliche
713 Erlebnis gehabt, dass die Heilpädagogin von der Schule in die Kinderkrippe gegangen ist,
714 natürlich um einen Einblick zu haben, hat sich Alexander nochmals angeschaut hat. Hat auf
715 die Kinderkrippe diesen negativen Touch gehabt, da kommt eine Heilpädagogin und schaut
716 sich das an. Als Elternteil hat man dann wirklich das Gefühl, 'hoffentlich versagt er an diesem
717 Tag nicht, sonst kommt er in irgend ein Sonderkindergarten nur weil er vielleicht nicht, nicht
718 gut drauf war, oder.' In der, das sind so Dinge, das kann man wahrscheinlich besser

- 719 machen, oder. (...) und ja den Eltern ein bisschen mehr Druck nehmen und auch mal
720 ansonsten, wie gesagt, haben wir glaube ich mit dieser Institution viel Glück (lachen) genau
721 (...).
- 722
- 723 #00:54:57-9# I2: Danke viel Mal. (unv.) Ähm ja haben sie noch etwas zum Ergänzen?
724
- 725 #00:55:09-1# B4: Ich habe so viel jetzt äh nein. (I2: (lachen)) Ich jetzt ähm.
726
- 727 #00:55:14-5# I1: Und wie haben sie das Interview gefunden?
728
- 729 #00:55:20-4# B4: Ja. (lachen) Ja man muss schon spontan antworten können, aber ja es
730 waren ja keine schwierigen Fragen, also ich denke, es sind Fragen, die man sich am Tag
731 sicher nicht selber stellt, oder aber ich fand es absolut ok. (lachen) Ja.
732
- 733 #00:55:42-5# I1: Schön vielen Dank. (lachen)
734
- 735 #00:55:46-2# I2: (unv.) Es ist immer interessant, wo jede Familie andere Schwerpunkte hat.
736 (unv.) von dem her (...)
737
- 738 #00:55:54-9# B4: Ja unser Schwerpunkt ist, glaube ich, schon Alexander, ähm selbst
739 möglichst für die Gesellschaft vor zu bereiten und und ähm einen Weg zu finden, ja, wobei
740 man ihn am besten unterstützen kann, was er am besten gut kann, oder. Ich muss sagen,
741 wir haben, also unser Ältester hier in die Schule gekommen ist im Ort, da habe ich von
742 Anfang an gesagt, 'ich weiss nicht, ob das ein Schulsystem für Alexander ist'. Also oder,
743 wenn ich da und einfach Alexander in seiner Person. Die Kinder haben so viel Druck und
744 ähm dass ich schon immer gedacht habe, dass ich Alexander nicht in dieser Schule sehe,
745 oder. (unv.) ähm ja, wir sind alle sehr gespannt, welchen Weg er gehen wird.
746
- 747 #00:56:41-7# I2: Also er geht hier an den öffentlichen Kindergarten, oder?
748
- 749 #00:56:45-9# B4: Ja genau, wir haben Kämpfe ausgestanden, aber wir haben sie
750 ausgestanden, er kommt jetzt hier in den Kindergarten. Also Kämpfe ausgestanden, hier
751 wohnt, wir haben vorher auf der anderen Strassenseite gewohnt, und wir sind hierher
752 gezogen mit der Überlegung, wir sind ganz nahe an der Schule. Wir wohnen ja in dieser
753 Strasse, er kann oben auf den Pausenplatz sehen. Und Alexander kann von seinem
754 Kinderzimmer herausschauen auch auf Kindergarten, in welchen er mal gehen. Und dann
755 die Gefahr, dass er in diesen Kindergarten nicht kommt. Also Alexander sieht jeden Morgen
756 diese Kinder an seinem Fenster vorbeigehen und er hat nur einen Traum, dass er
757 irgendwann wie sein Bruder auch, dieses orangene Dreieck umhat und mit seinem besten
758 Krippenfreund die Brücke entlang geht in den Kindergarten. Und das war kurz vor dem
759 Platzen, dass er da nicht hätte hingehen können. Und dann hätte das also bedeutet, dass er
760 in meinem Auto sitzt und ich ihn irgendwo hinfahre, in einen Kindergarten, wo eine
761 Heilpädagogin vor Ort schon arbeitet, oder. Ging rein um das Organisatorische. Und dann
762 haben wir uns stark gemacht und haben gefunden, also das kann man dem Alexander nicht
763 antun. Man kann auch Alexander seinen Alltag, den er jetzt im Kindergartenstartet nicht
764 beginnt, dass er wieder in meinem Auto sitzt und ich ihn irgendwo hin fahre. (..) Und ähm es
765 hiess dann, man wolle alles Gute für Alexander. Und dann habe ich gesagt, 'wenn sie
766 wirklich alles Gute für Alexander wollen, ja, dann schicken sie ihn in den Kindergarten, da wo
767 auch, da wo er wusste, dass auch sein Bruder', ich mein, er merkt schon, dass er anders ist,
768 aber es macht ihn auch umso stolzer in die Fusstapfen treten zu können, wie sein anderer
769 Bruder, in den gleichen Kindergarten gehen zu können, oder.
770
- 771 #00:58:19-9# I2: Sind da vor allem sie als Eltern aktiv gewesen, oder auch Frau K2?
772
- 773 #00:58:24-0# B4: Frau K2, extrem, Frau K2 hat uns wahnsinnig unterstützt, also das ja. Das
774 muss man schon sagen. Am Anfang haben wir ja gesagt, oh Gott, jetzt kommt noch eine

775 Therapeutin ins Boot, aber Alexander, aber wir sind sehr froh, dass Frau K2 so, so zeitig, ja
776 hinzuge gelassen hat, muss man so sagen, weil sie auch wahnsinnig in der Kinderkrippe
777 geholfen hat. Also beim Standortgespräch, die Kinderkrippe hatte eine grosse Abneigung am
778 Anfang. Die, die leben eben auch von Kindern, die alles auch selbständig können. Und ein
779 Kind, das eben doch Unterstützung braucht, das hält sie dann auf in dem Ablauf. Sie waren
780 jetzt nie so bereit, für jeg ähm. Wir hatten eben das Pech, er hatte eine sehr gute Erzieherin,
781 die ist nach zehn Jahren weggegangen, die war sehr verständnisvoll. Und mit den äh
782 Nachfolgern, ja ähm da gab es so ein paar Gespräche und die haben dann schnell
783 schubladisiert und und ähm und da haben wir schnell uns einsetzen müssen. Das eh ja, wir
784 alle in eine Richtung alle zusammenarbeiten. Da hat uns Frau K2 sehr geholfen. Also sehr
785 unterstützend, also mit dem Kindergarten, haben wir wirklich ähm mehrmals in der Woche
786 telefoniert uns abgesprochen, wo ist der Stand, wo hackt wer was nochmals nach, oder. Und
787 äh, sie kennt sich natürlich mit den ähm mit den bürokratischen Sachen besser aus, immer
788 ist (unv.) (I1: Ist klar, ja. Ist natürlich klar) Genau, genau (unv.) die Schulpsychologin war ja
789 dann mit involviert. Und vor allem muss man dann ja aufpassen, dass man wirklich nur das
790 Gute, ja das man dem Kind nicht irgendwie schadet, oder. Und (unv.) zu machen, da hat sie
791 uns wahnsinnig geholfen. (...) Doch sie war immer so unser, unser, unsere letzte Rettung
792 oder (lachen) (unv.) und dann haben wir sie ja genau, sofort angerufen, genau. Sie hat vor
793 allem, sie hat, sie hat eigentlich auch so gedacht, wie wir. Sie wollte immer das Gleiche,
794 oder. (I2: Ist zentral auch) Genau. Sie arbeitet auch mit ihm, oder wir haben uns einfach
795 gewehrt, dass eine Heilpädagogin, die ihn eine Stunde gesehen hat eine Entscheidung über
796 Alexander über, über zwei Jahre, oder und äh Frau K2, die die ganze Zeit mit ihm gearbeitet
797 hat und weiss hat, was er kann und was er nicht kann. Ja das war sicher wichtig, dass dass
798 sie uns anhört und und ähm involviert, genau. Doch sie hat uns sehr unterstützt. (I1: Ja
799 schön) Jaja, genau. (...) (unv.)
800
801 #01:01:05-1# I2: Und ich denke, wenn, ja ich habe vor allem gehört, sie kennen sich einiger
802 Massen aus, oder. Wir haben auch viele Ausländerfamilien, wo dann
803
804 #01:01:13-9# B4: Das haben wir, das haben wir gesagt, also das hat auch mein Mann
805 gesagt. Es gibt auch ganz viele ähm Situationen, auch wenn man der Sprache nicht mächtig
806 ist vielleicht auch in der Mentalität jetzt sich gar nicht getraut, so stark zu sein, dann ähm, ja
807 das glaube, ist schwierig.
808
809 #01:01:32-7# I2: Ausgeliefert den Behörden.
810
811 #01:01:39-3# B4: Ja genau. Absolut. (...) Also da hat man bei manchen Sachen schon
812 gesagt. Das merken wir auch an der Schule, das geht dann weiter. (...)
813
814 #01:01:52-7# (unv.) (I1, I2, B4 (lachen))
815
816 #01:02:04-1# (unv.)

Projektbezeichnung	HFE und Schutzfaktoren des Kindes
Bezeichnung des Falls	B5
Datum der Aufnahme	1.3.2013
Dauer	1:21:00
Name der Transkribentin	Patricia Kayser
Name der Korrekturleserin	Andrea Dittli

1 I1: Vielleicht erzählen sie zuerst einmal zum Anfang etwas über ihr Kind und wie es zur
2 Früherziehung kam?
3

4 #00:00:10-4# B5: Ok, der Leo ist heute sechs Jahre alt und ist anfänglich nur, als in
5 Anführungs- und Schlusszeichen, mit einem sehr schweren Herzfehler auf die Welt
6 gekommen. Und dann hat man so im ersten Jahr gemerkt; ok, also da ist etwas, da fehlt
7 etwas, äh, er hört nicht, er sieht nicht gut, ähm, er entwickelt sich verzögert. Und hat dann
8 die Diagnose erhalten Charge Syndrom (..). Er hat logischerweise auch Physiotherapie
9 erhalten, weil er hat ja schon den Kopf nicht gehalten und, und alles andere sowieso gar
10 nicht. Und hat dann, irgendwann kam dann die Physiotherapeutin und - als er so kurz vor
11 zwei war - und hat gefunden; ja also er müsste doch jetzt eigentlich HFE haben. Da fand ich;
12 JA FINDE ICH GUT (lachen), oder. Ja, ok, warum nicht, ähm, ja also man müsste ihn
13 abklären einfach mindestens jemand. Und aus dem heraus, hat es sich dann relativ klar (.)
14 gezeigt, dass es eigentlich keine Frage ist, dass er das haben kann. Die Frage war mehr; wo
15 arbeitet man mit ihm, wer arbeitet mit ihm, wie häufig arbeitet man mit ihm. Und seither hat
16 er jetzt eigentlich immer HFE. Auf das, dass er jetzt letzten Sommer eingeschult wurde, ist
17 es an sich offiziell Ende letzten Jahres ausgelaufen. Konnte jetzt aber geändert werden,
18 dass er Low-Vision-Therapie, also er kann (unv.) bestehend mit K3 weiter arbeiten, es läuft
19 jetzt einfach von der Abrechnung her als Low-Vision. Und, und es hat mehr, ja, wobei sie hat
20 vorher schon viel mit ihm auf Augen und so gearbeitet, es ist ja immer das Gesamtpaket
21 beim Kind. Und es läuft jetzt mehr auf Low-Vision von der Abrechnung her, aber ist an sich
22 der gleiche Inhalt, indem sie an das anknüpft, was sie mit ihm gearbeitet hat.
23

24 #00:01:50-7# I1: Und wenn Sie jetzt zurück schauen, sagen wir jetzt einmal, zum Beginn der
25 Früherziehung, als sie neu kam. Ähm, was waren für Sie wichtige Momente?
26

27 #00:02:01-7# B5: Was immer sehr faszinierend war bei Leo und zwar bei beiden
28 Therapeutinnen, also durchgehend, waren seine taktilen Erlebnisse. Der Leo ist so ein Kind,
29 welches, wenn man ihm so grünes Osternestliheu gibt, dann macht er; (B5 macht Geste).
30 Also er fasst es nur an, wenn ich es ihm wirklich in die Hand geben und dann schaut er
31 einem an und findet; das ist nicht dein ernst, oder (lachen). Und dasselbe mit Knete oder in
32 einem Linsenbad, oder. Also so Sachen, oder, wo ich sage muss; das ist, ich sag jetzt in der
33 ersten, in der ersten (unv.), war ich sehr viel dabei, dann habe ich es eigentlich immer
34 miterlebt. Jetzt in der zweiten erlebe ich es nicht mehr, nicht mehr gleich mit, weil es quasi
35 auf der, in der Krippe stattfindet in der Zusammenarbeit und nicht mehr daheim. Aber ich
36 bekomme Fotomaterial und sehe dann, dass er irgendwelche Knetsachen Heim bringt, wo
37 ich dann denke; oh, du hast das angefasst. Also, er hat das wirklich in die Finger genommen,
38 er hat mitgearbeitet. Also, er hat da wirklich ganz klar Veränderungen durchgemacht, dass er
39 diese Sachen heute viel eher anfasst. ZWAR IMMER NOCH DIE NASE RÜMPFT, aber wo
40 ich wirklich das Gefühl habe; das hat er wirklich sehr viel, sehr viel, da war er einfach auch
41 vielen Sachen ausgesetzt.
42

43 #00:03:12-8# I1: Dank der Früherziehung?
44

45 #00:03:12-8# B5: Dank, ich denke schon, ich meine natürlich versuche ich meinem Kind
46 auch Sachen, dieses und jenes zu ermöglichen. Aber ich überlege mir im Alltag

47 wahrscheinlich nicht gleich häufig; sollen wir jetzt Knete spielen oder sollen wir das
48 Osternestliheu anfassen, oder Linsenbad oder irgendsoetwas machen. Und das waren
49 wirklich, spannende, spannende Sachen. Also, dass er wirklich die Möglichkeit hat, auf so
50 einen riesigen Pool an matschigen Materialien zuzugreifen, ein Stück weit. Indem er einfach
51 immer wieder Sachen ausgesetzt wird, ja, die bei mir im Alltag vielleicht nicht, nicht gleich
52 präsent sind, oder. Ich glaube, wie zuletzt so Moosgummi, also, das ist etwas hoch
53 suspektes (lachen). Und so da die Mais oder Kartoffelstärke, wo man anmachen kann und
54 dann kleben sie (I1: Kleister?). Ja, ja, ja. Oder Kleister anrühren oder so etwas. Also das sind
55 so Sachen, bei denen er natürlich findet; ja nicht, ich nicht, mach selber. Und da hat er
56 wirklich auch, wurde er auch viel, viel toleranter. Also so, dass er wirklich zwischenzeitlich
57 solche Sachen halt anfasst, eben, immer noch naserümpfend, aber (unv). also gut, dann
58 machen wir das halt. Ich schau mal, ob ich es gut finde, oder. Und am Anfang, also als ganz
59 kleiner, war wirklich nach dem Motto; also ii nein. Und was, wobei das denke ich, ist sehr
60 eine allgemeine Entwicklung von ihm einfach, dass er die Leute beginnt zu kennen. Also,
61 dass er dann irgendwann mal wirklich weiss; ah, jetzt kommst du. Dann gehen wir jetzt dort
62 und dort arbeiten. Oder, dass es für ihn völlig klar ist, wenn, wenn K3 kommt oder vorher, als
63 die Vorgängerin kam; ah, dann geh jetzt da hin. Also er, er weiss dann den Weg quasi, er
64 weiss; ah jetzt bist du da, dann weiss ich was das Thema ist, dann gehen wir.

65

66 #00:04:57-4# I1: Ja. Und das war für Sie noch wichtig?

67

68 #00:04:58-4# B5: Ich finde das, ich finde das schöne, ich finde das schöne Momente, in
69 denen man weiss, das Kind macht etwas offensichtlich auch ein Stück weit gern, es hat
70 Freude und es weiss, was passiert. Also es ist nicht nur einfach; ja du musst jetzt da mal
71 mitkommen, also das habe ich ja sowieso mit meinen Kindern allgemein sehr oft. Dass ich
72 einfach sage; jetzt machen wir das. Und die anderen zwei, normalen, in Anführungs- und
73 Schlusszeichen, haben eine Chance zu verstehen, was ich von ihnen will. Wie weit der Leo
74 dies einordnen kann, ist absolut nicht klar, oder. Dann finde ich es an und für sich ein
75 schönes Erlebnis zu sehen; ok, oder auch, ich laufe an der Praxistüre vorbei. Und er weiss
76 ganz genau; da geht es rein, oder. Das sind für mich so Erlebnisse, (unv.), die sind schön.
77 Oder man kommt in die Praxis und er weiss; die Türe ist, und da geht ich jetzt hin, da gehe
78 ich jetzt arbeiten.

79

80 #00:05:40-7# I1: (unv.) Beziehung zu ihm und zur Früherzieherin (unv.).

81

82 #00:05:49-1# B5: Ja, er hat, er hatte jetzt mit beiden sehr, sehr viel Glück, sag ich jetzt mal.
83 Also ich denke, es ist immer, es ist immer ein dreier Konstrukt, oder. Also es muss für uns
84 als Eltern stimmen, wir müssen als Eltern das Gefühl haben, dass der Inhalt irgendwo (.)
85 mindestens so, dass das Kind gefordert ist und findet (unv.). Bei allen Therapien muss ich
86 immer sagen; ja ich habe ja nicht zwei Leos, ich kann ja nicht sagen; ok, du kriegst Therapie
87 und du nicht und dann schauen wir, wer besser raus kommt, oder. Also, es gibt keine, keine
88 Erfolgsgarantie, es gibt keine wirkliche Messlatte, oder. Also, wurde das Kind jetzt besser
89 weil es diese Therapie hatte oder nicht? Das werde ich nie wissen. Aber ein Stück weit muss
90 ich sagen, wenn ich das Gefühl habe; ok, er macht spannende Sachen dort, oder, ja, er geht
91 gerne dorthin, er ist motiviert. Der Leo hatte auch Therapeutinnen, die hat er einfach stehen
92 lassen. Da stand er auf und ist davon gelaufen, oder er hat sich umgedreht mitten im Zeugs
93 und hat gefunden; weisst du was, jetzt gehe ich Lego spielen. Wo ich dann sagen muss; du
94 hast ihn nicht. Und BEIDE, beide Frühförderinnen, also Früherzieherinnen, die er hatte,
95 konnten ihn eigentlich immer gut abholen. Und da musste ich auch immer wieder sagen; ja
96 die haben wirklich, die sind spannend genug für ihn (lachen). Das sind so die Sachen.

97

98 #00:06:58-1# I1: Ähm, sonst so, haben Sie beschrieben vor allem die Früherzieherin und
99 Leo und Sie und die Früherzieherin? Gab es dort wichtige Momente zwischen ihnen? In
100 Gesprächen oder?

101

102 #00:07:10-4# B5: Also was ich, was ich immer geschätzt habe, dass bei beiden der
103 Austausch eigentlich sehr nah war immer. Also ich habe jetzt den Vergleich mit der Schule,
104 dort muss ich sagen; ich hab keine Ahnung was mein Kind macht. Also ich hab sehr wenig
105 Ahnung was in der Logopädie zum Beispiel passiert. Ich kann mich dort anmelden, ich kann
106 dort auf Besuch gehen. Aber ich kriege keine regelmässigen Meldungen, ich kriege allenfalls
107 die Meldung, dass er Logopädie hatte. Aber was der Inhalt davon ist, erzieht sich meiner
108 Kenntnisse. Und das hatte ich eigentlich bei beiden, bei beiden (unv.) immer sehr gut (unv.),
109 dass ich dabei war, zwangsläufig, weil ich ihn ja bringen musste und er war noch so klein,
110 dass man irgendwie sagen musste; ja, also, ähm, ein zweijähriges Kind, das noch kaum
111 selber sitzen kann, kann man ja nicht einfach (unv.); da mach mal, oder. Und heute bin ich
112 wohl, bin ich nicht dabei, aber ich bekomme relativ viel Dokumentation, plus ich sehe, ich
113 sehe seine Früherzieherin auch mal im Vorbeigehen oder wir tauschen uns per Mail einmal
114 aus. Oder sie schickt mir irgendwie, Mini-, Minifilmchen und (unv.) das haben wir heute
115 gemacht oder so. Und das, das denke ich, das sind so spannende, spannende (I1: Diese
116 Nähe). Diese Nähe auch, ja und ich denke, es ist etwas, es begleitet einem viel, oder. Oder
117 es begleitet einem ja dann auch, äh, in welche Schule schickt man ein Kind. Wer entscheidet
118 dies, oder? Also, was, was ist jetzt die richtige Schule für ein Kind wie der Leo? Ich hatte
119 nicht mal eine Ahnung wie es funktioniert das schweizer, als das zürcher Schulsystem
120 überhaupt. Ich hatte vorher kein schulpflichtiges Kind. Also ich hatte mit dem, mit dem
121 Schulwesen nichts zu tun, bis zu dem Moment, indem Leo offiziell eingeschult werden
122 musste. Dann ging es mal darum, ja, sollen wir ihn zurückstellen, sollen wir nicht
123 zurückstellen, wollen wir ihn zurückstellen, was verspricht, was verspricht man sich davon?
124 Bringt es das oder machen wir ihm da auch keinen Gefallen? Und wir haben uns dann, mit
125 auch, vor allem, mit, mit der Frühförderung zusammen entschieden in zurückzustellen ein
126 Jahr. Und ich glaube, das hat ihm sehr viel gebracht. Also er hat in diesem Jahr durchras,
127 dass er ein konstantes Team von Therapeutinnen hatte, machte er nochmals sehr grosse
128 Fortschritte. Oder er hat laufen gelernt noch, ich fand; laufen können wenn du in die Schule
129 kommst, ist irgendwie wertvoll. Es gibt dir einfach schon einen anderen Start und einen
130 anderen Radius in einer neuen Umgebung. Aber ich meine, das wussten wir auch nicht, oder
131 das ist ja, es kommt oder es kommt nicht (lachen). Es hätte nicht müssen, aber das waren,
132 das waren, das waren Gespräche, in denen man besprach; er müsste jetzt eigentlich, ja,
133 wenn ja, wohin geht er in die Schule? Was ist sinnvoll? Welche Schulen gibt es? Also (.), du
134 schlägst mal das Telefonbuch mal auf, oder. Also das ist, das ist, das finde ich ein
135 wahnsinnig intensives Thema und dann nachher auch die Begleitung dieser Einschulung ein
136 Stück weit. Wobei Leo ein relativ unkompliziertes Kind ist. Also der Leo ist nicht ein Kind,
137 also ich meine, mit dem Leo ging ich in die Krippe, gab ihn dort ab und vier Stunden später
138 nahm ich ihn wieder mit, setzte ihn ins Auto und (unv.) er lachte nach dem Motto; wieso
139 gehen wir jetzt? Ich fand es cool hier. Also was soll das jetzt (lachen). Und ich machte nicht
140 eine Minute Eingewöhnung mit ihm im Grunde genommen. Ich ging einfach hin und hab
141 gesagt; du bist jetzt da. Ich muss jetzt mit den anderen zwei schauen, weil diese verhalten
142 sich saublöd. Also wenn etwas ist, ich bin dann in der anderen Gruppe im oberen Stock. Ihr
143 könntet mich rufen, wenn etwas ist. Und der Leo halt wirklich; ja, ja ist gut, ich bin da, ist gut.
144 Und ähnlich machte er es mit der Schule im Grunde genommen auch. Also er ist dort auch
145 einfach hingegangen und ja, gut ist, und ich bin jetzt da und er musste sich ein paarmal
146 durch irgendwelche Morgenkreis durchtoben (.). Aber machte sich sonst eigentlich gut, aber
147 es war vielleicht für mich, auch noch, auch noch hilfreich, dann eben mehr für mich, zu
148 verstehen; was hat er denn, was, was gibt es für Therapien von der Schule aus, was, eben,
149 was, auf was muss ich achten, wenn er heim kommt. Auch ein Stück weit, ja eben, benimmt
150 er sich noch gleich? Oder? Also wir verlängerten dann auch wirklich die Frühförderung bis
151 Ende Jahr. Weil einfach gesagt habe; ja, irgendwie finde ich es noch gut, wenn jemand
152 anderes ihn auch noch beobachtet, der ihn gut kennt. Und mir vielleicht einfach sagt; du
153 jetzt, irgendwie ist er nicht mehr gleich. Weil das ist eigentlich das einzige (unv.), das ich
154 habe, oder. Im Grunde genommen, einfach noch jemand anderen zu haben, der ihn auch
155 beobachtet. Und der sagt; doch es geht im Leo gut oder irgendwie ist der Leo nicht mehr der
156 Leo. Weil das sind ja irgendwie die einzigen, die einzigen Indikationen, die ich als Mutter
157 habe. Wenn ich mein Kind - welches mir überhaupt nichts erzählen kann - extern betreuen

158 lassen, dann ich ich nur schauen, geht es meinem Kind gut oder geht es ihm nicht gut. Ist
159 mein Kind glücklich oder ist mein Kind unglücklicher als sonst, das ist ja eigentlich wie meine
160 einzige (.) Messlatte, oder. Und wenn jetzt plötzlich in dem Moment K3 gekommen wäre und
161 gesagt hätte; du, er will nicht mehr mit mir arbeiten oder es interessiert ihn überhaupt nicht.
162 Was auch immer an Leo sehr verblüffend ist, er kann wirklich lang durchhalten. Also er kann
163 wirklich eine Stunde lang sitzen und sein Zeugs arbeiten und mitmachen und, und arbeiten.
164 Und ich meine, KLAR, das konnte er nicht gleich von Anfang an, aber in der letzten, ich sag
165 jetzt letzten zwei Jahren (I1: unv.). Ja ich denke, er hat das schon auch gelernt, also er hat
166 natürlich sehr viel, ebenso, so einzeln Therapiesachen, in denen er einfach ja; wir sind jetzt
167 da, wir machen das jetzt, oder. Und das hat er schon gelernt, dass er zum Teil durchbeissen
168 muss. Dass er dann schon einmal schimpfen kann und klar sagen; hey, das find ich jetzt so
169 doof. Aber äh, (.), dass es halt einfach Sachen gibt, die man machen muss. Und dass er, er
170 kann wirklich lang sich konzentrieren.

171
172 #00:12:40-7# I1: Und wie geht er so mit Stress oder Schwierigkeiten um? Im Alltag? Können
173 Sie das sagen?

174
175 #00:12:48-4# B5: Ja. Unterschiedlich. Es kommt, also ich glaube es kommt ein wenig auf die
176 Gesamtsituation an, wenn Leo, ähm, keine Schlafstörungen hat und einigermaßen erholt
177 und, und zufrieden ist insgesamt, dann toleriert er relativ viel auch Störungen, rundherum.
178 Und er ist sich auch ein relativ lebendiges Umfeld und alles gewohnt. Aber es gibt schon
179 auch Momente, in denen man sagen muss; oh, jetzt geht gar nichts mehr. Also dann wird,
180 dann wird, dann wird geschrien, dann wird gelärmt, dann wird auch herumgeschlagen.

181
182 #00:13:19-1# I1: Ist das ein Thema in der Früherziehung oder jetzt nicht speziell?

183
184 #00:13:19-9# B5: Nein, eigentlich nicht speziell. Aber es gab auch nicht speziell viele
185 Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, EINMAL hatte ich einmal die Situation, dass er
186 regelmässig wirklich, ich sage jetzt, vielleicht überfordert war, wenn ich aus dem Haus ging
187 mit ihm. Also ich nahm ihn, ich machte ihn bereit, ich habe ihn angezogen und er hat ein
188 riesen Theater losgelassen. Also es ging nur, ich sag jetzt, mit Geschrei, mit Protest, mit
189 Strampeln, mit Schlagen. Und dann haben wir (unv.) quasi wie so, so Fotos gemacht von
190 allem. Also wir haben manchmal wirklich so das Pferdchen fotografiert und die
191 Therapeutinnen und die Grosseltern und den Spielplatz und so Zeugs und das Schwimmen
192 und was auch immer noch und, und haben ihm das zwar eine Zeit lang auch aufgehängt,
193 aber es hat ihn eigentlich nie interessiert. Als er ging nie schauen, äh, was machen wir
194 heute?, oder, also ich mache ihm dann wirklich schön bereit; heute ist Mittwoch, jetzt haben
195 wird das, das und das. Und das hat ihn aber nie interessiert. Also das im Vorfeld zu
196 studieren, aber wenn man ihm dann nahm und quasi wie vorher ihm zeigte; schau da, jetzt
197 gehen wir da hin. Dann lief es. Also, ich würde sagen, ich, ich brauchte, so vielleicht einen
198 Monat, zwei, dann war es vorbei. Dann war wieder wirklich in diesem, in diesem Ding drin;
199 ok, wir gehen jetzt fort miteinander und dann ist es ok. Oder, ich weiss auch nicht, hängt er
200 sich an anderen Sachen auf. Dass er klar weiss; also die Grosseltern kommen und Mama
201 packt meinen Helm ein, also gut, wir gehen jetzt miteinander, sprich also zu 99% gehen wir
202 jetzt reiten. Also ich denke er hat dort natürlich auch Verbindungen, die kenn ich halt einfach
203 auch nicht. Dass er sich an anderem auch orientiert, dass er sagt; ok, ich weiss ja, wo du mit
204 mir hingehst. Und dass hat er wirklich, dort hatte er wirklich mal so Frustsituationen, in denen
205 man halt einfach mit der Therapeutin zusammen gesagt hat; ok, was machen wir jetzt? Weil
206 ich kann nicht sagen, weil das ist elend mühsam und er ist ein Armer und es ist auch
207 gemein, oder. Wie erklär ich ihm das? (.) Und dann haben wir es mal mit dem probiert und
208 es hat ziemlich gut funktioniert. Ist aber, hat aber dann keine weitere (.), also (unv.), es hat
209 sich wie nicht weiter entwickelt. Die Idee wäre dann schon auch mal gewesen, ihn, ich sage
210 jetzt mal seine Sachen zur Verfügung zu stellen auf dem Bild, also einfach quasi
211 bildunterstützende Kommunikation zu erreichen und bei der, machte er dann nicht mit. Ist
212 aber auch natürlich auch wahnsinnig schwierig bei, bei, in einem Haushalt mit drei Kindern
213 zu sagen; und alle eure Spielsachen sind da oben, oder (lachen) und ihr könnt es immer

214 sagen kommen, wenn ihr etwas möchtet. Also, das scheitert ein Stück weit dann auch ein
215 wenig am Alltag, oder (lachen). Und mit einem Kind hätte ich das wahrscheinlich noch
216 machen können, da hätte ich sagen können; gut Leo, schau da ist dein Gestell, das sind
217 deine Sachen, jetzt bringst du mir das Kärtchen und dann gib ich dir, was immer du willst.
218 Aber, ja, eben. Es hat halt so in der Menge, war es ein wenig zum Scheitern verurteilt. Jetzt
219 müssen wir schauen, ob wir das nochmals aufnehmen oder, oder ob er doch mehr auf
220 Gebärden anfängt zu reagieren. (...). Das sehen wir dann. Da er sehr technisch interessiert
221 ist, gibt es vielleicht da das eine oder andere spannende Hilfsmittel.

222

223 #00:16:24-8# I1: Technisch?

224

225 #00:15:16-5# B5: JA, sehr. (I1: Er macht viel). Ja, ja, ja, er hat eine ganze Liste. Nein, nein er
226 hat ähm, seit kurzem jetzt ein Tablet. (.). Und das ist das Grösste. (unv.) Also wir haben ihm
227 jetzt ein paar Sachen heruntergeladen auch. Auch wieder in Zusammenarbeit jetzt mit K3.
228 Sie hat uns eine Liste gegeben, die noch so Sachen hat, bei denen er Puzzle-Teile zuordnen
229 muss und einfach so diverse Spiele oder Malprogramme, die er völlig faszinierend
230 findet.(unv.) ein fünfjähriger Sachen malen kann. Und da ist er also sehr, sehr zu haben. Und
231 von dem her hoffe ich, dass wir dann dort ein wenig über so etwas auch aktivieren können,
232 oder. Dass er irgendwann mal versteht; hey, es würde auch noch eine Kommunikation
233 geben in irgendeiner Form, oder. Also inklusive, dass man es programmieren kann, dass
234 man drauf reden kann und sagen kann; wenn du diesen Knopf drückst, dann hörst du quasi
235 die Stimme, die das und das sagt und das wäre es jetzt. Aber das ist jetzt noch in den
236 Anfängen. Aber er ist (I1: unv.). Ja, ja er ist, ja, ja. Also da sind, als da ist ja auch mein Mann
237 relativ gut, aber eben auch wieder K3, die mitarbeitet und sagt; hey, das habe ich im Fall
238 noch entdeckt, und probiert noch mal das noch, das wäre noch eines für den Leo und. Und
239 er ist einfach, er ist, so wirklich technische Sachen sind so sein Ding.

240

241 #00:17:46-2# I1: Hat er sonst noch so, also, was sind so seine Hobbys, Stärken und was
242 macht er gerne?

243

244 #00:17:51-8# B5: Er hat ähm, Magnettafeln, also all die Maltafeln, die man schieben kann.
245 Zeichnen in allen oder malen in allen Variationen ist immer, ist immer gut. Bücher anschauen
246 ist jetzt weniger, aber ist immer noch ein Thema. Also er konnte jeweils ewig lang Bücher
247 anschauen. Und kann er immer noch, wurde jetzt ein wenig abgelöst, eben, man kann ja
248 jetzt irgend so eine Tafel haben und da kann man auch selber. Und, und er kann sich
249 einfach, er kann sich wahnsinnig gut verweilen, mit allem was irgendwie Licht oder
250 Geräusche macht oder. Also irgend, ich sag jetzt, ich hab ihm mal ein Kistchen
251 zusammengestellt, mit all denen wunderbaren LED-Lichtspielsachen, Weihnachtsdeko, was
252 es einfach so gibt, oder. Irgendwelche Knöpfe drücken und dann leuchtet das Zeug, oder
253 (lachen). Und das ist auch so etwas, wo er dann plötzlich (unv.) verschwindet er nach oben,
254 oder und dann findet man ihn irgendwie im Zimmer und dann ist er irgendwie mit einem Licht
255 beschäftigt.

256

257 #00:18:47-9# I1: Er hat dann die Idee und weiss dort ist es.

258

259 #00:18:49-3# B5: Ja, ja. Also er kann sich gut merken, wo Sachen sind und er hat klare
260 Sachen, die er lässig findet und andere Sachen, die ihn gar nicht interessieren.

261

262 #00:18:58-1# I1: Und die Idee mit den Lichtern, die kam von Ihnen oder? Oder sind das
263 Ideen, die sie aufnehmen?

264

265 #00:19:01-6# B5: Also, ich, ja, ich nimm, ich nimm sie ein Stück weit auf, weil ich dann
266 wieder sehe; ah, das findet er spannend oder dieses findet er lässig und es ist gang auch
267 mal ein wenig darum; ja was schenken wir Leo zu Weihnachten, oder. Also, ja, irgendwie
268 klar, Lego und dieses und jenes, aber irgendwie an was hat er Freude. Und dann hab ich
269 ihm dann so ein wenig, auch eben, wieder in Rücksprache, oder, (unv.) gibt es irgendwelche

270 Spiele, gibt es Sachen, die man empfiehlt, bei denen man sagt; hey, das ist wirklich lässig für
271 diese Kinder. Und dann haben wir ihm dann ein Kistchen, ein Lichtkistchen gemacht. Und
272 seither ist es logisch, dass, irgendwann hat man das so ein wenig auf dem Radar, auch als
273 Eltern, oder (lachen). (unv.) oh hey, cool schau, dort hat es (unv.) und das muss ich noch
274 haben, oder also. Oder eben im Adventskalender hat es dann auch wieder so Leuchtsachen
275 drin, oder. Also so Sachen, findet er spannend. Er findet aber auch neuerdings diese
276 Steckspiele ziemlich interessant. Und er bekam jetzt, ähm, ein Magnetspiel vom Göttin auf
277 die Weihnachten. Das sind so diese Sachen, die er, mit denen man ihn schon haben kann.
278 Also, aber man muss ihn halt holen. Also je nach dem, mit so Sachen, gut es ist auch eine
279 Frage von (unv.), da kann man nicht einfach sagen; ja mach mal. Oder. Aber er kann gut am
280 Mittag, wenn ich noch irgendwie noch da sitze und einen Kaffee trinke, kann er sich gut
281 hinsetzen und dann kann man ihm irgendetwas hinschieben und dann fängt er an (unv.).
282

283 #00:20:24-8# I1: Ähm, wie schätzen Sie so sein Selbstbewusstsein ein?
284

285 #00:20:27-2# B5: (...). Das Selbstbewusstsein von Leo, gute Frage, ähm. Also ich glaube
286 der LEO hat relativ einen klaren Kopf. Also Leo hat einen sehr eigenen Kopf und Leo hat
287 klare Vorstellungen, was geht und was nicht geht und wo er hin muss, oder. Leo ist auch ein
288 Kind, das in der Migros einfach läuft. Und dann mal weg ist. Also Leo ist auch ein Kind,
289 welches, wenn die ETH-Turnhalle aufmacht am Sonntag zum Turnen, dann klettert Leo drei
290 Meter irgendwo drauf. Oder, also Leo weiss, er hat dann schon klare Vorstellungen. Er ist
291 auch, wenn ich mit ihm reiten gehe und das Pferd ist einfach noch nicht bereit, aber er hat
292 schliesslich den Helm an und die Handschuhe und dann ja, dann; macht vorwärts, ich bin
293 jetzt da! Er kann, er kann sehr klar sagen; ja jetzt mal. Er ist aber sehr tolerant. Er war auch
294 mit seinen kleinen Brüdern immer sehr tolerant. Also, es hat unheimlich viel gebraucht, bis er
295 dann irgendwann mal ausgeteilt hat nach dem Motto; jetzt geh einfach da weg, jetzt. Also
296 von dem her er ist, er ist sehr ein, sehr ein zufriedenes Kind im Grossen und Ganzen. Aber
297 ich denke schon mit einer klaren Linie, wo er hin will und was er will. Und er scheint auch
298 durchaus zu unterscheiden zwischen Leuten, die er gut findet und die ihm sympathisch sind.
299 Und zwischen Leuten, von denen er findet; nein, du, dass ist (unv.), oder.
300

301 #00:21:46-9# I1: Waren das Selbstbewusstsein oder der Umgang mit anderen Kindern mal
302 ein Thema für Sie und der Früherziehung?
303

304 #00:21:55-0# B5: Der Umgang mit den anderen Kindern ist bei Leo immer wieder ein
305 Thema, weil Leo sie ignoriert. Also alles, was unter 1.50 interessiert den Leo (lachen) nicht
306 wirklich. Also, das ist ein Feedback, das ich jetzt auch von der Schule bekomme. In der
307 Krippe hat er scheinbar sich ein wenig auch ausgesucht, welche dass er gut findet und
308 welche nicht. Und mit seinen Brüdern denke ich, er weiss durchaus; sie sind da (.) und er, er
309 schimpft, wenn sie ihm in die Quere kommen. Und er kann durchaus wenn ich mit zwei von
310 dreien am Tisch sitze und etwas spiele, dann kommt er und will auch. Aber es gibt keine, ich
311 sage jetzt ein Rollenspiel oder es miteinander spielen. Also die anderen zwei spielen
312 irgendwie Lego und haben irgendwelche Geschichten, die sie anfangen um ihre Legodinge
313 zu bauen. Und er sortiert jegliche Lego nach Farben oder Muster. Aber er macht nicht mit,
314 mit, in dem Sinn, aber äh, für uns ist einfach (unv.) zu sagen; er muss einfach überall mit.
315 Oder also, er läuft einfach überall mit und wenn es dort Kinder hat, hat es dort Kinder und ich
316 sag jetzt mal; Familien mit Kinder ziehen Familien mit Kinder an. Und gleichzeitig, also eben,
317 wenn ich war, ich war kürzlich im Gang draussen und nahm vom Briefträger die Post
318 entgegen. Und das nächste, dass ich weiss ist, dass Leo nebenan zu Besuch ging. Er nahm
319 einfach mal die Türfalle und ist lief mal rein. Und da muss ich sagen; äh, ok, ist gut (lachen).
320 Du Leo, das hatte ich eigentlich nicht im Sinn zu Besuch zu gehen, aber ja, ok. Also, er hat
321 klare Vorstellungen und er sucht sich Leute und Sachen. Aber er ging (.), und er ging auch,
322 er ging dann auch, auch (.) auf den Vorschlag der Frühförderin in die Spielgruppe. Noch
323 zusätzlich, also ganz eine reguläre, gewöhnliche, als eine öffentliche Spielgruppe. Und das
324 war recht spannend, ihn dann wieder dort zu beobachten. Oder ihn halt wirklich irgendwo hin
325 bringen und zu sagen; du bleibst jetzt da, ich gehe jetzt. Oder, nicht, dass es ihn wahnsinnig

326 stört, aber einfach so, dass er die Idee hat, dass auch, auch ein Kind, das halt nicht sagen
327 kann; ich will jetzt dieses oder ich brauche jenes, halt auch dann einfach einmal alleine
328 gelassen wird. Und sich dann halt einmal durchsetzen muss oder, oder irgendwie
329 verständlich machen; es geht oder es geht nicht. Er tendiert einfach drauf, dass wenn er in
330 einer Gruppe ist, dass er sich irgendwann mal dann auch zurück zieht und (unv.) mal ein
331 bisschen beobachtet. Da find ich aber auch; ja gut, ok, also es muss auch nicht jeder immer
332 den Kleinen im Mittelpunkt haben.

333
334 #00:24:20-5# I1: So von der Gesundheit her. Ist er, hat er eine gute oder ist er viel krank
335 oder?

336
337 #00:24:26-9# B5: Ähm, zwischenzeitlich hat er sehr eine gute Gesundheit. Also, Leo war ein
338 Kind, dass logischerweise mit Herzfehler, sogleich die ersten drei Wochen im Spital gebucht
339 hat. Kaum war er daheim, hatte er dann den Erstinjekt, kaum waren wir wieder daheim, hatte
340 er den nächsten Infekt. Das Kind ist schon, ich sag jetzt im ersten Jahr, war es wirklich nach
341 dem Motto; Jo-Jo. Also da ging ich mehr, mindestens gleich viel im Kispi rein und raus wie
342 sonst irgendwo, oder. Weil er halt einfach immer, oder. Also er bekam nicht genügend Luft
343 schon von Anfang an. Es ging alles irgendwie nicht. Und entsprechend hatte er dann auch
344 diese Infekte und alles. Also, noch viel extremer als, als andere. Und dann hiess wirklich es
345 eine Zeitlang; ja das Immunsystem ist natürlich auch ein Problem bei diesen Kindern. Und
346 heute muss ich also sagen; es kann die halbe Familie flach liegen und Leo sieht das
347 überhaupt nicht so. Oder also, (unv.) müssen wir sagen; wir bringen es durch. Wenn er
348 hustet, dann hustet er, ja gut, ok, aber auch nicht mehr als der Rest von uns. Also, ja, er hat
349 sich da sehr gut gefunden. Also er wurde da sehr, sehr stabil sag ich jetzt einmal. Also es ist
350 nicht mehr, es ist auch nicht mehr so, dass ich jetzt immer sagen muss; oh, ihr seid erkältet,
351 oh nein dann kommen wir nicht. Und eben, er kann in die Krippe, er kann einen normalen
352 Krippenalltag mitmachen. Also (I1: Und dort ist ja (unv.)). Ja, ja eben, ja eben (lachen). Das
353 ist ein Abhärtungsprogramm, oder? Also, ich meine, damals war er drei, oder. Also mit drei
354 ging er in die Krippe. Vorher hätte ich wahrscheinlich schon müssen, also mit jährlich hätte ich
355 sagen müssen; da kannst du nicht bringen. Weil also, das Kind ist nicht daheim, es hat einen
356 Krippenplatz wirklich für nichts, oder. Also das wäre wirklich auch, auch ganz klar zu früh
357 gewesen für ihn, einfach rein eben von, von der Gesundheit her. Also das musste auch das
358 Kispi sagen; ja also das, Fremdbetreuung in Ehren, aber äh, also, schauen Sie, wie sie es
359 machen, aber halten sie den ein wenig zurück, oder. Oder au, wenn mir jemand gesagt hat;
360 du also wir haben es zwar nicht, aber bei uns hat grad jemand im Bekanntenkreis Wilde
361 Blattern; wunderbar wir sehen uns ein anderes mal. Danke (lachen). Oder, also einfach weil,
362 wir mussten sagen; nein ehrlich, ich brauche es wirklich jetzt im Moment mit diesem Kind
363 nicht als erstes, oder. (I1: unv.). Ja, er, er würde dann sagen; ich lande im Spital damit. Aber
364 er, er wird dann wieder in so einem schlechten Zustand sein, dass wir da das Spitalbett
365 hüten, oder. Und das geht dann einfach nicht. Und jetzt in der Zwischenzeit muss ich aber
366 wirklich sagen nein; er ist nicht mehr krank als andere. Und das ist wirklich toll.

367
368 #00:26:57-3# I1: Ja das ist wertvoll. Ähm, wie ist so Ihre Beziehung zu ihm? Hat sich die
369 geändert?

370
371 #00:27:05-5# B3: Im Grundsatz hat sie sich nicht geändert. Leo ist so, ich behaupte immer,
372 Leo ist so ein Grosseltern-Schreck. Leo war so ein Kind früher, also als Baby, das da so am
373 Boden lag, hatte irgendeine Puppe oder etwas in der Hand oder eine Rassel oder (unv.) und
374 lächelte so vor sich hin. Und alle (unv.); darf ich ihn mal nehmen? Ich musste immer sagen;
375 du kannst ihn schon nehmen, die Chance ist einfach, dass er brüllt. Oder. Und er hat wirklich
376 also regelmässig, das Schlimmste, was man Leo antun konnte, war irgend so eine Baby-
377 Björn-Geschichte, oder. Dieses Kind und ein Tragtuch und es hat einfach gebrüllt. Nimmt
378 dieses Kind in den Wagen, dieses Kind auf die Decke, dieses Kind irgendwo tip top. Dieses
379 Kind herumtragen; wäh. (unv.). Nein, das geht nicht.

380
381 #00:27:52-3# I1: Wie war das für dich?

382
383 #00:27:54-6# B5: Ich fand das eigentlich nicht so schlimm. Also ich, ich, äh, also ich musste
384 irgendwie sagen; die Nähe definiert sich ja nicht nur dadurch, dass ich jetzt mein Kind
385 nächtelang herumtragen kann. Also es ist auch nicht unbedingt wünschenswert ein Stück
386 weit. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich müsse Mütter beneiden, die sagen; ja weisst du
387 wir mussten wieder drei Stunden durch das Haus laufen, er konnte nicht schlafen. Dann
388 musste ich sagen; ja nein, also Leo schläft einfach in der Nacht (lachen). Leo wacht einfach
389 auf, weil er husten muss, weil er zu viel Schleim produziert, weil er deswegen nicht schlafen
390 kann. Aber, oder, also, d, der Max hat andere Probleme, oder. Also Leo hat ja, Leo kam
391 überall jeweils mit. Leo schlief auch immer überall. Also man konnte Leo wirklich unter den
392 Tisch legen an einem Fest und er schlief dort, völlig ohne ein Thema, oder also. Gut, irgend
393 ein Vorteil musst du haben, wenn du nicht so gut hörst, oder. Also irgend, oder, wenn du dich
394 wirklich auch abkapseln kannst und dich zurückziehen kannst und sagen kannst; du hey, ich
395 möchte nicht. Oder. Hingegen konnte Leo zum Beispiel nie im Auto schlafen. Oder und ich
396 habe es eigentlich nie, ich hatte auch nie das Gefühl, dass er mir jetzt deswegen nicht nah
397 ist. Also absolut nicht. Ich musste einfach sagen; ok, ich respektiere einfach, dass du von mir
398 nicht herumgeschleppt werden möchtest. Das heisst nicht, dass du mir nicht zuschauen
399 möchtest und es nicht toll findest, wenn ich komme und dir das oder dieses oder jenes zeige.
400 Oder. Also, ja, du findest es nicht cool wenn ich jetzt komme und meine; du musst jetzt da
401 Shoppen trinken oder noch schlimmer gestillt werden oder so, nein, das schätzt du NICHT.
402 Aber ja, du findest es cool, wenn ich dir irgendwie eine Geschichte vorlese. Also er hat schon
403 als ganz kleiner, er konnte völlig ruhig in einem Bettchen liegen und wirklich mit so einem
404 ganz zufriedenen Gesichtsausdruck, wenn man ihm irgendetwas vorgelesen hat. (.) Oder
405 und ist halt wirklich, so in den Spitalzeiten, las ich ihm stundenlang neben dem Bett
406 irgendwelche Geschichten vor. Und das war völlig friedlich. (unv.). Das ist ja eigentlich das
407 Ziel. Das Ziel ist, wir müssen zufrieden sein. Ob wir jetzt zufrieden sind, weil ich ihn
408 herumbäbele und umhertrage, oder. Und ich meine, wenn man ihn dann nahm und ihn
409 badete, dann war er völlig happy. Das fand er völlig cool. Da hab ich ihn ja dann auch
410 gehalten. Heute ist er wirklich so, dass er heran gelaufen kommt und einem auch umarmt.
411 Also, das hat sich irgendwann, das hat wirklich extrem gekippt irgendwann. Also dass er
412 heute wirklich kommen kann, und jemandem auf den Schoss sitzen, jemanden haltet und.

413
414 #00:30:12-7# I1: (unv.), das geändert hat?

415
416 #00:30:14-1# B5: Also, ich behaupte es ist ein Stück weit Charge-Syndrom typisch. Also das
417 sind wirklich Kinder, die fast schon autistische Züge haben und sehr, sehr fest in ihrer
418 eigenen Welt leben und auch sehr fest Mühe haben Beziehungen aufzubauen und Kontakt
419 aufzunehmen. Und ein Stück weit ist es dann wahrscheinlich einfach eine Frage von; schafft
420 man es als Eltern und als Feld rundherum, einfach lange genug zu sagen; ja und jetzt willst
421 du nicht, gut dann möchtest du nicht. Du bist trotzdem mein Kind, ist mir doch egal. Also, ich
422 habe Eltern getroffen mit solchen Kindern, die gemeint haben; und der sieht mich nicht und
423 er haltet mich nicht und ich wollte ihn auf den Arm nehmen und, und er will einfach nicht. Ich
424 musste einfach sagen; ja dann, lass ihn doch. Warte doch, gib ihm diese Zeit. Er kommt
425 dann schon. Leo kam auch. Und wir haben Leo nie gezwungen und irgendwann kam Leo
426 und hat mich umarmt und dann musste ich sagen; hey, das ist das Schönste, das passieren
427 kann, oder. Das ist sehr schön. Ich meine, die anderen umarmen mich auch, aber ich merk
428 es wahrscheinlich drei mal weniger, oder. Oder wenn ich in die Krippe laufe und irgendwie
429 an der Türe klopfte und die Tür aufmache und Leo sitzt auf einem Stuhl, steht auf und mir
430 entgegen läuft, dann finde ich das super. Die anderen kommen wie Tornados angerannt
431 (lachen). Ich finde es auch toll, aber eigentlich. Das ist so das un(unv.). ein Stück weit, dass
432 man sagt; hey, Leo hat mich umarmt, oder.

433
434 #00:31:33-8# I1: Und das hat er auch so mit anderen, dass er Beziehungen langsam knüpft,
435 so zu Erwachsenen? (.)

436

437 #00:31:36-8# B5: Ja, es ist unterschiedlich. Also er ist, er machte sehr viel mehr auf. Also er
438 hat auch in der, in der Schule relativ schnell dann die Lehrerin mal berührt und ist mal zu ihr
439 hin. Also er hat wirklich, irgendwann hat er wie gefunden; hey, das ist lässig. Also, bei
440 jemanden auf den Arm gehen, von jemandem gehalten zu werden, geknuddelt zu werden.
441 Das ist cool. Und ab diesem Moment ist wie so (.) (I1: Hat er es entdeckt.). Ja, dann hat er
442 es wirklich wie entdeckt. Und er hat auch, das ist enorm, das war ganz eine spannende
443 Beobachtung. Es gibt einen Zivi in der Krippe. Der war dort, als Leo in die Krippe kam und
444 hat sich etwas mit ihm unterhalten. Und das ist so ein Schrank von einem Mann. Also
445 wirklich halt KEIN KLEINER, KEIN FEINER (..). Und das ist aber, also das ist Leo's grosse
446 Liebe. Und als er ging, war das so, es war nicht so, dass Leo jetzt völlig verloren durch die
447 Gegend gewackelt wäre und ihn gesucht hätte. Aber man hat schon so gemerkt so; ihm fehlt
448 hier irgendeiner. Und letzten Herbst kam er wieder. Und wir haben, also alle, wir haben alle
449 wirklich so gesagt; der Zivi kommt wieder, was macht er? Der Zivi, hey so cool. Leo der Zivi
450 kommt wieder. Und ich habe, Leo kam in die Krippe rein, der Zivi war dort und macht (Geste
451 der Umarmung), zack. Also VÖLLIG KLAR, oder also wir haben irgendwie, wir hatten
452 Samichlaus-Feier en famille, dann kam der Zivi. Er ging vor Leo auf die Knie; hey Leo, wir
453 sind heute zusammen. Leo machte so (Geste), ich habe das Kind am Abend wieder
454 mitgenommen um Heim zu gehen. Also ich war völlig abgeschrieben, also ich musste nichts
455 mehr, oder (lachen). Also (unv.), aha, ich hab ihm Hustensirup mitgegeben und ihnen
456 gesagt; du ähm, schaut einfach, er ist ein Blöder, er spuckt in raus. (.) Ah, dann geben wir
457 es im Zivi (lachen). Und am Abend kam ich und sie machten mir die Türe auf und sagten; Ja,
458 er hat ihn tip top genommen, der Zivi (lachen). Ist gut, oder. Also der kann nichts falsch
459 machen, oder. Und das hat er sich so ausgesucht, oder. Also er hat von denen, ich sag jetzt
460 zehn Leuten, die dort auch mit ihm zu tun haben und es ist nicht eine eins zu eins
461 Betreuung. Natürlich teilen sie die Leute ein nach Kindern, die gerne miteinander sind und
462 Kindern, die, die ein Verhältnis zu jemandem haben. Aber Leo hat sich das ausgesucht, also
463 sonst, es ist heute nicht so, dass wenn Leo dort ist, dass er immer mit dem Zivi zusammen
464 ist, sondern es ist einfach so ein wenig klar, ja logisch, wenn es geht dann ok, aber es gibt
465 auch noch andere Kindern, oder. Und Leo ist dann halt auch nachher noch mit dem oder mit
466 diesem oder mit jenem zusammen, oder. Aber er für sich hat einfach entschieden; das ist er.
467 Das ist er. Und so, so geht er schon durch das Ding durch, dass er einfach sagt, das oder
468 jenes. Und auch ganz klar bei anderen, oder auch bei Kindern sagt.

469
470 #00:34:20-4# I1: Hatte dies einen Einfluss auf den Erziehungsstil dann auch mit ihm? Also,
471 mussten sie da wirklich bewusst Änderungen bei sich auch machen? Oder Einstellungen
472 ändern oder?

473
474 #00:34:30-0# B5: Nein, eigentlich nicht. Nei, ja, weil, also ich glaub mindestens bei diesem
475 Punkt nicht, weil ich denke grundsätzlich; ich wehre mich gegen das, das Verhalten von: da
476 ist ein Kind und da bin ich und dieses Kind muss mich jetzt toll finden. Oder. Also, das
477 entspricht mir nicht. Also ich finde auch, wenn mein Patentochter zu Besuch kommt, dann
478 sagen wir hoi und dann muss ich nicht; ach, du musst jetzt und ich muss dich jetzt knuddeln
479 und wir müssen jetzt miteinander weil du bist meine Patentochter und darum musst du.
480 Sondern ich glaube, man muss dem Kind einfach eine gewisse Chance geben, viel Zeit
481 miteinander zu verbringen unter welchen Umständen auch immer. Aber ich, ich gehöre nicht
482 zu den Leuten, die finden, man muss Kinder wie zerdrücken. Und ein Kind muss einem
483 grundsätzlich gerne haben. Also ein Kind sucht sich sowohl unter den Kindern, wie auch
484 unter den Erwachsenen die Leute aus, die es lässig findet, aus welchen Gründen auch
485 immer. Und wenn es blöd geht, dann habe ich als Mutter das Problem, dass mein Kind
486 irgendjemanden toll findet, den ich halt überhaupt nicht toll finde, oder. Und dann muss ich
487 mich damit arrangieren, oder. Aber bis jetzt muss ich sagen, hat sich Leo, eigentlich
488 logischerweise ja auch in unserem Umfeld Leute ausgesucht, da kann ich ein Stück weit
489 sagen; ja, ok, ist gut. Also er hat auch einen Onkel, bei dem ich sagen muss; er geht auf ihn
490 zu und er kann es gut mit ihm und Leo findet ihn gut. Also das funktioniert wie dann auf
491 beide Seiten, oder. Und dann muss ich sagen; ja ist doch super, oder. Es ist lässig. Und
492 andere Leute, die, die auch anders auf ihn zugehen und vielleicht weniger, auch ihm

493 gegenüber weniger offen sind. Also, bei denen ich dann auch merke; nein, oder. Aber für
494 das, dass Leo sich nicht gerne in die Armen nehmen liess als Kleiner, geht er heute
495 irgendwo hin und klettert jemandem auf die Knie; ich bin dann mal da. Und das ist sehr
496 lässig, oder. Kenn ich dich? Nein, aber gut, jetzt wird da mal bei dir herumgeklettert, oder
497 (lachen). Also, nein, er macht Unterschiede. Und ich denke nein, also ich denke dieser Teil
498 nicht. Ich meine (..), was erziehungstechnisch sicher immer nach wie vor auch und, und das
499 wird bleiben ist die Herausforderung; Leo genug, ich sag jetzt externe Welt zu geben, also
500 ihn auch damit zu konfrontieren, dass er sich irgendwo auch bewusst sein muss; hey, die
501 Welt da draussen funktioniert so und so und so. Und du musst mit dieser Welt irgendwie klar
502 kommen. Du kannst dich zurück ziehen natürlich. Du musst nich immer alles mitmachen in
503 dieser Welt, ist auch nicht immer alles lässig in dieser Welt. Aber das ist die Welt da
504 draussen, oder. Ja Leo du bist anders, aber das ist nicht das Ticket um dich jetzt komplett
505 abzuschirmen. Also, das ist für mich auch nicht das Ticket um jetzt zu sagen; gut, jetzt treffe
506 ich nur noch Leute, die auch solche Kinder haben, weil sonst komme ich mir irgendwie
507 komisch vor. Oder ich treffe jetzt sonst niemanden mehr. Also für mich war von Anfang an
508 sehr wichtig, dass Leo auch einfach dabei ist. Und ich denke, da und gleichzeitig so ein
509 wenig die Balance zu finden (.), ja, irgendwann Leo ist jetzt sechs und es wird irgendwo halt,
510 der Unterschied wird immer grösser. Oder. Also um uns herum fangen die drei-, vierjährigen
511 an Ski zu fahren und Leo ist weit davon weg. Man kann gut leben ohne Skifahren, man muss
512 das Skifahren nicht erzwingen, oder. Aber, man muss ihn dann halt an anderen Ecken so
513 nah an die Leute und an das Leben heran bringen, dass er irgendwo in dieser Gesellschaft
514 bestehen kann. Weil ich nicht möchte, dass er wirklich nur, ich sage jetzt in der geschützten
515 Werkstatt leben kann. Weil wir sind keine geschützte Werkstätte, oder. Also wir als,als
516 Familie sind ja auch schon nicht dieses Umfeld, sondern wir haben einfach ringsherum Leute
517 und, und da ist kommen und gehen und manchmal sind mehr Leute da und manchmal
518 weniger. Und ich verstehe ihn wenn er dann irgendwann mal findet; du, ich gehe. Aber
519 grundsätzlich ja, es ist nicht so, dass ich dann einfach finde; ah Leo müssen wir noch
520 irgendwo hin geben, damit er ja nicht und so, weil er könnte dann verschrecken, oder.

521
522 #00:38:19-1# I1: Besprechen Sie solche persönlichen Sachen auch mit der Früherziehung
523 oder ist das mehr etwas in der Familie?
524

525 #00:38:22-4# B5: Also wir besprechen sicher in der Familie, logischerweise, also mit, mit den
526 Grosseltern, die ihn gut kennen, mein Mann auf jeden Fall. Also ich hab da zwar
527 geschrieben, dass ich die meiste Zeit mit Leo verbringe, aber mein Mann ist wirklich nicht
528 weit hinten nach (lachen). Also der Unterschied ist nicht so frappant, dass ich jetzt sagen
529 müsste, es ist wirklich immer so das, oder. Also, dass ich jetzt wirklich alle Tage mit ihm
530 verbringe und mein Mann praktisch nicht. Mein Man arbeitet sehr unregelmässig und dann
531 auch oft von daheim aus. Was natürlich schon den Vorteil hat, dass er dann auch beim
532 Frühstück, beim Mittagessen dabei ist und das gibt dort schon auch eine enge, eine enge
533 Bindung. Und ja, klar, ich meine das, wir haben, wir hatten einmal eine Zeit lang, ein paar,
534 ein paar, wie so ein, ein (.), ich sag jetzt mal Erziehungsratgeber (unv.), der wir einfach
535 Gespräche hatten mit K3 jetzt in diesem Fall. Wo es halt darum ging, dass Leo viel mit dem
536 Fuss herum tritt. Oder. Dass er einfach irgendwie das Gefühl hat; er könne da durch das
537 Wohnzimmer laufen und da ein wenig treten und dann den Bruder treten, einfach so ein
538 wenig herum toben, oder. Und ich musste sagen, oder ähm, wir hatten vorher in der
539 Wohnung, ähm, einen relativ, einen tiefen Salontisch, aber auch mit einer Glasplatte. Und da
540 ging er hin und hob die Glasplatte. Und (unv.) dann ist die Glasplatte herunter gekracht. Also
541 klar, ist das, ist das Massivglas, es ist Sicherheitsglas, aber ich musste dann sagen; es muss
542 nur jemand den Finger darunter haben, es wird einfach irgendwann gefährlich. Und ich will
543 das nicht, oder. Dass es wirklich darum geht; ja, wie machen wir jetzt im Leo klar, wo die
544 Grenze ist. Aber klar ist Leo ein Kind, das (.) mehr Sachen darf, bei denen ich bei anderen
545 Kindern ganz klar sage; hey geht's. Oder. Wenn Leo es schafft auf den Tisch zu klettern,
546 dann ist meine Reaktion; hey cool, schau Leo ist auf den Tisch geklettert. Wenn sein Bruder
547 auf den Tisch klettert sag ich; spinnst du, du musst doch nicht auf den Tisch klettern. Oder.
548 Also das sind so Sachen, die man dann wie abwägen muss, wie weit ist es bei Leo, wie weit

549 geht, es wie weit passt es am Schluss auch in eine Gesellschaft hinein, in der man einfach
550 sagen muss; ja Leo ist halt ab und zu jemand komisches, aber es geht irgendwie noch. Und
551 wo macht man ihm dann keinen Gefallen, weil man ihm fast zu komische Sachen antrainiert
552 hat, oder. Also wo muss man einfach sagen; hey nein, das geht nicht. Oder. Und das ist ein
553 wenig eine Gratwanderung denke ich, die man, und das sind dann so Sachen, die ich dann
554 manchmal jeweils irgendwann mal wieder sagen muss; du K3, was würdest du machen?
555 Oder was soll ich machen? Hast du einen Tipp? Oder wie, wie geht man mit so etwas um?
556 Zumal er auch mein erstes Kind ist. Also natürlich überholen ihn seine Brüder jetzt teilweise.
557 Aber ich habe vorher keine Kinder erzogen. Ich bin auch nicht, aus dem Gebiet, ich habe
558 auch keine Erfahrungen mit dem, also.

559
560 #00:41:01-7# I1: Sie haben gesagt, dass sie es mit der Familie besprechen auch. Wie ist, ist
561 ihr Mann manchmal auch miteinbezogen im Kontakt mit der Früherzieherin?
562

563 #00:41:07-4# B5: Also mein Mann kennt, ausser jetzt von der Schule, (unv). alle. Er machte
564 einfach weniger, weniger Therapien mit jetzt in diesem Sinne. Also da die ganzen; ich bring
565 Leo hin und ich bleibe mit ihm dort oder ich sitze da wenn jetzt die Audiopädagogin kommt,
566 das hat er nicht mitgemacht. Aber er kennt es und er hat auch einmal zugeschaut und er hat
567 auch einmal miterlebt, dass er auch sieht, was so gearbeitet wird. Also das Endresultat
568 (lachen). Einfach so das. Und er, er weiss, was sind, was sind Themen, also was sind, was
569 sind ähm, die Förderbereiche sag ich jetzt mal. Die kennt er und er weiss welche
570 Therapeutinnen mit Leo arbeiten. Aber klar, ich gehe mit Leo reiten, logisch irgendwo. Es
571 bietet sich halt einfach auch an. (I1: Aber sonst so (unv.)). Also ja. Er hat mehr den indirekten
572 Kontakt. Die Leute, welche hier arbeiten, hat er alle schon sicher mindestens einmal
573 gesehen. Und er war dort bei diesem Erziehungsberatungs-Ding auch dabei. Also, er schaut
574 schon, so dass die wichtigen Sachen, ich sag jetzt auch in den Kardiologiebesprechungen so
575 Zeugs, ist er schon auch, auch mit dabei. Und es sind auch nicht, nicht einzeln Entscheide
576 sag ich jetzt mal, die ich einfach sage; jetzt ist. Oder wenn ich ganz klar sage; du jetzt ist Leo
577 wieder irgendwie am spinnen mit diesem oder jenem und es geht einfach gar nicht. Oder da
578 sprechen wir uns dann schon auch ab. Da sagen wir; nein, gut, dann muss er sich halt
579 wieder auf die Treppe setzen oder x, also. Oder Essen ist sehr ein grosses Thema. Leo isst
580 partout nicht. (.). Also für Leo scheint es einfach, einfach überflüssig, oder. Und wir sind jetzt,
581 also, jetzt ist er eben, sechs, langsam dort, dass er doch situativ selber löffelt. Und, also da
582 hat mein Mann die bessere Geduld als ich. Oder. Weil ich find dann einfach; mach doch
583 vorwärts. Oder auch; hey, es ist im Fall Morgen früh, wir müssen in die Schule. Dein
584 Schulbus fährt ob du Frühstück hattest oder nicht, oder. Und das kann er, da hat er mehr die
585 Ruhe, wie er einfach immer wieder sagt; also komm jetzt, nimm jetzt den Löffel nochmals
586 und komm. Oder, oder irgendwie nochmals eine Grimasse schneiden und Leo wieder
587 abholen. Also so Sachen, bringt er dann sicher mehr heraus. Aber vielleicht ist das auch
588 wieder die Diskrepanz von: ich hab den ganzen Alltag und halt eben; wir müssen jetzt zum
589 Haus raus, hingegen er sagt; komm jetzt, nimm doch (lachen). Oder die Grundhaltung ist
590 dann einfach schon entspannter irgendwo.

591
592 #00:43:35-4# I1: Ähm, ja ich komme dann jetzt schon zu meiner letzten Frage. Und zwar
593 nimmt es mich Wunder, wenn Sie die Früherziehung als solches betrachten. Als Aufgabe,
594 als Beruf, wo sehen Sie die Chancen in der Zusammenarbeit? Und wo auch Grenzen oder
595 Gefahren von der Früherziehung?
596

597 #00:43:53-8# B5: Also ich denke, was halt wirklich ist; es steht und fällt immer mit der
598 Person. Also es ist einfach ganz allgemein mit den Therapeutinnen, oder. Ich sag jetzt mal,
599 die allererste Früherzieherin, die evaluieren musste, ob Leo Frühförderung braucht oder
600 nicht, musste ich sagen; wenn die kommt, dann können wir das Thema sofort abstreichen.
601 Ich kann mit dieser nicht arbeiten. Also das ist, nein (lachen), das geht überhaupt nicht. Und
602 dann mussten wir einfach sagen; gut, ok, ja, also, wir haben jetzt eine Verfügung, jetzt
603 müssen wir jemanden suchen, mit dem wir zusammen arbeiten können (lachen). Und ich
604 denke, das ist halt immer also, und (..) ich denke die Gefahr ist ein Stück weit, also nicht

605 Gefahr in dem Sinn, sondern eher die Schwierigkeit; wo ist die Grenze halt. Wie weit ist es
606 Sache der Eltern auch oder die Verantwortung der Eltern und wo ist es dann wieder die
607 Verantwortung der Frühförderung. Also ich hatte dann mal eine Diskussion mit einer
608 Kinderärztin, die das Gefühl hatte; es ist meine Verantwortung. Da musste ich sagen; nein,
609 es ist nicht Ihre Verantwortung, es ist meine Verantwortung. Es ist mein Kind. Und ich denke,
610 das lässt sich, ich hatte diese Situation nie. Aber ich denke, das ist unter Umständen schon
611 eine, eine Schwierigkeit, oder. Also wie weit (.), ja muss man sich einmischen, kann man
612 sich einmischen (.) und wann muss man sich ein Stück weit oder einfach sagen; hey ja, wir
613 arbeiten einfach zusammen, oder. Andererseits (unv.) auch noch gut miteinander arbeiten,
614 ich meine immer wenn (unv); hey es ist eigentlich deftig, also ich habe Therapeutinnen, die
615 kommen in dieses Haus, die kennen alles. Also sie wissen alles über mich, oder (lachen). So
616 ein bisschen böse gesagt, oder. Also sie wissen, was ich arbeite, sie wissen, was ich nicht
617 arbeite, sie wissen, ich arbeite nicht mehr, sie wissen ich arbeite noch, sie wissen, sie
618 kennen die Grosseltern von Leo, sie kennen die restliche Familie von Leo, sie kennen mein
619 Haus, mein Daheim, ich weiss nichts. Null, oder. Also es ist dann, es ist dann ein Stück weit
620 auch, auch einseitig und die Frage ist dann auch, eben, wo ist die Grenze, oder. Also wenn
621 man miteinander daheim arbeitet, dann ist die Grenze sehr stark offen halt vor allem in die
622 Richtung der Familie. Also ja, man erlebt hat auch mit, ob jetzt aufgeräumt ist oder ob
623 geputzt ist oder nicht geputzt ist, oder. Und ein Stück weit kann man dort sicher sagen, wenn
624 einem dies zu Nahe geht, ja gut also wir arbeiten in einer Praxis, oder. Dann hat man schon
625 wieder ein wenig einen neutraleren Boden. Ich denke, das ist so ein wenig, diese Grenze zu
626 finden. Aber ich glaube, das ist eine Frage der, der Zusammenarbeit, dann eher spezifisch
627 auf die Eltern, Eltern-Therapeutin. Ich glaube ausbaufähig - also, sag ich jetzt so
628 retrospektiv, das hab ich mir damals auch nicht so überlegt - ist schon die ganze Beratung
629 mit Schule und Schulauswahl. Also ich musste damals dann schon sagen, also klar, wir
630 setzten, wir setzten uns an den runden Tisch und, und wir haben, also und und, die damalige
631 Förderin stellte eine Liste zusammen. Dort hatte es vielleicht so fünf oder sechs Schulen
632 drauf mit entsprechenden Links. Und dann gingen wir, ich sag jetzt, mal zwei oder drei
633 anschauen und bei einer, zwei kannten wir jemanden, die vielleicht vom Reiten oder so, wo
634 wir sagen mussten; hey du, wo geht jetzt dein Sohn in die Schule? Oder andere Sachen, bei
635 denen wir sagen mussten; nein, aber da sehen wir unser Kind nicht. Aber da musste ich am
636 Schluss sagen; ja gut, aber eigentlich wurde ich mit der Entscheidung völlig allein gelassen
637 (husten). Also da musste ich sagen; ja, wie weiss ich denn, was jetzt das Richtige ist. Oder,
638 eben, was kommt nachher auf mich zu, oder. Irgendwann ging Leo in die Schule, brachte
639 einen Stundenplan nach Hause und dort hiess es; er hat Physio, er hat Logo, er hat Ergo.
640 Und dann fand ich; ah, ok. Gut. Aber ohne (I1: (unv.)), ja, oder auch einfach im Sinn von;
641 dass mir vielleicht jemand vorher gesagt hätte; du also, wenn er dann in die Schule geht, das
642 wird dann eher durch dies oder durch jenes abgelöst. Also ich wusste dann schon; ok, die
643 HFE fliegt dann irgendwann mal raus und dann kommt Logo oder es kommt Ergo oder es
644 kommt, es geht schon irgendwie weiter, aber was beinhaltet dies jetzt? Natürlich kann ich
645 googeln. Logisch, also wir können heute alle irgendwelche Infos über, über das Internet,
646 aber auch so zu wissen, wie was, wenn ich eine Schule, wenn ich mich für eine Schule
647 entscheide, auf was muss ich achten? Also was muss eine Schule haben? Oder. Die einen
648 Schulen haben alles, die anderen haben nichts.

649
650 #00:48:04-5# I1: Jemand, der noch ein wenig mehr, enger berätet und begleitet bei der
651 Übergangsphase?

652
653 #00:48:08-2# B5: Ja und der, also, vor allem bei der Auswahlphase, nicht einmal in der
654 Einschulung. Ich meine, ich muss mich zwei Jahre vorher entscheiden, wo ich mein Kind in
655 die Schule bringe und sonst habe ich keinen Schulplatz, oder. Also ich muss bei einem Kind
656 mit drei, beginnen zu überlegen, wo es in die Schule oder in den Kindergarten geht. Vor
657 allem bei Kindern, die ja noch unheimlich viel offen ist, wo sie dann stehen zwei Jahre
658 später. Also es gibt ja keine, äh, keine Anhaltspunkte, wo das Kind hinkommt in diesen zwei
659 Jahren. Also, es kann jeden Knopf lösen oder plötzlich irgendwo Knöpfe entwickeln, mit
660 denen niemand rechnet, oder. Und, also ich denke, was, was da für mich so ein wenig, also

661 da denk ich dann irgendwann; vielleicht hätte ich da auch von meiner Seite mehr sagen
662 müssen; hey, aber wie ist jetzt das? Und wie läuft jetzt das? Also wir hatten jetzt
663 Diskussionen, wir sind vom Dorf in die Stadt umgezogen. Und dann musste die Stadt die
664 audiopädagogische Frühförderung übernehmen. Und jetzt brach aber die grosse Diskussion
665 los, wer jetzt dies zahlen muss. Weil, die Schule bietet es nicht an, also ist es halt einfach
666 irgendwie das Problem der Schule, also muss die Schule zahlen, damit Leo extern gefördert
667 werden kann, weil sie es nicht anbieten. Da muss ich sagen; ja, es gibt keine Schule, die das
668 anbietet. Aber das ist zum Beispiel etwas, bei dem ich sagen musste; ich habe mir das gar
669 nicht so überlegt, dass ich eigentlich schauen gehen muss, was die Schule alles anbietet,
670 weil wenn es die Schule nicht anbietet, habe ich unter Umständen ein Kostenproblem, oder.
671 Also das sind so, so Sachen, die weiss man nicht. Wenn man nicht jemanden kennt, der
672 dieselben Probleme hat oder der sich irgendwann einmal damit auseinandersetzte, oder. Also
673 an der öffentlichen Schule sind wir alle wahnsinnig schnell mit jedem Kind da irgend, oder;
674 also du sprichst nicht richtig, du kannst kein Deutsch, du hast jenes Defizit, du bekommst
675 auch noch irgendetwas (lachen), oder. Aber (.) die heilpädagogischen Schulen und all diese
676 Stiftungen, die scheinen einfach so ein wenig ihre, das ist der Standard und wenn man etwas
677 anderes braucht, dann beginnt es schon schwierig zu werden. Und da denke ich, da hat, ist
678 halt die Frage; wer hat hier den Draht oder, oder das Wissen, was mit diesen Kindern
679 passiert, wenn sie dann in die Schule kommen. Also die Kinderärzte scheinen es auch nicht
680 wirklich zu sein, oder auch nur wenn man Glück hat, dass man jemanden erwischt, der
681 einfach aus x einem Grund, sich gut damit auskennt oder engagiert ist irgendwie aus x
682 Bereich halt noch. Oder einmal damit zu tun hatte während der Ausbildung in einem Kispi
683 oder so. Ähm, die Schule ist es nicht, weil die Schule sagt; (unv.) das ist unser Angebot.
684 Keine Ahnung, was der Nächste nebenan bietet. Gehen Sie es sich halt anschauen, oder.
685 Also, wir haben einen Platz oder wir haben keinen Platz. Also, ja, es ist ein nettes Kind, wir
686 würden es nehmen. Ja. Oder, also die können mir sagen, ob sie einen Hort anbieten oder
687 nicht, was dann zwei Jahre später auch schon wieder anders aussehen kann (lachen), oder.
688 Also, und da denke ich, wäre es ein wenig einzuschätzen; welche Therapien braucht das
689 Kind potentiell und wo bekommt es diese. Oder, also für mich ist dann einfach wich, relativ
690 wichtig, dass ich gesagt habe; ich möchte keine zweier oder höchstens dreischüler Klassen.
691 Ich möchte eine Klasse, in der mindestens fünf oder sechs sind. Weil sonst erstens, kann er
692 sich rausschlüpfen (.), also dann stellt er sich doof auf gut Deutsch, dann geht er hin und
693 macht das Minimum. Und ich kenne ihn. Wenn man ihn nicht wirklich holt und holt und holt
694 und es einfordert, dann bringt er keine Leistung. Aber wirklich null, oder. Also dann kann er
695 sich wirklich in den Ecken setzen und blöd und sich dumm stellen. Also dümmen (lachen) als
696 er tatsächlich ist, oder. Und sich einfach dahinter verstecken; er kann das ja nicht. Oder. Und
697 dann, da, ich denke, das ist so ein wenig die Frage oder, also man begleitet ein Kind mit
698 HFE so und so lang und irgendwann gibt man es ab und ja; was braucht es dann? Oder was,
699 wo, wo (.), wo wird dies, was er alles gelernt hat, weiter gefördert oder in welcher Form? Ich
700 glaub das ist so etwas, das ich denke, das hat, das hat Ausbaupotential.

701
702 #00:51:56-8# I1: Ähm, vielleicht zum Abschluss noch. Wirklich noch einmal etwas, eine
703 Chance, etwas sehr Positives. Etwas das Sie erlebt haben, das Sie sagen; doch, das ist
704 super an der Früherziehung. Wenn es das gibt.

705
706 #00:52:07-0# B5: ÄH, NEIN, NEIN, also insgesamt habe ich gute Erfahrungen gemacht. Weil
707 es halt wirklich, es holte aus Leo das Potential raus, welches, welches man ihm nicht geben
708 würde. Und welches ich vielleicht auch nicht aus ihm herausgebracht hätte. Weil ich schon
709 sagen muss; wenn er mit einer Drittperson arbeitet, arbeitet er anders, als wenn er mit mir
710 arbeitet. Logischerweise, wie jedes Kind. Oder. Also und, und er ist ein Kind und das, das
711 hat sich die letzten paar Jahre eben auch durch die HFE, die Audiopädagogik wirklich auch
712 gezeigt; er braucht wahnsinnig viel Input. Also ich hätte wahrscheinlich auch gar nicht die
713 Chance, ihn so viel zu fordern im Alltag. Ich müsste konsequent, ich müsste dauernd ihn
714 irgendwie mit etwas beschäftigen, das ihn beschäftigt, oder. Also es muss, ihm, es muss
715 wirklich rattern bei ihm. Und das, das hat die Frühförderin wirklich ein Stück weit auch
716 geschafft. Und es natürlich auch mir dann wieder Inputs gegeben um zu sagen; aha, oh,

717 Moment, schau wir haben das und das gemacht dort. Oder, also, wir holen unsere
718 Knetsachen wieder mal hervor oder wir machen wieder einmal jenes. Also ich denke, es gibt
719 einem einfach auch, auch so ein wenig Denkanstösse. Oder man schaut Spielsachen oder
720 Bastelmaterial auch nochmals anders an. Weil eben ich komme nicht irgendwie von der
721 Kindergartenlehrerin-Schiene und kann sagen; ja (unv.) ich habe UNBEGRENZTE (lachen),
722 eine unbegrenzte, äh, Ding an, Palette an Ideen und an Sachen, die ich jetzt mit meinem
723 Kind mache, oder. Oder auch eben, auch, auch den Hinweis auf; hey Spielgruppe, oder.
724 Also, probier ihn dort hinzubringen, bring ihn in eine Spielgruppe. Und dann auch, das war
725 noch die Vorgängerin von K3, sie besuchte ihn auch einmal dort und sagte; ich gehe dort
726 einmal schauen, ich möchte mal sehen, was er dort macht. Und jemand, der ihn dann auch
727 nochmals anders beobachtet als ich. Weil er sich auch ganz klar anders benimmt, wenn ich
728 in die Schule die Physio anschauen gehe, macht er nichts. Und ich weiss genau, dass er es
729 kann (lachen), oder. Ich sitze dort und denke; nur weil ich jetzt da bin und mir auch noch
730 über dich reden, ist es eigentlich nicht dein Freibillet um nichts zu tun, oder. Weil jetzt, weil
731 ich weiss, er kommt eine Sprossenwand hinauf, oder. Aber in diesem Moment (lachen), oder
732 (lachen) (unv.), da kann ich nichts. Oder also, er hat auch, also er hat auch in der Schule
733 sehr fest verblüfft, weil er zum Beispiel auch eine Schere, weil er weiss wie eine Schere
734 funktioniert. Und das sind Sachen, die er sicher, die er sicher dank der HFE gelernt hat. Ob
735 ich das daheim geschafft hätte oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht wäre ich auch nicht auf
736 die Idee gekommen, oder. Ihm eine Schere in die Hand zu geben. Aber ich denke es
737 braucht, es braucht einfach auch (.), auch Mut auf Seite HFE zu sagen; hey, also komm du
738 kannst das. Probieren wir das einfach. (...). Und ich denke, eines, ein High- - gut das ist, das
739 ist jetzt wirklich sehr ein persönliches Highlight ähm - es hängt daneben auf der Wand. Ähm,
740 K3 hat sich mit der Audiopädagogin zusammen getan und sie hatten also sechs Monate
741 lang, vor allem mit Leo, aber auch mit den Geschwistern, ein Geheimprojekt. (.). Und sie
742 bauten ein Haus mit, mit uns quasi und brachten dann wirklich an der Hauseinweihung
743 dieses Haus. Und Leo hatte sehr Freude als (unv.) (lachen). Und ich meine das sind so
744 Sachen, von denen ich sagen muss; hey, ich, ich bekam dann irgendwann Fotos, auf denen
745 Leo am Nähen war. Da muss ich sagen; ich wäre nicht auf die Idee gekommen, oder. Also,
746 ich hätte es wahrscheinlich einfach wirklich nicht probiert. Und ich glaube das sind so
747 Sachen, oder, da muss ich sagen; hey. Ich habe Fotos gesehen, du konntest das dort. Jetzt
748 probieren wir das. Oder probieren jenes.

749
750 #00:55:41-9# I1: Durch sie ihn anders kennen lernen.

751
752 #00:55:43-8# B5: Ja. Ja und andere Ideen halt einbringen, oder. Oder. Oder halt eben
753 Alltagsgegenstände mal von einer anderen Seite beachten. Also das machen Kinder ja
754 sowieso, aber es ist dann vielleicht einfach nochmals spannend. Ja.

755
756 #00:56:01-3# I1: Ja schön. Das war jetzt ein schöner Schluss (lachen). Ja, ich würde jetzt
757 mal rüber geben zu Frau Dittli.

758
759 #00:56:11-6# I2: Ja, ich habe noch, es war sehr spannend, was Sie alles erzählt haben. Ich
760 habe noch ein paar Fragen, vor allem spezifisch auf die Früherziehung. Sie haben sehr viel
761 erzählt, ähm, eben auch, dass er viel Wahrnehmungserfahrungen oder jetzt eben wirklich
762 auch so das Nähen oder Basteln. Was hat er so auch vielleicht in der Selbstständigkeit, was
763 konnte sie dort ihm helfen oder in Stresssituationen, hat die Früherziehung, gab es solche
764 Situationen, in denen sie ihm geholfen hat. Oder wurde dies mehr in der Familie gelöst?

765
766 #00:56:41-5# B5: Also Leo empfand manchmal innerhalb der Frühförderung auch den Stress
767 empfunden von einem Kind; er will das jetzt nicht. Also da muss man ihm ganz klar zu
768 verstehen geben; du kannst es jetzt einfach noch nicht gleich fortwerfen. Also ja; du willst es
769 nicht und du stösst es jetzt weg und du wirfst es runter, aber du gehst es holen und du
770 machst weiter. Und ich denke, das waren so Sachen, bei denen, denen die Früherziehung
771 dann schon ein Stück weit gegriffen hat. Dass er dann irgendwann mal begriffen hat, auch
772 wenn er es dann mit mir machte und ich gleich reagiert habe oder. Dass er dann

773 irgendwann, dass er merkte; aha, ok, also jetzt entweder fängt er an selber vom Stuhl zu
774 steigen oder er macht es einfach weniger. Und ich denke das hat da schon auch geholfen,
775 dass auch jemand anderes halt, oder. Also, das eben nicht nur die Familie, sondern auch
776 eben jemand von aussen sagt; hey, das geht einfach nicht. Oder, also sonst so wenn Stress,
777 also Leo hat wenig Stress (lachen), oder. Fast ein stressfreies Kind. Also ich denke, ja nein,
778 ich denke, bei Leo sind Stresssituationen mehr im Zusammenhang mit uns, wenn er schlecht
779 schläft oder so etwas, oder. Oder wenn ein Kind einfach drei, vier Stunden schläft und dann
780 fünf Stunden wach ist, dann hat man Stress. Aber das ist, aber da kann einem fast gar
781 niemand helfen oder. Ähm (.) Von dem (unv.) oder die Geschichte, auch eben, in der er so,
782 so wahnsinnig Stress bekam, wenn man aus dem Haus ging. Das waren, das waren ganz
783 klar so Sachen, die wir besprochen haben. Sonst so gibt es wenig so Sachen, oder.

784
785 #00:58:06-3# I2: Bei der Selbstständigkeit konnte sie auch helfen, dass er wie jetzt
786 Bastelsachen oder irgendetwas bastelt, dass er vorher nicht gemacht hatte, oder so?

787
788 #00:58:16-1# B5: Also man muss ihn nach wie vor schon den Hinweis geben, was man jetzt
789 möchte. Man muss ihn schon, also er kommt nicht und, und wenn das Zeug auf dem Tisch
790 nimmt, nimmt er selber die Nadel und näht etwas. Aber wenn man ihm so den Hinweis gibt;
791 hey, das wäre jetzt das oder das Malen wäre jetzt das, was man jetzt möchte. Dann verlangt
792 er nach dem Stift und weiss; ah, ich muss den Stift aufmachen. Und das sind sicher Sachen,
793 die er auch gelernt hat. Oder auch eine Jacke anzuziehen, Finken anziehen, ich denke, das
794 sind schon auch Sachen, die er auch von diesen Leuten mitgelernt hat. Nicht nur, aber ich
795 meine, es spi, es spielt, es spielt immer miteinander, oder. Also es ist, es ist immer ähm, alle,
796 die mit ihm arbeiten, müssen dann irgendwie am selben Strick ziehen, oder. Wenn alle
797 möchten, dass er seine Finken selber anzieht, dann irgendwann geht es. (I2: Es ist eine
798 Zusammenarbeit). Es ist, es ist eine extreme Zusammenarbeit. Ich denke es ist
799 interdisziplinär sehr wichtig, dass man diese Zusammenarbeit hat.

800
801 #00:59:10-9# I2: Dass man gemeinsam am selben Ziel arbeitet auch. (unv.) kann fokussiert
802 an etwas sein.

803
804 #00:59:14-6# B5: Ja, oder eben, auch so dass, auch, auch die Audiopädagogin sich dann
805 einmal mit der Frühförderin aus, austauscht. Dass auch irgendwann mal ein Gespräch
806 stattfinden kann, oder. Also meine, meine Erfahrung ist immer, wenn sich diese Leute dann
807 mal gesehen haben, dass es wesentlich besser funktioniert, oder. Aber man muss sich, man
808 muss stüpfen, schon ein wenig sagen; du, jetzt solltet ihr doch mal zusammen sprechen,
809 jetzt spricht doch mal zusammen (lachen), oder.

810
811 #00:59:38-3# I2: Muss dann das von Ihnen her kommen?

812
813 #00:59:38-0# B5: Zum Teil schon. Also, oder eben, dass ich immer sehr fest gesagt habe;
814 ich finde es gut, wenn sie miteinander sprechen. Also machen Sie das, es stört mich wirklich
815 nicht. Also Sie, Sie könnten wirklich anrufen und sagen; ich habe gesagt, oder. Sie können
816 sich nach Leo erkundigen. Es ist, es stört, also ich nimm das nicht falsch auf, oder. Ich finde
817 das nicht; da ist jetzt meine Persönlichkeit irgendwie verletzt oder so. Sondern ich finde es
818 wichtig, dass die Leute, die mit Leo arbeiten auch miteinander arbeiten ein Stück weit, oder.
819 Und daran bin ich auch jetzt wieder dran, dass man in der Schule, da muss ich sagen; ja
820 ähm, wenn dann nach drei Monaten mal kommt; darf ich mal in die Krippe gehen? JA
821 (lachen). NATÜRLICH, oder. Unbedingt, oder. Also macht einfach, oder. Ja, also ich denke
822 das, das, also ich meine natürlich, also was Leo sicher schon auch gelernt hat, sind dann
823 halt - als er dann laufen konnte - ist wirklich halt: aufstehen, irgendwo, in einem Zimmer auf
824 ein Gestell zulaufen, irgendwie deuten, was er will, also solche Selbstständigkeits-Sachen
825 kamen schon. Und da hat natürlich dann auch, auch ein Umfeld, ich sag jetzt ein
826 Praxisumfeld geholfen, oder. Dass er quasi genau gewusst hat; das ist mein Lieblingszimmer
827 und das ist irgendwo hier drin. Ich weiss es ist da, aber A wo ist es? Und dann auch, dann
828 dass es jemand gibt, der die Hand geben kann. Weil ich konnte keine Hilfe sein, oder. Ich

829 habe es vielleicht auch gewusst, was er jetzt am tollsten finden würde. Aber ich habe ja
830 keine Ahnung wo es ist. Also er hat relativ schnell gemerkt; ich bin ihm keine Hilfe. Oder und
831 ich denke, das war auch ein Schritt, den ihn bewegt hat, dass er dann irgendwann mal sagte;
832 ok, es gibt auch noch andere Leute. Oder ich muss mich halt auch diesen orientieren. Und
833 dann sicher mit dem, dass da noch zwei nach (unv.) hat. Das hat ihm auch nochmals einen
834 Schupf gegeben, oder. Das hat ihn dann schon auch ein wenig.
835
836 #01:01:28-3# (Teil über Geschwister, Umzug, Verwandte & soz. Unterstützung wurde
837 weggelassen)
838
839 #01:05:26-8#
840
841 #01:07:51-5#
842
843 #01:09:09-5#
844
845 #01:10:25-4#
846
847 #01:10:52-2# I2: Ja, jetzt hab ich noch ein wenig (.) eine spezielle Frage, wenn Sie nicht
848 antworten möchten, dann können Sie es wirklich sagen. Es geht ein wenig darum, ja woher
849 haben Sie, also Sie haben erzählt, eben; drei Kinder, Zwillinge und er ist ja auch, er braucht
850 viel Kraft (B5: Er braucht viel.). Wo holen sie die Kraft für sich her? Wie machen Sie das?
851
852 #01:11:06-8# B5: Also, ich denke schon, mit, mit, mit Freunden. Also eine Zeit lang ist auch,
853 ist auch, also ich war bis im letzten Sommer berufstätig. Und mach jetzt grad so ein wenig
854 Pause, ich weiss nicht, ob ich dann wieder etwas suche oder nicht. Im Moment hab ich das
855 Gefühl; eigentlich brauche ich es gar nicht (lachen). Ich finde, ich habe genug zu tun. Aber
856 ähm, (.) einfach, ich hatte auch Zeiten, ich denke für mich sind die schwierigen Zeiten schon
857 so die Spitalaufenthalte. So das; da sind wir jetzt und jetzt warten wir. Und das ist für mich
858 ganz schwierig. Also, ich meine, so im Kleinen, der Leo hatte Schulferien und die anderen
859 waren trotzdem in der Krippe und ich ging mit ihm schwimmen. Und das ist sensationell, also
860 das grosse Glück für zehn Franken, oder. (I2: Das gemeinsame Erlebnis). Ja und mit ihm,
861 mit ihm etwas erleben oder wir waren irgend in einem Schwimmbad und es hatte
862 Wasserrutschbahnen und Leo hat Wasserrutschbahnen entdeckt. Und ich finde es Horror,
863 aber er fand es einfach super, oder. Ich bin irgendwie, ich weiss nicht wie viel Mal, auf die
864 blöde Wasserrutschbahn oder. Aber er war so glücklich, oder. Und ich meine, er ist natürlich,
865 ich kann ihm nicht sagen; du gehst selber hoch und steigst ein. Hinter ihm kommen fünf
866 andere Kinder, oder. Oder steig unten aus, das macht er nicht, oder. Also mit ihm muss man
867 mitrutschen oder. Und, aber eben, also ich meine, man geht mit ihm irgendwie schwimmen
868 und er hat dann so Freude. Oder, also, ich meine, das sind so die kleinen Sachen, ich denke
869 das ist aber, einfach generell oder eben, als er das erste Mal gelaufen ist, oder. Also, als er
870 das erste Mal in der Küche aufgestanden ist. Ich meine ich fand; wow, schau, Leo steht. Der
871 Bruder ging hin und stiess ihn einfach mal, oder (lachen). Und ich musste sagen; hey geht
872 es! (lachen). Oder auch so Sachen, wie, wenn er das erste Mal selber auf dem Pferd sitzt,
873 alleine, oder. Und so Sachen, die er erreicht, oder. Und ich glaub bei allen Kindern, muss
874 man sich ein Stück weit immer wieder die schönen und süssen Momente auch, auch in
875 Erinnerung rufen und sagen; hey, hast du gesehen oder. Und sonst halt sicher, ich denke äh,
876 Freunde, Freunde, Bekannte, Verwandte, also ganz klar ein Freundeskreis, der sehr Anteil
877 nimmt an Max und der uns auch sehr stark trägt. Also, der immer sehr viel gekommen ist,
878 der immer sehr viel Fragen gestellt hat; ja hey und wie geht es dem Leo und was macht
879 Leo? Und was, Leo läuft und so gut laufen, hab ich ihn im Fall noch nie gesehen. Und das
880 sind schon so Sachen, die einem tragen, oder. Und Leo, da muss ich schon sagen, während
881 der Spitalzeit, ich ging wahnsinnig gerne arbeiten, oder. Also ich musste wirklich sagen; hey
882 ich brauche einfach einmal, nur mal meinen Kopf heraus zu nehmen.
883

884 #01:13:28-1# (Beschreibung über die ersten drei Jahre & aktuelle Situation wurde
885 weggelassen)
886
887 #01:14:33-9# I2: Und dann so eine Frage, eben Sie haben ein Haus gebaut. Ähm, haben Sie
888 sicher auch viel, wenn er nicht gut sieht, nicht gut hört und alles. Brauchte er vielleicht auch
889 viel. Hatten Sie manchmal auch ein wenig finanziell Mühe oder (unv.)
890
891 #01:15:44-0# B5: Also, wir hatten sicher Glück, das es irgendwie immer ging. Also, wir
892 hatten zum Glück wirklich nie das Problem, das wir sagen mussten; oh, wir können Leo dies
893 oder jenes nicht finanzieren, weil wir das Geld nicht dafür haben.
894
895 #01:15:58-4# (Beschreibung der Kosten der Krippe, IV, AJB, Familienaktivitäten)
896
897 #01:20:01-2# I2: Das war eigentlich alles. Danke, viel, viel Mal (B5: Gern geschehen) für das
898 Gespräch. (I1: Ja, merci). Dass Sie so offen waren und ja. (Unv.). (I1: Und so spontan.)
899 (Lachen).
900
901 #01:20:14-8# B5: Ja, also, ich musste einfach sagen; Ja, ja K3, grundsätzlich schon, wenn
902 das Zeitfenster passt miteinander, dann auf jeden Fall.
903
904 #01:20:23-6# I2: Es war sehr spannend und für uns wertvoll. (B5: Gut).
905
906 #01:20:19-5# I1: Ja sehr. Wie war es für Sie?
907
908 #01:20:24-1# B5: Gut. (I1: Kein Problem?). Nein, also ich hatte, ich hatte schon ein paar,
909 also jetzt nicht in diesem Zusammenhang, aber ich habe auch schon, auch schon an Sachen
910 mitgearbeitet für den Gehörlosenbund. Da hatte ich ein Interview über wie es ist wenn man
911 ein gehörloses Kind hat. Ich bin glaub, ich bin glaub so ein wenig prädestiniert dafür (lachen).
912 Nein, aber ist vielleicht auch, weil ich, weil ich generell relativ offen damit umgehe.
913

